

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

MESTRADO EM TURISMO

Gestão Estratégica de Eventos

Dissertação

OS EVENTOS E O SEU CONTRIBUTO PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL:
O CASO DO FESTIVAL “SUMOL *SUMMER FEST*”

Ana Ester Pinto Falcão

Estoril, março de 2022

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

OS EVENTOS E O SEU CONTRIBUTO PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL:
O CASO DO FESTIVAL “SUMOL *SUMMER FEST*”

MESTRADO EM TURISMO

Gestão Estratégica de Eventos

Orientadora:

Professora Doutora Elsa Correia Gavinho

Dissertação apresentada à Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril para a obtenção do grau de Mestre em Turismo, Especialização em Gestão Estratégica de Eventos.

Ana Ester Pinto Falcão

março de 2022

Este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Aos meus pais,
por nunca deixarem de acreditar em mim.

Agradecimentos

A concretização da presente dissertação não seria possível sem o apoio de diversas pessoas a quem manifesto os meus agradecimentos e um apreço especial pois foram imprescindíveis em todas as vertentes que acompanharam este trabalho.

Em primeiro lugar, gostaria de expressar um profundo agradecimento à minha orientadora, a Professora Doutora Elsa Correia Gavinho, por toda a disponibilidade e amabilidade, pela partilha do seu infindável conhecimento, mas principalmente, pela força transmitida através das suas palavras, pois mesmo de forma virtual, conseguiu sempre que a sua energia, leveza e positivismo chegassem até mim.

Agradecer também a todos os entrevistados da comunidade local da Ericeira pois sem eles esta investigação não seria possível, assim como à Vereadora da Câmara Municipal de Mafra e à Dirigente da Unidade de Turismo pelos seus contributos igualmente valiosos e indispensáveis.

Ao Luís Ágoas, pela sua ajuda essencial à conclusão deste trabalho e pelas suas palavras de incentivo que tanto me inspiram.

Gostaria de agradecer à minha família, mas principalmente aos meus pais por tudo o que fazem por mim, unindo todos os esforços para que me torne melhor pessoa e profissional e me ensinam nas suas diversas formas que na vida tudo é possível, carregando sempre os meus sonhos e desafios como se fossem deles.

Um agradecimento muito especial ao meu irmão e ao meu namorado por terem sido incansáveis e extremamente compreensivos durante todo este caminho e pelo amor, alegria, integridade e força que me transmitem todos os dias, sem eles, a vida não tinha o mesmo sabor.

Agradecer à Florinda Oliveira pelo encorajamento constante neste processo e também à Filipa Nascimento pela sua participação neste trabalho, sem ela, as idas à Ericeira tinham sido mais solitárias, assim como a minha vida.

E finalmente, um agradecimento a todos os meus amigos, em especial à Catarina Silva, Margarida Barreiro, Daniela Teixeira, Joana Lourenço e ao João Paulo Pinto, mas também a muitos outros por estarem sempre a um clique de distância com palavras de força e incentivo.

Para todos, o meu muito obrigada!

Índice Geral

Agradecimentos	v
Índice Geral.....	vi
Índice de Figuras	x
Índice de Tabelas	x
Resumo.....	xii
Abstract	xiii
Glossário	xiv
Capítulo 1.....	1
1 - Introdução da investigação	1
1.1 - Enquadramento Geral	1
1.2 - Problemática e Relevância da Temática	2
1.3 - Pergunta de Partida e Objetivos da Investigação.....	4
1.4 - Resumo da Metodologia.....	5
1.5- Estrutura da dissertação	6
Capítulo 2.....	8
2 - Enquadramento Teórico.....	8
2.1 - Introdução	8
2.2 - Os Eventos e o Turismo.....	9
2.2.1 - Concetualização dos Eventos.....	9
2.2.2 - Classificação, Características e Tipologias dos Eventos	10
2.2.3 - Os Eventos no Espectro do Turismo.....	15
2.2.3.1 - O Papel do Turismo e dos Eventos ao Longo da História	15
2.2.3.2 - A Íntima Ligação entre Turismo e Eventos: o Turismo de Eventos	16
2.3 - Festivais	18
2.3.1 - Festivais: Concetualização.....	18

2.3.2 - Festivais de Música.....	21
2.3.2.1 - Festivais de Música em Portugal	23
2.4 - Os Eventos e o Desenvolvimento Local	26
2.4.1 - Desenvolvimento local: Conceitos e Definições	26
2.4.2 - A Ligação entre os <i>Stakeholders</i> , Comunidade Local e os Eventos.....	28
2.4.3 - Impactes dos Eventos no Desenvolvimento Local	30
2.4.3.1 - A Importância da Análise dos Impactes para o Sucesso dos Eventos e do Desenvolvimento Local.....	30
2.4.3.2 - Impactes Económicos	32
2.4.3.3 - Impactes Socioculturais	33
2.4.3.4 - Impactes Ambientais.....	35
2.5 - Os Eventos em Tempo de Pandemia	39
2.5.1 - Mudanças nos Eventos devido à Pandemia COVID-19	39
2.5.2 - Impactes da Pandemia COVID-19 no Turismo e nos <i>Stakeholders</i>	40
2.6 - Síntese.....	42
Capítulo 3.....	44
3 - O Festival Sumol <i>Summer Fest</i> na região da Ericeira	44
3.1 - Introdução.....	44
3.2 - Caracterização do Concelho de Mafra e Freguesia da Ericeira	44
3.2.1 - Concelho de Mafra.....	44
3.2.2 - Freguesia da Ericeira – Caracterização do Território	46
3.2.2.1 - Caracterização Histórica e Geográfica.....	46
3.2.3 - Oferta Turística e Atratividade da Vila da Ericeira	48
3.2.3.1 - Alojamento.....	49
3.2.3.2 - Oferta Cultural, Desportiva e Paisagística	50
3.3 - O Festival Sumol <i>Summer Fest</i>	54
3.3.1 - História do Festival.....	54

3.3.2 - Edições (2009-2022).....	55
3.3.3- Patrocinadores do Festival Sumol <i>Summer Fest</i>	58
3.3.4 - A Promotora: Música no Coração.....	60
3.4 - Síntese.....	60
Capítulo 4.....	62
4 - Metodologia, Métodos e Instrumentos da Investigação	62
4.1 - Introdução.....	62
4.2 - Estrutura Metodológica da Investigação.....	62
4.3 - Descrição das Abordagens de Investigação, Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados.....	65
4.4 - Entrevistas Semiestruturadas	67
4.4.1 - Procedimentos de Construção das Entrevistas.....	67
4.4.2 - Estrutura do Guião das Entrevistas.....	67
4.4.3 - Aplicação das Entrevistas.....	68
4.5 - Entrevistas Não Estruturadas.....	70
4.5.1 - Procedimentos de Construção das Entrevistas.....	70
4.5.2 - Estrutura do Guião das Entrevistas.....	71
4.5.3 - Aplicação das Entrevistas.....	72
4.6 - Síntese.....	73
Capítulo 5.....	74
5 - Análise dos Dados e Discussão dos Resultados	74
5.1 - Introdução.....	74
5.2 - Procedimentos da Análise das Entrevistas.....	74
5.3 - Apresentação e Análise dos Dados: Entrevistas Semiestruturadas.....	77
5.3.1 - Caracterização Sociodemográfica dos Entrevistados	77
5.3.2 - Sentimentos do Grupo de Entrevistados perante o Festival Sumol <i>Summer Fest</i>	79

5.3.3 - Impactes Provenientes da Realização do Festival Sumol <i>Summer Fest</i>	83
5.3.3.1 - Impactes Económicos	84
5.3.3.2 - Impactes Socioculturais	91
5.3.3.3 - Impactes Ambientais.....	96
5.3.4 - Diferenças Sentidas devido à Pandemia COVID-19	97
5.3.5 - Alterações no Festival Sumol <i>Summer Fest</i>	100
5.4 - Apresentação e Análise dos Dados: Entrevistas Não Estruturadas.....	104
5.5 - Discussão dos Resultados	109
Capítulo 6.....	116
6 - Conclusões, Limitações e Sugestões	116
6.1- Conclusões do estudo	116
6.2 - Dificuldades, Limitações e Pistas para Futuras Investigações.....	122
6.3 - Recomendações para Futuras Edições do Festival	123
Referências.....	125
APÊNDICES.....	138
Apêndice 1 - Concelho de Mafra e Freguesia da Ericeira.....	139
Apêndice 2 - Guião das Entrevistas Semiestruturadas e Associação aos Objetivos Específicos do Trabalho de Investigação	143
Apêndice 3 - “Guião” das Entrevistas Não Estruturadas e Associação aos Objetivos Específicos do Trabalho de Investigação	145
Apêndice 4 - Entrevistas Semiestruturadas: Transcrição, Tratamento e Análise dos Dados.....	146
Apêndice 5 - Entrevistas Não Estruturadas: Transcrição da Entrevista realizada à Dirigente da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Mafra a 28/09/2021	193
Apêndice 6 - Entrevistas Não Estruturadas: Transcrição da Entrevista realizada à Vereadora da Câmara Municipal de Mafra, 28/09/2021.....	198
Apêndice 7 - Síntese das Entrevistas Não Estruturadas.....	205
ANEXOS	212
Anexo 1- Enquadramento Teórico.....	213

Anexo 2- Concelho de Mafra, Freguesia da Ericeira e Festival Sumol <i>Summer Fest</i>	215
Anexo 3- Metodologia	219

Índice de Figuras

Figura 1 - Estrutura da dissertação.....	7
Figura 2- Classificação dos eventos.....	13
Figura 3- Mosaico dos recursos e atrativos turísticos do concelho de Mafra	46
Figura 4- Mapa de ofertas turísticas, culturais e desportivas do concelho de Mafra	48
Figura 5- Modelo da estrutura metodológica da presente investigação	63

Índice de Tabelas

Tabela 1- Objetivos específicos da presente investigação	5
Tabela 2 - Evolução do número de festivais de música em Portugal ao longo dos anos.....	26
Tabela 3- Impactes positivos e negativos dos eventos.....	38
Tabela 4 - Tabela dos objetivos específicos da presente investigação.....	64
Tabela 5- Referências negativas sobre a questão “O que sente devido ao facto do festival Sumol Summer Fest se realizar na sua região?”	80
Tabela 6- Referências negativas e positivas sobre a questão “O que sente devido ao facto do festival Sumol Summer Fest se realizar na sua região?”.....	81
Tabela 7- Referências positivas sobre a questão “O que sente devido ao facto do festival Sumol Summer Fest se realizar na sua região?”	82
Tabela 8- Impactes com maior número de referências	83
Tabela 9- Síntese dos principais impactes sentidos pelos trabalhadores do comércio local..	86

Tabela 10- Diferenças sentidas e percecionadas pelo facto do festival não se ter realizado na região da Ericeira nos anos de 2020 e 2021	97
Tabela 11- Tópicos mais referenciados para que o festival contribua de melhor forma para o desenvolvimento local da região	101
Tabela 12- Síntese dos impactes provenientes do festival Sumol Summer Fest.....	113

Resumo

A realização de eventos acarreta consigo um conjunto de impactes para os locais onde se realizam. Assim, para que exista um equilíbrio positivo entre os elementos locais e a esfera dos eventos, é essencial que as entidades que gerem os destinos e o próprio gestor do evento identifiquem e avaliem esses efeitos e encontrem medidas adequadas aos mesmos de forma a obter um equilíbrio favorável para todos os envolvidos, maximizando os impactes positivos e reduzindo os negativos.

Desta forma e com foco numa análise qualitativa, a presente investigação possui como intuito averiguar os diversos contributos e impactes de um evento de música de média/grande dimensão, nomeadamente, o festival Sumol *Summer Fest* e perceber de que forma é que contribui para o desenvolvimento económico, sociocultural e ambiental da região da Ericeira. Para isso, procurou-se compreender a fundo os pensamentos e visões da comunidade local, por constituir uma peça fundamental ao desenvolvimento do território tendo o poder de influenciar a realização do evento e ainda, conhecer as perspetivas de elementos pertencentes à Câmara Municipal de Mafra, igualmente relevantes à realização e sucesso do festival na região.

Da análise efetuada, verificou-se que o festival Sumol *Summer Fest* gera, tanto efeitos negativos, quanto positivos, para a região da Ericeira e para a sua comunidade, sendo de alertar para os efeitos negativos que devem ser geridos de forma a serem minimizados. Todavia, também se verifica que este festival contribui para o desenvolvimento local da região através da notoriedade que lhe confere, reforçando a marca associada à Ericeira e projetando a imagem da freguesia a nível nacional e internacional. Para além disso, funciona como um ativo cultural importante para o território e representa um papel relevante na vertente de animação e dinamização da própria região.

PALAVRAS-CHAVE: Eventos, Festivais de Música, Turismo, Desenvolvimento Local; Ericeira, Impactes

Abstract

Conducting events brings a set of impacts for the destinations in which they take place. Thus, for there to be a positive balance between local elements and the sphere of events, it is essential that the destinations' managing entities along with the event manager himself, identify and evaluate these effects and find appropriate measures for them, so as to establish a balance deemed as favorable for all those involved, maximizing the positive impacts and reducing the negative ones.

In this way, and focusing on a qualitative analysis, the present investigation aims to investigate the various contributions and impacts of a medium/large-scale music event, namely the Sumol Summer Fest festival, and to understand how it contributes to the economic, sociocultural and environmental development of the Ericeira region. For this purpose, it was sought out to understand in depth the thoughts and visions of the local community as it plays a fundamental role in the development of the territory - having the power to influence the realization of the event - and also, to know the perspectives of elements belonging to the Mafra City Council, equally relevant to the realization and success of the festival in the region.

From the analysis carried out, it appears that the Sumol Summer Fest festival generates negative and positive effects for the Ericeira region and its community, remembering that negative effects must be managed in order to be minimized. However, it can also be seen that this festival contributes to the local development of the region through the notoriety it brings to it, reinforcing the brand associated with Ericeira and projecting the image of the parish at a national and international level. In addition, it functions as an important cultural asset for the territory and plays an important role in the animation and dynamization of the region itself.

KEYWORDS: *Events, Music Festivals, Tourism, Local Development; Ericeira, Impacts*

Glossário

AML | Área Metropolitana de Lisboa

APORFEST | Associação Portuguesa de Festivais de Música

MICE | *Meetings*, Incentivos, Convenções e Exposições

NUT | Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas

PIDE | Polícia Internacional e de Defesa do Estado

Capítulo 1

1 - Introdução da investigação

1.1 - Enquadramento Geral

Os eventos têm sido uma parte importante da sociedade desde que há memória. De facto, nas últimas décadas, os eventos e, nomeadamente, os festivais de música, têm-se tornado, particularmente importantes, emergindo como uma das atrações turísticas mais resilientes e que mais se têm desenvolvido em todo o mundo, tendo ainda, um impacto bastante significativo nas comunidades locais e no desenvolvimento regional (Arcodia & Whitford, 2007; Bagiran & Kurgun, 2016; Getz, 2008; Gibson, 2014; Jago, et al., 2003; Lashua, et al., 2014; Loots, et al., 2012; Luonila & Johansson, 2015; Moscardo, 2007; Page & Connell, 2012).

Os eventos e os festivais, possuem a capacidade de atrair turistas para um destino, funcionando como uma ferramenta de marketing na promoção dos territórios, podendo atuar como um estímulo e incentivo no desenvolvimento de uma região (Getz, 1997). Consequentemente, os destinos são alterados ou desenvolvidos ao nível do alojamento, das atrações, dos transportes e de outros serviços complementares, que surgem, de forma a auxiliar o fornecimento de infraestruturas para a realização de eventos, melhorando assim, a oferta no destino, diferenciando-o da concorrência (Getz & Page, 2016).

É reconhecido por vários autores que os eventos geram múltiplos benefícios para as comunidades locais onde são desenvolvidos, todavia, também se reconhece que podem causar alguns problemas para o desenvolvimento local a longo prazo, caso não ocorra uma boa gestão do evento no território (Arcodia & Whitford, 2007; Bull & Lovell, 2007; Etiosa, 2012; Fredline, et al., 2003; Gursoy, et al., 2004; Pavlukovic, et al., 2017; Turco, et al., 2003). Assim, a imagem de um destino pode ser favorecida ou afetada pelo sucesso ou insucesso de um evento (Yeoman, et al., 2004).

Geralmente, a literatura, agrupa os impactes dos eventos e festivais em categorias - económicos, ambientais, socioculturais e políticos (Arcodia & Whitford, 2007), destacando-se principalmente, os impactes económicos. Embora o seu impacte seja, indiscutivelmente, relevante, deve salientar-se que o sucesso ou insucesso de um festival não se mede apenas sob o prisma económico (Dwyer, et al., 2000; Fredline, et al., 2003) e que as repercussões sociais, podem ter um efeito ainda mais profundo na comunidade de um local.

Neste sentido, é de realçar que o apuramento dos contributos e impactes para o desenvolvimento local, só poderá ser realmente frutífero para as comunidades locais e para os agentes que gerem os destinos, se estes estiverem devidamente informados, relativamente aos mesmos. Assim, compreender de que modo é que as comunidades locais aferem os impactes provenientes dos eventos, torna-se extremamente relevante, pois a forma como os percecionam, influenciará a sua cooperação, envolvimento, disponibilidade e apoio ao evento, podendo criar uma boa aceitação ou rejeição do mesmo (Delamere, 1999, citado por Pavlukovic *et al.*, 2017).

Em suma, analisar, objetivamente, os diversos contributos e impactes provenientes dos eventos, contribui significativamente para aprimorar o planeamento e gestão tanto do próprio evento como o desenvolvimento do território onde este se insere. Não obstante, deve realçar-se que os eventos e, nomeadamente, os festivais, dependem do apoio da comunidade local para que tenham sucesso e que prosperem ao longo dos anos. Por isso, identificar e conhecer todos os intervenientes de um evento, ajudará certamente a gerir e equilibrar as necessidades, tensões e expectativas (Getz, 2007; Presenza & Iocca, 2012), minimizando, assim, os impactes e sentimentos negativos que possam resultar da realização destes eventos no desenvolvimento de um território.

1.2 - Problemática e Relevância da Temática

Nos últimos anos, os festivais têm crescido de forma exponencial e proliferado de inúmeras formas (Gibson, 2014; Thrane, 2002). Para além de serem grandes impulsionadores, quer em termos económicos, quer em termos culturais, desempenham um papel valioso e muitas vezes inesperado no desenvolvimento de zonas rurais e regionais (Gibson, 2014). Assim, considerou-se relevante, investigar, quais os contributos e impactes de um grande festival de música, numa zona de pequena dimensão, mais concretamente fora dos principais centros urbanos.

Neste sentido e tendo sido compreendido previamente a importância da coesão entre os vários agentes do destino, procurou-se analisar as diferentes perceções dos mesmos, relativamente aos impactes que provêm de um festival, procurando compreender se o festival é bem aceite na região, se é visto como estando a contribuir para o desenvolvimento local e ainda, que melhorias podem ser implementadas para que contribua para o desenvolvimento sustentável do território.

Por conseguinte, considerou-se útil a análise ao festival Sumol *Summer Fest*. A escolha do caso empírico recai sobre este evento e sobre o lugar onde o mesmo é implementado, a região da Ericeira, devido aos seguintes fatores:

- O festival Sumol *Summer Fest* possui um elevado número de participantes que todos os anos ocupam a pequena região da Ericeira, que apesar de turística, possui recursos limitados, bem como uma comunidade local que sente de perto os impactes provenientes deste festival. Neste sentido, importa identificar esses efeitos de forma a potenciar os impactes positivos e minimizar os negativos.
- Moscardo (2007) salienta que o envolvimento da comunidade nos eventos tem sido amplamente reconhecido como um fator que contribui para o sucesso dos mesmos, e por isso, no seguimento desta afirmação, importa também compreender qual o envolvimento, aceitação e perceção da comunidade sobre o festival e o seu contributo para a região onde vivem.
- Pretende-se, ainda, aproveitar a oportunidade de não ter existido a realização do festival nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia COVID-19, para se compreender as diferenças sentidas em relação aos anos anteriores.
- Para a compreensão da presente problemática será igualmente pertinente analisar a importância do festival e a perceção dos seus contributos e efeitos para o desenvolvimento da Ericeira através da ótica de alguns elementos pertencentes à Câmara Municipal de Mafra de forma a perceber que planos e apoios estratégicos têm sido postos em prática, de forma a auxiliar o evento e a comunidade.

Por conseguinte, em termos de relevância desta temática, inúmeros são os pontos destacados. Uma vez que, a área dos eventos se tem desenvolvido a passos largos, e por vezes, a literatura não consegue acompanhar esse rápido crescimento (Yeoman, et al., 2004) esta investigação revela-se extremamente oportuna, pois para além da atualidade do tema, contribui para o aumento do conhecimento na área dos eventos e para o desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento do território português.

Para além disso, grande parte da literatura existente baseia-se na importância dos eventos como contributo para os grandes polos urbanos, sendo por isso importante entender a dinâmica e o papel dos eventos no desenvolvimento das zonas rurais, contribuindo assim, para o conhecimento deste fenómeno em regiões menos exploradas e com infraestruturas e recursos mais limitados. Neste seguimento, as características distintas entre um grande festival e uma pequena vila, tornam este estudo mais interessante e a sua pertinência assenta, igualmente, no facto de contribuir para a tomada de decisão das Câmaras Municipais e dos seus adjuvantes que gerem os destinos. Neste caso, a presente temática, poderá ser profundamente útil para a região da Ericeira e para o seu desenvolvimento económico, ambiental e sociocultural.

Em síntese, pretende-se, através desta investigação, contribuir para a compreensão do papel dos eventos no desenvolvimento de uma região analisando o ponto de vista de diversos *stakeholders*, com o intuito de realizar um estudo inclusivo e pormenorizado, tendo, como objetivo final, contribuir, através do festival em análise para a implementação de melhorias no desenvolvimento local da região Ericeira.

1.3 - Pergunta de Partida e Objetivos da Investigação

A pergunta de partida, constitui, um bom começo para o longo processo que é a dissertação, pois atua como um fio condutor para as etapas seguintes se alinharem de forma mais estruturada e concreta: “com esta pergunta, o investigador tenta exprimir o mais exatamente possível aquilo que procura saber, elucidar, compreender melhor” (...) “quanto mais preciso for este «guia», melhor progredirá o investigador” (Quivy & Campenhoudt, 2005, p. 45).

Neste seguimento, formulou-se a seguinte pergunta de partida, de forma a dar resposta à problemática acima mencionada: “O festival Sumol *Summer Fest* acrescenta contributos para o desenvolvimento local da região da Ericeira?”

Esta questão sintetiza o propósito da presente investigação, uma vez que, um dos eventos que possui mais visibilidade na região da Ericeira é, precisamente, o festival Sumol *Summer Fest*, sendo este um festival de grande dimensão, quer a nível mediático, quer no elevado número de participantes. Neste sentido, torna-se relevante investigar de que forma é que um evento deste género influi numa pequena vila piscatória, quais os seus efeitos (positivos e negativos) e qual a importância que cada interveniente atribui a esses mesmos impactes.

Assim, o objetivo geral da presente dissertação, consiste em: “contribuir para o melhor conhecimento da relação entre os eventos e os locais onde são desenvolvidos, investigando especificamente quais os contributos do festival Sumol *Summer Fest* para a freguesia da Ericeira”. Este objetivo central pretende contribuir para a sistematização do conhecimento teórico dos conceitos imprescindíveis ao entendimento da temática, constituindo assim, uma base sólida, para posteriormente se avançar numa resposta mais direta à pergunta de partida.

Para esse efeito, decompôs-se a pergunta de partida, formulando-se seis objetivos específicos (tabela 1):

Tabela 1- Objetivos específicos da presente investigação

Objetivos Específicos
Objetivo 1- Identificar os principais contributos e impactes do festival Sumol <i>Summer Fest</i> no desenvolvimento da região da Ericeira na ótica da comunidade local da Ericeira e de elementos da Câmara Municipal de Mafra
Objetivo 2- Perceber a envolvimento da comunidade local em relação ao festival Sumol <i>Summer Fest</i> e se este é bem aceite na região
Objetivo 3- Compreender, através da perspectiva da comunidade da Ericeira, se existem mudanças que devem ser implementadas para que o festival tenha um melhor desempenho no desenvolvimento da região
Objetivo 4- Averiguar a existência de diferentes percepções sentidas em dois anos onde não existiu a realização do festival (2020 e 2021) devido à Pandemia COVID-19 em relação aos anos anteriores
Objetivo 5- Identificar o envolvimento e o papel da Câmara Municipal de Mafra em relação aos eventos na Ericeira e mais especificamente ao festival Sumol <i>Summer Fest</i>
Objetivo 6- Analisar se existe percepção que o festival Sumol <i>Summer Fest</i> acentua a procura e oferta turística na região

Fonte: Elaboração Própria

1.4 - Resumo da Metodologia

A presente investigação é desenvolvida com o intuito de compreender e responder à problemática apresentada previamente, destacando-se as seguintes etapas:

- Como ponto inicial, formalizou-se a questão de partida, justificando-se, a razão da sua formulação e a relevância da mesma, permitindo o desdobrar da presente temática, pelas suas fases seguintes.
- Seguidamente, realizou-se o levantamento do estado da arte, cuidadosamente tratado e referenciado, em áreas relevantes e adequadas ao tema, recorrendo a obras e artigos de referência, tendo como objetivo contextualizar as temáticas e áreas centrais ao estudo. Por fim, este suporte teórico, serve de base e modelo para a parte empírica.
- Após esta exploração, procedeu-se à descrição da história do festival e ainda, do território de aplicação, através do apuramento dos recursos que possui e das suas potencialidades.

- Na etapa seguinte, procedeu-se à construção e aplicação de entrevistas aos sujeitos que possuem maior ligação ao evento em questão. Assim, procurou-se realizar entrevistas semiestruturadas à comunidade local (hotelaria, restauração, serviços turísticos e população em geral) e entrevistas não estruturadas a elementos da Câmara Municipal de Mafra. Esta técnica permitiu um contacto direto com todos os entrevistados, tendo também possibilitado a captação de uma maior quantidade de informação.
- Na última etapa e tendo por base a revisão da literatura, analisa-se e reflete-se, sobre os resultados obtidos, elaborando conclusões que possam dar resposta aos objetivos e à questão de partida formulada preliminarmente.

1.5- Estrutura da dissertação

A presente investigação é composta por seis capítulos (figura 1).

Este primeiro capítulo, diz respeito à introdução, onde se evidencia o enquadramento geral, a problemática e relevância da temática, a pergunta de partida e os objetivos, o resumo da metodologia utilizada e por último, a estrutura da dissertação.

No segundo capítulo, apresenta-se, o enquadramento teórico e concetual do estudo, efetuando-se um levantamento das áreas mais relevantes à investigação, nomeadamente, no que diz respeito aos eventos e turismo, festivais de música, desenvolvimento local, comunidades locais e impactes dos eventos no desenvolvimento de um lugar e ainda os eventos e o turismo em tempo de pandemia.

O terceiro capítulo, já relativo à apresentação do festival Sumol *Summer Fest* e do seu território de atuação, apresenta brevemente o concelho de Mafra, seguidamente e de forma mais pormenorizada a freguesia da Ericeira, dando ênfase à sua oferta e potencialidades. Em seguida, apresenta-se a história do festival Sumol *Summer Fest*, caracterizando o perfil do público, o conceito, as medidas implementas ao nível da sustentabilidade ambiental, quer para o festival, quer para o território, conhecendo, por fim, a promotora do festival, a empresa “Música no Coração” e os patrocinadores oficiais do festival.

No quarto capítulo, realça-se a abordagem metodológica e os métodos e instrumentos da investigação, recorrendo, neste caso, a entrevistas semiestruturadas e não estruturadas com o objetivo de recolher informação correlacionada aos objetivos específicos da investigação e de forma a responder à pergunta de partida.

No quinto capítulo, apresentam-se os resultados obtidos, realiza-se o seu tratamento e análise e por fim, a discussão dos resultados e interligação entre as respostas dos diferentes intervenientes.

O sexto e último capítulo, diz respeito às considerações finais e recomendações. Neste capítulo, pretende-se compreender o que terá sido apreendido com o estudo, as dificuldades e limitações encontradas ao longo da construção da investigação e por último, as recomendações e propostas, tanto para estudos futuros, como para o próprio festival e região da Ericeira.

Figura 1 - Estrutura da dissertação

Fonte: Elaboração Própria

Capítulo 2

2 - Enquadramento Teórico

2.1 - Introdução

Os eventos estão presentes em praticamente todos os setores da sociedade e despertam um interesse particular, uma vez que possuem a singularidade de acompanhar as mudanças e evoluções que surgem ao longo dos anos, criando, assim, uma ligação forte, intimista e longínqua com os lugares onde se inserem. Não obstante, os eventos e mais especificamente os festivais de música, possuem impactes, quer positivos, quer negativos para a população residente e afitriã e para todos os *stakeholders* envolvidos no evento ou no destino onde estes se realizam (Bowdin, et al., 2006). Identificar e monitorizar esses impactes e, posteriormente, comunicar à comunidade local, torna-se uma tarefa extremamente pertinente e relevante para que o evento seja um sucesso e que crie contributos positivos para o desenvolvimento de um local.

Todas estas questões tornam o seu estudo fascinante e relevante, sendo que, o surgimento e a expansão do interesse académico em torno de temas relacionados com os eventos, reflete em parte, as múltiplas transformações que ocorrem na sociedade e o papel que os eventos desempenham nos processos de desenvolvimento e mudança (Page & Connell, 2014). Pelo facto de os eventos serem um mundo de experiências complexas, que se podem expandir em múltiplas vertentes e formas e devido à sua natureza particular, as suas definições são também, frequentemente controversas, criando abertura para pesquisas e debates em torno deste complexo universo.

É neste sentido que se torna fulcral realizar o levantamento do estado da arte, sistematizando informação em torno dos temas acima mencionados, concetualizando e classificando diversos conceitos com o intuito de compreender as suas múltiplas formas de atuação e ligação com outras áreas, como por exemplo, com o setor do turismo. Assim, a teorização das diferentes temáticas é uma ponte importante entre a problemática e a investigação de campo, desbravando conceitos imprescindíveis à compreensão dos resultados e conclusões que serão apreendidos no final da presente dissertação.

2.2 - Os Eventos e o Turismo

2.2.1 - Concetualização dos Eventos

Antes de se explorar o mundo dos eventos de forma mais detalhada e a sua atuação em contextos específicos, torna-se importante concetualizar o que são os eventos e as suas diversas tipologias com o objetivo de melhorar o entendimento sobre os mesmos ao longo dos capítulos seguintes.

Muitos autores tentam definir o que são os eventos, sem alcançar um conceito absoluto. Uma das razões para que isto aconteça, deve-se ao facto de os eventos estarem presentes nos diversos espectros da sociedade, podendo um evento ser uma experiência extremamente especial, como são, por exemplo, os casamentos, ou um acontecimento comum, como por exemplo, uma reunião (Berridge, 2007). Deste modo, será pertinente efetuar-se um levantamento dos principais conceitos sobre o que são os eventos, para que se possa estudá-los da forma mais fidedigna possível e por isso, as diversas enunciações que se seguem, permitem identificar princípios e ideias comuns.

Neste sentido, será relevante manter alguma coerência cronológica de forma a compreender a evolução do conceito e por isso, como ponto de partida, Donald Getz, no início dos anos 90, identifica os eventos como algo especial, que ocorre além das atividades do cotidiano (Getz, 1991). Hall (1992), afirma que os eventos não param no tempo e por isso, não é possível encontrar uma definição universal dado que estes acontecimentos vão acompanhando as mudanças na sociedade. Getz (1997) remata esta questão, afirmando que a característica mais distintiva dos eventos e também a mais apelativa é exatamente o facto de serem temporários.

Uns anos mais tarde, Getz (2007, pp. 43-44) completa esta definição, salientando que um evento é uma experiência excecional, que possui um início e um fim e que depende de fatores internos e externos, que são, muitas vezes, irreplicáveis, criando um ambiente único, por mais que o mesmo evento se repita diversas vezes. Esta característica singular dos eventos é o seu atributo mais competitivo, pois cria a expectativa que o participante poderá ter uma experiência exclusiva, que se a perder, “será uma oportunidade perdida para sempre” (Getz, 2008, p. 404).

Posteriormente, Richards e Palmer (2010) salientam a importância crescente das experiências, que pela sua definição, transmitem sensações únicas ao consumidor, ao invés dos serviços, que podem ser facilmente reproduzidos e replicados. Neste sentido, o facto de os eventos serem limitados no tempo e no espaço, bem como, o facto, de implicarem a presença de diversos

intervenientes que compartilham a mesma experiência naquele exato momento, cria um cenário especial e irreplicável.

Bladen *et al.*, (2012) possuem uma opinião semelhante, afirmando que não existe uma definição concreta para a multiplicidade de elementos que os eventos podem ser ou constituir, preferindo, por isso, caracterizar a sua natureza mais geral, referindo que os eventos, são um palco para demonstrações de rituais, um encontro de pessoas propositado, temporário e único.

No entanto, os eventos também podem ser vistos através de uma lógica mais pragmática, definindo-se como “acontecimentos efêmeros (...) para divertimento dos participantes ou por qualquer outra razão relacionada com a sua vida, a vida das empresas, a vida das cidades ou a vida de uma comunidade local, regional ou nacional” (Vieira, 2015, p. 18), são observáveis num determinado momento e local com data marcada, sendo composto por profusas partes e etapas, tais como: a definição de um conceito, a aplicação de recursos financeiros, planeamento, monitorização e coordenação. Neste seguimento, os eventos são uma atividade profissional, com metas e objetivos delineados, que visa atingir um público-alvo identificado, causar impacto e oferecer alguma novidade, atingindo resultados positivos (Caetano, et al., 2018; Vieira, 2015).

Deste modo, classificar e dividir os eventos por categorias consoante as suas diferentes características, proporciona um conhecimento mais profundo sobre determinado evento, facilitando a sua gestão e planeamento, sendo também possível compreender com maior rigor a relação do evento com a comunidade, quais os impactes e contributos, entre muitas outras questões pertinentes de serem avaliadas.

2.2.2 - Classificação, Características e Tipologias dos Eventos

Caetano *et al.*, (2018) realçam a importância de um sistema de classificação de eventos, afirmando que este enquadramento facilita a seleção de ferramentas que melhor se adequam à gestão e organização de um evento, contribuindo para o seu sucesso. No entanto, a definição clara e objetiva de tipologias e classificações, não se tem mostrado consensual na literatura. De facto, cada evento pode assumir múltiplas funcionalidades, existindo inclusive, como observado acima, alguma ambiguidade no uso do termo “evento”, manifestando, conseqüentemente, algumas disparidades na integração dos diferentes tipos de eventos por categorias.

Não obstante, as distinções e abordagens mais comuns de forma a categorizar os eventos designam-se: quanto à finalidade, periodicidade, área de abrangência, zona de atuação, localização, público-alvo e nível de participação (Caetano, et al., 2018); segundo a dimensão

(Beech, et al., 2014; Bowdin, et al., 2006; Caetano, et al., 2018; Getz, 2007; 2008; Hall, 1989) e ainda segundo a sua forma e conteúdo (Beech, et al., 2014; Bowdin, et al., 2006; Getz, 2007; 2008; Getz & Page, 2016).

Neste sentido, e com base nalguns critérios e categorias apresentados por Beech *et al.*, (2014), Caetano *et al.*, (2018) e Vieira (2015) começa-se por classificar os eventos:

i. Quanto à finalidade:

- **Institucionais:** Tem como objetivo melhorar a imagem e produtividade da empresa tendo como finalidade a satisfação dos trabalhadores.
- **Promocionais:** O objetivo é a venda de produtos.

ii. Quanto à periodicidade:

- **Esporádicos:** Não existe uma data constante e definida de realização, logo, a periodicidade não é regular.
- **Regulares ou Periódicos:** Possuem uma data de realização fixa, seja uma vez por mês ou por ano.
- **Únicos ou de oportunidade:** Não têm periodicidade, realizando-se apenas uma vez.

iii. Relativamente à área de abrangência geográfica, os eventos podem ser classificados como:

- **Locais**
- **Regionais**
- **Nacionais**
- **Internacionais**

iv. No que diz respeito à zona de atuação, os eventos podem ser:

- **Internos:** o evento realiza-se nas instalações da empresa
- **Externos:** eventos realizados em ambientes fora da sede da empresa.

v. Quanto à localização:

- **Móveis:** não repetem o lugar de atuação
- **Fixos:** realizam-se sempre no mesmo local

Ou

- **Num único local**

- **Vários locais ao mesmo tempo**

vi. Quanto ao público-alvo os eventos são:

- **Corporativos:** para o público interno da empresa
- **Eventos para o consumidor**

vii. Quanto ao nível de participação:

- As empresas podem organizar os seus eventos utilizando os seus recursos financeiros
- Podem optar por participar em eventos criados por outras empresas, através de apoios ou patrocínios.

Para além destas classificações, segundo Getz (2007), os eventos podem ser planeados ou não planeados. Os eventos planeados são criados para atingir resultados específicos, sendo programados detalhadamente, com o intuito de proporcionar experiências aos participantes. Os eventos não planeados, são acontecimentos espontâneos e as ações e intenções dos participantes são imprevisíveis e pouco claras.

Assim, no campo dos eventos planeados, Jago & Shaw (1998) dividem os eventos em ordinários e os eventos especiais. No entanto, no que diz respeito aos eventos especiais, as definições tornam-se ambíguas, uma vez que se recorre aos mesmos termos para se designar tanto eventos especiais, como eventos *hallmark*, grandes eventos, megaeventos, festivais etc. Não obstante, depois de uma extensa pesquisa, estes autores, optaram por dividir os eventos especiais em: eventos especiais pequenos; festivais e grandes eventos. Sendo que dentro da categoria dos grandes eventos existem os eventos *hallmark* e os megaeventos. De forma a compreender melhor estes conceitos, optou-se pela esquematização da informação apresentada acima, como se poderá observar na figura 2.

Figura 2- Classificação dos eventos

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Jago & Shaw (1998) e Getz (2007)

Bowdin *et al.*, (2006) no seguimento destas classificações, distingue os eventos em:

Eventos locais/comunitários, direcionados, principalmente, ao público local, fortalecendo um sentimento de pertença para com o lugar e inserção num grupo e numa comunidade (Bowdin, et al., 2006).

Os **Grandes eventos** são, por sua vez, “eventos que, pela sua escala e divulgação, são capazes de atrair um número significativo de visitantes, cobertura mediática e benefícios económicos” (Bowdin, et al., 2006, p. 16).

Os **eventos Hallmark** são eventos marcantes, podendo originar uma ligação tão profunda que se passará a associar o evento ao local e vice-versa. Estes eventos são desenvolvidos para aumentar a visibilidade e a lucratividade do destino, conferindo um amplo reconhecimento do local, inclusive à escala internacional, produzem largas receitas turísticas, bem como, um forte sentimento de orgulho comunitário. São exemplos deste tipo de eventos o Carnaval do Rio de Janeiro e a *Oktoberfest* (Bowdin, et al., 2006; Getz, 2005; 2008).

Os **Megaevento** são os maiores eventos do mundo, quer em dimensão, número de participantes, número de operacionais, segurança, nível de envolvimento financeiro público, extensão da cobertura mediática e construção de infraestruturas específicas, sendo muitas vezes permanentes e gerando profundos impactes económicos e sociais para a comunidade local e para a organização anfitriã. Alguns exemplos de Megaeventos são os Jogos Olímpicos, Paraolímpicos e as Exposições Mundiais (Bladen, et al., 2012; Bowdin, et al., 2006; Getz, 2005; Hall, 1997).

Corroborando estes autores, no entanto, através de uma lógica mais operacional, também Caetano et al., (2018) realça que um dos elementos mais distintivos dos diferentes tipos de eventos é o seu tamanho, classificando-os em cinco diferentes categorias, nomeadamente:

- 1) Os Micro Eventos possuem um público-alvo muito restrito e um número reduzido de participantes, não ultrapassando os 100 participantes e não envolvem recursos significativos. Exemplos: jantares de curso, festas privadas, etc.;
- 2) Os Pequenos Eventos também possuem um público-alvo específico, contudo, podem incluir público exterior e também a presença de entidades ou promotores locais. Exemplos: congressos, seminários, *workshops* etc.;
- 3) Os Eventos Médios o tema e propósito do evento já é transversal a um público mais alargado. Exemplos: concertos, exposições em pavilhões, feiras de negócios etc.;
- 4) Os Grandes Eventos possuem um largo número de participantes, fortes investimentos financeiros na organização e extensos recursos logísticos. A divulgação e promoção ganha relevo à escala nacional podendo atingir, em alguns casos, o panorama internacional. Nos eventos de grande dimensão, as parcerias e patrocínios possuem um papel relevante assim como os *media*. Exemplos: Estoril Open, festivais de música de verão como o Sumol *Summer Fest*, Vilar de Mouros, etc.;
- 5) Finalmente, os Megaeventos, que devido à sua grande dimensão podem acolher milhões de participantes e por isso, a preparação pode levar largos meses ou até anos a estar concluída. Ex: Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo de Futebol etc.

Por último, no que diz respeito às tipologias dos eventos planeados, Bowdin et al., (2006) destacam ainda, quanto à sua **forma** e **conteúdo**, os três tipos de eventos mais mencionados na literatura. São eles, os eventos culturais, os eventos desportivos e os eventos de negócios. Os eventos culturais (onde se incluem os festivais) e os eventos desportivos, são dos eventos mais antigos na história da humanidade, e os eventos de negócios, designados, por vezes, de eventos MICE (*Meetings*, Incentivos, Convenções e Exposições), são um tipo de eventos que geram receitas consideráveis para as regiões onde são realizados (Bowdin, et al., 2006).

Em suma, a partir de uma revisão geral destes conceitos, compreende-se que os autores tendem a concordar que um evento representa uma experiência temporária baseada numa combinação única de tempo, localização e ambiente sendo complementado por diversos intervenientes e composto por profusas partes (criação, organização, planeamento, gestão, entre outras) incidindo na captação de resultados visando melhorias futuras e análise de impactes. Considera-se igualmente pertinente compreender as diferentes classificações e tipologias dos eventos, uma vez

que, compreendendo as características do evento em estudo e em que tipologia melhor se insere, também as ferramentas de investigação serão mais adequadas, indo ao encontro de resultados mais específicos. Desta forma poderá abrir-se espaço para as restantes abordagens, revelando numa exploração futura a importância dos eventos como contributo para o desenvolvimento local.

2.2.3 - Os Eventos no Espectro do Turismo

2.2.3.1 - O Papel do Turismo e dos Eventos ao Longo da História

A relação entre os eventos e o turismo terá sido transversal a todas as épocas da história da humanidade verificando-se, por exemplo, no tempo dos Gregos, dos Romanos, na Idade Média e em muitos outros períodos da história, até à atualidade (Vieira, 2015).

Começando pelo setor do turismo, este é um dos maiores e mais importantes setores do mundo tanto a nível económico como social e para Portugal representa uma atividade económica fundamental para a geração de riqueza e emprego (Turismo de Portugal, 2020).

Um dos momentos mais marcantes e iniciais da história do turismo no mundo terá sido a *Grand Tour*, tendo surgido no final do século XVII. A *Grand Tour* caracterizava-se como sendo uma viagem de alguns anos pela Europa, realizada pelos membros mais abastados da sociedade com o propósito educacional e cultural (Umbelino, 2017).

Em Portugal, remonta-se ao ano de 1911, onde se assistiu ao IV Congresso Internacional de Turismo, tendo sido o maior congresso já realizado no país e um evento histórico, que tinha como objetivo principal a promoção do turismo, mas também o reconhecimento do novo regime republicano português por parte da Europa. Este evento teve um impacto significativo na imprensa da época, marcando o início da institucionalização do Turismo em Portugal (Hemeroteca Municipal de Lisboa, 2005; Turismo de Portugal, 2011; Vieira, 2015).

Como se pode observar, durante muitos anos, praticar Turismo destinava-se aos mais privilegiados da sociedade. Contudo, devido a uma série acontecimentos e de conjunturas que sucederam após a II Guerra Mundial, os padrões de vida alteraram-se e vieram introduzir uma nova realidade onde o consumidor passou a ter um maior controlo das suas experiências (Umbelino, 2017; Vieira, 2015).

No que diz respeito ao setor dos eventos e apesar do rápido e substancial crescimento desta indústria nas duas primeiras décadas do século XXI, as suas raízes são um dos fenómenos mais antigos de que há memória e, tal como o turismo, são transversais aos diversos períodos da

história. Por esta razão e pela multiplicidade de formas que os eventos podem assumir, existem distintas conjecturas em relação ao início dos eventos, não sendo possível delinear uma cronologia objetiva deste setor desde os primórdios.

Diversos autores, como por exemplo Caetano *et al.*, (2018), consideram como primeiro registo, os jogos Olímpicos na Grécia, realizados na era antiga em 776 a.c.

Os principais relatos sobre as primeiras práticas dos eventos retratam as cerimónias e encenações dos triunfos romanos, homenageando as conquistas dos comandantes militares e também, na Europa Medieval, era recorrente transformar-se as execuções públicas em eventos que atraíam largas audiências. Não obstante, as mais antigas deslocações de pessoas, remontam à participação em grandes eventos religiosos, como as peregrinações a Meca, Santiago de Compostela, Jerusalém e em Portugal, a peregrinação a Fátima (Jago & Shaw, 1998; Page & Connell, 2014; Vieira, 2015).

Largos anos mais tarde, e até ao final do século XIX conta-se também com eventos desportivos e culturais marcantes para a história do mundo como: As célebres corridas de cavalos de *Royal Ascot* em Inglaterra que se realizam desde 1711; a Grande Exposição de Londres, em 1851 e o primeiro torneio de ténis em Wimbledon, em 1877 (Vieira, 2015).

Como se pode verificar, muitos dos eventos mais antigos de que há registos, embora com algumas transformações, permanecem até aos dias de hoje com a mesma carga emocional para os participantes e com grande valor para os diversos setores da sociedade e territórios onde se inserem. Assim, como se poderá observar em seguida, os eventos e o turismo mantêm uma relação muito próxima, sendo que, principalmente os grandes eventos, facilitam a prática de atos turísticos mantendo um setor dependente do outro (Vieira, 2015).

2.2.3.2 - A Íntima Ligação entre Turismo e Eventos: o Turismo de Eventos

No seguimento das bases históricas do setor dos eventos e do turismo, procurar-se-á compreender, em seguida, a intensa relação entre estes setores e a reciprocidade dos seus efeitos, resultando num novo tipo de turismo, o dos eventos.

O Turismo pode ser descrito como as atividades realizadas por pessoas que viajam para fora do seu ambiente usual, por motivos de lazer, negócios, ou outros propósitos e que não permanecem nesse local por mais de um ano consecutivo (Theobald, 2005) podendo, por isso, existir a participação em eventos durante esse período. Por outro lado, o principal propósito de uma viagem pode ser a de comparecer a um evento. Como notado, os eventos possuem diversas

classificações e devido a essa complexidade, torna-se importante reconhecer que a dimensão turística dos eventos pode variar amplamente de caso para caso (Page & Connell, 2014).

Algumas características que separam estes dois setores é que os eventos possuem um início e um fim, estão geralmente confinados a lugares específicos, com programas definidos e são acontecimentos efêmeros e, por isso, são experiências irrepetíveis. Por outro lado, o turismo é caracterizado por serviços permanentes que os turistas podem dispor sempre que o desejarem (Vieira, 2015).

Em contrapartida, a relação entre eventos e turismo é estabelecida através de diversos elementos intrínsecos na natureza de ambos os setores. Por exemplo, um indivíduo que se desloque a um destino com o intuito de participar num evento, praticará, certamente, atividades turísticas, beneficiando e consumindo os recursos turísticos da região. Por outro lado, um turista que visite um destino, poderá, igualmente, participar em eventos que se realizem durante o período da sua estada. Para além disso, tanto num setor como noutro, a experiência, quer do participante ou do visitante é individual e depende da sua própria vontade e/ou capacidade económica. Por último, nem o turismo, nem os eventos, possuem uma expressão física. Ambos são “uma vivência e uma experiência, o que dificulta “vê-los” e concetualizá-los” (Vieira, 2015).

Esta ligação, deu origem a um fenómeno crescente que se designa de turismo de eventos. Durante muitos anos, a indústria do turismo não era considerada fundamental no campo da gestão de eventos (Beech, et al., 2014), no entanto, a convergência destes dois setores, formaliza uma tendência que se tem demonstrado promissora, que gera benefícios económicos e sociais para o local onde se insere (Marujo, 2015) e que vai aumentando à medida que as entidades que gerem os territórios se vão apercebendo do potencial que os eventos possuem nos seus territórios.

Desta forma, o turismo de eventos inclui todos os eventos planeados sendo definido como uma estratégia organizada onde os eventos atuam como uma atração turística e que envolvem um conjunto de atividades que capta turistas e visitantes e, portanto, as entidades regionais testemunham a importância dos eventos como um forte aliado para o desenvolvimento turístico de uma região (Beech, et al., 2014; Getz, 2008; Marujo, 2015).

Deste modo, é possível observar alguns efeitos que um setor potencia no outro e vice-versa. Por um lado, o turismo contribui para o sucesso dos eventos de diversas formas, entre as quais, disponibilizando serviços turísticos (alojamento, restauração, transportes, etc), que complementam o evento, e melhoram a experiência associada ao mesmo. Assim, o facto dos eventos possuírem componentes turísticas, adiciona-lhes elementos diversificadores que enriquecem a experiência dos participantes e a tornam diferentes de todas as outras. Segundo

Vieira (2015, p. 22) “a componente turística de um evento enriquece-o sempre”. O turismo contribui também para o sucesso dos eventos através da exposição e visibilidade que produz no estrangeiro, uma vez que os turistas, são o segmento ideal para essa divulgação (Richards & Palmer, 2010; Vieira, 2015).

Através da perspectiva inversa, os eventos atraem turistas que tal como a sua definição indica, não são residentes e, por isso, injetam receita adicional na região através dos seus consumos turísticos (Bowdin, et al., 2006; Richards & Palmer, 2010; Vieira, 2015) tendo especial relevância nas épocas mais baixas, combatendo assim a sazonalidade (Bowdin, et al., 2006; Getz, 2008). Segundo os autores Goeldner & Ritchie (2012) os festivais são um tipo de eventos que representam uma importante parte da indústria do turismo, pois atraem turistas durante todo o ano, consciencializam para tópicos importantes e conseguem atrair turismo para os mais diversos territórios, incluindo as regiões do interior mais isoladas e que possuem recursos mais escassos (Page & Connell, 2014).

Os eventos também aumentam e/ou melhoram as infraestruturas das regiões e conseqüentemente a capacidade turística do destino, criam empregos directos ou indirectos, fomentam o intercâmbio entre turistas e a comunidade local e ainda, devido à notoriedade e prestígio que possuem, aumentam a oferta e a procura de serviços turísticos quer durante o evento, quer posteriormente, pois ao promoverem uma imagem positiva do destino, dão a conhecer um local para viver, trabalhar e/ou investir (Getz, 2008; Marujo, 2015; Vieira, 2015).

Em suma, a sinergia existente entre eventos e turismo, possui raízes antigas que continuam a crescer e a solidificar-se, principalmente através dos novos paradigmas e de novas formas de turismo interligadas com os eventos, extraindo-se benefícios mútuos gerados por esta relação. Assim, compreender as bases históricas de ambos e por consequência a sua relação ao longo dos tempos, ajudará a compreender, numa exploração futura, a importância dos eventos como contributo para o desenvolvimento das regiões onde o turismo se encontra intrinsecamente vinculado.

2.3 - Festivais

2.3.1 - Festivais: Concetualização

Os destinos têm procurado melhorar o seu planeamento estratégico através da cultura e por isso, têm incorporado os festivais como um instrumento central e valioso para o desenvolvimento das regiões (Luonila, 2015). Os festivais são um tipo particular de evento cultural e embora as

suas raízes provenham dos tempos imemoriais, a maioria dos festivais, foi fundada nos anos mais recentes (Getz, 2005).

Deste modo, os festivais são eventos concebidos para a participação do público, podendo ser tradicionais ou contemporâneos e celebrar uma variedade de temas (Mair, 2019). No entanto, definir os festivais, parece desafiar conceitos claros e objetivos pois o termo “festival” é utilizado para cobrir uma multiplicidade de eventos” (Bowdin, et al., 2006, p. 5), sendo que estes podem ser celebrações que se estendem por semanas, envolvendo um grande número de participantes e artistas (Bladen, et al., 2012).

Segundo Falassi (1987, p. 2), a palavra “festival”, provém do latim “*festum*” e significa divertimento público, alegria e folia ou “*feria*” que expressa abstinência do trabalho pela ordem dos deuses. Ainda para este autor, os festivais são “um tempo sagrado ou profano de celebração” e uma comemoração anual importante e notável onde a cultura está implícita assim como o convívio e a alegria.

Neste sentido, salienta-se que existem diversas definições sobre o que são os festivais. Algumas, são um pouco mais gerais, definindo-os como “um evento especial” (Jago & Shaw, 1998, p. 29) “celebrações temáticas e públicas” (Getz, 2007, p. 31; Jago & Shaw, 1998, p. 29) e outras mais detalhadas, afirmando que os festivais são um fenómeno social, estando integrados em todas as sociedades e culturas, pois desde que há registos, o ser humano procura celebrar a sua cultura e tradições com os outros (Falassi, 1987; Ferdinand & Williams, 2013; Richards & Palmer, 2010).

Os festivais possuem raízes antigas e aconteciam para registar e marcar ocasiões especiais e singulares, tais como, os equinócios, solstícios e as colheitas (Mair, 2019). Aconteciam nas pausas do trabalho, representando um acontecimento distinto das atividades do cotidiano, sendo encontros comunitários que objetivavam desejos e sonhos coletivos (Arcodia & Whitford, 2007). O teórico autor Bakhtin (1984), interliga a experiência dos festivais com a sociedade, salientando que estes acontecimentos oferecem um espaço para quebrar padrões, normas, imposições e níveis hierárquicos, aspirando a mudança e a renovação, reimaginando, assim, a sociedade existente.

No que diz respeito à atualidade, os festivais são uma indústria em crescimento, cada vez mais sedimentada e importante, desempenhando papéis multifacetados em diversas vertentes e setores na sociedade. Este número crescente baseia-se no uso da cultura como forma de gerar benefícios para os destinos (Luonila, 2015; Mair, 2019).

Os festivais podem ser organizados ou apoiados pelos governos de forma a gerar impactes económicos positivos, como por exemplo, criar empregos e regenerar infraestruturas e ainda

desempenham funções sociais, fomentando a coesão e cooperação comunitária, podendo incentivar à diversidade e tolerância e ainda, serem, palco para ações ativistas e de protesto (Getz, 2009; Luonila, 2015; Mair, 2019). São ainda responsáveis por uma grande parte da oferta existente no destino e desempenham o papel de atrações e/ou de animadores de atrações estáticas, daí a sua importante relação e complementaridade com o turismo. São também relevantes ao ponto de combater a sazonalidade, enriquecer a experiência do visitante, contribuir para uma estadia mais longa e projetar uma imagem do destino para o exterior (Gursoy, et al., 2004; Oh & Lee, 2012; Richards & Palmer, 2010).

Os festivais podem também contribuir para o turismo alternativo, sendo coadjuvantes de um desenvolvimento sustentável, promovendo uma maior e melhor relação entre a comunidade anfitriã e os visitantes/participantes e, conseqüentemente, podem atuar como instrumentos de sensibilização para o desenvolvimento sustentável e para a preservação do património natural e cultural (Oh & Lee, 2012; Richards & Palmer, 2010).

Deste modo, compreende-se que os festivais são ferramentas vantajosas ao dispor dos destinos e quando bem manuseadas e geridas podem aumentar o turismo, unir as pessoas, melhorar a imagem do local e respetiva economia, impactando e melhorando, por fim, a qualidade de vida da população residente (IFEA, 2009).

Por último, Bowdin *et al.*, (2006) usam a categorização utilizada por *South East Arts* para dividir os festivais em sete tipos distintos:

1. Celebrações artísticas de alto nível;
2. Festivais que celebram um determinado local;
3. Festivais de arte;
4. Celebração do trabalho por uma comunidade;
5. Calendário;
6. Festivais de arte amadores;
7. Festivais de música comercial.

Em suma, entende-se que os festivais são importantes motores e catalisadores para o desenvolvimento local, constituindo um objeto de planeamento estratégico, representando, por fim, uma vantagem competitiva para as regiões e comunidades locais. Compreendeu-se também que, a imagem de um destino, produto ou serviço pode ser realçada ou prejudicada pelo sucesso ou fracasso de um festival (Richards & Palmer, 2010). Por isso, compreendendo o peso que os festivais possuem nas regiões, torna-se necessário analisar as suas diversas vertentes. Assim,

como forma de se aproximar do tema central da presente investigação, parte-se para o próximo tópico, analisando e concetualizando o ponto número sete descrito acima, os festivais de música.

2.3.2 - Festivais de Música

Como referido, os festivais eram acontecimentos que marcavam importantes períodos de colheitas e trabalhos agrícolas e faziam parte de cerimónias religiosas, encontros políticos etc., e a música terá sido um a parte central dessas celebrações comunitárias. Os primeiros festivais de música remontam à Grécia Antiga (Gajanan, 2019), contudo, estes eventos, tal como hoje são conhecidos e produzidos, só emergiram em países desenvolvidos, como a Europa e a América do Norte, após a II Guerra Mundial (Gibson & Connell, 2012; Mair, 2019). Assim, torna-se importante compreender, através de um prisma geral, o que são os festivais de música e a sua evolução no mundo e, posteriormente, em Portugal.

Uma vez que já se realizou a concetualização dos festivais e compreendendo que os festivais de música são uma ramificação desta categoria, entende-se que as suas definições são muito semelhantes. Assim, os festivais de música caracterizam-se por conterem uma larga programação musical e de atividades de entretenimento, diversas “apresentações públicas de músicos e conjuntos profissionais” (Aldskogius, 1993, p. 2) e por serem “períodos ou programas (...) de carácter festivo que celebram publicamente algum conceito, acontecimento ou facto” (Janiskee, 1980, p. 97) concentrando-se num tempo curto e num espaço normalmente delimitado (Abreu, 2004) sendo um local de convergência e que se distingue das atividades rotineiras e do cotidiano (Gibson & Connell, 2012).

As características distintivas dos festivais de música perante os restantes eventos e festivais, centram-se no facto de estes serem acontecimentos anuais que apesar da esfera económica e política estar bastante presente, privilegiam o campo social, sendo o principal objetivo reunir pessoas através de entretenimento, consolidando a partilha de valores e sentimentos de união (Gibson & Connell, 2012).

Através desta descrição, compreende-se que existe uma intrínseca relação entre os festivais de música e as correntes e movimentos sociais, podendo inclusive, ter sido através destes, que o percurso da história se foi lentamente alterando em torno de uma sociedade global mais livre e progressista.

Na década de 1960, emergiram os festivais de música popular como movimentos de contracultura e de contestação social. Os festivais *Monterey* e *Woodstock* são dois dos primeiros

e mais marcantes eventos existentes na história que, influenciados pela cultura hippie, retratam o início de mudanças comportamentais e sistêmicas. Deste modo, os festivais de música integravam espaços para a livre expressão de pensamentos, ideias e opiniões, interações sociais e sexuais, consumo de drogas, entre outros movimentos revolucionários para a época onde se inseriram (Gibson & Connell, 2005; 2012; Ramos, 2014). Este período foi fulcral para moldar estes eventos em formas que ainda hoje se reproduzem, tendo também esta época testemunhado uma série de mudanças sociais e, por isso, os festivais de música terão sido uma forma de celebrar vitórias, conquistas e mudanças (Gibson & Connell, 2005).

A década de 1980, viu aumentar os vínculos com as autoridades locais à medida que estes reconheciam o papel da cultura na regeneração dos territórios e no turismo (Bowdin, et al., 2006) pois os festivais de música começavam a ser vistos como instrumentos turísticos e de desenvolvimento regional, sendo um importante veículo de promoção de regiões que geram largos benefícios económicos e, que quando aliados à comunicação social, atravessam fronteiras mundiais (Bowdin, et al., 2006; Gibson & Connell, 2005; 2012)

A partir da década de 1990, muitos dos principais festivais contemporâneos foram explicitamente comerciais e institucionalizados como parte de campanhas de turismo, sendo um instrumento impulsionador de vendas, envolvendo-se, conseqüentemente, em mercados cada vez mais globais.

Atualmente, a música continua a fazer parte do quotidiano, das atividades de lazer e como forma de expressão artística (Lashua, et al., 2014, p. 3) e os festivais de música são um fenómeno crescente dentro da indústria cultural, representando o maior elemento de todo o setor dos eventos (Bladen, et al., 2012; Page & Connell, 2014). Assim, o número de festivais de música tem crescido exponencialmente e a tendência de as autoridades locais financiarem festivais de música como forma de promoção turística, estimulando o desenvolvimento regional, permanece no século XXI (Bowdin, et al., 2006).

Devido a esta expansão, os diferentes tipos e formatos de festivais de música ficaram mais evidentes (Gibson & Connell, 2005) e as maiores alterações residem na sua poliferação em lugares de pequena dimensão onde também as técnicas de marketing e gestão foram sofisticadas (Gibson & Connell, 2012). Contudo, o debate permanece sobre quais as características que fazem parte de um festival de música.

Existem os grandes festivais comerciais mais conectados com turismo que atraem grandes artistas internacionais e turistas, como por exemplo: o festival *Glastonbury* em Inglaterra, o festival *Fuji Rock* no Japão e o festival *Roskilde* na Dinamarca. Outros tipos de festivais, são

voltados para públicos específicos e que crescem no seio da comunidade com o propósito de celebrar elementos comuns, existindo uma menor preocupação em gerar receitas ou atender aos gostos e necessidades dos turistas (Gibson & Connell, 2005).

Gibson & Connell (2012, p. 4) durante a sua pesquisa conduzida por mais de uma década, concluíram que as grandes diferenças dos festivais de música, perante os restantes festivais, é que estes são realizados anualmente ao contrário de outros que são regulares e recorrentes, devendo ainda, atender a pelo menos um dos seguintes critérios: “a) uso da palavra ‘festival’ no nome do evento; b) ter um carácter irregular, pontual, anual ou bienal; c) enfatizar a celebração, promoção ou exploração de algum aspeto da cultura (neste caso, a música); d) ou ser um ponto de convergência incomum para pessoas com uma determinada atividade cultural”.

Por último, Anderton (2008, p. 39) divide ainda os festivais de música em três grandes tipos pela sua capacidade e dimensão:

- Festivais “*boutique*” (com capacidade até 10.000 participantes);
- Festivais de dimensão média (com capacidade para acolher entre 10.000 a 50.000 participantes);
- Festivais de grande escala (com capacidade para acolher uma audiência superior a 50.000 pessoas).

2.3.2.1 - Festivais de Música em Portugal

A primeira manifestação aproximada ao conceito de festival de música, surge em Portugal em 1965, por iniciativa de António Augusto Barge que organiza a primeira edição do festival “Vilar de Mouros” (Bramão & Azevedo, 2015). Este acontecimento chegou a contar com a participação de Zeca Afonso, Carlos Paredes e Adriano Moreira, levando a palco interpretações vanguardistas apesar do olhar atento da PIDE¹ (Sarmiento, 2007).

No entanto, só em agosto de 1971, ainda sob o efeito de um regime ditatorial, surge o festival “Vilar de Mouros” como sendo, oficialmente, o primeiro festival de música moderna no país e notoriamente influenciado pela disseminação da cultura *hippie* que valorizava ideias progressistas e por festivais como o *Woodstock* e *Monterey* que representavam ideologias e visões revolucionárias para a época (Sarmiento, 2007).

¹ Polícia Internacional e de Defesa do Estado

Como vimos anteriormente, os festivais de música foram, muitas vezes, palco de movimentos de contracultura, pelo que, dada a conjuntura política instalada nessa época este acontecimento representou um início marcante e desafiante para a história dos festivais de música em Portugal (Bramão & Azevedo, 2015).

Também os artistas que marcaram presença aumentaram a relevância do acontecimento, assim e apesar dos poucos patrocínios, o festival “Vilar de Mouros”, trouxe em 1971, nomes como *Elton John* e Amália Rodrigues. Devido a dificuldades financeiras o festival só retomou em 1982, já com o apoio da Câmara Municipal de Caminha continuando a atrair grandes nomes, como por exemplo, a banda *U2* (Sarmiento, 2007). Este marco terá sido o início de uma indústria que se mantém fortemente assente em Portugal, até aos dias de hoje, contando com diversos festivais de música espalhados pelo país (Bramão & Azevedo, 2015).

Nos anos seguintes, principalmente a partir de 1990, assistiu-se a uma multiplicação dos festivais de música em Portugal, espalhados por todo o país. Em 1993, surgiu o festival “*Vodafone Paredes de Coura*”, inserido na região que lhe dá o nome. Este evento de grandes dimensões, teve o apoio da Associação de Incentivo à Cultura Courense e de algumas entidades privadas locais tendo sido, desde cedo, um sucesso que se mantém até aos dias de hoje (Bramão & Azevedo, 2015; Sarmiento, 2007).

Passado dois anos, nasceu o festival “*Super Bock Super Rock*” mantendo o nome da marca patrocinadora desde o ano de 1995, sendo por isso, o festival que mantém a maior duração de associação com uma marca em Portugal. Este festival modelou o conceito de festival de verão tendo tido sempre uma forte componente do *rock* no que diz respeito ao seu género musical (Bramão & Azevedo, 2015).

Em 1996, surgiu o festival de música “*Andanças*” que promove a música e a dança populares através da recuperação das tradições musicais e coreográficas, fundindo-as com elementos contemporâneos (Associação PédeXumbo, 2018). O festival nasceu em Évora, privilegia ações sustentáveis e acontece atualmente em Castelo de Vide, sendo um dos festivais de referência a nível europeu na esfera das danças tradicionais (Bramão & Azevedo, 2015).

No ano seguinte, surgiu o festival “*MEO Sudoeste*” que se realiza na Herdade da Casa Branca na Zambujeira do Mar, conta com um elevado número de participantes sendo o segmento jovem o público principal. Música, praia e campismo são as palavras que melhor caracterizam este evento que constitui um forte potenciador da região pois produz “nas semanas envolventes ao festival, um volume de entrada de negócio equivalente ao resto do ano” (Bramão & Azevedo, 2015, p. 160).

O “festival Músicas do Mundo” em Sines, surgiu em 1999 através de uma iniciativa da Câmara Municipal de Sines com o intuito de valorizar o património cultural da cidade, acabando por se tornar num projeto de celebração multicultural. Este festival, realiza-se anualmente no Castelo e noutros espaços do concelho e representa o mais importante evento cultural da região (Bramão & Azevedo, 2015; Sines Município, s.d.).

Nos anos mais recentes, tem surgido um grande número de novos festivais. O festival “*Rock in Rio*”, teve o seu início no Brasil, mas chegou a Portugal em 2004 e apesar do *rock* ser o género musical predominante, a verdade é que este festival abrange os mais diversos estilos musicais, um público igualmente diversificado, contando com cerca de 75.000 espetadores diários (Bramão & Azevedo, 2015).

Em 2007, surgiu o festival “*Oeiras Alive*”, designando-se no ano seguinte, e até 2013, por “*Optimus Alive*”, altura em que altera o nome para “*NOS ALIVE*”, e que se mantém até aos dias de hoje. Este festival realiza-se durante três dias no passeio marítimo de Algés, é promovido pela empresa “*Everything is New*” (Vieira, 2015) e representa um dos maiores e mais conhecidos festivais do país contando com diversos prémios, por exemplo, os prémios de “melhor festival urbano” e “melhor festival de grande dimensão” (Bramão & Azevedo, 2015).

Neste seguimento, inúmeros são os festivais de música existentes em Portugal, tendo-se destacado através de uma cronologia alguns dos festivais mais reconhecidos quer a nível nacional, quer a nível internacional. Menciona-se, por fim, através de uma breve descrição, o festival de música “*Sumol Summer Fest*” que será objeto de estudo no presente trabalho e que acontece desde 2009 na região da Ericeira. Este evento apresenta um cartaz de grandes nomes nacionais e internacionais com ligação ao estilo “*reggae*” conseguindo “atrair uma grande fatia de público jovem e até fidelizá-lo, uma vez que é recorrente que um ou mais dias e cada edição esgotem antecipadamente” (Bramão & Azevedo, 2015, p. 249). No capítulo seguinte, completar-se-á a presente descrição com foco na sua história, promotora e patrocinadores.

Por fim, e de acordo com a APORFEST² (2019), é importante realçar o impacto económico dos festivais de música em Portugal, que foi medido e avaliado, pela primeira vez em 2019. Assim, neste ano, foram realizados 287 festivais de música no país tendo gerado uma receita estimada de mais de 2 mil milhões de euros.

² Associação Portuguesa de Festivais de Música

Em média, desde 2016, Portugal tem recebido cerca de 2 milhões de participantes anuais, traduzindo-se num impacto direto e indireto (ex.: bilhetes, transportes, restauração, hotelaria etc.) de 18 mil milhões de euros brutos para a economia do país (Santo, 2020).

Deste modo, a evolução do número de festivais de música em Portugal desde 2014 acompanha a tendência crescente que se observa na Europa e apesar de no último ano (2019), se ter registado um decréscimo de 7,7%, a tendência geral continua crescente (tabela 2). Segundo a APORFEST, as causas deste decréscimo devem-se, em particular, “ao facto de alguns festivais de pequena dimensão (localizados em localidades não urbanas), suportados por organismos públicos e/ou associações, não conseguirem suportar os custos perante um menor apoio financeiro proporcionado” (APORFEST, 2019, p. 1).

Tabela 2 - Evolução do número de festivais de música em Portugal ao longo dos anos

Ano	Nº de festivais de música em Portugal
2014	156
2015	210
2016	249
2017	272
2018	311
2019	287

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da (APORFEST, 2019).

2.4 - Os Eventos e o Desenvolvimento Local

2.4.1 - Desenvolvimento local: Conceitos e Definições

O desenvolvimento local pode ser observado como sendo o resultado de diversas ações praticadas pelos atores do local com intenção de promover o bem-estar e melhorar a qualidade de vida e participação das populações envolvidas (Desenvolvendo-Práticas, 1997, p. 89). É, no entanto, um conceito difícil de definir concisamente, pelo facto de ser um caminho contínuo, que polariza diferentes ideias visando um conjunto de melhorias, que se estende por diversos setores.

Desta forma, o desenvolvimento local surge através de uma visão integrada como sendo um processo que privilegia a participação da população e aprimoramento das suas competências (Desenvolvendo-Práticas, 1997; Vachon, 1993); a capacidade de atratividade do local e o

aumento das relações de cooperação entre agentes; a criação de estratégias de ação (privilegiando a participação ativa da comunidade) e a valorização dos recursos locais existentes (Desenvolvendo-Práticas, 1997).

Também em torno do conceito de desenvolvimento, Quintas (2000) destaca duas estratégias distintas que podem ser implementadas como forma de gestão dos territórios. A primeira é a estratégia funcionalista que privilegia o aparelho de estado como sendo o elemento coordenador que delega e dirige as estratégias que devem ser implementadas, tendo como objetivo principal o desenvolvimento económico das regiões, restringindo a participação nestas ações aos órgãos profissionais e de poder. A segunda, baseia-se numa lógica territorialista, em que o planeamento e as políticas para o desenvolvimento local são encontradas “em conjunto” com a população local e as entidades locais. Ainda segundo a autora, o desenvolvimento local resulta de um processo negocial entre os vários atores e caracteriza-se por ser um processo que conjuga elementos de natureza funcionalista e territorialista.

Tal como Quintas, também Vachon (1993), salienta que, o desenvolvimento local endógeno e a visão territorialista, não substitui totalmente os órgãos superiores. Para este autor, uma combinação dos dois níveis é essencial. Corroborando, mais uma vez, que o desenvolvimento local surge como o ponto de encontro entre o que vem da base e o que vem “de cima”.

Carvalho (2020) salienta de forma veemente que a visão funcionalista raramente é benéfica pois assenta no crescimento económico através de um desenvolvimento de cima para baixo (*top-down*) e que por isso, não atente às necessidades da população, nem estimula a sua participação. Para este autor o modelo territorialista é uma alternativa à visão anterior que vai além do desenvolvimento económico e coloca a comunidade local na base do desenvolvimento local envolvendo-a ativamente nos processos regionais. É através desta perspetiva que surge o desenvolvimento local sustentável (Carvalho, 2020).

O desenvolvimento local sustentável fomenta um desenvolvimento baseado num diagnóstico e planeamento participativo que parte das potencialidades do território em questão. Assim, são postas em prática, “ações de carácter político, social e de desenvolvimento, tendo por base a sustentabilidade enquanto elo de ligação” (Carvalho, 2020, p. 25).

Por último, Revez (2014), salienta que o desenvolvimento local é um fenómeno social que procura satisfazer as necessidades humanas e progresso dos territórios. Vachon (1993), acrescenta que o desenvolvimento local assenta numa responsabilidade partilhada entre parceiros locais e órgãos governamentais e que o seu sucesso depende da cooperação entre todos os *stakeholders*, sendo acima de tudo, um trabalho solidário.

2.4.2 - A Ligação entre os *Stakeholders*, Comunidade Local e os Eventos

Como observado, um desenvolvimento local eficiente passa por incluir a participação ativa da comunidade nos processos e políticas regionais de desenvolvimento. Neste sentido, deve realizar-se uma análise dos diferentes *stakeholders* do destino, incentivando à sua cooperação, reforçando a coesão territorial e a implementação de políticas e medidas mais adequadas, sendo esta gestão, no caso dos eventos, essencial ao seu sucesso (Berridge, 2007) uma vez que este setor cobre uma multiplicidade de atores, negócios, produtos, serviços e fornecedores que interferem direta ou indiretamente com o evento (Bowdin, et al., 2006).

Deste modo, a palavra “*stakeholder*”, quando traduzida para português pode definir-se como “as partes interessadas”, o que faz sentido, já que de acordo com Freeman (1984, p. 46), *stakeholders* são os “grupos que fazem a diferença” ou através de uma definição mais detalhada, são “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização dos objetivos da organização”, ou seja, os atores que possuem algum tipo de relação com o evento, no caso específico da presente investigação.

Richards & Palmer (2010), dentro da esfera dos eventos, dividem os *stakeholders* em oito grupos principais: as autoridades públicas (locais, regionais, nacionais); os organizadores de eventos; os funcionários e artistas; o setor do turismo; o setor privado (empresas locais); outros “doadores” (fundações, patrocinadores); os media e os residentes locais.

Neste sentido, destaca-se que diferentes grupos de *stakeholders*, implicam diferentes graus de poder e o nível de participação dos mesmos varia consoante a comunidade e o tipo de evento (Derrett, 2009). Assim, uma gestão adequada passa por dar “voz” a todos os intervenientes e incentivar à cooperação entre todos pois, tal como Freeman (1984, p. 46) indica, “*to be an effective strategist you must deal with those groups that can affect you, while to be responsive (and effective in the long run) you must deal with those groups that you can affect*”.

Em relação às comunidades locais e como observado, o processo de desenvolvimento deve provir em grande parte da base e por isso, a comunidade possui um papel central enquanto *stakeholder*. Uma comunidade local engloba diversos elementos, mas poderá definir-se como um agregado de pessoas que partilham um espaço físico, que desempenham as suas atividades cotidianas e onde existem elementos de ligação comuns (Guerreiro, 2008).

Para Peruzzo & de Oliveira Volpato (2009, p. 139), a palavra “comunidade” evoca sensações de solidariedade, de pertença e permanência e a palavra “local”, implica um espaço com

características peculiares e que congrega identidade e história. Richards & Palmer (2010), entendem por comunidade local a combinação de residentes locais e outros que moram, trabalham e têm um compromisso com a área local.

Os residentes locais, são indispensáveis não apenas como um possível público principal, mas também como impulsionadores do evento e ainda uma parte essencial nas questões relacionadas com a sustentabilidade. A comunidade possui o poder de gerar uma imagem positiva ou negativa para os turistas e pode utilizar a sua influência enquanto *stakeholder* para pressionar, restringir ou remover eventos que causam problemas para a região. Pode então concluir-se que as comunidades locais não desempenham apenas um papel de espectador passivo no processo dos eventos nos destinos, mas também participantes ativos no desenvolvimento e configuração dos mesmos, sendo por isso, importante garantir o seu apoio (Richards & Palmer, 2010).

Sob outra perspetiva, os eventos, desempenham um papel significativo na vida cultural das comunidades proporcionando fortes vínculos e oportunidades de partilhar rituais, novas ideias, experiências, desenvolvendo ao mesmo tempo, identidade local e sentimentos de orgulho. Para além disso, o facto de conectarem o turismo e o comércio, superarem a sazonalidade aumentando assim as receitas nos meses de menor procura e revitalizarem o território, são tudo exemplos de contributos que, indiretamente, beneficiam a comunidade local (Derrett, 2009; Raj, et al., 2017).

Embora os eventos estejam concentrados no tempo e no espaço, os seus impactes ultrapassam o seu período de realização, e por isso, efeitos como o ruído, os acessos condicionados e a sobrelotação de infraestruturas podem ser limitados à duração real do evento, mas os encargos financeiros, os danos ambientais e outros impactes, podem sentir-se a longo prazo ou até mesmo serem permanentes, como por exemplo, as mudanças nos valores da comunidade (Fredline & Faulkner, 2000). Andersson & Getz (2008) exemplificam que, no caso específico dos festivais de música, as falhas podem provir de uma inadequada “adaptação” ao ambiente envolvente, assim, se o festival não conseguir atrair o interesse e o apoio da comunidade anfitriã, este problema poderá ter origem na má gestão interna, de discrepâncias culturais ou falta de *stakeholders* chave.

No entanto, ganhar o apoio da comunidade local pode não ser uma tarefa fácil. Esta possui uma grande influência no seu território e as suas perceções irão influenciar a forma como reagem perante os turistas. Por isso, uma comunidade anfitriã com disposição positiva aumentará a experiência dos turistas e visitantes e contribuirá para a atratividade do destino, todavia, esta resposta positiva à implementação de eventos no seu território, depende da gestão efetuada ao nível dos impactes, se o evento é relevante para a comunidade e se lhe confere vantagens diretas (Fredline & Faulkner, 2000; Richards & Palmer, 2010). Getz (2007) remata este assunto,

afirmando que existe um bom nível de aceitação por parte da comunidade quando este grupo reconhece os eventos como “instituições” permanentes no seu território.

2.4.3 - Impactes dos Eventos no Desenvolvimento Local

2.4.3.1 - A Importância da Análise dos Impactes para o Sucesso dos Eventos e do Desenvolvimento Local

No seguimento do capítulo anterior, compreende-se que a implementação e realização de eventos, acarreta consigo uma gama de efeitos e impactes (Berridge, 2007; Page & Connell, 2014) e por isso, os destinos e comunidades que os acolhem, encontram-se sujeitos às mudanças que provêm desses acontecimentos (Bowdin, et al., 2006).

Realça-se também que ao longo desta investigação, na tentativa de definir alguns conceitos, vários foram os impactes já referidos, pelo que, neste tópico, tentar-se-á compreender por categorias os impactes mais relevantes, resumindo-os, posteriormente, numa tabela como forma de sintetização.

Deste modo, os impactes são as variações positivas ou negativas provocadas pelos eventos, que não se verificariam se esse facto não ocorresse (Vieira, 2015) por isso, cada território e evento devem ser estudados de forma individual já que os impactes variam de acordo com as características da região, da comunidade, do tipo de evento, de público, etc., assim como, a perceção sentida, pois, o que para um território é considerado negativo, para outro pode ser uma oportunidade positiva ou vice-versa.

De acordo Richards & Palmer (2010) os impactes resultam de dois elementos:

- *Inputs* que são os recursos necessários à realização do evento (equipa, instalações, materiais, etc.);
- *Outputs* são os conteúdos produzidos pelo evento, podendo rever-se nos bilhetes vendidos, número de visitantes, etc.;

Os *impactes* resultam dos *outputs* e são, por exemplo, as alterações na imagem, desenvolvimento cultural, coesão social, aumento do turismo, revitalização regional etc.

Conforme os elementos apresentados, os impactes são mais difíceis de medir, contudo, podem ser observados em termos do valor que produzem, ou seja, não apenas através do valor económico, mas também do valor sociocultural e ambiental, avaliando assim, os resultados de

determinadas ações, políticas ou estratégias (Richards & Palmer, 2010) já que os eventos afetam os mais diversos âmbitos (Bowdin, et al., 2006).

Como estudado em capítulos anteriores, existe uma procura crescente ao longo dos anos por parte dos governos e das entidades regionais em realizar eventos com o objetivo de obter benefícios para os seus territórios, no entanto, deverá ter-se em conta que os eventos também produzem efeitos negativos podendo mesmo gerar uma má reputação e imagem do destino. Por conseguinte, as entidades que gerem os destinos e o próprio organizador do evento deverão identificar (a sua natureza e origem), avaliar (medir e quantificar) e encontrar medidas adequadas de forma a obter um equilíbrio favorável para todos os envolvidos, maximizando os efeitos positivos e reduzindo os negativos já que nunca será possível eliminá-los por completo (Bowdin, et al., 2006; Fredline, 2000; Richards & Palmer, 2010; Vieira, 2015). Para além disso, é necessário que estas entidades sejam agentes proativos no planeamento dos destinos e que sempre que possível, se envolvam e trabalhem com as comunidades gerando uma base sólida para a realização de eventos com diversos benefícios para uma multiplicidade de *stakeholders* (Bowdin, et al., 2006; Page & Connell, 2014).

Richards & Palmer (2010) realçam ainda que a importância do estudo e avaliação dos impactos na área dos eventos permite:

- Uma maior transparência na aplicação de fundos públicos para a realização de eventos;
- Compreender se existe uma boa relação custo-benefício;
- Averiguar quais os eventos que mais contribuem para os objetivos da região e porquê (ajudando a delinear objetivos específicos, direcionar políticas etc.);
- Justificar a utilização dos recursos públicos.

Todavia, existem algumas limitações na medição destes efeitos, nomeadamente em medir objetivamente os impactos socioculturais uma vez que é possível medir os níveis de ruído associados a um evento, mas não existe qualquer indicação se esse aspeto é positivo ou negativo para a comunidade e para os próprios participantes. Na verdade, é muito provável que diferentes membros da comunidade possuam opiniões diferentes relativamente ao mesmo impacto (Fredline, 2000; Richards & Palmer, 2010).

Sublinha-se, por fim, o conceito do modelo *triple bottom line* que defende a valorização da sustentabilidade por meio da avaliação dos potenciais impactos sobre o meio-ambiente (*planet*), as pessoas (*people*) e os efeitos económicos (*profit*) e por isso, um destino e um evento só podem ser bem-sucedidos se respeitarem estas variáveis (Richards & Palmer, 2010). Em concordância com Gibson e Connell (2012) faltam alguns estudos sobre esta inter-relação e o desenvolvimento

local, procurando-se por isso, perceber os efeitos resultantes da realização de eventos no âmbito económico, sociocultural e ambiental e de que forma impactam e interferem no desenvolvimento.

2.4.3.2 - Impactes Económicos

Segundo Richards e Palmer (2010), existem três elementos económicos gerados pelos eventos: em primeiro lugar, existem as despesas diretas ou custos de organização do evento; em segundo, os efeitos indiretos, ou despesas dos participantes (alojamento, alimentação, transporte, etc.) e terceiro, os efeitos induzidos, que são indiretamente estimulados pelo evento, como por exemplo, o aumento geral do nível dos salários.

Estes autores afirmam também que os benefícios económicos são gerados quando os eventos conseguem atrair novo dinheiro para uma área através, por exemplo, de patrocínios, investimentos e turistas, e que podem atuar como ferramentas catalisadoras de atividades económicas, requalificando a região onde se inserem (Getz, 2007; Raj, et al., 2017; Richards & Palmer, 2010).

Deste modo, os eventos proporcionam o desenvolvimento de infraestruturas e representam um espaço e uma oportunidade de “catálogo” de forma a apresentar a região ao exterior e aumentar as possibilidades de receber potenciais investidores, promovendo oportunidades de negócio e o aumento da criação de novos empregos, melhorando consequentemente o nível de vida na região (Bowdin, et al., 2006; Etiosa, 2012; Marujo, 2015; Page & Connell, 2014; Raj, et al., 2017).

Os eventos conseguem também estimular visitas ao destino após a participação num evento e ainda atrair turistas e visitantes fora da época alta (Page & Connell, 2014). Para além disso, conseguem aumentar o período de permanência, aumentando assim o gasto médio. A receita turística gerada antes, durante e após o evento é um dos impactes económicos mais relevantes e mencionados na literatura (Etiosa, 2012; Getz, 2007; Marujo, 2015). Shone & Parry (2010) acrescentam a este assunto ao realçar que os efeitos indiretos dos eventos sobre as empresas e serviços locais podem ser extremamente significativos.

Page & Connell (2014), corroboram este assunto, afirmando que a contribuição mais evidente dos eventos e mais especificamente dos festivais de música para o desenvolvimento das regiões, centra-se no seu vínculo com o turismo e com os benefícios económicos diretos provenientes dessa atividade, contudo, também salientam que em determinados casos, os eventos criam poucos empregos e representam um papel pouco significativo para a economia local.

Nesses casos, podem existir outros efeitos menos diretos, mas igualmente benéficos, por exemplo, como forma de restabelecer a economia de um local, os festivais de música possuem a

capacidade de criar e divulgar imagens positivas do destino, principalmente se conseguirem atrair os meios de comunicação nacional. Desta forma, é criada uma imagem e marca de um destino, proporcionando vantagens competitivas ao nível do marketing e um estímulo ao desenvolvimento de um destino turístico (Page & Connell, 2014).

Também outros autores corroboram estes efeitos, afirmando que os eventos são capazes de atrair cobertura mediática que expõe a imagem do destino onde o evento se realiza resultando na sua promoção e na captação de novos turistas a longo prazo (Bowdin, et al., 2006). No entanto, Getz (2007) alerta que nem sempre a imagem do local é promovida como sendo positiva tendo consequências potencialmente danosas para o destino. Page & Connell (2014), acrescentam que, o aumento do número de turistas na região como consequência da sua exposição pode ser um ponto positivo para a comunidade se a mesma lucrar com a atividade turística, caso isso não se verifique, este grupo pode causar alguma resistência à realização do evento.

Nesta ótica dos efeitos menos positivos gerados pelos eventos, destaca-se ainda que os preços de bens e serviços têm tendência a ser inflacionados devido ao aumento do fluxo de visitantes assim como a exploração e os trabalhos mal remunerados (Marujo, 2015; Raj, et al., 2017).

Getz (2007) destaca, no entanto, que alguns destes impactes são subjetivos, principalmente quando se trata da criação de novos postos de trabalho. Para este autor, apenas os megaeventos geram efetivamente muita construção e, portanto, estimulam o crescimento de emprego e de novas oportunidades e que muitas vezes são os residentes da área os principais responsáveis por pagar ao longo de muitos anos esses investimentos dispendiosos. Desta forma, o número de empregos diretos e indiretos criados só será significativo quando se combina um portfólio de eventos extenso e competitivo (Getz, et al., 2019).

2.4.3.3 - Impactes Socioculturais

Os eventos podem ajudar a reviver e preservar as tradições e são capazes de transformar processos, alterando as comunidades. Os resultados podem ser interpretados como positivos ou negativos, dependendo do ponto de vista (Getz, 2007).

Os impactes sociais e culturais são definidos, respetivamente, como os impactes transformadores de um evento no modo de vida dos indivíduos que se encontram direta ou indiretamente associados a esse evento e também nas mudanças dos valores, atitudes e tradições pelos quais os indivíduos e as sociedades se orientam e definem o seu comportamento (Page & Connell, 2014). Desta forma, existe uma estreita relação entre aspetos sociais e culturais tendo-se

vinculado os impactes de ambos numa só categoria e, portanto, por uma questão de simplicidade, serão considerados simultaneamente como impactes socioculturais.

Os impactes socioculturais constituem uma parte essencial relativamente aos cálculos dos impactes gerais dos eventos (Bowdin, et al., 2006) e embora sejam os mais difíceis de quantificar, principalmente quando comparados com os impactes económicos que são totalmente mensuráveis, podem ser medidos através das construções mentais dos residentes e dos seus sentimentos (Bladen, et al., 2012; Oh & Lee, 2012).

Gursoy *et al.*, (2004) desenvolveram um modelo onde utilizam 12 indicadores para medir as perceções dos organizadores de festivais e eventos sobre os seus impactes socioculturais nas comunidades locais. As conclusões realçam que os organizadores acreditam que o evento gerou mais benefícios do que custos sociais, que contribuiu para a coesão e que criou incentivos sociais para a comunidade.

Num estudo realizado por Small (2007, p. 97) foi efetuado um levantamento de seis variáveis que englobam os impactes socioculturais mais sentidos pelas comunidades locais em relação aos festivais:

1. **Inconveniência:** Refere-se aos impactes da realização de um evento na rotina da comunidade, ou seja, problemas de congestionamento de tráfego, estacionamento, estradas fechadas, ruas e instalações sobrelotadas, aumento dos níveis de ruído e lixo etc.;
2. **Identidade e coesão da comunidade:** Sentimentos de união e orgulho pela exibição das singularidades culturais da sua comunidade;
3. **Frustração pessoal:** Os residentes sentem que estão em segundo plano e ficam frustrados pela alteração das suas rotinas diárias;
4. **Oportunidades de entretenimento e socialização:** Os eventos aumentam as oportunidades de entretenimento e interação social, por exemplo, através da participação no próprio evento e pelo facto de se conhecer novas pessoas podendo partilhar-se experiências.
5. **Crescimento e desenvolvimento da comunidade:** Os membros da comunidade são capazes de desenvolver novas competências e possuem mais oportunidades de trabalho provenientes da realização do festival;
6. **Consequências comportamentais:** Aumento de comportamentos perturbadores, por exemplo, consumo abusivo de álcool, comportamentos marginais, aumento da criminalidade, e vandalismo.

Os eventos podem ter um papel preponderante em questões sociais e culturais pois são capazes de estimular o orgulho cívico, a diversidade e a coesão social, sentimentos de pertença e a partilha de crenças e valores (Bowdin, et al., 2006; Etiosa, 2012; Mair, 2019; Gibson & Connell, 2005; 2012; Page & Connell, 2014) desenvolver capital social e bem-estar (Arcodia & Whitford, 2007; McHenry, 2011), aumentar a participação local, revitalizar a cultura, as tradições (Bowdin, et al., 2006) e ainda proporcionar novas experiências e ideias (Etiosa, 2012).

No que diz respeito aos impactes negativos, destacam-se os mais comuns e que mais podem afetar a comunidade local, entre eles, a aglomeração e sobrelotação, os comportamentos turbulentos, congestionamento de tráfego, abuso de álcool e substâncias, aumento da criminalidade e da insegurança sentida, bem como sentimentos de exclusão da comunidade e possibilidade de maiores custos sociais e culturais para a comunidade anfitriã (Bowdin, et al., 2006; Etiosa, 2012; Getz, 2007; Gibson & Connell, 2012; Yeoman, et al., 2004).

Para além desses impactes mais negativos, os autores Gibson e Connell (2012), salientam problemas resultantes dos eventos associados ao aumento dos níveis de ruído, assim como o facto de os eventos atraírem pessoas de várias partes do mundo com culturas e comportamentos distintos podendo afetar a qualidade de vida da comunidade e criar choques culturais. Page & Connell (2014), acrescentam que, principalmente nos festivais de música, deverá ter-se atenção aos géneros musicais em que o festival se centra, uma vez que, determinados indivíduos podem sentir-se excluídos caso não se identifiquem com os mesmos.

Por fim, Etiosa (2012) salienta que a atitude da comunidade serve como um barómetro para medir a sua disponibilidade e capacidade de receber turistas e se o objetivo em sediar um evento for estritamente comercial ou se a gestão realizada não for a adequada, a comunidade pode acabar por rejeitar o evento (Gibson & Connell, 2005).

2.4.3.4 - Impactes Ambientais

Os impactes que provêm dos eventos, nomeadamente os ambientais, não acontecem de forma isolada e por isso, influenciam sempre outros âmbitos. Os danos ambientais podem ter custos muito elevados na sua reparação e constituir um fator incomodativo para a população local. O vandalismo por parte dos participantes dos eventos, por exemplo, pode causar danos no património natural e cultural que terá custos que serão suportados pelos contribuintes (Page & Connell, 2014).

Deste modo, os principais problemas a nível ambiental gerados pelos eventos prendem-se com o congestionamento e tráfego, os altos níveis de ruído, o acréscimo de resíduos e poluição, as mudanças estéticas no ambiente através de construções desajustadas e visualmente inadequadas, como por exemplo, os grandes acampamentos e ainda as alterações e danos nos recursos naturais e locais e em áreas e habitats sensíveis (Getz, 2007; Yeoman, et al., 2004).

De acordo com Getz (2007, p. 316), muitos eventos não são sustentáveis quando se trata de:

- Minimizar os resíduos, consumo de energia e poluição;
- Reduzir ao mínimo as viagens privadas;
- Salvar recursos para o futuro;
- Promover uma atitude ambiental positiva;
- Reutilizar instalações e evitar infraestruturas desnecessárias;
- Evitar danificar habitats e sistemas ecológicos.

Assim, o mesmo autor, afirma que deverá privilegiar-se o envolvimento da comunidade, especialmente na formulação de políticas para os eventos, tendo como objetivo prevenir impactos negativos e instalar um sistema de avaliação e gestão. Getz (2007) acredita também que este envolvimento pode gerar um sentimento de “propriedade” por parte da comunidade que se poderá traduzir num aumento da eficiência e proatividade da gestão ambiental no território.

Para além disso, é essencial que antes da implementação de eventos se desenvolvam serviços e infraestruturas adequadas de forma a minimizar os impactos ambientais, devendo existir planeamento e recurso a medidas que não danifiquem os ecossistemas nem a estética da região tendo sempre em vista a proteção dos territórios (Bowdin, et al., 2006; Etiosa, 2012).

Neste sentido, os gestores dos eventos aliados às entidades regionais são os principais responsáveis pela sustentabilidade ambiental do evento e da sua zona de atuação, devendo medir-se previamente o impacto ambiental expectável do evento considerando assim a sua viabilidade. Uma forma de minimizar alguns impactos negativos passa por adequar o local ao tipo de evento privilegiando infraestruturas pré-existentes e próprias para esse fim (estádios, campos de desporto, centros de conferências, exposições etc.) pois, a realização em sítios mais vulneráveis como é o caso de ruas ou parques pode danificá-los de forma severa e permanente (Bowdin, et al., 2006).

Getz (2007) subscreve e acrescenta que as construções para acolher eventos podem ter grandes impactos no ambiente físico e nos ecossistemas, tanto a curto como a longo prazo, devendo optar-se por instalações previamente existentes e privilegiar medidas e práticas sustentáveis que

englobem todas as fases do evento inclusive, as atividades que o complementam, privilegiando locais com bons acessos de forma a diminuir a poluição e o congestionamento e com ligações a transportes públicos e menos poluentes. Bowdin *et al.*, (2006) completam, afirmando que uma comunicação eficaz com as autoridades locais e uma boa gestão da rede dos *stakeholders*, ajuda, por norma, a minimizar esses impactes.

Sob outra perspetiva, Bowdin *et al.*, (2006) realçam que para albergar eventos, são construídas novas infraestruturas que podem resultar em ambientes e instalações mais sustentáveis e aprimoradas, como por exemplo, a requalificação da zona oriental da cidade de Lisboa devido à grande Exposição Mundial do século XX, a Expo 98, que originou a “criação de equipamentos culturais e de lazer, e a construção e reabilitação de espaços urbanísticos que mudaram por completo a face da capital” (RTP Arquivos., s.d).

Os eventos podem ter também um impacte positivo na remoção do lixo, aumentando o aproveitamento de determinados espaços podendo inclusive torná-los mais seguros (Richards & Palmer, 2010) para além disso, os eventos podem ser utilizados para ajudar a preservar ambientes naturais ou sociais sensíveis (Oh & Lee, 2012) e representar veículos de sensibilização para aumentar a consciência pública e a educação sobre questões ambientais (Cumming, 2014).

Assim, embora a identificação de impactes ambientais seja bastante vantajosa, é igualmente importante avaliar os impactes provenientes deste campo sinergicamente com outros âmbitos para uma melhor gestão e contenção dos impactes (Page & Connell, 2014).

A título de síntese, os impactes dos eventos podem dar-se a vários níveis, com diferentes graus de perceptibilidade pelo que a realização de um evento, não significa que serão sentidas todas as transformações a seguir apresentadas. Para além disso, os impactes atuam numa diversidade de áreas pelo que a sua listagem poderá ser infindável. Considerou-se, por isso, razoável e útil, indicar os impactes mais mencionados na literatura, no que diz respeito ao campo económico, sociocultural e ambiental (tabela 3):

Tabela 3- Impactes positivos e negativos dos eventos

	Positivos	Negativos
Económicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aumento das oportunidades de negócio ✓ Aumento das receitas turísticas/consumo ✓ Criação de emprego direto e indireto ✓ Potencia novos investimentos ✓ Dinamização comercial ✓ Novo dinheiro a circular na região ✓ Tempo prolongado de permanência ✓ Promoção do destino e aumento do turismo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inflação dos preços ✓ Especulação imobiliária ✓ Perdas financeiras ✓ Exploração e pressão adicional sobre serviços locais ✓ Distribuição desigual dos benefícios económicos ✓ Cobertura mediática promove uma imagem desadequada da região
Socioculturais	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aumento de oportunidades de emprego ✓ Reforço do sentimento de pertença à comunidade ✓ Aumento da coesão social ✓ Revitalização e fortalecimento dos valores e tradições locais ✓ Partilha de experiências ✓ Introdução de novas ideias ✓ Novas oportunidades sociais e culturais ✓ Aumento da participação comunitária 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alienação da comunidade ✓ Introdução de comportamentos fraturantes dos valores da comunidade de acolhimento ✓ Adulteração dos valores culturais ✓ Destruição dos valores patrimoniais ✓ Potencial aumento da criminalidade e insegurança ✓ Alterações na identidade da comunidade ✓ Choques culturais ✓ Consumo de substâncias ilícitas ✓ Deslocação social
Ambientais	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melhoria nas infraestruturas e acessibilidades ✓ Preservação do património ✓ Reforço do interesse pelos recursos físicos e ambientais ✓ Crescimento da preocupação e consciencialização ambiental ✓ Incentivo para a melhoria do ambiente, requalificação urbanística e limpeza urbana ✓ Melhor utilização de espaços públicos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agressão e alterações aos recursos físicos e ambientais ✓ Congestionamento e tráfego ✓ Poluição atmosférica, sonora, arquitetónica e visual ✓ Sobrelotação

Fonte: Adaptado de Bowdin *et al.*, (2006) e Vieira (2015)

2.5 - Os Eventos em Tempo de Pandemia

2.5.1 - Mudanças nos Eventos devido à Pandemia COVID-19

O novo coronavírus, designado por SARS-CoV-2 (responsável pela doença conhecida como COVID-19), integra um vírus altamente transmissível entre os seres humanos, desconhecendo-se, à data, muitos fatores associados ao mesmo, tendo sido necessário recorrer a medidas extremas de prevenção a nível mundial. A rápida propagação deste vírus obrigou ao encerramento de inúmeros setores de atividade gerando diversas repercussões. Devido a muitas limitações impostas, os setores dos eventos e do turismo foram dos mais afetados, nomeadamente, devido à necessidade de distanciamento social obrigatório e às restrições nas viagens implementadas em todo o mundo. Deste modo, o mundo entrou na segunda década do séc. XXI enfrentando uma crise económica e social sem precedentes e num curto espaço de tempo (UNWTO, 2020).

Desta forma, a indústria dos eventos ficou severamente afetada (PCMA, 2020) colocando milhões de empregos em risco. Para sobreviver, este setor viu a necessidade de alterar totalmente a sua forma de produzir eventos, adaptando-se, a novos modelos de produção, como por exemplo, o mundo digital. De acordo com um relatório divulgado pela EventMB Studio “o investimento na tecnologia tem sido essencial para facilitar eventos virtuais” (Event MB, 2021, p. 4). Apesar da grande mudança consistir na adaptação do setor através dos eventos virtuais, estes eventos não geraram, no imediato, receitas tão altas quando comparados com os eventos presenciais, nem conseguiram empregar um número tão elevado de trabalhadores. Para além disso, verificaram-se assimetrias na capacidade de resposta e de adaptação sendo as pequenas e médias empresas de eventos as mais afetadas e vulneráveis às consequências da crise epidemiológica (Madray, 2020).

Já que a grande mudança acontece através da diminuição dos eventos presenciais em substituição dos eventos digitais, surgem novas formas de produzir eventos. Deste modo, os especialistas da área procuram de forma incessante inovar e diferenciar os seus eventos através de conteúdos digitais com o intuito de conectar os participantes por exemplo, através de *webinars*, *chats* e discussões ao vivo, *performances* de artistas ao vivo, podcasts, etc., (Madray, 2020). Por fim, a principal tendência, que poderá ter vindo para ficar, sendo a mais mencionada pelos especialistas da área, são os eventos híbridos (Business School, 2020; Event MB, 2021; PCMA, 2020; Reed Exhibitions, 2020), que mesclam dois ambientes, ou seja, “acontecem quando há a junção de um evento online com recursos digitais aliados a tecnologias complementares, ao evento presencial” (Travel BI - Turismo de Portugal, 2020).

Madray (2020) refere que existem aspetos positivos nesta nova realidade imposta através dos eventos virtuais, como por exemplo, o conforto, o fácil acesso ao evento, a possibilidade de se

desfrutar na “primeira fila” sem os constrangimentos de sobrelotação do espaço e ainda a capacidade de personalização e a maior conexão devido à remoção de barreiras geográficas acrescentando por fim que, por exemplo, no caso dos festivais de música *online* pode gerar-se um sentimento de união durante os tempos de confinamento e restrições sociais obrigatórias.

Neste sentido, compreende-se que a pandemia veio acelerar os processos tecnológicos no mundo dos eventos, demonstrando a sua eficácia e ainda introduzir uma nova forma de funcionar no futuro, não sendo o fim dos eventos presenciais, mas sim uma complementaridade através dos eventos virtuais como uma excelente alternativa quando um encontro pessoal não é possível (Niland, 2021) por razões pandémicas, ecológicas, geográficas, financeiras etc. O que resultará em novas aprendizagens, novos recursos, diferentes formas de comunicação, inclusive no significado de “evento”, pois até aqui os eventos representavam experiências únicas no tempo e no espaço podendo agora aceder-se ao evento em qualquer altura mesmo após a sua realização, o que acarretará, certamente, novos desafios.

2.5.2 - Impactes da Pandemia COVID-19 no Turismo e nos *Stakeholders*

Para além das mudanças no setor dos eventos, também o setor turístico ficou severamente afetado uma vez que a pandemia COVID-19 possui impactes muito distintos de outros desastres ou crises que o turismo já possa ter experienciado (Hall, et al., 2020). Os efeitos sem precedentes da COVID-19 e o facto de ser uma crise global, multidimensional e que desafia o sistema atual, demonstra indícios de que esta crise pode gerar mudanças estruturais profundas e a longo prazo para o turismo e para os seus *stakeholders* (Sigala, 2020).

Em 2019 existiram 1,5 biliões de chegadas internacionais de turistas, mas no ano de 2020 esse número caiu para 381 milhões, representando menos 74% nas chegadas turísticas internacionais. Valores estes que podem assemelhar-se ao turismo internacional de há 30 anos, e causando uma perda de 1,3 triliões de dólares nas receitas do turismo internacional, colocando em risco entre 100 e 120 milhões de empregos diretos no turismo (UNWTO, 2021).

Esta pandemia veio acentuar as desigualdades sociais, quer nos turistas e visitantes, quer nas empresas turísticas. Assim, os turistas que dispõem de mais meios, encontram-se menos vulneráveis aos impactes, conseguindo suportar o aumento dos custos associados às novas medidas tecnológicas e de higiene, aceder a experiências de turismo virtual e a conhecimento que informa prontamente sobre como, onde e quando viajar. O mesmo acontece com as empresas de turismo ou destinos que detêm mais recursos, acessos tecnológicos mais eficientes etc., conseguindo mais facilmente sobreviver e até prosperar após a pandemia (Sigala, 2020).

A COVID-19 trouxe também mudanças em termos tecnológicos, tendo aumentado a sua dependência e aceleração (através de compras online, experiências virtuais de festivais e eventos, visitas virtuais a museus, etc.) e ainda na adoção e desenvolvimento de serviços e destinos turísticos inteligentes, robótica e inteligência artificial (Sigala, 2020).

Ao nível da procura, foram muitas as alterações verificadas (anexo 1: tabela A). Os comportamentos modificaram-se, assim como, a preferência por determinados serviços, distanciamento social e novos padrões de conforto psicológico nos eventos e festivais (Sigala, 2020).

No que diz respeito à oferta (anexo 1: tabela A), as principais alterações ao nível das empresas de turismo prendem-se com as novas formas de adaptação a uma nova realidade. Observa-se um esforço adicional na garantia da segurança dos funcionários e clientes e a procura constante por novas formas de atuação que vão ao encontro dos comportamentos exigidos pela pandemia, por exemplo, privilegiar atividades ao ar livre e grupos mais reduzidos, atualizar os procedimentos de limpeza, adotando novos padrões e restrições. Os profissionais de turismo procuram adquirir novas competências de gestão relacionadas com o turismo e a COVID-19 assim como os restaurantes, hotéis, aeroportos e espaços públicos, que procuram igualmente novas formas de gerir multidões e processos turísticos através do menor contacto físico possível (serviços de auto atendimento no *check-in* e *check-out*, pagamentos digitais, visitas virtuais, *chatbox* para comunicação etc.) (Sigala, 2020).

Em relação aos gestores dos destinos e aos governos (anexo 1: tabela A), estes têm fornecido estímulos, como por exemplo, incentivos fiscais e subsídios, para garantir a continuidade dos empregos relacionados com o turismo tendo aumentado o seu peso e participação no funcionamento da indústria e economia do turismo (por exemplo, através da renacionalização de companhias aéreas e outras empresas turísticas de interesse nacional) (Sigala, 2020).

Por último e segundo a Organização Mundial do Turismo, em relação às principais mudanças comportamentais sentidas no setor, destacam-se as preocupações com as medidas de saúde e com as políticas de cancelamento; maior preferência pelo turismo doméstico (também imposto pelas medidas restritivas) e por atividades ao ar-livre; um aumento nas reservas de última hora devido às volatilidade dos acontecimentos e medidas impostas; recuperação nas viagens entre o segmento mais jovem; maior preocupação em gerar impactos positivos nas comunidades e maior procura pela autenticidade (UNWTO, 2021).

Sigala (2020) perfaz este tema afirmando que o turismo é uma experiência altamente sensorial e por isso, a percepção dos turistas poderá ser afetada devido às mudanças comportamentais impostas pela pandemia.

Através desta breve explicação é possível compreender os largos efeitos da COVID-19 no turismo e nos seus *stakeholders*, mas também que todas as crises podem ter um efeito regenerador, constituindo uma oportunidade para reavaliar o que deve ser melhorado, existindo espaço para o surgimento de novas ideias, projetos e formas de atuação. Assim, a pandemia COVID-19 deverá inspirar todos os *stakeholders* envolvidos diretamente com o turismo a alterar e redefinir novas mentalidades e comportamentos no que diz respeito a este setor. Espera-se que esta crise seja uma oportunidade transformadora “para reconstruir, produzir algo melhor e mais humano” (Mair, 2020).

2.6 - Síntese

Através da revisão da literatura procurou-se investigar os temas circundantes e mais relevantes ao entendimento do funcionamento dos eventos no desenvolvimento local e de que forma impactam, contribuem e influenciam os processos e elementos envolventes.

Neste sentido, procurou-se estudar a íntima relação entre os eventos e o turismo e entender, nas diversas esferas, de que forma estes dois setores se influenciam mutuamente. Ficou esclarecido o contexto dos festivais de música através do seu panorama epistemológico e posteriormente observou-se a evolução dos festivais de música em Portugal, através da breve descrição dos festivais mais marcantes e relevantes para o país e ainda a relação entre os *stakeholders*, a comunidade local e os eventos para de seguida se analisar os impactes dos mesmos no desenvolvimento local a nível económico, sociocultural e ambiental. Por último, verificou-se que devido à pandemia COVID-19, os setores dos eventos e do turismo ficaram profundamente afetados, gerando novos impactes e repercussões que poderão permanecer no futuro e alterar de forma permanente os processos e comportamentos até aqui praticados.

De acordo com Oh & Lee (2012) a qualidade de vida das comunidades locais pode ser melhorada através da implementação de festivais e eventos. Deste modo, através do estado da arte foi possível compreender que os eventos são importantes para o desenvolvimento regional em termos económicos, de forma a catalisar atividades e negócios significativos; em termos socioculturais, ajudam a criar sentimentos comuns e de integração e em questões ambientais, protegem os recursos locais e consciencializam para assuntos fraturantes.

Não obstante, compreendeu-se que quer os impactes sejam “positivos” ou “negativos”, esta classificação será sempre subjetiva já que cada evento possui características distintas e próprias, assim como a zona de atuação e respetiva comunidade, resultando sempre numa influência diferente no desenvolvimento regional de cada área, validando-se a importância de estudar cada território de forma individual. Para além disso, os impactes só se tornam contributos valiosos se forem percebidos e bem geridos tendo em vista a rede de *stakeholders* que através da cooperação pode potenciar os aspetos positivos que provêm da implementação dos eventos.

Por fim, as mudanças na sociedade em prol de uma maior competição entre territórios forçaram os agentes dos destinos a reavaliar as suas abordagens e estratégias regionais, valorizando, cada vez mais, o desenvolvimento de novos produtos, serviços e experiências sendo os eventos e festivais instrumentos fundamentais para o efeito. Em muitos casos, os eventos não se encontram adequados às características do local e à sua comunidade pois são utilizados apenas para a obtenção de benefícios económicos, não estando devidamente integrados nos planos estratégicos de desenvolvimento (Van Niekerk, 2017). Corrobora-se, assim, a importância de avaliar os impactes com vista a minimizar os efeitos negativos, acentuando os positivos para que exista um equilíbrio positivo entre a esfera dos eventos e os elementos locais (Fredline & Faulkner, 2000).

Capítulo 3

3 - O Festival Sumol *Summer Fest* na região da Ericeira

3.1 - Introdução

No presente capítulo aborda-se conteúdos respeitantes ao estudo de caso, o festival Sumol *Summer Fest*, assim como uma apresentação do território onde este se realiza, a região da Ericeira. No que diz respeito ao território, será elaborada uma caracterização geral da área de atuação do festival, destacando-se a sua história, características, potencialidades e atratividade. No que diz respeito ao estudo de caso, apresenta-se o festival Sumol *Summer Fest*, contendo informações sobre como decorreram algumas edições, desde a sua criação até 2020, ano da chegada da pandemia COVID-19 e por fim, breves conhecimentos sobre a empresa promotora do festival e os seus patrocinadores.

3.2 - Caracterização do Concelho de Mafra e Freguesia da Ericeira

3.2.1 - Concelho de Mafra

Antes de se dar a conhecer a região da Ericeira, local que acolhe o festival de música Sumol *Summer Fest*, importa compreender que esta vila pertence ao concelho de Mafra, sendo importante conhecer brevemente o concelho para que, posteriormente, se compreenda melhor as características da freguesia que acolhe o festival.

O concelho de Mafra encontra-se situado na orla ocidental do país (anexo 2: figura A) na periferia da AML³, abrange uma área de cerca de 292 Km² e encontra-se rodeado pelos concelhos de Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Loures e Sintra.

Um dos indicadores mais expressivos do desenvolvimento no concelho de Mafra exprime-se através do aumento e evolução do número de habitantes ao longo dos anos, tendo este número crescido significativamente deste 1991 até à atualidade.

Observando a evolução demográfica (anexo 2: gráfico B) no concelho de Mafra, entre os anos de 2001 e 2011 registou-se um crescimento de cerca de 22.327 habitantes (41,1%). “Este

³ Área Metropolitana de Lisboa

crescimento deveu-se sobretudo à atratividade que o concelho gera através da qualidade de vida proporcionada pelas diversas infraestruturas criadas” (Conselho Local de Ação Social e Câmara Municipal de Mafra, 2015, p. 7). Também nos anos seguintes a evolução foi sempre positiva e significativa já que no ano de 2011 o concelho contava com 76.685 habitantes e no final de 2014 o registo é de 81.199 habitantes.

Em 2016, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil realizado pela Câmara Municipal de Mafra, referia que, pelo facto deste concelho se inserir numa zona de transição entre a Área Metropolitana de Lisboa e a Região Oeste e ao estar dependente das dinâmicas sociais e económicas da AML, iria beneficiar de melhorias na acessibilidade e mobilidade e assim reduzir a distância-tempo entre Mafra e a Capital e entre outros pontos do concelho que se encontravam mais isolados. Estimava também que tais fatores iriam originar uma forte alternativa residencial para a população que trabalha em Lisboa, mas também um excelente espaço para a localização de atividades industriais, comerciais e equipamentos de carácter regional (Câmara Municipal de Mafra, 2016).

Esta previsão foi confirmada através dos Censos de 2021 pois de acordo com os mesmos, o concelho de Mafra possui 86.523 habitantes, mais 9.838 habitantes do que o registado nos Censos de 2011 sendo, por isso, o segundo município português a registar maior crescimento populacional na última década (Censos, 2021). “O Município de Mafra congratula-se com estes resultados, que evidenciam a atratividade do território e a qualidade de vida existente, as quais constituem responsabilidades permanentes” (Câmara Municipal de Mafra, 2021).

No que diz respeito às acessibilidades, o concelho de Mafra é servido pela linha ferroviária do Oeste e a rede rodoviária estende-se por todo o concelho possuindo como principais estradas nacionais a EN8, EN9, EN116 e ER247. Beneficia ainda da autoestrada A8, que liga Lisboa a Leiria e ainda a A21, entre Malveira e a Ericeira, “cuja abertura permitiu descongestionar o trânsito de passagem entre estes núcleos populacionais, com repercussões positivas na qualidade de vida dos seus habitantes” (Câmara Municipal de Mafra, 2016, p. 115).

O concelho de Mafra integra-se na Estremadura Portuguesa, desenvolve-se sobre a orla ocidental portuguesa e enquadra-se na bacia sedimentar do Tejo. Segundo o Plano Diretor Municipal (PDM), cerca de 80% do presente concelho corresponde a solo rural, relativo a espaço agrícola, natural e florestal sendo também marcado por encostas e uma extensa área litoral (Câmara Municipal de Mafra, 2017). Reúne também relevantes valores de património cultural e edificado, destacando-se como monumento central e emblemático deste concelho, o Palácio Nacional de Mafra.

Para além disso, grande parte do concelho está coberto por importantes recursos naturais e paisagísticos desde matos, pastagens, bosques, linhas de água e praias. Exemplo de um grande núcleo florestal e importante pela diversidade de espécies que acolhe é a distinta Tapada Nacional de Mafra (Câmara Municipal de Mafra, 2016). Evidencia-se também, a Reserva Mundial de *Surf* da Ericeira pois ambos os exemplos, “possibilitam a existência de algumas das espécies mais representativas da fauna nacional” (Câmara Municipal de Mafra, 2017, p. 14).

Na figura 3, resume-se todos os atrativos presentes no concelho de Mafra, reforçando assim que este município possui diversos e importantes recursos que permitem um número alargado de combinações resultando numa vasta e diversificada oferta (Quatenaire Portugal, 2015, p. 2).

Figura 3- Mosaico dos recursos e atrativos turísticos do concelho de Mafra

Fonte: (Quatenaire Portugal, 2015, p. 2)

3.2.2 - Freguesia da Ericeira – Caracterização do Território

3.2.2.1 - Caracterização Histórica e Geográfica

De acordo com a Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas a região da Ericeira integra a sub-região estatística portuguesa designada por Área Metropolitana de Lisboa (NUT III)⁴ inserida no distrito de Lisboa e pertencente ao concelho de Mafra (PORDATA, s.d.).

A freguesia da Ericeira faz fronteira com a freguesia de Mafra, a freguesia da Carvoeira e de Santo Isidoro, encontra-se a 35km de Lisboa e possui um total de 12,19 km².

⁴ As NUT são um sistema hierárquico de divisão do território em regiões, subdividindo-se em três níveis (NUTS I, NUTS II, NUTS III) consoante acordos populacionais, administrativos e geográficos.

No que concerne ao número de habitantes, a freguesia da Ericeira segue uma tendência crescente. No ano de 2001 esta região possuía 6.597 habitantes, em 2011 passou a contar com 10.260 habitantes e de acordo com os últimos censos realizados no ano de 2021, a Ericeira possui 12.368 habitantes, mais 2.108 habitantes do que no ano de 2011 (Censos, 2021). É notório o crescimento populacional nesta freguesia desde o ano de 2001 até à atualidade, sendo uma das freguesias que mais tem crescido no concelho ao longo dos anos (Conselho Local de Ação Social e Câmara Municipal de Mafra, 2015).

Em relação à sua história, a Ericeira é uma vila portuguesa que possui uma história secular, estima-se que terá sido local de passagem e instalação do povo Fenício. Inicialmente, previa-se que o seu nome “Ericeira” provinha da grande quantidade de ouriços do mar que abundava as praias da região, contudo, foi descoberto um exemplar do antigo brasão da vila onde confirma que o ouriço ali desenhado é um ouriço caixeiro e não o ouriço do mar como inicialmente se conjecturava (Junta de Freguesia da Ericeira, s.d.).

No século XIX, esta vila piscatória, foi também o porto mais importante e mais concorrido da província da Estremadura e o quarto mais movimentado do país, atrás somente de Lisboa, Porto e Figueira da Foz, (Valente, 2011) onde se fazia o abastecimento de quase toda a Província. Para além disso, foi também o local de partida da Família Real Portuguesa para o exílio, a 5 de outubro de 1910, episódio que assinala o fim do regime monárquico nacional e regista a Instauração da República (Câmara Municipal de Mafra, 2018; Câmara Municipal de Mafra, 2021; Ericeira, 2020).

Por fim, que diz respeito às singularidades físicas da região, esta freguesia possui um vasto património histórico e uma composição urbanística que lhe oferece uma singularidade pitoresca através das distintas casas pintadas de azul e branco (apêndice 1: fotografias A e B), edifícios cobertos de azulejos e uma extensa costa marítima constituída por areia grossa e clara, ar iodado e mar batido sendo “predominantemente formada por arribas altas e escarpadas de topos aplanados, interrompidas por linhas de água que se desenvolvem perpendicularmente à costa” (Câmara Municipal de Mafra, 2016, p. 107). O litoral da Estremadura é um litoral escarpado “pontualmente interrompido por pequenas praias de estuário, ou de reentrâncias pouco profundas da linha de costa” (Pereira, 2002).

3.2.3 - Oferta Turística e Atratividade da Vila da Ericeira

O turismo desempenha um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento das áreas rurais, contudo para concluir esse objetivo, é necessário que o turismo se diversifique e aproveite o potencial das regiões, configurando produtos turísticos alternativos (Ribeiro, et al., 2006).

Como se pode observar na descrição supramencionada relativamente ao concelho de Mafra, o município possui diversos atrativos que se vão espalhando pelas diferentes freguesias de acordo com as suas características e atributos. Contudo, os atrativos marítimos mais relevantes e globalmente reconhecidos, centram-se na freguesia da Ericeira.

Através da figura 4 é possível compreender com algum pormenor as principais ofertas turísticas, culturais e desportivas das diferentes freguesias do concelho, observando-se com mais detalhe, para efeitos do presente estudo, apenas os atrativos respeitantes ao território da Ericeira.

Neste sentido e de acordo com um relatório elaborado pela Câmara Municipal de Mafra e pelo Conselho Local de Ação Social (2015), a vila da Ericeira possui ao nível da sua oferta: Alojamento; Praias; Peixe e Marisco; Música (bandas filarmónicas, grupos corais, escolas de música); Clubes de Futebol; Instalações Desportivas Municipais; Associações (culturais, recreativas e desportivas); Piscinas Municipais; Cultura e Bibliotecas; Posto de informações e claro, o *Surf* e a Reserva Mundial de *Surf*.

Figura 4- Mapa de ofertas turísticas, culturais e desportivas do concelho de Mafra

Fonte: (Conselho Local de Ação Social e Câmara Municipal de Mafra, 2015).

3.2.3.1 - Alojamento

Em termos de planeamento estratégico do destino, importa diversificar as tipologias de alojamento bem como a sua localização pois “a oferta de alojamento é um fator condicionante da atratividade num destino turístico, sendo que dela muito depende a capacidade de transformar visitantes em turistas” (Câmara Municipal de Mafra, 2017, p. 28).

No que diz respeito ao concelho de Mafra, entre 2010 e 2015, existiu um aumento significativo nas dormidas em estabelecimentos hoteleiros do concelho tendo aumentado de 88.184 para 144.164 dormidas, resumindo-se num aumento de 55.980 dormidas em estabelecimentos hoteleiros do município em cinco anos (Câmara Municipal de Mafra, 2017) (anexo 2: tabela C).

Contudo, estes valores são referentes ao concelho por inteiro, existindo escassos indicadores direcionados apenas para os fluxos turísticos na região da Ericeira. Porém, como se irá observar em seguida, o número de estabelecimentos hoteleiros na freguesia tem aumentado, assim como o número de estabelecimentos de alojamento local, o que poderá traduzir, indiretamente, um aumento na procura e assim um aumento dos fluxos turísticos na região.

Deste modo, a 31 de janeiro de 2017 existiam no concelho de Mafra, 539 estabelecimentos de alojamento local registados, sendo que, 291 desses estabelecimentos encontram-se situados na freguesia da Ericeira, “correspondendo a 54% do total, sendo que mais de metade são dedicados ao *surf*” (Câmara Municipal de Mafra, 2017, p. 28).

Segundo Almeida (2018) “um quinto das casas da vila já são alojamento local e a Câmara de Mafra decidiu suspender os novos registos para tentar garantir que há casas para os locais”. Também a PRESSTURE corrobora esta questão afirmando que devido ao notório e elevado número de estabelecimentos desta tipologia, a Câmara Municipal de Mafra decidiu estabelecer, no ano de 2019, um limite de 20% no número das habitações da freguesia da Ericeira que podem ser transformadas em alojamentos locais. Esta medida teve como intuito travar e controlar esse crescimento de forma a não comprometer a procura de habitação. Ainda no mesmo ano, foi fixada pela primeira vez uma taxa turística sobre as dormidas registadas no concelho (PRESSTURE, 2020).

A Câmara Municipal de Mafra (2017), refere que existe uma lacuna ao nível da oferta de outras tipologias de alojamento nomeadamente de unidades hoteleiras “de quatro ou cinco estrelas com capacidade para albergar grupos com uma dimensão expressiva (+ de 200 pessoas)”, estando no ano de 2021, a ser investidos cerca de 20 milhões de euros em hotéis e outros alojamentos como forma de aumentar o número de camas turísticas (PRESSTURE, 2020).

Segundo a Câmara Municipal de Mafra (2017), em janeiro de 2017, o concelho de Mafra contava com um número total de seis estabelecimentos hoteleiros (um hotel de quatro estrelas; quatro hotéis de duas estrelas e um hotel de uma estrela). No ano de 2021 e segundo informação descrita no site da Câmara Municipal de Mafra, são nove os estabelecimentos hoteleiros no concelho sendo que deste total, sete estabelecimentos encontram-se inseridos na região da Ericeira (Câmara Municipal de Mafra , s.d.).

A freguesia da Ericeira dispõe ainda de um parque de campismo, o “Ericeira *Camping* - Parque de Campismo de Mil Regos”, que representa uma grande atração no que diz respeito ao alojamento no território da Ericeira.

Este parque constitui um espaço de grande dimensão que possui uma oferta diversificada e que lhe permite combater a sazonalidade já que conjuga o campismo tradicional, os *bungalows*, as *mobile home* e uma oferta pensada para o *surf*, as *teepees* (Câmara Municipal de Mafra, 2017). Para além disso, representa uma das principais infraestruturas para acolher a realização de iniciativas tão diversificadas quanto ações de formação, lançamento de produtos e até mesmo grandes eventos, de que é exemplo o festival de música, Sumol *Summer Fest* (Câmara Municipal de Mafra, 2017).

O parque de campismo Ericeira *Camping* também foi distinguido com o galardão, “*Green Key*” através de um programa internacional de educação ambiental que promove o turismo sustentável e responsável. Este galardão acrescenta valor na medida em que “o compromisso ambiental é cada vez mais um fator de diferenciação no setor do turismo, constituindo um atrativo decisivo na escolha dos clientes” (Mafra, 2019).

3.2.3.2 - Oferta Cultural, Desportiva e Paisagística

A Ericeira possui inúmeros atrativos turísticos, principalmente atrativos ligados ao *surf* já que este é o “desporto rei” da região devido às condições ideais à sua prática, existindo assim diversas infraestruturas contruídas especificamente como apoio a esta modalidade e ainda inúmeras atividades e eventos ligados ao *surf* que ocorrem durante todo o ano. Para além do *surf*, o território da Ericeira possui diversos espaços de lazer e animação, feiras, mercados, praias, um vasto património religioso e ainda uma gastronomia típica que atrai pessoas de todos os cantos do país devido à singularidade, tradição e confeção dos seus alimentos.

a) *Surf*, Desportos Aquáticos e Pesca Desportiva

O *surf* é uma das modalidades desportivas e aquáticas que mais se tem vindo a desenvolver pelo país devido à divulgação e mediatização de alguns locais privilegiados para a sua prática e pelo aparecimento de atletas nacionais que disputam altos lugares em competições internacionais, sendo a Ericeira palco de muitos destes eventos.

As condições da sua costa marítima são um local privilegiado para a prática do *surf*, mas também de outras modalidades associadas ao mar como por exemplo, *Stand-Up-Paddle* (SUP), canoagem, *Bodyboard*, *Kitesurf*, *Kyaksurf*, *Waveski*, Mergulho, Vela, Pesca desportiva/Caça submarina, entre outros.

No que diz respeito à pesca desportiva, desde que há registos, a região da Ericeira está associada à sua forte tradição piscatória sendo este território um local ideal para a sua prática quer em embarcações, quer nas arribas, e por isso, atrai anualmente, inúmeros pescadores de recreação e de competição. Inclusive, “verifica-se, ao longo da costa, a existência de diversas estruturas que servem como zona de proteção para os pescadores desportivos à cana, embora muitas vezes apenas sejam conhecidas pelos locais” (Câmara Municipal de Mafra, 2017, p. 34).

b) Reserva Mundial de Surf

Como já mencionado, a Ericeira é reconhecida como um local privilegiado para a prática do *surf* e de todas as outras modalidades de ondas. No que diz respeito ao *surf*, a diversidade das ondas nas diferentes praias da região, permite também diferentes graus de dificuldade, aumentando assim o número de pessoas que podem praticar este desporto, existindo espaço para iniciantes e para profissionais.

Neste sentido, pelas condições ideais que proporciona, a Ericeira tornou-se Reserva Mundial de *Surf* a 14 de outubro de 2011, consagrada pela organização internacional “*Save the Waves Coalition*”. Assim, este local, torna-se uma *World Surfing Reserve*⁵, constituindo a primeira Reserva Mundial de *Surf* existente na Europa e a segunda do mundo. Os critérios que levaram a este reconhecimento oficial foram:

1. A qualidade e consistência das ondas
2. A importância histórica e cultural do *surf* local
3. A riqueza e sensibilidade ambiental da área
4. A forte mobilização da comunidade

⁵ Tradução para português: “Reserva Mundial de *Surf*” (nota da autora)

A Reserva Mundial de *Surf* da Ericeira estende-se entre as praias da Empa e de São Lourenço, numa faixa costeira que concentra sete ondas de classe mundial num espaço de apenas quatro quilómetros: São Lourenço, Coxos, *Crazy Left*, *Cave*, Ribeira d’Ilhas, *Reef* e Pedra Branca (Câmara Municipal de Mafra, s.d.).

c) Centro de Interpretação da Reserva Mundial de *Surf*

Para dar a conhecer a Reserva, as suas sete ondas, a fauna e a flora que a habita e o papel que o *surf* tem vindo a representar no desenvolvimento da região, a Câmara Municipal procedeu à criação do Centro de Interpretação da Reserva Mundial de *Surf* da Ericeira em junho de 2016, localizado na Praça da República, no primeiro piso do posto de turismo da Ericeira (apêndice 1: fotografia C). Este projeto acresce à consagração de 2011 e destaca-se como sendo uma atração inovadora para a vila devido à forte aposta tecnológica (Câmara Municipal de Mafra, s.d.; Câmara Municipal de Mafra, 2017).

d) Praias

Também as praias da Ericeira constituem um dos maiores atrativos da região, pelas distinções de Bandeira Azul e Qualidade de Ouro, por se integrarem na Reserva Mundial de *Surf*, mas também pela sua beleza e condições ideais para as práticas desportivas. De norte para sul, as praias mais conhecidas desta freguesia são: a Praia de Ribeira D’Ilhas, Praia da Empa, Praia do Matadouro, Praia de São Sebastião, Praia Norte (Algodio), Praia dos Pescadores e a Praia do Sul (Baleia) (apêndice 1: tabela D).

e) Instituições Culturais Municipais e Instituições Desportivas Municipais

Entre algumas instituições culturais e desportivas como é o caso do auditório “Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva”, do Pavilhão Desportivo e das Piscinas Municipais da Ericeira, destacam-se dois Parques Municipais que se inserem nas partes mais turísticas da região:

- **Parque de Santa Marta** - é um espaço de lazer, localizado na parte sul da vila e a proximidade com o mar torna-o num local privilegiado. Conta com diversas infraestruturas para a prática de atividades quer no seu interior, quer no exterior. Para além de dispor de um restaurante e esplanada possui a Sala Atlântico e Sala de Música (espaço para a realização dos ensaios da Filarmónica Cultural da Ericeira), um anfiteatro para exposições, eventos, etc., e ainda um parque, um *ringue* de patinagem, campos de ténis, entre outros (Câmara Municipal de Mafra, s.d.; Turismo de Lisboa Visitors & Convention Bureau, s.d.);

- **Parque de São Sebastião** - Insere-se na malha urbana da vila da Ericeira e constitui um espaço de utilização informal sendo bastante procurado pela população local. O Parque Urbano

de S. Sebastião inspira a contemplação do mar bem como a possibilidade de praticar diversas atividades nos amplos espaços ajardinados e nos equipamentos instalados. Existem ainda equipamentos desportivos e equipamentos para exercícios ao ar livre, espaço para a realização de feiras, um largo estacionamento e uma pista pedonal e ciclável (Câmara Municipal de Mafra, s.d.).

f) Património Religioso: Tradição e Identidade

A vila da Ericeira possui também um vasto património religioso, destacando-se, como monumentos mais importantes e reconhecidos, a Igreja de São Pedro, a Igreja da Misericórdia, a Capela de São Sebastião, o Arquivo Museu da Misericórdia, a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem e de Santo António, a Igreja de Santa Marta e os Registos de azulejos espalhados pela vila (apêndice 1: tabela 1E).

g) Gastronomia e Pratos Típicos

Por todo o concelho espalham-se atividades de promoção dos produtos endógenos, destacando-se o Festival do Pão, o Festival do Ouriço-do-mar da Ericeira e a Mostra Gastronómica “Os Sabores da Tapada Real”. Existem ainda iniciativas para preservar algumas tradições menos usuais nos dias de hoje, mas que compõem a tradição gastronómica da região, destacando-se como exemplo, a “Confraria da Caneja da Infundice”, prato típico da Ericeira, nascido entre a comunidade piscatória e que possui um cheiro intenso e característico.

Para além deste prato tradicional, a Ericeira destaca-se gastronomicamente pelo seu peixe e marisco de qualidade, nesta categoria salienta-se a solha, a dourada, o robalo, a raia, a sardinha, os percebes, ouriços-do-mar, a lagosta, entre outros. O marisco pode ser apreciado nas diversas marisqueiras da região, em pratos como a massada, a feijoada e o arroz de marisco, as mariscadas e as açordas (Câmara Municipal de Mafra, s.d.; Câmara Municipal de Mafra, 2017).

h) Eventos e Festividades

A realização de eventos culturais integra uma importante ferramenta estratégica na diversificação da oferta turística de uma região de modo a captar novos turistas e também como forma de renovar o interesse de visitantes já habituais (Ribeiro, et al., 2006).

A Ericeira possui uma história secular composta de tradições e celebrações, permanecendo até aos dias de hoje algumas festividades que mantêm a sua importância para as comunidades locais e que atraem centenas e milhares de visitantes todos os anos. Destaca-se as Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem realizadas no domingo mais próximo do dia 20 de agosto; as Festas de São Sebastião e de São Vicente, realizadas nos dias 20 e 22 de janeiros respetivamente, o Festival

da Sardinha que acontece sempre no terceiro fim de semana de julho; o Festival do Polvo que ocorre durante o mês de maio, o Festival Internacional do Ouriço do Mar que se realiza-se entre os meses de março e abril e os Santos Populares Jagozes com arraial e mercado que se faz sentir de 12 a 29 de junho pela vila da Ericeira (Câmara Municipal de Mafra, s.d.).

Para além das festividades, nota-se que muitos dos eventos que decorrem na freguesia possuem uma componente ligada ao *surf*, assim, destacando-se como eventos principais da região os grandes campeonatos de *surf*, dos quais são exemplo, o *World Surf League Tour*, o *Quik Silver Pro Portugal* e o mais recente que aconteceu em outubro de 2021 o *MEO Vissla Pro Ericeira*. Existem também outros eventos importantes, que não sendo exclusivamente alusivos ao *surf*, mantêm esta componente, tal como o *Surf Summit*, o Festival de Cinema de *Surf* e o próprio Festival de Música Sumol *Summer Fest* (Câmara Municipal de Mafra, 2017).

3.3 - O Festival Sumol *Summer Fest*

3.3.1 - História do Festival

O festival de música Sumol *Summer Fest* localiza-se no recinto do parque de campismo “Ericeira *camping*”, é um evento de média/grande dimensão, situado numa zona não urbana e conta com onze edições pelo facto de não se ter realizado nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia COVID-19. Neste sentido, teve início no ano de 2009, numa altura em que os festivais de música já se encontravam bastante sedimentados em Portugal, contudo, atualmente, este evento marca o início dos festivais de verão em Portugal e para a região da Ericeira representa o maior festival de música já realizado na vila.

O Sumol *Summer Fest* nasceu através de uma iniciativa de várias entidades e uma das grandes estratégias da sua realização surgiu como forma de aproximar os consumidores à marca “Sumol”. Tal como o próprio nome indica, “*Summer Fest*” significa “festival de verão” sendo completado pelo nome da marca “Sumol”. Neste sentido, a comunicação em volta deste produto associa a bebida Sumol aos amigos, à música, ao *surf*, à praia etc., e por isso, também o conceito do festival tem de caminhar no mesmo sentido.

Deste modo, no que diz respeito ao seu conceito, é um festival que remete às “*good vibes*”⁶ 1) por estar ligado ao *surf*, desporto este associado a um estilo de vida simples e descontraído; 2) pela seleção musical, sendo dedicado principalmente à música *reggae*; 3) pela localização, tanto

⁶ Tradução para português: “Boas vibrações”.

a vila da Ericeira como o parque de campismo estão associados a um ambiente de descontração, diversão, praia, amigos etc., e 4) porque a altura em que este evento se realiza remete ao fim das aulas e ao início do verão, uma vez que ocorre no primeiro fim de semana do mês de julho (Bramão & Azevedo, 2015).

O Sumol *Summer Fest* conta todos os anos com uma vasta gama de artistas nacionais e internacionais de renome e com um estilo musical associado ao *reggae*, no entanto, nos últimos anos tem abrangido diferentes estilos musicais, dando ênfase principalmente ao *hip-hop*. Devido à seleção musical e ao ambiente proporcionado, o público-alvo deste evento são maioritariamente jovens, mas devido à proximidade do recinto às praias, capta também desportistas e fãs de atividades náuticas e radicais (Bramão & Azevedo, 2015).

Este festival de música realiza-se durante dois a três dias e inclui a possibilidade de campismo durante esse período no local onde decorre. No que concerne ao número médio de espetadores, este evento ronda os 14 a 15 mil espetadores nos dois dias principais do festival, costuma acolher entre 8 a 10 mil campistas e é recorrente em quase todas as edições que os bilhetes esgotem antecipadamente. O preço dos bilhetes não é fixo e altera-se ligeiramente todos os anos, mas por norma ronda os 30 a 40 euros para o bilhete diário e os 50 a 60 euros para os dois dias, diferindo também se o campismo se encontra incluído ou não (Bramão & Azevedo, 2015).

Para além das muitas infraestruturas existentes que serão descritas no subcapítulo seguinte, destaca-se, no recinto deste festival, a existência de uma zona reservada para espetadores de mobilidade reduzida que dispõe de uma boa visibilidade para o Palco Sumol, designação dada ao palco principal. No que diz respeito às transmissões, estas acontecem em direto e com excertos dos concertos através do canal televisivo “SIC radical” e através da emissão rádio “*Mega Hits*” (Bramão & Azevedo, 2015).

Por último, este festival, conta ainda com alguns prémios, entre os quais:

- Melhor festival de Reggae (escolha do consumidor) em 2012;
- Melhor festival não urbano (escolha do consumidor) em 2013;
- Melhor Festival Média Dimensão (Portugal Festival *Awards*) em 2013/2014.

3.3.2 - Edições (2009-2022)

Uma vez que o primeiro festival de música em solo português ocorreu em 1971 (Sarmiento, 2007) pode considerar-se que o Sumol *Summer Fest* é um festival relativamente recente tendo tido a sua primeira edição em 2009. Neste sentido, será elaborada uma breve descrição das edições

mais marcantes, identificando alguns dos artistas mais emblemáticos que tocaram no palco do “Ericeira *Camping*” e ainda conhecer as mudanças e evoluções que foram ocorrendo ao longo das edições para que, posteriormente, se compreenda melhor alguns dos seus efeitos no desenvolvimento da região da Ericeira.

A primeira edição deste festival de música aconteceu nos dias 26 e 27 de junho de 2009. Os primeiros artistas a tocar no recinto do Ericeira *Camping* foram: *Patrice*, *Horace Andy*, *The original Wailers*, *Police in Dub* e os *Souls of fire*, todos eles artistas ligados ao estilo musical *reggae*. A primeira edição do festival contou com mais de 22 mil participantes distribuídos pelos dois dias e cerca de 5 mil campistas. O preço dos bilhetes rondava os 25 euros para o bilhete diário e os 40 euros para os dois dias, incluindo estadia no Ericeira *Camping* (Sumol Kit Estudante, s.d.).

Um ano depois, na segunda edição, destacam-se dois espaços principais, o Palco Sumol e a tenda “*Good Vibes*”. O palco Sumol é, ainda hoje, o palco principal, reservado para os concertos e a Tenda “*Good Vibes*” representava um espaço com um estilo de música “eletrónica” que continuava ativa mesmo depois dos artistas principais já terem terminado as atuações no palco Sumol. Alguns exemplos dos artistas cabeça de cartaz desse ano são: Marcelo D2, *Groundation*, *Gentleman* e *Matisyahu*. No que diz respeito ao horário, os concertos iniciavam às 18h e o último artista sendo também esse o mais esperado, entrava em palco por volta das 23:30h, tendo sido mais ou menos esta a programação das várias edições.

Alborosie, S.O.J.A e Richie Campbell foram três dos grandes nomes presentes no Sumol *Summer Fest* no ano de 2011 e por este ano o preço dos bilhetes rondava os 35 euros para um dia e 48 euros para os dois dias. Em 2012, destaca-se o artista *Alpha Blondy* e em 2014, *Kymani Marley* e *Protoje*. Também nesse ano, o festival contou com uma “*Welcome Party*”, destinada aos portadores do passe de dois dias. Nesse ano o preço dos bilhetes rondava os 55 euros com campismo incluído e 40 euros sem campismo (Cerejo, 2014).

Na edição de 2015, o festival contou com o habitual palco principal “Sumol” e o *Sound Academy*, o palco secundário. Esta sétima edição trouxe novas datas, com os concertos a realizarem-se a 3 e 4 de julho e uma “*Welcome Party*” dia 2 de julho, trouxe também uma nova imagem e ainda um novo espaço, o “*Soundset*”. Este espaço situava-se fora do recinto e por isso o festival acontecia em dois espaços distintos, os concertos no Ericeira *Camping* e diversas atividades relacionadas à música, dança e ao *surf* neste novo espaço em Ribeira D’Ilhas tendo como objetivo “reforçar a ligação à praia que lhe serve de inspiração”. A deslocação entre estes dois espaços foi assegurada através de *shuffles* gratuitos à porta do recinto à disposição dos festivaleiros (Sumol Kit Estudante, s.d., p. 50).

Em 2016 o estilo musical já não estava totalmente vocacionado para o *reggae* uma vez que, nesta edição, contou-se com nomes como *Robin Schulz*, Nelson Freitas, *Jimmy P*, *Regula*, entre outros. Neste ano, os preços rondavam os 30 euros para o passe diário, 45 euros (sem campismo) para os 2 dias e 55 euros (com campismo) (Markteer, 2016).

Na edição de 2017 manteve-se a tendência já iniciada no ano anterior no que diz respeito a novos géneros musicais tendo o *hip-hop* assumido um lugar de destaque, já que, os nomes principais foram: *Post Malone*, *A História do Hip-Hop Tuga*, *Sean Paul*, *Valas*, entre outros. É também nesta edição que o conceito do festival sofre algumas mudanças através de uma nova forma de comunicar o produto e consequentemente o festival, tendo sido criado “um novo mote, o *WILD*, onde os festivaleiros vestem o papel de *Party Animals*⁷ (...) surgindo o hashtag ‘está tudo à solta’ (...)” tendo como objetivo uma maior aproximação de um target mais jovem fazendo sentir no público que “mais que um festival, o fim de semana ser completamente diferente do habitual, onde o público pode quebrar a rotina e viver momentos *wild*⁸ com os amigos, ao som das suas bandas preferidas” (Sumol Kit Estudante, s.d., p. 50 e 51).

Apesar de se realizarem ao longo dos anos várias iniciativas alusivas à sustentabilidade ambiental e sobre formas de reduzir o impacto produzido pelo lixo dos festivaleiros, nesta edição, especificamente, “foi incentivada a redução de resíduos através da recolha seletiva de copos no *Ecospot* e da oferta de sacos de reciclagem aos campistas. O festival garantiu ainda a proteção das arribas circundantes e a doação das sobras alimentares à organização *Zero Desperdício*” (Pinto, 2018).

Em 2018, na sua décima edição, contou-se mais uma vez com o palco *Sumol* e o palco *Quicksilver Boardriders*, palcos que acolheram: *French Montana*, *Joey Badass*, *The Jillionaire*, *Vic Mensa*, *Piruka* entre outros. Depois de no início estar mais associado ao *reggae*, o *Sumol Summer Fest* “é agora território do rap e do *hip hop*” (Fernandes, 2018).

No ano de 2019, tendo sido, consequentemente, a última edição até ao momento, foi também um dos anos que contou com mais novidades e um posicionamento mais ativo da marca *Sumol*, que se previa continuar a aumentar em 2020, ano em que não ocorreu o festival devido à pandemia COVID-19.

Deste modo, esta edição deu continuidade ao conceito e posicionamento já iniciado em 2017 e contou com novas inclusões “a entrada fez-se pela cabeça de um lobo de 7 metros, que revelava aos festivaleiros a entrada numa autêntica selva” (Glam Magazine , 2019). Também o Palco

⁷ Tradução para português: Animais de festa

⁸ Tradução para português: Selvagem

Sumol, o Palco *Quicksilver*, a Zona *Lounge* Sumol e outros espaços sofreram algumas alterações com o intuito de se adequarem ao novo conceito e à mensagem que a marca pretende passar. A criatividade da NERVO e a produção d'A Máquina, foram os responsáveis por toda a ativação da marca e linha de comunicação do festival que traduz a atitude Sumol - irreverente, inclusiva, única". Neste sentido, o novo conceito da campanha que se estende até ao ambiente sentido no festival pretende traduzir a mensagem "Somos Todos Edição Limitada" (Lift Consulting , 2019).

Neste ano, estiveram presentes cerca de 30 mil festivaleiros no recinto do Ericeira *Camping* para ver grandes nomes de que são exemplo, *Kappa Jotta*, *THEY.*, *Sam The Kid*, *Grognation*, *Deejay Telio*, *Holly Hood*, *Brockhampton*, entre outros (anexo 2: figura D).

No que se refere à sustentabilidade ambiental, esta edição e última até à elaboração do presente trabalho, procurou também, e em conjunto com a Câmara Municipal de Mafra, introduzir iniciativas de redução na produção dos copos de utilização única, dispondo apenas de copos reutilizáveis que podiam ser adquiridos em todos os bares do festival; melhorias na gestão de resíduos do festival como forma de obter a certificação 3R6 através de uma parceria com a sociedade Ponto Verde e Ponto Verde serviços; dinamização de ações de sensibilização dirigidas a todos os intervenientes do festival no que diz respeito às regras de separação e reciclagem e ainda, procurou-se calcular a pegada de carbono do festival para futura compensação (Glam Magazine , 2019; Jornal de Mafra, 2019; Sumol Kit Estudante, s.d.).

Estima-se que a próxima edição decorra em 2022 e, segundo a promotora, o *hip hop* continuará a ser uma das fortes apostas do festival, tanto a nível nacional como internacional. Os nomes já confirmados, e que iriam atuar no ano de 2021 e que transitam para 2022 são: *Trippie Redd*, *Burna Boy*, *SAINt JHN*, *Piruka* e *Nenny* (Música no Coração, 2021).

Também a marca patrocinadora deste festival pretende, na próxima edição, apostar num novo posicionamento, através da mensagem "É O QUE ÉS". "Mais do que uma expressão que reflete o espírito Sumol pretende-se que represente o espírito que se vive no Sumol *Summer Fest* (...) O Sumol *Summer Fest* é a celebração do momento, com os nossos amigos, sem pressões, com um sorriso no rosto por sermos nós próprios" confirma Rodrigo Costa, Diretor de Marketing da marca em Portugal e Espanha (Campos, 2019).

3.3.3- Patrocinadores do Festival Sumol *Summer Fest*

O patrocínio baseia-se numa troca entre duas entidades, que possuem propósitos diferentes. Esta troca define-se como sendo uma relação comercial em que uma entidade proporciona apoio

financeiro e/ ou em espécie a uma pessoa, a um grupo ou a uma organização, em troca de se associar à mesma com o objetivo de obter vantagens comerciais e económicas (Rocha, 2015; Thompson, 2005). Neste sentido, o patrocínio pode ainda ser observado como uma ferramenta de marketing que acrescenta valor a ambas as entidades (Rocha, 2015).

Como forma de obterem esses benefícios económicos e comerciais, as marcas tendem a aliar-se a grandes eventos, de que são exemplo os festivais de música, sendo estes um veículo de comunicação direto para chegar a uma grande parte do seu público-alvo. As marcas dinamizam ainda mais a sua presença quando são o “*naming sponsor*”, ou seja, quando são o patrocinador principal que coloca o nome da marca ao próprio festival e cria diversas ações de comunicação durante os próprios eventos. O festival Sumol *Summer Fest*, o MEO Sudoeste e o Super Bock Super Rock são três exemplos de festivais onde acontece esta dinâmica entre as marcas patrocinadoras e o próprio evento (Lourido, 2017; Rocha, 2015).

Segundo a Forbes Portugal, os modelos de negócios mudaram muito desde o primeiro festival realizado em Portugal. Neste momento, os patrocinadores são imprescindíveis à concretização dos festivais de música dado que:

“seria impossível as promotoras financiarem as máquinas de produção apenas com o rendimento da venda de bilhetes (...) Na verdade, a bilheteira cobre apenas uma pequena parte do custo total de um festival. A grande fatia da fatura é suportada pelos patrocinadores (...) E as marcas não têm problemas em abrir os cordões à bolsa, já que tiram daí dividendos significativos” (Garcia, 2018).

No que diz respeito ao festival Sumol *Summer Fest*, o “*naming sponsor*” é a marca Sumol, a qual dá o nome ao festival e dinamiza e comunica a marca dentro do recinto através das mais diversas ações encontrando assim uma forma de conseguir comunicar de perto com o seu público-alvo. No que diz respeito aos patrocinadores oficiais, destaca-se ainda a Câmara Municipal de Mafra, que ajuda na integração do festival na vila, a freguesia da Ericeira e o Ericeira *Camping* (Sumol Summer Fest, 2020).

Ainda no rol dos restantes patrocinadores, o Sumol *Summer Fest* conta com diversos parceiros entre os quais as marcas: “MEO, Moche, *Ripcurl*, Tranquilidade, *Redbull*, Bogani, Telepizza, *Kitkat*, ASUS e Ucal”. Relativamente aos patrocinadores institucionais, o Sumol *Summer Fest* conta com o “*Portuguese Music Festivals*, *Visit Portugal* e o Turismo de Lisboa” (anexo 2: figura F).

3.3.4 - A Promotora: Música no Coração

Depois de se conhecer a história e evolução do festival ao longo das suas edições e ainda os patrocinadores que providenciam o suporte necessário à sua continuidade, torna-se oportuno conhecer a promotora responsável pelo seu surgimento, a empresa Música no Coração.

Remonta ao ano de 1991, altura em que esta promotora foi fundada por dois sócios, Luís Montez e Álvaro Covões, mas é, no entanto, em 1996 que a promotora Música no Coração ganha maior visibilidade ao reeditar o festival Vilar de Mouros. Esta iniciativa teve como intuito relembrar as primeiras edições do Vilar de Mouros, tendo a primeira ocorrido em 1971 e a segunda em 1982. Devido ao sucesso deste evento, no ano seguinte, em 1997, a Música no Coração decide organizar um grande festival que permanece até aos dias de hoje, o festival Sudoeste, hoje conhecido como festival MEO Sudoeste, localizado na Zambujeira do Mar (Carita, 2009).

Contudo, em 2007, devido a algumas divergências, os dois sócios decidem separar-se, e Álvaro Covões criou a sua própria empresa musical, a *Everything Is New* (Carita, 2009) e Luís Montez é quem fica a gerir a Música no Coração até aos dias de hoje.

Para além de detentor da presente promotora, Luís Montez faz parte de um consórcio que controla a maior sala de espetáculos coberta em Portugal, o Altice Arena (Campos, 2020). Já a sua promotora detém diversas rádios: a rádio Amália, a rádio Super Bock Super Rock, a Nova Era, a Festival do Norte, a MEO *Music* e a rádio Marginal (Música no Coração, 2021).

Por fim e no que diz respeito à atualidade, apesar do período da pandemia COVID-19, a Música no Coração, continua a destacar-se no universo dos festivais de música de verão do país de que são exemplos, o festival Super Bock Super Rock, o MEO Sudoeste, o EDP *Cool Jazz* e claro o festival Sumol *Summer Fest* (Blitz, 2014) tendo todos estes festivais já anunciado que esperam regressar em 2022 com mais uma edição, após a pandemia.

3.4 - Síntese

Através do presente capítulo foi possível perceber que o concelho de Mafra possui recursos naturais e culturais de excelência que podem ser uma mais-valia para o setor do turismo e dos eventos. Para além disso, o concelho conta com grandes melhorias nas suas acessibilidades, um aumento no número de novos habitantes, no número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros da região e ainda novos investimentos em curso por parte da Câmara Municipal. No que respeita

especificamente à freguesia da Ericeira, para além de todos os pontos fortes observados, a consagração da região como “Reserva Mundial do *Surf*” e ainda os grandes eventos e campeonatos de que todos os anos é palco, destacam internacionalmente esta pequena vila piscatória aumentando a sua notoriedade para o exterior.

Em relação ao festival Sumol *Summer Fest*, foi possível compreender que este é um festival muito dinâmico e que, dada a sua dimensão, tem trazido todos os anos milhares de festivaleiros até à pequena região da Ericeira principalmente jovens, sendo este o seu público-alvo. O estilo musical *reggae* começou por dominar várias edições, contudo, ao longo dos anos foram ocorrendo algumas alterações nesse e em outros campos.

Em suma, o presente capítulo foi relevante para a investigação uma vez que contribuiu para um maior conhecimento do concelho de Mafra na sua generalidade, da freguesia da Ericeira com mais pormenor e ainda sobre o festival e suas ramificações de modo a enquadrar o presente estudo para que, posteriormente, se compreenda melhor alguns dos resultados que possam surgir nos próximos capítulos.

Capítulo 4

4 - Metodologia, Métodos e Instrumentos da Investigação

4.1 - Introdução

Concluído o enquadramento teórico da presente dissertação, apresenta-se a metodologia, capítulo que constitui o elemento de ligação entre a componente de revisão bibliográfica e a análise empírica. Como tal, inicia-se o presente capítulo expondo a estrutura metodológica da presente investigação com foco na problemática e nos objetivos aos quais se pretende dar resposta numa fase final da investigação. Seguidamente, descreve-se de forma detalhada os métodos, técnicas e instrumentos de investigação, visando classificar e enquadrar a pesquisa e explicando o porquê de terem sido escolhidos, como foram realizados e de que modo foram aplicados.

4.2 - Estrutura Metodológica da Investigação

A metodologia é o estudo dos métodos e técnicas de pesquisa bem como a geração ou verificação de novos métodos capazes de viabilizar e resolver problemas de investigação (Barros, 2015) e que orientam o investigador na sua procura pelo conhecimento (Coutinho, 2011). Contudo, “não basta seguir um método e aplicar técnicas para se completar o entendimento do procedimento geral da ciência” (Severino, 2014, p. 63) pois o procedimento tem de se referir a um fundamento epistemológico que sustente e justifique a metodologia praticada, criando uma relação indissociável entre a teoria e a prática.

Como forma de estabelecer essa ligação, observa-se a estrutura metodológica que compõe o presente estudo e que é essencial tanto para a organização do investigador ao longo da construção da dissertação como para a orientação dos leitores sobre as várias fases e etapas que preenchem a investigação melhorando, assim, o entendimento da mesma.

A estrutura do presente trabalho teve como base o modelo apresentado pelos autores Quivy e Champenhoudt (2005), modelo este que apresenta três atos do procedimento científico: - a Rutura, a Construção e a Verificação - e que se dividem em sete etapas: 1) A pergunta de partida; 2) A exploração; 3) A problemática; 4) A construção do modelo de análise; 5) A observação; 6) A análise das informações; e 7) As conclusões. Estas etapas são dinâmicas e podem encontra-se numa ordem ligeiramente distinta consoante a investigação em questão (Quivy & Champenhoudt, 2005) (anexo 3: figura A).

O modelo anterior serviu de orientação para a estrutura metodológica da presente dissertação, no entanto, propõe-se o seguinte modelo (figura 5) ligeiramente adaptado e adequado às necessidades e dinâmicas da investigação.

Figura 5- Modelo da estrutura metodológica da presente investigação

Fonte: Elaboração Própria com base em (Quivy & Campenhoudt, 2005).

Deste modo, a investigação inicia-se através de algumas leituras iniciais, tendo surgido um interesse particular em estudar os impactes de grandes eventos em zonas pequenas e rurais e que possuem uma comunidade que sente de perto os seus efeitos. Por essa razão e também pela curiosidade por festivais de música, surgiu o interesse em estudar o festival de música Sumol *Summer Fest*, evento de média/grande dimensão que se realiza na pequena vila da Ericeira.

Ao definir-se o tema e a problemática, passou-se para a etapa seguinte, formulando-se a seguinte pergunta de partida: “O festival Sumol *Summer Fest* acrescenta contributos para o desenvolvimento local da região da Ericeira?”.

Assim, o objetivo geral da presente dissertação, consiste em contribuir para o melhor conhecimento da relação entre os eventos e os locais onde são desenvolvidos, investigando especificamente quais os contributos e impactes do festival Sumol *Summer Fest* para o desenvolvimento local da freguesia da Ericeira. Neste seguimento, destacam-se as questões de investigação que serviram de base à formulação dos objetivos (tabela 4) como forma de se avançar numa resposta mais direta à pergunta de partida:

Q1- Quais serão os aspetos positivos e negativos no desenvolvimento económico, ambiental, e sociocultural na região da Ericeira provenientes do festival *Sumol Summer Fest* na ótica da comunidade local e da Câmara Municipal de Mafra?

Q2- Qual será o grau de aceitação, cooperação e satisfação da comunidade local perante o festival?

Q3- Será que na ótica da comunidade local, existem mudanças a ter em conta para que o festival tenha um maior contributo no desenvolvimento da região?

Q4- Quais terão sido as principais diferenças sentidas nestes últimos dois anos em que o festival não se realizou, comparativamente aos anos anteriores e qual terá sido o peso e a importância que os diferentes agentes do destino atribuem a este facto?

Q5- Qual o nível de envolvimento e de monitorização por parte da Câmara Municipal de Mafra para com os eventos da Ericeira e principalmente com festival *Sumol Summer Fest*?

Q6- Quais foram as principais mudanças que ocorreram na vila no que se refere à sua oferta e procura turística devido à implementação do festival *Sumol Summer Fest* na região da Ericeira?

Tabela 4 - Tabela dos objetivos específicos da presente investigação

Objetivos Específicos	Questões
Objetivo 1- Identificar os principais contributos e impactes do festival <i>Sumol Summer Fest</i> no desenvolvimento da região da Ericeira na ótica da comunidade local da Ericeira e da Câmara Municipal de Mafra	Q1
Objetivo 2- Perceber a envolvimento da comunidade local em relação ao festival <i>Sumol Summer Fest</i> e se este é bem aceite na região	Q2
Objetivo 3- Compreender, através da perspectiva da comunidade da Ericeira, se existem mudanças que possam contribuir para maximizar os contributos provenientes do festival para o desenvolvimento local	Q3
Objetivo 4- Averiguar a existência de diferentes percepções sentidas em dois anos onde não existiu a realização do festival (2020 e 2021) devido à Pandemia Covid-19, em relação aos anos anteriores	Q4
Objetivo 5- Identificar o envolvimento e o papel da Câmara Municipal de Mafra em relação aos eventos na Ericeira e mais especificamente ao festival <i>Sumol Summer Fest</i>	Q5
Objetivo 6- Analisar se existe a percepção que o festival <i>Sumol Summer Fest</i> acentua a procura e oferta turística na região	Q6

Fonte: Elaboração Própria

Na terceira etapa da estrutura metodológica, encontra-se a revisão da literatura. Nesta etapa procedeu-se a uma recolha de informações que constituem uma extensa base teórica sobre a temática em estudo. Para o efeito, recorreu-se a fontes secundárias sobre os eventos, os festivais de música, os impactes dos mesmos para as regiões entre outros conceitos fundamentais que englobam o tema.

A recolha baseou-se em literatura conceituada tendo também sido dada relevância a artigos científicos que devido à sua dimensão são lançados com mais facilidade e frequência, facto importante porque a temática do presente estudo está inserida numa área em constante mutação e atualização e por isso, tentou-se, sempre que possível realizar a ponte entre o passado e a atualidade. Para o efeito, recorreu-se ao “Google Académico” e a sites ou portais como a “B-On”,

“Zlibrary articles”, “Web of Science”, “Library Genesis”, entre outros. Para a caracterização do território da Ericeira e do festival recorreu-se também a fontes secundárias, nomeadamente, ao site da Câmara Municipal de Mafra e a informação disponibilizada pelo Posto de Turismo da freguesia da Ericeira, obtido presencialmente na forma de livros e revistas. No caso do festival, recorreu-se ao site da promotora Música no Coração e a sites como por exemplo a *Blitz*, como forma de compreender a evolução das edições do festival ao longo dos anos.

Na quarta etapa constrói-se o modelo de análise, estabelecendo-se os indicadores que permitem operacionalizar os conceitos utilizados. Na quinta etapa do processo metodológico explica-se como ocorreu a observação em campo tendo como base os métodos e técnicas descritos na etapa anterior. Na fase seguinte, procede-se à análise dos dados obtidos, apresentando a informação de modo a evidenciar os principais resultados. E por último, apresentam-se as conclusões dos resultados obtidos, destacando-se os novos conhecimentos alcançados.

4.3 - Descrição das Abordagens de Investigação, Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados

As investigações no domínio do turismo utilizam tanto métodos quantitativos como qualitativos. Para cada problema existe um método mais adequado que integra técnicas específicas e por isso importa conhecer ambas as abordagens para se entender o porquê de se considerar que o método qualitativo é o mais adequado e ajustado à presente investigação.

Segundo Severino, a ciência iniciou-se, limitando o conhecimento dos fenómenos “à expressão de uma relação funcional de causa a efeito que só podia ser medida como uma função matemática” e por isso, exprimia uma relação quantitativa (Severino, 2014, p. 73). Esta abordagem alicerça-se num modelo hipotético-dedutivo partindo do princípio de que os problemas sociais possuem soluções objetivas (Coutinho, 2011) privilegia instrumentos estandardizados, como por exemplo, o inquérito por questionário e adapta-se a grandes amostras. Contudo, as suas limitações centram-se na superficialidade dos dados e na brevidade do contacto com os sujeitos (Coutinho, 2011; Dawson, 2009; Veal, 2018).

Por outro lado, a abordagem qualitativa, “surge na sequência de críticas ao positivismo agregadas num movimento que ataca o “mecanicismo” e o “reducionismo” da visão positivista” (Coutinho, 2011, p. 25). Este método foi, por muito tempo, considerado subjetivo e pouco criterioso, contudo, devido à sua índole interpretativa que, fazendo uso de um processo de investigação indutivo, reúne informações mais detalhadas e aprofundadas. Baseia-se em amostras

não numéricas, utiliza frequentemente técnicas mais flexíveis e menos formatadas como é o caso da entrevista, que apesar de concentrar amostras mais reduzidas, reúne grande quantidade de informações (Veal, 2018).

Neste seguimento, e tendo em atenção os objetivos propostos para este estudo, optou-se por se realizar um estudo empírico que privilegia a abordagem qualitativa, através de entrevistas, como técnica exclusiva para a recolha dos dados primários e o mais adequado à realidade dinâmica da temática em estudo.

Deste modo, a presente metodologia pretende “descobrir significados nas ações individuais e nas interações sociais a partir da perspectiva dos atores intervenientes no processo” (Coutinho, 2011, p. 26). Também a amostra é mais reduzida, contudo o contato com os sujeitos tende a durar muito mais tempo (Dawson, 2009) pois o investigador é um instrumento ao observar ações e contextos (Stake, 2010). O entrevistador pretende apreender “o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam” (Severino, 2014).

Existem inúmeros tipos e formas de realizar entrevistas, no entanto, destacam-se: as entrevistas estruturadas que se aproximam da técnica do inquérito por questionário, embora sem a impessoalidade deste e como são diretivas obtém-se respostas facilmente categorizáveis (Severino, 2014). Contudo, na presente investigação este tipo de entrevista não foi contemplado; as entrevistas semiestruturadas utilizam-se num contexto no qual o entrevistador tem um guião composto por uma série de questões, mas cuja ordem pela qual são colocadas pode variar. Para além disso, é frequente que neste caso as questões sejam de carácter geral (Bryman, 2012) e ainda as entrevistas não estruturadas também designadas de entrevistas não diretivas pois normalmente o entrevistador tem apenas uma lista de tópicos ou questões que devem ser cobertos e a obtenção de informação provém de um discurso livre dos inquiridos após o entrevistador apresentar brevemente o propósito da conversa. Neste seguimento, o entrevistador terá de estar a escutar atentamente e registar todas as informações, intervindo apenas para direcionar a conversa e/ou estimular o entrevistado (Minayo & Costa, 2018; Severino, 2014).

Seguindo esta linha de raciocínio, no presente estudo, recorreu-se a entrevistas semiestruturadas e de forma aleatória a trinta e sete sujeitos que habitam e/ou trabalham na região da Ericeira. Para além disso, realizou-se mais duas entrevistas a dois elementos da Câmara Municipal de Mafra, à Vereadora da Câmara Municipal de Mafra e à Dirigente da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Mafra como forma de compreender a visão e o papel da Câmara Municipal de Mafra relativamente ao festival Sumol *Summer Fest*, tendo sido seguido um tipo de entrevista não estruturado apesar de conter alguns elementos semiestruturados, como se compreenderá melhor no subcapítulo 4.5.

4.4 - Entrevistas Semiestruturadas

4.4.1 - Procedimentos de Construção das Entrevistas

De acordo com Quivy & Campenhoudt (2005) as entrevistas permitem ao investigador retirar informações profundas, ricas e variadas através de um contacto direto com o entrevistado. Como descrito previamente, considera-se que obter o máximo de informação sobre as várias perspetivas que possam provir das opiniões da comunidade local seja o mais pertinente para posteriormente se conseguir responder à pergunta de partida e aos objetivos inicialmente formulados.

Assim, consideram-se elegíveis para a participação nas entrevistas, qualquer pessoa que se encontre no perímetro correspondente à freguesia da Ericeira e que habita e/ou trabalha na região. Desta forma, considera-se que estes sujeitos são quem pertence à comunidade local e quem vive de perto os impactes do festival. Para além disso, só se pretende entrevistar os sujeitos que conhecem o festival em questão e que tenham mais de dezoito anos de idade. Dentro destes critérios, pretende-se entrevistar a população local e profissionais locais das mais diversas áreas de trabalho.

De forma a captar o máximo de perspetivas e perceções por parte da comunidade, optou-se pela realização de inquéritos por entrevista semiestruturada, por se considerar ser o mais pertinente para compreender a fundo o envolvimento do entrevistado no evento e as suas perceções e sentimentos relativamente ao mesmo. Este tipo de entrevista, sem respostas previamente definidas, permite que os interlocutores reflitam livre e espontaneamente sobre o tema, mas que o entrevistador também tenha algum controle sobre o que pretende saber (Minayo & Costa, 2018).

Para além disso, considerou-se uma boa técnica porque o entrevistador pode esclarecer o significado das perguntas caso os entrevistados não compreendam, além de possibilitar a captação das expressões verbais e não verbais do entrevistado que através dos inquéritos por questionário não seria possível.

4.4.2 - Estrutura do Guião das Entrevistas

Concluído o processo inicial sobre qual a melhor forma de prosseguir, observou-se novamente a tabela com os objetivos e formulou-se questões que pudessem recolher informação que desse

resposta aos mesmos pois “a habilidade do entrevistador é garantir que todos os tópicos relevantes sejam cobertos” (Veal, 2018, p. 288) mesmo que seja em ordens diferentes e de diferentes formas.

O guião (apêndice 2) foi elaborado apenas em português, é composto por 14 perguntas e as questões foram formuladas através de um vocabulário claro e acessível a todas as faixas etárias.

As primeiras cinco perguntas dizem respeito às características do entrevistado, ou seja, a sua idade, o seu género, o nível de escolaridade e ainda se habita e/ou trabalha na freguesia da Ericeira. Estas perguntas iniciais têm como objetivo conhecer as características do entrevistado para posteriormente, caso se venha a considerar necessário, efetuar-se alguma ligação entre estas características e as suas respostas.

As quatro questões seguintes, pretendem iniciar o tema e compreender de forma rápida a opinião dos entrevistados começando por perceber qual a primeira palavra que vem à cabeça do entrevistado quando este pensa no festival *Sumol Summer Fest*; se o inquirido se identifica com o conceito do festival; se já trabalhou no festival ou se conhece alguém que tenha trabalhado e ainda através de uma escala de *likert*, perceber qual o nível de concordância do entrevistado em relação à questão “O festival *Sumol Summer Fest* é importante para o desenvolvimento da região da Ericeira?”. Estas perguntas foram inseridas pois dão respostas mais gerais sendo também importantes para descodificar de forma rápida a opinião sobre o festival e o seu contributo para o desenvolvimento da Ericeira, percebendo imediatamente o grau de aceitação e envolvimento por parte do entrevistado.

Posteriormente, as últimas cinco perguntas possuem um carácter aberto e servem para que os entrevistados possam responder de forma aprofundada, livre e sem limites sobre o que sentem devido ao facto do festival *Sumol Summer Fest* se realizar na sua região, quais consideram ser os efeitos mais negativos e positivos que provêm da atuação deste evento, que alterações/mudanças podem ser implementadas para que este festival possa contribuir de melhor forma para o desenvolvimento da região e por último, quais foram as principais diferenças sentidas nestes últimos dois anos, em comparação com os anteriores, pelo facto do festival não se ter realizado devido à pandemia COVID-19.

4.4.3 - Aplicação das Entrevistas

Como mencionado, foram realizadas trinta e sete entrevistas semiestruturadas à comunidade local da Ericeira. Todas as entrevistas decorreram em português e no caso da comunidade local recorreu-se a uma amostra aleatória, e sempre presencial, à população que se encontrava nas ruas,

em parques públicos, em estabelecimentos hoteleiros, em estabelecimentos de vestuário, de cosmética, estabelecimentos de serviços turísticos, supermercados, restaurantes, cafés, entre outros.

As entrevistas decorreram durante oito dias aleatórios, e em meses distintos, como forma de conseguir encontrar diferentes pessoas, em diferentes ambientes, num período que compreendeu os meses de agosto e outubro de 2021. Durante estes dias foi necessária uma média de 3 a 4 horas sendo que em média cada entrevista demorou cerca de meia hora. Nalguns dias foi possível recolher seis a sete entrevistas, e noutros dias recolheu-se apenas três entrevistas. Essas distinções deveram-se ao facto de cada deslocação até à Ericeira ter sido uma experiência distinta pois de dia para dia existiam diferentes atividades a decorrer na vila, diferentes condições atmosféricas, diferentes fluxos de pessoas, entre outros fatores que terão certamente condicionado a receptividade dos entrevistados.

Procurou-se entrevistar pessoas nos mais diversos cenários, nas mais diversas ocasiões e momentos, em diferentes zonas e lugares da vila e ainda abrangendo a maior diversidade possível de características, pessoas de várias faixas etárias, géneros, nacionalidades etc., sempre com o intuito da investigadora sair da zona de conforto e ao mesmo tempo abranger uma amostra o mais representativa e abrangente possível. Salienta-se, no entanto, que algumas pessoas que foram abordadas não concordaram em ser entrevistadas, pelo que a amostra, apesar de diversificada, está condicionada à receptividade dos sujeitos.

No que diz respeito ao começo das entrevistas, iniciou-se sempre o primeiro contacto com os entrevistados realizando-se uma breve apresentação sobre o porquê da abordagem, a permissão para a realização de uma entrevista, uma breve explicação do tema, questionando seguidamente ao entrevistado se conhecia o festival em questão e se morava ou trabalhava na Ericeira, pontos estes essenciais e obrigatórios à continuidade da entrevista. No que diz respeito à solicitação da gravação, quase todos os entrevistados consentiram, contudo, para os que não aceitaram, ao longo da entrevista, procedeu-se ao registo de notas à medida que o entrevistado ia discursando, e logo após a finalização da entrevista reforçou-se a transcrição das informações recordadas.

No caso da presente investigação e das entrevistas à comunidade, todos os entrevistados são citados anonimamente como forma de não comprometer a sua privacidade, uma vez que a observação decorre numa vila muito pequena tendo existido ao longo de todo o processo o maior cuidado nesse sentido. Neste mesmo espírito, na análise de dados não se especificará, em pormenor, o estabelecimento vinculado ao local de trabalho dos entrevistados utilizando-se as designações mais generalistas, como por exemplo, “estabelecimentos hoteleiros” e “restauração”.

Seguidamente, depois de criada a atmosfera inicial, passou-se a abordar as questões que remetem ao tema central da entrevista. Como mencionado, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, existindo um guião com perguntas, contudo, a ordem das mesmas foi sendo alterada e algumas não chegaram a ser colocadas uma vez que os inquiridos acabavam por se alongar no discurso e responder por si mesmos a algumas questões. Esta forma de não seguir escrupulosamente o guião, existindo espaço de adaptação e deixando o entrevistado conduzir a entrevista permite que o entrevistado possa “voar” e desenvolver as suas opiniões sem se sentir condicionado, mencionando tudo aquilo que considera relevante, e tudo aquilo que não menciona, também poderá ser objeto de análise.

Para além disso, tentou-se sempre ao longo das entrevistas, não induzir respostas, evitando por isso perguntar, por exemplo, “mas não acha que...” tendo sido, sempre que possível, substituído por “pode desenvolver um pouco melhor esse ponto que acabou de mencionar?” pois o próprio investigador tanto pode abrir como fechar portas e por isso deve ter atenção ao que menciona (Minayo & Costa, 2018).

Para finalizar, salienta-se a importância da adequação da linguagem, devendo esta ser clara e acessível, e no momento das entrevistas uma ou outra questão foi pontualmente explicada ao entrevistado garantido assim que este compreendia o que lhe estava a ser perguntado. Por último, concluiu-se as entrevistas agradecendo o tempo e a disponibilidade do inquirido.

O processo das entrevistas encerrou-se ao fim de trinta e sete entrevistados, quando se concluiu que a informação obtida até então começava a ser muito repetida e que já não contribuía para a descoberta de novos pontos de vista e novas opiniões sendo que continuar o processo já não iria acrescentar informações novas e valiosas, repetindo um padrão já conhecido e identificado. Os autores Gil & dos Reis Neto (2020) corroboram esta questão afirmando que “à medida que as entrevistas vão sendo feitas, vão sendo analisadas, e quando o pesquisador perceber que não surgem novas informações é porque a amostra está saturada, tornando-se possível, portanto, encerrar a realização de entrevistas” (Gil & dos Reis Neto, 2020).

4.5 - Entrevistas Não Estruturadas

4.5.1 - Procedimentos de Construção das Entrevistas

À semelhança das entrevistas realizadas à comunidade local da Ericeira, importa entrevistar pessoas que tenham tido algum tipo de experiência com o evento e que sejam capazes de fornecer informações sobre o mesmo. Assim, procurou-se realizar entrevistas a elementos pertencentes à

Câmara Municipal de Mafra como forma de compreender o seu papel perante o festival Sumol *Summer Fest*.

O formato da conversa procurou ser de carácter informal, tal como nas entrevistas à comunidade, porém, ainda mais livre e espontâneo, assemelhando-se a um tipo de entrevistas não estruturado. Apesar de conter elementos de carácter semiestruturado como é o caso da elaboração de um guião com perguntas, estas servirão apenas de base e de orientação como forma de não desviar o foco da entrevista pois o intuito será que a mesma flua da forma que o interlocutor considerar mais pertinente. A ordem dos temas não obedece a uma sequência rígida porque o objetivo principal centra-se em captar as informações que o entrevistado menciona e que considera mais relevantes podendo inclusive acontecer que algumas perguntas não cheguem a ser mencionadas, tudo depende do rumo da entrevista.

Este tipo de entrevista possui um grau de profundidade incomparavelmente maior do que as entrevistas semiestruturadas e principalmente do que os inquéritos por questionário (Minayo & Costa, 2018) contudo, importa compreender que pode produzir uma grande quantidade de dados que podem ser difíceis de analisar (Dawson, 2009) sendo este tipo de entrevista muito útil em inquiridos que possuem muita informação sobre um determinado tema (Getz, 2007).

Seguindo este pensamento, pretende-se obter informações profundas sobre o tema através de elementos da Câmara Municipal de Mafra que tenham tido contacto com o evento e que tenham acompanhado e contribuído para a sua realização e sucesso ao longo dos anos, contrabalançando com a experiência que possuem na gestão territorial do concelho de Mafra.

4.5.2 - Estrutura do Guião das Entrevistas

O “guião” das entrevistas (apêndice 3) foi elaborado apenas em português e contém sete questões orientadoras de resposta aberta. Salienta-se mais uma vez que as questões do guião servem apenas de base à investigadora como forma de não se desviar dos objetivos, e não como forma de execução ordenada e restrita.

Pretende-se que as entrevistas partam da mesma questão, sendo esta bastante abrangente e que a partir desse ponto, cada entrevista flua a um ritmo singular. Para isso, questiona-se inicialmente sobre a importância do festival Sumol *Summer Fest* e quais os contributos e impactes que este evento proporciona ao desenvolvimento da região da Ericeira e à sua comunidade. Esta pergunta pretende responder aos objetivos nº 1, 2 e 6 (tabela 4).

As outras questões foram formuladas no sentido de compreender a relação e envolvimento da Câmara Municipal de Mafra com os eventos que decorrem na Ericeira e mais especificamente com o Sumol *Summer Fest* e ainda na ótica das entrevistadas, compreender o envolvimento da comunidade da Ericeira nestes eventos (respondendo assim aos objetivos nº 2 e 5 da tabela 4).

Outro dos objetivos pretende entender se o festival acentua ou não a oferta e a procura turística na região e para isso, para além da pergunta inicial que poderá cobrir esses campos, formulou-se também duas outras perguntas questionando sobre o facto de o festival poder proporcionar mais visibilidade nacional e internacional à região e se as infraestruturas turísticas locais se têm procurado adaptar ao evento (cobre os objetivos nº 1 e 6 da tabela 4).

Para cobrir o objetivo relacionado com a pandemia COVID-19, pretendeu-se compreender se, na perspectiva da Câmara Municipal de Mafra, a inexistência do festival alterou alguma dinâmica na região (objetivo nº4) e ainda, já mais vocacionado novamente para a comunidade, tentou-se entender se a Câmara Municipal de Mafra considera que a comunidade poderá ser um parceiro essencial para a região e para os eventos pós pandemia (dando resposta aos objetivos nº 2 e 4 da tabela 4).

4.5.3 - Aplicação das Entrevistas

Como observado previamente pretende-se compreender o papel de elementos que gerem o município e que apoiam o festival para que este se realize na região. O pedido para as entrevistas foi efetuado através do e-mail da Câmara Municipal de Mafra, nos meses de julho e agosto de 2021. No mês de setembro obteve-se resposta, confirmando a disponibilidade para a realização das entrevistas e agendamento das mesmas, efetuando-se a marcação do dia e hora.

Ambas as entrevistas ocorreram no dia 28 de setembro de 2021. A primeira decorreu pelas onze horas da manhã, com a Dirigente da Unidade de Turismo, tendo uma duração de aproximadamente quarenta e cinco minutos, e a segunda entrevista decorreu pelas dezoito horas, com a Vereadora da Câmara Municipal de Mafra, tendo durado aproximadamente duas horas. Devido ao panorama pandémico que se vivia à data de realização destas entrevistas, estas decorreram à distância, através da plataforma “Zoom”.

O contacto inicial com as entrevistadas foi muito semelhante entre si, tendo servido os primeiros momentos para tecer breves informações sobre a entrevistadora, explicar para que instituição se destina a investigação, apresentar brevemente a temática como forma de explicar a finalidade da entrevista e por fim, procurou-se agradecer e demonstrar a importância da

contribuição das entrevistadas para o sucesso da investigação. No que diz respeito à gravação da conversa, ambas aceitaram a gravação da entrevista através de formato de áudio, tendo sido requisitado posteriormente a permissão por escrito através de um termo “livre e esclarecido”.

Após o momento da apresentação, iniciou-se ambas as entrevistas com a primeira pergunta apresentada no subcapítulo anterior pois considerou-se ser a melhor questão para iniciar o tema por ser a pergunta mais abrangente e que melhor engloba a temática, servindo as restantes perguntas para direcionar focos específicos.

O guião serviu apenas como apoio e orientação para que o diálogo não se desviasse para outros temas, e não como um roteiro a seguir, pois apesar da pergunta inicial ter sido a mesma, cada entrevista fluiu de forma diferente, inclusive algumas questões surgiram na hora, no seguimento de conversas específicas e de informações disponibilizadas pelas entrevistadas no momento, pelo que cada entrevista teve a sua dinâmica.

Esta “flexibilidade” é um dos pontos positivos das entrevistas não estruturadas e que, para além deste exemplo, permitiu às entrevistadas exprimirem livremente as suas opiniões e pensamentos, aumentando o conhecimento da investigadora sobre várias vertentes e ramificações que compõem a temática. Assim, este tipo de entrevistas, com um carácter muito menos estruturado, tem o potencial de produzir uma quantidade de informação muito superior às entrevistas semiestruturadas, como as realizadas à comunidade local.

Por último, quando o diálogo se esgotou e se tinha passado substancialmente por todos os tópicos previamente descritos no guião, a entrevista deu-se por concluída, agradecendo-se mais uma vez a disponibilidade e colaboração das entrevistadas.

4.6 - Síntese

No presente capítulo compreendeu-se a importância da metodologia como ligação entre a teoria e a prática e procedeu-se à descrição detalhada das várias etapas e procedimentos que compõem a presente investigação. Procedeu-se à descrição pormenorizada dos métodos e técnicas aplicadas, nomeadamente, as entrevistas semiestruturadas e não estruturadas, como técnicas de observação qualitativa, assim como, os vários procedimentos que ocorreram desde os momentos iniciais da construção das entrevistas até à aplicação das mesmas no terreno. Em suma, a compreensão deste capítulo possibilitará um melhor entendimento dos resultados obtidos apresentados no capítulo seguinte.

Capítulo 5

5 - Análise dos Dados e Discussão dos Resultados

5.1 - Introdução

Apresentado o capítulo anterior onde se expôs as opções metodológicas e os instrumentos utilizados na recolha dos dados, apresenta-se no presente capítulo a análise e discussão da informação recolhida no trabalho de campo.

Tendo por base as entrevistas realizadas à comunidade local da Ericeira e a dois elementos pertencentes à Câmara Municipal de Mafra, irá averiguar-se as suas perceções relativamente à atuação do festival de música *Sumol Summer Fest*, procurando, por fim, compreender se este evento acrescenta contributos para o desenvolvimento local da região da Ericeira.

5.2 - Procedimentos da Análise das Entrevistas

Realizar uma análise robusta e sólida só é possível através de uma entrevista que produza um material rico e completo em informações (Minayo & Costa, 2018). Deste modo e como já mencionado, foram utilizados dois tipos de entrevistas - semiestruturadas e não estruturadas – efetuando-se questões bastante gerais como forma de não influenciar respostas, permitindo que os entrevistados exponham todos e quaisquer assuntos e temas que considerem relevantes sobre a presente temática, não obrigando a uma ordem específica no diálogo.

De modo a facilitar a análise dos dados e por se tratar de dois tipos diferentes de entrevistas, realiza-se, em primeiro lugar, a análise dos resultados das entrevistas semiestruturadas, em seguida, efetua-se a análise das entrevistas não estruturadas e por fim, numa terceira parte, realiza-se a discussão dos resultados, efetuando-se um cruzamento entre a revisão da literatura e as informações obtidas nos dois tipos de entrevistas.

No que diz respeito às entrevistas não estruturadas realizadas às entidades pertencentes à Câmara, optou-se por identificar a Dirigente da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Mafra através da abreviação “DUTCMM” e para “VCMM”, no caso da Vereadora da Câmara Municipal de Mafra.

Os entrevistados pertencentes à comunidade local da Ericeira, foram identificados através da designação “Ent” seguido do número da alínea descrito na base de dados que corresponde à ordem

da transcrição efetuada na tabela em Excel (apêndice 4: tabela A), por exemplo, “Ent1”. Exceção apenas para os entrevistados que foram abordados no seu local de trabalho (estabelecimentos hoteleiros, de restauração e de comércio) que são identificados através da designação “Entp” sendo a letra “p” associada a “profissional”, ou seja, por exemplo, “Entp2”.

A presente distinção serve apenas para identificar o grupo de interlocutores que se encontrava a trabalhar quando foi entrevistado e que foram incluídos pelo facto de representarem uma parte importante da comunidade local da Ericeira – os trabalhadores locais. Assim, as diferentes designações servem apenas para que o leitor compreenda de forma imediata este segmento de trabalhadores, e que excetuando momentos particulares em que será pertinente analisar apenas as perspetivas deste segmento, os discursos dos trinta e sete entrevistados serão analisados sincronicamente, uma vez que, o guião foi o mesmo para todos e por mais que os interlocutores abordados no seu local de trabalho possam discursar sobre aspetos mais específicos dos seus trabalhos, também estes discorrem sobre outros campos mais pessoais sendo igualmente válidos e pertinentes de conhecer.

A grande prioridade na presente investigação consistiu em entrevistar diferentes pessoas em diferentes contextos para que o grupo de entrevistados fosse expressivo e integrador das diferentes características e perspetivas existentes ao invés de aumentar a amostra sem qualquer critério. Por essa razão, o tipo de estudo escolhido tem por base uma análise qualitativa em que o objetivo não se baseia em obter uma representatividade estatística, mas pelo contrário, social e por isso não existe a necessidade de designar o grupo de entrevistados por “amostra” (Gavinho, 2014).

Como tal, o presente estudo não pretende analisar “uma imensidade de sujeitos estatisticamente representativos mas sim uma pequena dimensão de sujeitos «socialmente significativos»” (Guerra, 2006, p. 20) por outras palavras, não se pretende conhecer superficialmente a opinião de uma grande quantidade de população, mas sim, entrevistar um conjunto de pessoas específico pertencente à comunidade local da Ericeira e observar a fundo as suas ideias, opiniões e sentimentos através de um tipo de entrevistas mais profundo como é o caso das entrevistas semiestruturadas e não estruturadas que produzem uma grande quantidade de informação.

No caso das entrevistas semiestruturadas, apesar de terem sido realizadas a pessoas selecionadas de forma aleatória, a representatividade do grupo dos participantes foi uma preocupação constante durante o trabalho de campo e por isso, as entrevistas decorreram propositadamente em diferentes dias, horas e meses, sempre em locais distintos como forma de percorrer diferentes pontos da freguesia em diferentes momentos. Entrevistou-se homens e mulheres, população que reside há poucos anos na região, população que reside há mais de vinte

anos no território, população empregada e não empregada na região e ainda diversas pessoas com idades compreendidas entre os 18 anos e os 71 anos. Para além disso, não foi definido previamente um número de pessoas a entrevistar pelo que se seguiu o critério da saturação, considerando-se não ser necessário dar continuidade às entrevistas quando se tornou evidente a semelhança ou a repetição de respostas.

Desta forma, as informações recolhidas em ambos os tipos de entrevistas foram objeto de análise de conteúdo através das seguintes etapas e fases de trabalho:

- Fase 1- Transcrição das Entrevistas e Familiarização com os Dados

Após a realização das entrevistas, o primeiro passo consistiu na transcrição das mesmas, tarefa que embora possa ser considerada exaustiva, revela-se muito vantajosa para que os resultados sejam analisados de forma mais estruturada e para que o investigador se consiga familiarizar com os dados (Gil & dos Reis Neto, 2020; Veal, 2018).

No caso da presente investigação, e devido ao número de entrevistas realizadas à comunidade local da Ericeira, optou-se pela transcrição através de uma tabela Excel (apêndice 4), fazendo corresponder cada coluna da tabela a uma das questões do guião; por outro lado, as entrevistas não estruturadas foram transcritas para Word e seguindo a ordem da conversação (apêndice 5 e 6), pois apesar de conterem muita informação, o número de entrevistas deste género foi mais reduzido. Optou-se ainda por transcrever todas as informações de forma manual sem recurso a ferramentas *on-line* de transcrição. Porém, em contrapartida, agilizou-se o processo de familiarização com os dados recolhidos uma vez que, de forma manual, a informação teve de ser escutada inúmeras vezes.

- Fase 2- Leitura dos Dados e Geração dos Códigos Iniciais

Após o longo processo de transcrição e de leituras dos dados, tornou-se possível compreender de uma forma bastante aprofundada o conteúdo dos mesmos, identificando-se algumas ideias e temas iniciais úteis para os processos seguintes.

- Fase 3- Codificação dos Dados em Categorias Abrangentes

Depois de identificadas as matérias com características comuns, agregou-se em diferentes categorias e subcategorias os dados considerados mais relevantes e que poderão dar resposta aos objetivos previamente estabelecidos. Esta categorização dos dados foi igualmente realizada de forma manual, com recurso a representações visuais através de cores e símbolos.

- Fase 4- Revisão dos Temas

Na quarta fase fez-se a revisão dos temas e categorias anteriormente concebidos, decidindo-se os temas que constituíam contribuições significativas para a compreensão dos objetivos da

investigação. Por fim, finalizada a revisão e dispondo-se de um conjunto de categorias congruentes e com relação aos objetivos propostos, passou-se para a etapa seguinte.

- Fase 5- Elaboração de Gráficos e Tabelas de Análise

Após a conclusão da etapa anterior, procedeu-se à elaboração de gráficos de frequências como forma de caracterizar de forma quantitativa os dados que dizem respeito à caracterização dos entrevistados e às respostas das questões fechadas. Recorreu-se também a diversas tabelas como forma de cruzar resultados com base nas categorias anteriormente definidas, facilitando a interpretação dos dados.

- Fase 6- Análise e Discussão dos Resultados

Na fase final realizou-se a análise dos dados e posteriormente a discussão dos resultados de forma cuidada e criteriosa explanando e interpretando os dados recolhidos.

5.3 - Apresentação e Análise dos Dados: Entrevistas Semiestruturadas

5.3.1 - Caracterização Sociodemográfica dos Entrevistados

Apesar do carácter aberto das questões centrais, existiram determinadas questões fechadas, nomeadamente, as características sociodemográficas dos inquiridos, tais como: a idade, o género, o nível de escolaridade, se está empregado na freguesia da Ericeira, o tempo de residência no concelho e ainda outras três questões fechadas diretamente relacionadas com o festival. Por isso, apesar da presente investigação se focar numa análise qualitativa, existem certos componentes que não podem deixar de ser analisados de forma quantitativa sendo apresentados através de gráficos (apêndice 4) como forma de facilitar o entendimento dos dados.

Como já mencionado, procurou-se incluir um conjunto diversificado de entrevistados com diferentes características com o intuito de abranger um grupo o mais diverso possível, porém, no decorrer deste processo, surgiram alguns obstáculos que se consideram relevantes realçar. O obstáculo mais recorrente foi a dificuldade em encontrar pessoas de nacionalidade portuguesa que se encontrassem a residir e/ou a trabalhar na região e que conhecessem o festival *Sumol Summer Fest* já que se abordou, inequivocamente, dezenas de sujeitos de outras nacionalidades que ou residiam na Ericeira há pouco tempo ou que se encontravam na Ericeira temporariamente para trabalhar ou de férias. Inclusive, abordou-se profissionais de diversos estabelecimentos locais e turísticos que também não possuíam nacionalidade portuguesa e que se encontravam a trabalhar na Ericeira apenas durante os meses de verão.

Nesta incursão ao terreno notou-se também que a população mais idosa não se encontrava tão receptiva a ser entrevistada, ou não conhecia o festival em questão ao ponto de não conseguir contribuir com informações valiosas para a investigação. Deste modo o grupo dos entrevistados, no total de trinta e sete, acabou por incluir menos pessoas nas faixas etárias mais avançadas, mas devido às várias visitas à Ericeira em diferentes meses, dias da semana e diferentes horas do dia, o grupo acabou por ser bastante expressivo e variado (apêndice 4: tabela A).

Deste modo, no que diz respeito ao género dos entrevistados (apêndice 4: gráfico B), dos 37 interlocutores que compõem a amostra, 46% são do sexo masculino e 54% pertencem ao sexo feminino. Relativamente à idade dos participantes (apêndice 4: gráfico C) observa-se que a faixa etária mais receptiva a ser entrevistada e que mais se cruzou com a investigadora na freguesia da Ericeira nos vários dias de entrevistas é a faixa dos 39 aos 45 anos e seguidamente, jovens entre os 18 e os 24 anos.

Analisando a formação académica em conjunto com as respetivas faixas etárias (apêndice 4: gráfico D), verifica-se que todos os grupos etários abaixo dos 53 anos possuem, pelo menos, formação até ao ensino secundário, sendo também este o nível de escolaridade da maioria dos entrevistados, principalmente no que diz respeito às faixas etárias entre os 18 e os 24 anos e os 39 e 45 anos. No que diz respeito ao grau de licenciatura, existem 12 participantes que possuem este grau e as faixas mais predominantes são novamente a faixa dos 39 aos 45 anos e seguidamente dos 18 aos 24 anos. No que concerne ao grau de mestrado, todos os entrevistados que detêm este grau académico possuem idades compreendidas entre os 32 anos e os 52 anos.

Os entrevistados foram também questionados sobre o seu período de residência na região (apêndice 4: gráfico E) e se exercem a sua profissão no território da Ericeira (apêndice 4: gráfico F). Assim, compreende-se que 21 inquiridos habitam na freguesia há mais de 20 anos sendo que apenas 3 não habitam na região. Em relação ao seu local de trabalho, 27 entrevistados responderam que trabalham na Ericeira, por isso, apenas 10 interlocutores não exercem a sua profissão na freguesia.

Descritas as características principais dos entrevistados, questionou-se ainda através de questões fechadas, a opinião dos participantes sobre o festival Sumol *Summer Fest* e o seu envolvimento com o mesmo. Neste sentido, em relação à seguinte questão “Identifica-se com o conceito do Festival Sumol *Summer Fest*?” (apêndice 4: gráfico G) observa-se que 59% dos entrevistados não se identifica com o conceito e que 41% afirma que se identifica.

Foi também solicitado aos entrevistados que a partir de uma escala de *likert* respondessem, de 1 a 5 (1= Discordo totalmente, 2= Discordo, 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo

Totalmente) qual o seu nível de concordância sobre a seguinte afirmação “O festival *Sumol Summer Fest* é importante para o desenvolvimento da região da Ericeira”. Neste sentido, as opiniões encontram-se dispersas, porém o nível mais predominante é o “1” sendo que 11 entrevistados discordam totalmente da afirmação (apêndice 4: gráfico H).

Relativamente à questão “Já trabalhou ou conhece quem tenha trabalhado no Festival *Sumol Summer Fest*?” (apêndice 4: gráfico I) 17 entrevistados responderam que nunca trabalharam, mas que conhecem alguém que já trabalhou no festival, 15 entrevistados nunca trabalharam no festival nem conhecem quem tenha trabalhado e apenas 5 entrevistados já trabalharam e conhecem quem tenha trabalhado.

Por fim, desafiou-se todos os entrevistados a descrever o festival *Sumol Summer Fest* apenas numa palavra como aquela que mais associam ao festival, todos os entrevistados responderam e por isso as palavras encontram-se sintetizadas numa tabela (apêndice 4: tabela J). A palavra mais mencionada foi “Confusão” tendo sido citada por 9 entrevistados e em seguida, “música”, referida por 4 interlocutores, sendo estas duas palavras que facilmente se associam a festivais de música. Para além disso, 3 entrevistados associam o festival ao seu público, tendo mencionado que o evento está associado a “adolescentes”, “crianças”, “jovens”.

O *Sumol Summer Fest* foi também associado tanto a referências positivas como negativas. Para alguns, este evento traduz-se em “liberdade”, “dinamismo”, “alegria”, “diversão”, mas para outros, o festival representa “problemas”, “caos”, “destruição” e “delinquência”.

Conhecidas as características dos entrevistados e as suas opiniões gerais sobre o festival *Sumol Summer Fest*, procede-se à análise das perguntas abertas que dão corpo aos pensamentos mais profundos dos entrevistados.

5.3.2 - Sentimentos do Grupo de Entrevistados perante o Festival *Sumol Summer Fest*

Como forma de realizar a ponte entre as questões fechadas e as questões abertas, optou-se por solicitar aos entrevistados que expressassem, em poucas palavras, o que sentem em relação ao facto do festival *Sumol Summer Fest* se realizar na sua região de residência e/ou trabalho. Apesar da presente questão recolher informação mais objetiva, foi possível compreender imediatamente a posição dos entrevistados, entendendo o seu grau de aceitação, satisfação e de envolvimento perante o festival.

Desta forma, optou-se por explicar as respostas de todos os inquiridos em três tabelas distintas, realçando que todos responderam à presente questão. A primeira tabela (tabela 5) destaca as afirmações dos entrevistados que mencionaram apenas aspetos negativos, na segunda tabela (tabela 6) observa-se as afirmações que contemplam aspetos positivos e negativos e por fim, na terceira e última tabela (tabela 7) observa-se apenas as referências positivas.

Deste modo, diversos interlocutores realçam que não gostam do facto do festival se realizar na sua região e que sentem bastante desagrado pelo facto de ser um festival que gera muita confusão, causa muitos estragos, encontra-se mal localizado e atrai um tipo de público que causa problemas para a vila e para a comunidade. Para além disso, relatam que o conceito tem vindo a piorar ao longo dos anos e das edições. Defendem também que as características deste evento não se enquadram nem se adequam à freguesia onde se insere e que por isso é um festival desnecessário que não acrescenta nem contribui para a região (tabela 5).

Tabela 5- Referências negativas sobre a questão “O que sente devido ao facto do festival Sumol *Summer Fest* se realizar na sua região?”

<p>“Sinto mais confusão, mais movimento, mas não é um movimento bom” (Entp1).</p>	<p>“Eu adoro festivais, mas sinto que o Sumol <i>Summer Fest</i> está mal localizado” (Entp20).</p>
<p>“O que sinto é que só ficam estragos na vila por causa do festival” (Ent2).</p>	<p>“É um festival mais para a noite, para a borga. O problema não é do festival em si, é das pessoas que o frequentam” (Entp23).</p>
<p>“É um festival que não se adequa nem às características da região, nem à sua comunidade (...) tudo o que um festival podia trazer de bom à região, este não traz” (Ent5).</p>	<p>“Não traz nada de bom para a zona para além de que o conceito foi piorando ao longo dos anos” (Ent26).</p>
<p>“Sinto desagrado, já trabalhei no festival algumas edições e foi piorando ano após ano” (Ent7).</p>	<p>“Acho que o festival não acrescenta nada, não faz cá falta nenhuma” (Ent27).</p>
<p>“Indiferença, aceitação, até ao ponto em que vejo os efeitos pós festival que são algo negativos para a região” (Ent10).</p>	<p>“Não gosto” (Ent28).</p>
<p>“Sinto mais confusão” (Entp11).</p>	<p>“Sinto que é um tipo de festival desnecessário” (Ent31).</p>
<p>“Nem dou pelo festival. Está fora da vila. Não gosto, por mim o festival não existia aqui na vila” (Entp18).</p>	<p>“Não traz nenhuma mais-valia para a Terra. É só uma dor de cabeça para quem reside na região” (Ent34).</p>

Fonte: Elaboração Própria

Na tabela 6, observa-se as perspetivas dos entrevistados que expõem tanto aspetos positivos como negativos em relação ao que sentem pelo facto deste festival de música se realizar na sua região. Desta maneira, os entrevistados encontram-se divididos em alguns aspetos, por um lado referem que o festival contribui ao nível da publicidade e visibilidade que proporciona à região,

que é relevante ao nível da animação e dinamização da vila e que possibilita que os habitantes da Ericeira não tenham de se deslocar até outros pontos do país para assistir a um grande festival de música. Para além disso, revelam que se trata de um evento benéfico, principalmente para os jovens da região, proporciona interações culturais e de convívio com pessoas de diversas partes do país e do mundo e representa um bom complemento cultural ao desporto do *surf*, modalidade muito praticada na região. Repara-se também que, a Entp17, refere de forma subtil o facto de o festival ser positivo a nível profissional, questão que se irá explorar adiante.

Porém, também são descritos aspetos menos positivos, entre os quais, o facto de o público ser muito específico, fomentando um espaço pouco inclusivo para a comunidade local menos jovem, uma vez que, os artistas escolhidos e o próprio conceito do festival são direcionados para as faixas etárias mais jovens o que promove determinados comportamentos menos adequados por parte dos festivaleiros, originando choques geracionais entre a população mais velha e o público mais novo.

Tabela 6- Referências negativas e positivas sobre a questão “O que sente devido ao facto do festival Sumol *Summer Fest* se realizar na sua região?”

<p><i>“Sinto que é bom pela publicidade que proporciona à região, mas mau pelo comportamento dos participantes principalmente no que diz respeito ao lixo” (Ent4).</i></p> <p><i>“Há muitas pessoas aqui, já mais velhas, que não acham graça nenhuma, mas também a Ericeira não pode ser ‘um lar de idosos’, eu não me identifico, mas percebo que a juventude goste e que para eles faça falta” (Entp16).</i></p> <p><i>“Pelo lado pessoal não gosto, pelo lado profissional talvez um pouco” (Entp17).</i></p> <p><i>“É um festival fixe, mas acaba por ser um “parque infantil” onde os pais deixam os miúdos durante três dias para terem um descanso” (Entp21).</i></p> <p><i>“Acima de tudo acho que é positivo porque junta os jovens e temos a oportunidade de conhecer diferentes pessoas, mas a Ericeira é uma vila muito turística e com o festival é o caos” (Entp22).</i></p> <p><i>“Acho que é um ótimo festival, mas com coisas que têm de ser melhoradas. É um ponto a favor ter a possibilidade de poder ir a um festival de Verão tão perto de casa, mas ao mesmo tempo isso traz situações menos agradáveis” (Ent29).</i></p>	<p><i>“Acho que é bom para não ser só surf, mas o festival em si já foi melhor... hoje em dia só serve para os miúdos se embebedarem e fazerem estragos. Para mim é um pouco indiferente, não sigo o género musical que passa no Sumol, mas noto que alguns habitantes ficam mais chateados” (Ent32).</i></p> <p><i>“Acho que o festival é bom, mas com controlo porque não sei se os lucros que deixa são superiores ao lixo e aos distúrbios que existem. Estas questões deviam ser avaliadas (...) É um festival mais para os jovens, faz sentido existir, mas deviam ter em conta quem mora perto ou mesmo na Ericeira” (Ent33).</i></p> <p><i>“Orgulho em ser na minha terra, mas mudou muito, antigamente era um festival calmo de música de reggae, a maioria apreciava e tinha orgulho, gostava-se de estar associado ao festival, nos últimos anos passou a ser um festival de chungaria, muito específico, só interessante para um tipo de público muito específico que não agrada à maioria da população da Ericeira, é um festival para os que vêm de fora e é pena porque há uns anos não era assim” (Ent36).</i></p>
---	--

Fonte: Elaboração Própria

Por fim, observa-se os interlocutores que realçam apenas aspetos positivos da atuação do festival na sua região (tabela 7). Referem que sentem orgulho pelo facto da sua terra receber um evento de grande dimensão, pela singularidade do festival e por este remeter a sensações agradáveis e positivas. Para além disso, defendem que o festival é uma atração turística e que se encontra bem enquadrado na região pelo facto da própria vila da Ericeira também ser um local turístico, fazendo sentido existir este complemento. É também evidenciado que o festival promove diversão e animação, que ajuda na divulgação da vila, sendo por isso, uma boa iniciativa e uma mais-valia para o território.

Tabela 7- Referências positivas sobre a questão “O que sente devido ao facto do festival Sumol *Summer Fest* se realizar na sua região?”

<p>“Não sou fã, mas acho bem” (Ent3).</p> <p>“Sinto-me lisonjeada pelo facto de escolherem a Ericeira para a realização de um dos maiores festivais de Portugal” (Ent6).</p> <p>“Fico feliz por se realizar na Ericeira, é uma mais-valia para o nosso concelho” (Ent8).</p> <p>“Acho que é giro haver estes festivais cá na Ericeira” (Ent9).</p> <p>“Para mim é bom, não me estorva, não me incomoda nada” (Entp12).</p> <p>“Acho brutal” (Entp13).</p> <p>“Acho que é bom, sinto que é uma boa oportunidade para virem mais pessoas conhecer a nossa vila, a Ericeira é um local muito turístico por isso acho que faz sentido existir aqui um festival de verão” (Entp14).</p> <p>“Acho bem, acho fixe, não me incomoda nada” (Entp15).</p>	<p>“Acho que é uma mais-valia. Não me identifico com o estilo musical, se calhar se fosse outro género de música iria para estar com os meus amigos, mas acho que apesar de tudo é uma boa iniciativa para a vila” (Entp19).</p> <p>“Sinto orgulho e privilégio pelo facto do Sumol se realizar na Ericeira (...) durante uns dias e remete-me sempre ao verão e a coisas boas (...) É o único festival do género que acontece na Ericeira, para mim ótimo” (Ent24).</p> <p>“Sinto orgulho, sinto que há muita diversão por cá durante os dias do festival (...) a Ericeira é muito mais falada e publicitada antes e durante o festival” (Ent25).</p> <p>“Sinto que é importante para divulgação da terra e fico contente por levar o nome da Ericeira mais longe” (Ent30).</p> <p>“Faz falta algo desse género” (Ent35).</p> <p>“Fico muito feliz (...) já fui duas vezes ao festival com os meus amigos e foi bué fixe” (Ent37).</p>
---	---

Fonte: Elaboração Própria

Expostas as opiniões de uma forma genérica sobre as visões e sentimentos dos entrevistados em relação ao facto deste evento de música de média/grande dimensão se realizar na sua região de residência e/ou trabalho, passa-se a analisar de forma mais vasta e metódica as opiniões mais profundas do grupo de entrevistados relativamente aos impactes provenientes deste festival.

5.3.3 - Impactes Provenientes da Realização do Festival Sumol *Summer Fest*

Um dos objetivos do presente trabalho passa por compreender os principais contributos e efeitos provenientes da atuação do festival Sumol *Summer Fest* para o desenvolvimento da região da Ericeira e por isso, todos os dados recolhidos a esse respeito foram inicialmente inseridos em três âmbitos (económicos, socioculturais e ambientais) e seguidamente divididos em positivos e negativos (apêndice 4: tabela 6 L, M e N).

Após o tratamento dos dados, sintetiza-se numa tabela os impactes que tiveram um maior número de referências por parte do grupo de entrevistados em cada categoria. Desta forma, realçou-se com a cor verde os impactes positivos e com a cor vermelha os impactes negativos da atuação no festival para a região e comunidade da Ericeira. Nota ainda para o impacte “lucros para setores específicos” que pode ser observado sobre os dois prismas, como se irá observar em seguida (tabela 8).

Desta forma, destaca-se que o âmbito sociocultural é o campo em que mais entrevistados mencionam diversos impactes e que no âmbito económico e ambiental os impactes mencionados foram menos diversos, mas largamente citados por muitos entrevistados, podendo observar-se que o maior consenso reside nos impactes ambientais.

Tabela 8- Impactes com maior número de referências

Âmbito	Impactes mais mencionados	Nº de referências
Económico	Lucros para setores específicos	12
	Benefícios económicos associados ao aumento do turismo	16
	Público sem poder de compra	16
Sociocultural	Comportamentos inapropriados por parte dos festivaleiros	8
	Infraestruturas insuficientes e sobrelotadas	10
	Confusão	14
	Divulgação e notoriedade da região	16
Ambiental	Lixo e sujidade	22

Fonte: Elaboração Própria

5.3.3.1 - Impactes Económicos

Quando questionados sobre quais os principais contributos e impactes provenientes da atuação do festival Sumol *Summer Fest* para a região e comunidade da Ericeira, verificou-se que, o grupo de entrevistados mencionou extensivamente o aumento do turismo como um dos aspetos mais positivos. Este impacte pode ser extensível aos diversos âmbitos, uma vez que, aumentando os fluxos turísticos na região, também aumentam ou diminuem uma série de impactes.

No caso da presente investigação, o grupo de entrevistados correlaciona diversas vezes este impacte com aspetos económicos, salientando que o festival Sumol *Summer Fest* “*chama muita gente dentro e fora do país*” (Entp16), “*traz gente que não é daqui, tem gente que vem de outras partes mesmo só para o festival*” (Entp22) e por isso, os interlocutores defendem que o festival contribui economicamente para a região pelo facto de atrair turistas que não conhecem o território, mas que se deslocam até à Ericeira com o propósito de assistir ao festival, aumentando as receitas turísticas na região durante uns dias e consequentemente as probabilidades de regressarem, posteriormente, com outro tipo de propósitos:

“O Sumol traz muita gente para a Ericeira que vem de propósito para assistir ao festival e que acaba por voltar à Ericeira ou até ficar mesmo cá a viver, porque através do festival ficaram a conhecer a região, gostaram do clima, de ter o mar perto e do ambiente e acabam por ficar, pelo menos já falei com muitos clientes estrangeiros que me deram esse feedback” (Entp22).

O facto de o festival atrair um elevado número de turistas também se revela benéfico no aumento da criação de novos empregos ainda que sejam temporários:

“Aumenta o número de postos de trabalho nessa altura porque no verão a Ericeira fica cheia e também porque o festival atrai muitas pessoas” (Entp16).

Porém, apesar de alguns entrevistados terem efetivamente mencionado que o festival proporciona os presentes efeitos positivos, muitos foram os interlocutores que incidiram de forma acentuada sobre os aspetos económicos negativos, mencionando, como ponto central dos seus discursos, o facto do festival atrair uma faixa etária maioritariamente jovem. Desta forma, para além de turistas estrangeiros, o festival atrai turistas portugueses, principalmente jovens portugueses:

“Sinto que vem mesmo muita gente de fora da Ericeira, não tanto estrangeiros, mas sim jovens portugueses de várias zonas do país” (Ent2).

Se à primeira vista esta situação não constitui qualquer problema, para muitos interlocutores, o facto de grande parte do público que se desloca até à região ser jovem, significa que, “*não tem*

dinheiro” (Ent8) e que por isso “*vêm mesmo só para se divertir sem grandes gastos*” (Ent9), “*não são sequer relevantes para o comércio*” (Ent34) e por isso, “*a economia local tem pouco benefício com este evento*” (Ent26).

Seguindo esta perspectiva, existe uma grande parte do comércio que não lucra com o festival porque “*os jovens não vão a restaurantes, não compram vestuário, vêm com o dinheiro contado, não deixam cá nada*” (Ent2) e assim sendo:

“O facto de serem jovens não contribui para a vila porque só vêm para o festival, não têm dinheiro para gastar, não aproveitam os dias do festival para fazer atividades, para comer em bons restaurantes, sei lá, essas coisas, nada, ficam ali pelo parque de campismo e tudo o que fazem é lá dentro ou nas redondezas” (Ent30).

Ao mesmo tempo que os entrevistados mencionam que “*há muitos setores que não lucram nada porque são só jovens que vêm ao festival*” (Ent33) também relatam que o festival proporciona benefícios económicos, mas apenas para determinadas áreas de negócio, estando entre os mais citados, os supermercados e os cafés:

“Uma parte do comércio lucra com o festival, mais os cafés e os supermercados” (Ent4).

Ao contrário da maioria, apenas dois entrevistados acreditam que o festival gera “*desenvolvimento através de mais vendas e lucros do comércio local*” (Ent24) e que “*dinamiza a economia, penso que as estadias nos alojamentos e unidades hoteleiras aumentam*” (Ent35).

No seguimento destas afirmações, será interessante analisar ao pormenor a opinião dos interlocutores que trabalham nas áreas e setores mencionados compreendendo se as suas perspectivas convergem ou divergem das visões até aqui mencionadas relativamente aos efeitos económicos positivos e/ou negativos que advêm da realização do festival *Sumol Summer Fest* para os seus negócios.

Deste modo, sintetiza-se na tabela 9 somente as informações facultadas pelo grupo de entrevistados abordados no seu local de trabalho.

Tabela 9- Síntese dos principais impactes sentidos pelos trabalhadores do comércio local

Ent	Zona de trabalho	Área profissional	Impactes económicos negativos para o negócio	Impactes económicos positivos para o negócio
Entp1	Norte da freguesia	Lojista (vestuário e calçado)	<ul style="list-style-type: none"> • O festival afugenta potenciais compradores • O festival atrai um tipo de público que não tem poder económico • As grandes superfícies retêm os lucros • Falta de conexão entre o local do festival e o seu negócio 	-
Entp11	Norte da freguesia	Serviços e equipamentos turísticos	<ul style="list-style-type: none"> • Os lucros não aumentam nos dias do festival 	-
Entp12	Norte da freguesia	Restauração (restaurante)	<ul style="list-style-type: none"> • Jovens sem poder económico • Público que não consome nos restaurantes • As grandes superfícies retêm os lucros • Não lucra com o festival • Confusão afugenta potenciais clientes 	-
Entp13	Sul da freguesia	Restauração (café)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Mais clientes • Mais lucros
Entp14	Sul da freguesia	Lojista (vestuário e calçado)	-	-
Entp15	Sul da freguesia	Lojista (beleza e cosmética)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Mais lucros
Entp16	Sul da freguesia	Lojista (vestuário e calçado)	<ul style="list-style-type: none"> • Não lucra com o festival • Falta de conexão entre o local do festival e o seu negócio 	-
Entp17	Sul da freguesia	Lojista (vestuário, calçado e diversos)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Mais lucros
Entp18	Sul da freguesia	Hotelaria	<ul style="list-style-type: none"> • Jovens sem capacidade económica para se alojarem em empreendimentos turísticos • Os lucros não ficam para a região • Falta de conexão entre o local do festival e o resto da vila 	-
Entp19	Sul da freguesia	Hotelaria	-	<ul style="list-style-type: none"> • Mais lucros
Entp20	Norte da freguesia	Lojista (vestuário e diversos)	<ul style="list-style-type: none"> • Público do festival não é o seu público chave 	-
Entp21	Sul da freguesia	Lojista (artigos desportivos)	<ul style="list-style-type: none"> • Jovens sem capacidade económica 	-
Entp22	Norte da freguesia	Supermercado	-	<ul style="list-style-type: none"> • Mais lucros
Entp23	Sul da freguesia	Lojista (vestuário e diversos)	<ul style="list-style-type: none"> • Público sem poder de compra • Lucros para as grandes superfícies 	-

Fonte: Elaboração Própria

Observando a tabela acima (tabela 9), constata-se que o entrevistado Entp14 foi o único que durante todo o seu discurso não mencionou qualquer aspeto económico relacionado com o seu negócio ou área de trabalho. Deste modo, o facto de não ter mencionado impactes económicos poderá significar que o festival não deverá ser economicamente relevante em termos de vendas e lucros, mas também não deverá ser inconveniente ou desvantajoso para o seu negócio, existindo aspetos de outros âmbitos mais significativos para o interlocutor.

No que diz respeito aos restantes entrevistados, observa-se que, o tipo de público que o festival atrai é um dos pontos que este grupo mais destaca como sendo negativo para os seus negócios, estando em sintonia com o que foi mencionado anteriormente pelos interlocutores que não pertencem ao grupo entrevistado no seu local de trabalho. Ou seja, para muitos setores, o facto de o festival atrair um grande número de pessoas para a região durante os dias em que ocorre, não é sinónimo de mais vendas e por consequência mais lucros:

“Não faz diferença em termos de clientes, claro que há sempre mais movimento, mas em termos de lucros não é significativo, até acaba por ser mais caótico” (Entp11).

“Não muda grande coisa para o comércio local porque o público que assiste ao festival são só jovens (...) Para a minha loja não traz nada, é um festival que para o comércio local não traz, são miúdos” (Entp21).

Como forma de compreender as diferentes opiniões em função do setor de atividade, observa-se os pareceres de quatro profissionais que pertencem ao setor do vestuário e calçado, destacando-se as perspetivas de dois interlocutores que trabalham na parte mais a norte da Ericeira (Entp1 e Entp20) e outros dois que exercem mais a sul da freguesia (Entp16 e Entp23):

“Para nós não acrescenta nada e até pode afugentar potenciais compradores. O Sumol está muito virado para o público adolescente, pessoal novo, um tipo de música e grupo muito restrito, as pessoas que o festival chama são maioritariamente jovens estudantes, atrai poucos estrangeiros, na sua maioria chama jovens portugueses que não têm poder económico em que os pais já lhes pagaram o bilhete, mais a estadia no parque de campismo e ainda têm de lhes dar dinheiro para eles se alimentarem nesses dias (...) E por isso, claro, o festival não dinamiza a região. Dando um exemplo específico do meu negócio, num grupo de sete jovens que aqui aparece, só um é que compra e por norma é o mais barato. Por isso, traz muita gente sim, mas gente com pouco dinheiro para gastar na vila (...) Acredito que para os hosteis, para a restauração e principalmente para o parque de campismo e para o supermercado que está lá dentro seja positivo” (Entp1).

“O turismo da Ericeira está muito virado para o público jovem, seja o surf ou a maior parte dos eventos que aqui existem. Quem beneficia são os hosteis, cafés, supermercados,

mas só os que estão perto do recinto, o resto do comércio não lucra com este festival porque o público mais jovem tem pouco poder de compra” (Entp16).

“É muita malta jovem, o público do festival não é propriamente o nosso cliente chave e como cada vez é mais frequentado por malta que está dependente dos pais vêm ali com o dinheiro contado (...) De certeza que as vendas aumentam para os cafés, a restauração e todo o comércio de bens essenciais” (Entp20).

“É um festival de jovens, sem dinheiro. Eles vêm ver as coisas, olham, perguntam o preço, mas não compram (...) o que se vê nesses dias é os supermercados cheios (...) bares que lucram por causa do álcool, talvez os talhos porque fazem não sei quantos hambúrgueres especificamente para o festival e pronto” (Entp23).

Do discurso destes quatro entrevistados, salienta-se a semelhança de opiniões no que respeita ao público-alvo do festival pertencer a uma faixa etária jovem e que por essa razão só é economicamente positivo para alguns setores, nomeadamente, para os cafés, os *hosteis*, os supermercados e os bares, e por essa razão, os restantes setores que não pertencem a esses segmentos não obtêm lucros. Também se compreende que o fator distância relativamente ao local do festival não altera as visões dos entrevistados e que aqueles que pertencem à zona mais a norte da freguesia (local mais perto do festival) não obtêm mais benefícios económicos do que aqueles que exercem mais longe, pelo que, através do que foi relatado, o problema reside provavelmente no setor de atividade, não sendo o vestuário, o calçado e outros artigos relacionados, uma prioridade para a faixa etária que assiste ao festival.

Ainda neste seguimento, verifica-se uma ligeira mudança de opinião quando também o tipo de negócio se altera ligeiramente. Deste modo, duas interlocutoras que vendem artigos de beleza, de desporto e diversos, já possuem uma perspetiva ligeiramente diferente no que diz respeito aos benefícios económicos provenientes do festival:

“As vendas aumentam um pouco para a minha loja naqueles dias” (Entp15)

“Posso dizer que as vendas aumentam um pouco nos dias do festival” (Entp17).

Porém, nenhuma das entrevistadas menciona este aspeto como um fator crucial e extremamente importante para o seu negócio, observando-se apenas uma visão um pouco mais positiva.

Neste sentido, os interlocutores que pertencem aos setores apontados como os que mais lucram com o festival (cafés, bares, *hosteis*, supermercados), não deixam margem para dúvidas em relação aos aspetos económicos positivos que o festival proporciona para os seus negócios, como é o caso da entrevistada “Entp13” que trabalha num café na zona mais a sul da freguesia:

“O Sumol traz muitas pessoas, temos sempre mais clientes nesses dias e claro mais lucros, é muito bom” (Entp13).

E ainda a entrevistada “Entp22” que trabalha num supermercado na zona mais a norte refere que:

“Nos dias do festival, os supermercados têm muito movimento e muito lucro principalmente as bebidas, é o que mais se vende” (Entp22).

No setor da hotelaria observa-se duas visões distintas que poderão estar relacionadas com os preços praticados pelos alojamentos em questão, sendo que no primeiro caso, pelo preço dos quartos ser acessível, regista-se um ligeiro aumento nas reservas nos dias em que o festival se realiza: *“como o nosso hotel tem um preço até acessível, apesar de não ser uma diferença enorme e muito significativa, como há mais afluência, acaba sempre por se refletir num ligeiro aumento das reservas durante os dias do festival e também mais afluência para o nosso café/restaurante” (Entp19).*

Pelo contrário, a entrevistada “Entp18” afirma que o seu tipo de alojamento não regista lucros com o festival porque: *“quem vem para o festival não traz dinheiro, desculpe a expressão, mas quem vem para o festival é o típico ‘pé descalço’ (...) Para o meu tipo de alojamento e por não se localizar nas imediações do festival, não beneficiamos em nada. Como disse, eles não vêm para estes lados e não têm poder de compra, temos quartos a rondar os 30/40euros e isso para eles é caro” (Entp18).*

Assim, compreende-se que através das opiniões do grupo de entrevistados o fator distância parece não constituir um elemento fulcral no aumento ou diminuição das vendas, existindo áreas de negócio que efetivamente lucram com o festival, nomeadamente, aqueles que possuem preços mais acessíveis, por exemplo, os cafés, os supermercados e os alojamentos que praticam preços mais baixos, porém, para muitas outras áreas de negócio, não existe perceção de ser positivo e por isso, em termos de dinamização económica que possa provir do festival para a região, esta é algo limitada na economia local.

Corroborando, estas questões, a interlocutora “Entp12” que exerce num restaurante na zona mais a norte da freguesia e por isso mais perto do festival, afirma que os lucros não aumentam para o seu negócio nos dias da realização do festival, afirmando que o público em questão não consome em restaurantes pelo facto de não ter poder de compra para este tipo de segmentos, acrescentando ainda o problema da confusão causada pelos festivaleiros poder afugentar potenciais clientes:

“Muita confusão na parte exterior do meu restaurante o que acaba por afastar alguns clientes que poderiam vir consumir (...) Tem de se estar sempre a tomar conta, são muitos miúdos, entram por aí adentro (...) muita gente, mas não se reflete nos lucros porque são

maioritariamente jovens que não consomem nos restaurantes, vão comprar a comida aos supermercados ou mesmo dentro do recinto porque lá dentro têm tudo à venda (...) não temos lucros com o festival” (Entp12).

Aos constrangimentos mencionados, acresce outro aspeto negativo, que se prende com a falta de meios e atrativos nas áreas da vila que se encontram mais afastadas do recinto onde decorre o festival, ou por outro lado, no excesso de atrativos existentes no próprio recinto do festival e nos arredores do mesmo, sendo destacado que, por essas razões, o público do festival não sente necessidade de se deslocar pela freguesia.

Já se observou que, para alguns setores, a distância não constitui um fator fulcral, porém, para outros que até beneficiam economicamente com o festival, este elemento poderá ser relevante pois pode influenciar e aumentar a diferença na distribuição dos lucros e causar sentimentos de desigualdade na comunidade local que se encontra mais afastada.

Recuperando a afirmação de uma interlocutora que trabalha num alojamento na zona mais a sul da região da Ericeira, esta refere não beneficiar com o festival pelo facto do seu alojamento *“não se localizar nas imediações do festival”* (Entp18) e acrescenta *“nem dou pelo festival. As pessoas que vêm ou ficam no parque de campismo, ou dormem nas praias ali à volta, não vêm para aqui (...) No lado da vila mais afastado não há nada de atrativo para eles terem de se deslocar”* (Entp18).

Muitos outros entrevistados corroboram estas afirmações e acrescentam que a desconexão aumenta pelo facto de não existir meios de transportes que façam a ligação entre o local do festival e os outros pontos da freguesia:

“Não há praticamente transportes entre o local onde o Sumol se realiza e o resto da vila, mesmo que o público do festival queira deslocar-se pela vila toda, tem de fazê-lo grande parte das vezes a pé e depois é muita gente nos passeios perto da estrada principal, alguns jovens já bêbados, o que pode comprometer a segurança. Ou por exemplo, quem não fica a dormir no parque de campismo, não tem transportes até ao seu alojamento, só se pagar a Uber, mas há uns anos nem isso havia” (Entp14).

Por fim, estes discursos fizeram-se acompanhar de outro aspeto negativo também mencionado pelos entrevistados, que se prende com o facto dos contributos económicos recaírem para as grandes superfícies comerciais:

“Aqui pelo menos não sinto muita diferença nas vendas, quem lucra é o ‘Continente’, o ‘Aldi’, o ‘Lidl’, esses supermercados, não são os supermercados locais que lucram sequer” (Entp23).

“Os custos e o lado negativo do festival ficam para a vila e os lucros ficam para empresas que não contribuem para a mesma” (Entp18).

5.3.3.2 - Impactes Socioculturais

No que diz respeito aos impactes socioculturais mencionados pelo grupo de entrevistados destaca-se a divulgação e visibilidade que o festival proporciona à região como um dos aspetos mais positivos.

Este impacte encontra-se conectado de certa forma à atividade turística e mais uma vez pode ser extensível aos diversos âmbitos, podendo criar impactes indiretos em vários campos. Porém, no caso da presente investigação, notou-se que os entrevistados mencionaram estes aspetos evidenciando orgulho e aprovação pelo facto de o festival aumentar a exposição da imagem da Ericeira para o exterior:

“O festival expõe na comunicação social o nome da Ericeira a nível nacional e internacional, o que é ótimo” (Ent3).

“O festival dá bastante visibilidade aos nossos espaços e às praias através de toda a publicidade que tem o que acaba por trazer muita gente para a Ericeira e muitos turistas” (Entp19).

“O festival ajuda a divulgar a vila, ajuda a elevar o nome da Ericeira e isso é muito bom” (Ent35).

Foi também salientado que o festival oferece oportunidades de convívio e de interações culturais: *“temos a oportunidade de conhecer diferentes pessoas (Entp22) de vários sítios de Portugal e até de outras partes do mundo” (Ent37)* e ainda, que contribui com animação e diversão para a região, tornando a vila mais dinâmica, sendo relatado que: *“faz falta para animar a malta” (Entp12)* que *“nesses dias toda a gente está mais animada” (Ent37)* ou que *“há muita diversão por cá durante os dias do festival” (Ent25).*

Para além disso, segundo alguns interlocutores, a Ericeira encontra-se muito virada para a modalidade do *surf* e o festival acaba por representar uma alternativa cultural diferente para a comunidade:

“É uma oferta alternativa ao surf, penso que os jovens gostam muito” (Ent35).

“Ao menos há assim um evento grande que não é só ligado ao surf e traz outro tipo de jovens que não são só surfistas e estrangeiros, o Sumol traz jovens portugueses e isso também é bom e diferente para a Ericeira” (Ent33).

Outro impacto positivo referido pelos entrevistados prende-se com o reconhecimento da oportunidade de poderem participar num grande festival perto do seu local de residência e/ou trabalho:

“Eu já participei em várias edições e gosto de ter a oportunidade de participar num festival tão grande e conhecido sem ter de me deslocar até Lisboa ou outro sítio mais longe” (Entp14).

Apesar das opiniões mencionadas incidirem em alguns efeitos positivos que o festival proporciona à comunidade da Ericeira, estas opiniões não são absolutamente consensuais. Há, posições bastante divergentes, nomeadamente, o facto de ser largamente mencionado que os festivaleiros criam muita confusão e que praticam comportamentos desadequados.

Para além disso, observa-se, através dos dados recolhidos, diversos relatos em relação à sobrelotação dos espaços e das infraestruturas nos dias do festival e conseqüentemente a insuficiência dos mesmos em comparação com o aumento do número de ocupantes na vila, nos três dias do festival.

Deste modo, o problema de falta de estacionamento foi um ponto bastante referido, por exemplo, o entrevistado “Entp14” destaca com desagrado que *“a Ericeira tem um problema de estacionamento, acho que é o que se sente mais de quem é de cá, deixamos de ter estacionamento para vir trabalhar”* (Entp14). Outros entrevistados corroboram esta questão afirmando que *“não há estacionamento para tanta gente, gera-se uma confusão nesses dias que mais vale nem tentar chegar perto”* (Ent32) e ainda que *“a Ericeira já quase não tem estacionamento no dia-a-dia e principalmente aos fins de semana quanto mais para os milhares de carros que se concentram nesses dias”* (Ent33) sendo por isso *“muito difícil circular nesses dias”* (Ent27), tornando *“a vila quase inacessível”* (Ent29).

Neste seguimento, o trânsito e as filas são igualmente relatados como um problema que se encontra correlacionado com as questões previamente descritas e que indiretamente gera outros impactos negativos, nomeadamente, cria perturbações na qualidade de vida e na da rotina da comunidade local:

“Eu moro numa zona antes do festival e trabalho na zona oposta ao festival, então, vir trabalhar e voltar para casa nos dias do festival é insuportável, são centenas de carros e fica tudo parado e condicionado porque como o público do festival são só miúdos, quem os vem trazer de carro são os pais” (Entp17).

Destaca-se também a insuficiência de meios de assistência, uma vez que, *“nessa altura há pouca polícia a controlar ou pelo menos, existe menos do que deveria dado o número de pessoas que vêm para o festival nesses dias”* (Ent29) acrescentando que *“a entrada do Sumol é péssima porque concentra ali*

muitas pessoas ao mesmo tempo, cria desacetos e depois não há meios suficientes para impedir esses conflitos” (Entp21).

Deste modo, os entrevistados relatam que o facto de o festival atrair um grande número de participantes para a vila da Ericeira, gera não só constrangimentos ao nível do estacionamento e inacessibilidade dos espaços públicos, mas também noutras estruturas:

“A vila não se encontra devidamente preparada para um festival tão grande, não há boas infraestruturas para tanta gente e isso nota-se bem no caos que fica a vila nesses dias” (Ent7).

Para além destas opiniões, alguns entrevistados consideram que este festival de música *“é um festival que não se adequa nem às características da região, nem à sua comunidade” (Ent5), “não há uma boa organização, acho que não foi muito bem estudado este festival aqui na zona (...) devia estar mais adequado às características da vila, devia haver mais coordenação entre os vários agentes e as pessoas que vêm ao festival” (Ent29).*

Neste seguimento a entrevistada “Entp20” também considera que o festival se encontra desadequado na vila, mas ao contrário dos discursos descritos no subcapítulo anterior (5.3.3.1), em que se defendia uma maior conexão e ligação entre o local do festival e os restantes locais da freguesia, a presente entrevistada revela:

“Eu acho é que é um festival muito dentro da vila, a vila é pequena e o festival está muito inserido dentro da vila, ou seja, podiam afastá-lo um pouco mais” (Entp20).

Tal opinião é sustentada pela confusão que se cria no território, pela sujidade e pelo facto de afetar a rotina da população local:

“Porque depois o que se nota é muita confusão na vila, vila muito suja. Acaba por ser isso, realmente a sujidade, garrafas partidas, epa pronto, aquelas coisas de festivais tradicionais, mas que em qualquer outro festival que nós vemos são sempre num terreno mais afastado e aqui está muito dentro. Se repararmos, quase todos os festivais espalhados pelo país realizam-se em locais menos centrais e que pouco perturbam a rotina da população local, o que não acontece com este festival” (Entp20).

Como já referido, um dos aspetos mais citados nas entrevistas como sendo negativo, foi a confusão proveniente deste evento, tendo sido inclusive esta a palavra que mais entrevistados mencionaram como sendo a primeira palavra que lhes vem à memória quando pensam no festival Sumol Summer Fest. A par da confusão, as questões do barulho também estão interligadas e por isso é declarado que o festival traz muita confusão e ruído para a vila:

“Muitos jovens que fazem muito barulho à noite perto da casa das pessoas” (Ent36).

“Muita confusão numa vila pacata” (Ent6).

Se um dos impactes mais positivos mencionados foi a divulgação e visibilidade que o festival oferece ao território, alguns entrevistados consideram que a Ericeira é uma região muito turística e que com o aumento desses fatores, aumentam os fluxos turísticos, não sendo benéfico em termos socioculturais, pelo facto de aumentar a confusão e a ocupação dos espaços:

“Podia dizer que o festival divulga a Ericeira o que é verdade, mas sinceramente eu acho que nós não precisamos propriamente de muita divulgação, temos tido um crescimento muito grande nestes últimos anos, acho mesmo que a Ericeira não precisa de mais divulgação, temos turismo o ano todo, aliás, com o festival até fica tudo mais confuso, já existe muito turismo aqui” (Entp20).

“O festival promove a região sim, mas a Ericeira já é muito conhecida, já tem muito turismo, talvez até demasiado muito honestamente” (Ent32).

A convergência destes fatores com os comportamentos dos festivaleiros gera choques geracionais e também constrangimentos na rotina da população local, podendo alterar os seus estilos de vida, hábitos e costumes:

“Durante o festival a rotina das pessoas fica completamente alterada pelo facto de verem o seu local descaracterizado, pelo facto de terem de lidar com pessoas com as quais não se identificam, por terem de assistir a certos comportamentos que chocam, principalmente entre os jovens que participam no festival e as pessoas mais velhas... Claro que há quem goste e até lide bem, mas a maioria sente que este festival vem destabilizar e que não traz benefícios para a comunidade” (Ent10).

“Eu acho que as pessoas mais velhas que habitam na região, se calhar retraem-se um bocadinho e sentem-se incomodados porque é muita gente nova nesses dias” (Entp14).

“Acabam por prejudicar a calma de quem cá vive ou vem de férias” (Ent3).

O facto da Ericeira ser uma pequena vila, origina que os efeitos provenientes do festival sejam sentidos com um maior impacto para a comunidade uma vez que os próprios residentes mencionam que *“aqui na vila tudo se sabe”* (Ent36). Por isso, os comportamentos dos festivaleiros é um dos fatores mais destacado como sendo negativo e desfavorável para o grupo de entrevistados englobando uma multiplicidade de problemas, entre os quais, estragos, vandalismo, utilização imprópria dos espaços, desacatos, excessos, etc.:

“Utilizam as casas de banho para se lavarem, utilizam as tomadas dos centros comerciais para secar o cabelo e carregar os telemóveis, sentam-se no chão em frente às lojas, estão com as colunas ligadas, fazem barulho...” (Entp1).

“Juventude que só faz estragos durante a noite, é garrafas partidas, é sinais da estrada partidos, é bancos partidos, é tudo à base dos estragos” (Ent2).

O consumo de álcool e drogas foi também diversas vezes mencionado como um dos principais impactes deste festival na região, sendo notória a forma negativa como os entrevistados discorrem sobre estes problemas:

“Como disse, traz gente que não interessa, são miúdos que vêm para cá e aproveitam que estão fora das saias dos pais para consumir álcool e drogas” (Ent28).

“Há uns anos (...) não havia tanta confusão nem tantos estragos, entretanto apareceu o Rap, as drogas também começaram a ser mais notórias por aqui” (Ent22).

“Muito barulho, roubos, participantes que ocupam a vila como se fosse tudo deles, não respeitam a comunidade, não respeitam o património, bebem em excesso, drogam-se, enfim, é um festival que traz efeitos significativamente negativos para a Ericeira” (Ent5).

A confusão criada pelo elevado número de participantes que o festival atrai cria um ambiente propício e mais suscetível a assaltos e furtos, tendo alguns entrevistados indicado ter presenciado tais situações, pelo que estes impactes são também destacados como efeitos negativos provenientes da realização do festival na vila da Ericeira:

“Já aconteceu, há dois anos, num dos dias do Sumol sermos roubados aqui na loja devido à confusão criada pelo festival, há muita gente nesses dias e acontecem situações destas por causa disso” (Entp15).

“Roubos nas lojas porque vem malta que se aproveita um bocado do festival, seja para vender droga, para vir arranjar confusão na vila (...) Eu já sei que quando há o festival estou sempre mais alerta” (Entp21).

Desta forma, compreende-se que a convergência destes impactes mencionados como significativamente negativos, gera discursos hostis e opiniões pouco favoráveis em relação aos participantes do festival:

“Ocupam a vila como se fosse tudo deles” (Ent5).

“Jovens que não têm nenhum respeito pela nossa vila” (Ent26).

“O público deste festival é muito jovem e mal-educado (...) Deixam a terra de pernas para o ar” (Ent27).

Podendo originar, por vezes, que a própria comunidade acabe por tomar a decisão de abandonar temporariamente o território como forma de evitar o evento e os impactes provenientes do mesmo:

“Até fujo da Ericeira nos dias do festival” (Ent27).

“Sinceramente, nos dias do festival nem venho cá perto” (Ent34).

5.3.3.3 - Impactes Ambientais

Na presente categoria, só um tópico foi mencionado como positivo, aspeto esse destacado apenas por uma interlocutora que trabalha num restaurante perto do local do festival e que afirma que a realização do mesmo representa um incentivo para a melhoria da limpeza da região: *“há muita preocupação em manter tudo limpo nessa altura” (Entp12).*

Em relação aos efeitos negativos, não foram muitos os impactes indicados em comparação com os âmbitos anteriores, porém, aqueles que foram destacados tiveram um largo número de referências. Assim, os efeitos mais mencionados foram, o aumento de lixo produzido e consequentemente a sujidade da vila.

Desta forma, vinte e dois entrevistados mencionaram que o festival e os festivaleiros produzem lixo e sujidade para a região uma vez que se trata de *“um evento muito grande que deixa rasto pela vila toda, vê-se muito lixo no chão nessa altura, garrafas partidas por todo o lado” (Ent24) “durante e após o festival” (Ent6) sendo que “muito do público do festival vem para a Ericeira fazer a festa e não se preocupa com mais nada, é muito lixo mesmo por todo o lado” (Entp17).* Assim, entre os locais mais prejudicados encontra-se o património natural:

“Deixam as praias muito sujas, garrafas e lixo por todo o lado principalmente porque muitos jovens dormem nas praias na altura do Sumol (...) É sempre bom ter mais pessoas na vila, mas as medidas têm de ser proporcionais a esse aumento, porque depois fica tudo estragado e sujo...isto é uma terra que vive das praias, se estragarem as praias, acaba o interesse pela terra, há que pensar um bocadinho nessas coisas” (Entp16).

Outros entrevistados mencionam ainda o facto desta situação ser causada pela falta de sensibilização tanto por parte do festival como dos próprios festivaleiros:

“O lixo que fica nas ruas e no parque de campismo quando acaba o festival. É vergonhoso porque é um festival com um conceito ligado à sustentabilidade e ao surf, está inclusive inserido na Reserva Mundial de Surf como deve saber e é um festival que não tem atenção aos seus impactos para o meio ambiente, assim como os festivaleiros que não estão sensibilizados para as questões ambientais onde deviam ser os primeiros a dar o exemplo uma vez que participam num festival com uma temática supostamente ligada ao ambiente e que se não fosse a resposta dos meios de limpeza ia tudo para o mar” (Ent4).

No seguimento das diversas asserções em relação ao lixo e sujidade produzidos pelos festivaleiros foram também relatados alguns comportamentos danosos para a vila e para o meio ambiente:

“A vila fica muito suja, não têm cuidado nenhum, o acréscimo de lixo é imenso (...) Não dá para frequentar as praias nesses dias porque dormem lá, deixam garrafas por todo o lado, beatas, restos de charros, preservativos, fazem as necessidades... estão se a marimbar, pensam que isto é o Woodstock” (Entp18).

5.3.4 - Diferenças Sentidas devido à Pandemia COVID-19

Como já mencionado previamente, o mundo enfrenta, atualmente, uma pandemia devido ao novo coronavírus (SARS-CoV-2), um vírus altamente transmissível entre os seres humanos e causador da doença COVID-19, e que obrigou ao cancelamento do festival de música Sumol *Summer Fest* por dois anos consecutivos (2020 e 2021).

Deste modo, desde a sua data de início em 2010 e até ao ano de 2020, o presente festival nunca tinha sido cancelado e por isso, tal situação constitui uma oportunidade única e peculiar para que se consiga compreender de uma forma mais realista o peso e importância do festival para o desenvolvimento local da região e de uma forma geral, compreender como é que esta pandemia afetou os eventos na Ericeira e de que forma é que a mesma se procurou adaptar a este acontecimento. Após o tratamento dos dados sintetizados na tabela O do apêndice 4, sintetiza-se numa tabela (tabela 10) os tópicos que tiveram um maior número de referências por parte do grupo de entrevistados.

Tabela 10- Diferenças sentidas e percecionadas pelo facto do festival não se ter realizado na região da Ericeira nos anos de 2020 e 2021

O Festival não se realizar foi melhor 😊	O Festival não se realizar foi pior 😞	Não houve diferenças 😐
<ul style="list-style-type: none"> • Menos confusão • Mais sossego • Alívio • Menos stress • Território mais limpo • Menos roubos • Menos vandalismo • Menos barulho • Menos comportamentos desadequados 	<ul style="list-style-type: none"> • Menos lucros • Menos trabalho • Menos animação • Menos entretenimento • Menos dinamismo • Menos diversão 	<ul style="list-style-type: none"> • Não há diferenças significativas • Não mudou nada • A Ericeira tem movimento o ano inteiro

Fonte: Elaboração Própria

Como se pode observar na primeira coluna da tabela 10, o facto do festival não se ter realizado nos anos de 2020 e 2021 foi para alguns entrevistados bastante satisfatório, uma vez que, alguns impactes destacados nos subcapítulos anteriores como sendo negativos, foram anulados.

Por conseguinte, uma das diferenças sentidas pelos entrevistados diz respeito ao facto do público do festival não se ter deslocado até à vila e por isso, os impactes negativos associados a esse aspeto não se verificaram:

“Não vieram os jovens criar problemas por isso houve mais tranquilidade” (Entp36).

“Sentiu-se muito a diferença do festival naqueles dias, menos jovens pela vila, menos confusão, principalmente nas zonas perto do Ericeira Camping” (Entp19).

Consequentemente, as grandes diferenças centram-se na diminuição do número de pessoas e da confusão, existindo: *“mais calma e menos confusão, sem dúvida”* (Ent6), e *“muito mais descanso na altura do Sumol, um sossego para todos”* (Ent34).

Outros entrevistados mencionam os mesmos aspetos, mas acrescentam melhorias quer no âmbito ambiental devido à menor produção de lixo e a uma maior conservação e limpeza da vila e também em aspetos socioculturais, diminuindo a insegurança sentida, os comportamentos desadequados por parte dos festivaleiros e questões relacionadas com a sobrelotação dos espaços e trânsito que tanto impactava a rotina da comunidade. Por isso, alguns entrevistados realçam apenas aspetos positivos, expressando, inclusive, um certo alívio devido ao facto do festival não ter ocorrido:

“Sinceramente senti alívio, menos trânsito, menos stress, menos lixo nas ruas e praças e um ambiente mais calmo” (Entp17).

“Foi excelente não ter havido festival, mais sossego, menos lixo, tudo mais calmo (...) a região ficou mais preservada” (Ent26).

“Menos ruído, as ruas menos sujas, sem garrafas nos passeios, sem cheiro a erva... é isso, a inexistência do festival só veio trazer coisas boas, só vejo diferenças mais positivas nestes anos que o festival não se realizou” (Ent31).

Como já descrito, alguns destes aspetos já se poderiam prever pois foram mencionados como impactes negativos que sucedem devido à realização do festival e que, pelo facto de o evento não ter ocorrido, também esses efeitos cessaram ou diminuíram. Porém, o mesmo não sucede quando diversos entrevistados expressam total indiferença pelo facto do festival não se ter realizado:

“Não há diferenças, nem me lembrei da existência do Sumol nestes últimos anos” (Entp18).

“Está tudo igual com ou sem festival, acho que não é o Sumol que faz a diferença na Ericeira” (Ent9).

Uma explicação para esta situação poderá estar relacionada com o facto de ser relatado que a Ericeira é um local muito turístico e que se adaptou bem à nova realidade imposta pela pandemia COVID-19. Desta forma, apesar de se percecionar uma diminuição no número de visitantes e turistas e, conseqüentemente, menos movimento e confusão, o ritmo manteve-se mais ou menos constante, uma vez que, tirando os períodos restritivos e de isolamento obrigatórios, os turistas continuaram a deslocar-se até à vila e alguns eventos conseguiram, ainda assim, realizar-se, nomeadamente, os eventos ligados à modalidade do *surf*.

Neste sentido, os entrevistados reforçam que a dinâmica vivida na região não se alterou de forma significativa, comparativamente com os anos anteriores à pandemia COVID-19:

“Estão sempre a acontecer coisas aqui, ainda agora tivemos um campeonato de surf... A Ericeira tem sempre muito movimento durante o ano inteiro e nunca chegou a parar totalmente mesmo durante a pandemia, claro que se sentiu um ambiente mais calmo, mas não trouxe grandes diferenças” (Entp20).

“Menos confusão concentrada nos dois dias do festival, mas a Ericeira nunca para verdadeiramente, o turismo de surf tem um impacto muito grande durante o ano inteiro” (Ent10).

“Nada. Sentiu-se mais tranquilidade, mas a Ericeira tem muito turismo e movimento o ano inteiro, mesmo durante a pandemia as coisas pararam um bocadinho, mas houve sempre eventos e alguma agitação por aqui” (Entp21).

No que diz respeito aos lucros, os discursos mantêm-se coerentes com as opiniões providenciadas no subcapítulo dos impactes económicos (5.3.3.1). Por exemplo, a interlocutora “Entp1” que trabalha no setor do vestuário e do calçado, mantém a sua linha discursiva e confirma não ter sentido diferenças ao nível das vendas, nestes últimos dois anos, em comparação com os anos antes da pandemia COVID-19:

“Ao nível de vendas não senti diferenças significativas nestes dois anos” (Entp1).

Pelo contrário, mas seguindo a mesma linha de raciocínio, a entrevistada “Entp22”, por trabalhar num supermercado, confirma que sentiu diferenças nas vendas nestes últimos dois anos:

“Para mim, senti menos trabalho, porque trabalho num sítio muito concorrido pelos participantes do Sumol e aí sim senti a diferença” (Entp22).

Porém, também argumenta que no que diz respeito a outros campos relacionados com a região, as diferenças não foram tão notórias:

“A COVID-19 não veio mudar grande coisa na vila, no período de restrições teve tudo parado, mas tirando isso a Ericeira nunca parou propriamente, há sempre turistas estrangeiros” (Entp22).

A entrevistada “Entp13”, que trabalha na área da restauração (café), realça que regista quebras acentuadas nos lucros em comparação com os anos de realização do festival:

“Senti uma quebra gigante, em termos de lucros, visitantes etc., pela falta do Sumol, mas também por todos os eventos que não existiram” (Entp13).

Por fim e ao contrário da opinião dos entrevistados descritos até ao momento, destaca-se as perspetivas de quem mencionou que devido ao festival não se ter realizado, sentiu-se efeitos negativos para a região e para a comunidade.

Desta forma, apesar de efetivamente destacarem o sossego e a calma resultante do menor número de pessoas na região, paradoxalmente, revelaram que da inexistência desses impactes adveio sentimentos de tristeza e frustração e também menos animação:

“A vila esteve mais calma e mais sossegada, mas os eventos e o festival fizeram muita falta para animar e para trazer entretenimento musical à Ericeira” (Ent8).

“Fez falta para animar” (Entp12).

Em suma, quando se pergunta “quais as diferenças sentidas” e não se especifica ou direciona para um campo em concreto, cada sujeito tende a interpretar a questão de forma diferente, por isso, observa-se que alguns entrevistados relatam que as principais diferenças que sentiram foram ao nível da região e outras expressaram que sentiram diferenças em termos pessoais e emocionais.

5.3.5 - Alterações no Festival Sumol *Summer Fest*

No fim de todas as questões presentes no guião, considerou-se pertinente compreender que tipo de alterações ou mudanças é que podiam ocorrer para que, na ótica dos entrevistados, o festival Sumol *Summer Fest* pudesse contribuir de melhor forma para o desenvolvimento da região. Esta questão seguiu a mesma lógica das questões anteriores e por isso a ideia passou, mais uma vez, por ser uma questão abrangente para que os interlocutores respondessem sobre o que realmente consideram importante alterar, ou adicionar, como forma de otimizar a atuação do festival na região

Após o tratamento dos dados sintetizados na tabela P do apêndice 4, sintetiza-se numa tabela (tabela 11) os tópicos que tiveram um maior número de referências por parte do grupo de entrevistados.

Tabela 11- Tópicos mais referenciados para que o festival contribua de melhor forma para o desenvolvimento local da região

Tópicos mais destacados	Outro tipo de público	Outro cartaz	Mais limpeza e sensibilização ambiental	Melhores infraestruturas, acessos e transportes	Maior envolvimento da comunidade	Mudar a localização do Festival	Mais segurança e vigilância
Nº de referências	15	15	8	7	6	5	5

Fonte: Elaboração Própria

Como se pode observar, mais uma vez, mantem-se a coerência nos discursos e por isso, os tópicos mais referenciados no sentido de melhorar a atuação do festival na região prendem-se com alterações no tipo de público do festival e no tipo de cartaz, ambos referenciados por 15, dos 37 entrevistados (tabela 11).

Desta forma, é defendido que alterando o tipo de público que o festival *Sumol Summer Fest* atrai para a Ericeira, também se espera alterar alguns dos efeitos mais negativos para a região e para a sua comunidade:

“Mudarem novamente o conceito do Sumol, dando abertura para envolver várias faixas etárias, evitaria imensos problemas que têm surgido nestes últimos anos” (Ent27).

“Um festival com um público menos definido e mais abrangente” (Entp11).

Como forma de reforçar o assunto, os interlocutores destacam também alterações no cartaz, defendendo, por exemplo, alterações no conceito, preços mais elevados e diferentes artistas e bandas que integrem estilos musicais diferentes para que resulte numa mudança do tipo de público:

“Mudar o público-alvo e o estilo de música para atrair visitantes com mais poder económico, que se alojem em hotéis e que frequentem os restaurantes da zona” (Ent26).

Ao mesmo tempo é referido pelos entrevistados que, na sua opinião, o *Sumol Summer Fest* tem vindo a piorar ao longo das edições, principalmente, no que respeita aos géneros musicais e artistas escolhidos pela organização e por isso, muitos entrevistados expressam que gostariam de ver alterações nesse sentido:

“Voltar ao estilo musical anterior” (Entp22).

“Melhorar a qualidade dos artistas e do programa do festival, um estilo de música diferente” (Ent30).

Foram ainda abordadas outras vertentes, nomeadamente, as questões ambientais. Este já havia sido um tópico com um largo destaque em subcapítulos anteriores e por isso, ao nível das alterações que poderiam ocorrer os entrevistados expressam que devia existir mais sensibilidade por parte dos participantes para as questões ambientais (Ent4), uma maior proatividade nas questões da recolha do lixo e da limpeza da vila (Ent10), questões estas ampliadas pelo facto da Ericeira ser uma Reserva Mundial de *Surf* e possuir diversos recursos naturais que devem ser preservados:

“Uma parte do lucro do festival podia ser utilizado para aumentar a limpeza da região durante e após o festival (...) devia existir mais sensibilização para estas causas, as organizações destes grandes eventos deviam ter um papel mais importante nestas matérias e ajudar inclusive as regiões onde atuam” (Entp16).

Os inquiridos realçam também aspetos estruturais que na sua ótica merecem especial atenção. Um dos aspetos mais contestados baseia-se na falta de estacionamento e de meios de transportes públicos, indicando que, existindo mais espaço para os carros estacionarem e aumentando o número de transportes públicos a circular dentro e fora da vila, diminuiria problemas de congestionamento e filas:

“Implementação de um autocarro que faça a ligação do recinto ao resto da vila era importante para os participantes do Sumol e até para o comércio no centro da vila, acho que muita gente ia aderir” (Entp14).

Para além de se aumentar e melhorar as infraestruturas ao nível do estacionamento e dos transportes, devem melhorar-se os acessos principalmente na altura em que o festival ocorre (Ent3). É também mencionado que seria importante melhorar a gestão de filas à entrada do festival (Entp12) dado que se gera muita confusão principalmente na entrada do recinto, sendo este um local propício a ajuntamentos e que constitui um risco para os participantes e condutores *“porque encontra-se mesmo ao pé da estrada”* (Ent33) sendo uma solução para o problema *“criar um espaço para receber os festivaleiros mais longe da estrada”* (Ent33).

A localização do festival é também contestada pelo facto do recinto se situar perto de zona residencial e de locais de empregos da comunidade:

“A localização do festival podia ser mais afastada para não prejudicar a rotina e o dia-a-dia das pessoas. Se o recinto estivesse num local menos central não era tão incomodativo para as pessoas da vila, mesmo que viessem dormir ao parque de campismo, a confusão não ficava tão centrada nos acessos principais” (Entp17).

No seguimento destas questões, os entrevistados também relatam a necessidade de *“um maior controlo e fiscalização nas entradas e saídas do recinto assim como por toda a vila”* (Ent32). Outro dos impactes negativos mencionado refere-se ao consumo excessivo de álcool e drogas pelos festivaleiros, havendo mesmo alguns entrevistados que consideram dever existir uma maior vigilância nesse sentido *“Mais controlo policial, reforçar as vedações à volta do parque de campismo, para evitar a entrada de bebidas alcoólicas e drogas”* (Ent35) e mais *“vigilância e patrulhamento na vila durante o festival”* (Ent8).

Ainda relacionado com a presente questão, os entrevistados acreditam que um envolvimento mais ativo da comunidade local pode ajudar a contribuir de melhor forma para o desenvolvimento da região. Deste modo, afirmam que devia ser dada prioridade na contratação de população local de forma que esta participe ativamente em questões relacionadas com o festival:

“Contratação de locais para apoio à produção do festival” (Ent8).

Destacam também a importância das parcerias com empresas locais:

“Haver parcerias com as empresas locais e envolver os locais na organização do festival, também acho que era uma boa forma de melhorar alguns efeitos negativos porque a comunidade podia ajudar nas questões do lixo, por exemplo” (Ent24)

E ainda apoios às empresas da região para que tenham maior facilidade na venda dos seus produtos uma vez que se observou no subcapítulo dos impactes económicos (5.3.3.1) como um aspeto negativo a perda de competitividade das empresas locais comparativamente com os preços praticados pelas grandes superfícies:

“Levar a que mais empresas da região possam ter mais facilidade de acesso para a venda dos seus produtos nos dias de festival e até dentro do festival, não sei bem como, mas haver formas de a comunidade ter prioridade em vender os seus produtos em vez das grandes empresas e assim os lucros ficam mais concentrados na região e nos habitantes da Ericeira” (Ent25).

Numa ótica sociocultural, os entrevistados defendem também formas de melhorar o relacionamento entre a comunidade da Ericeira e os festivaleiros, englobando as tradições locais e os recursos existentes até como forma de “fidelizar” os participantes do festival à vila e fazer com que retornem posteriormente:

“O festival parece ser algo exclusivo do parque de campismo que só recebe as pessoas, mas depois não há qualquer envolvimento ou indicação sobre o que ver ou fazer na vila. Seria interessante promover o convívio com quem cá está e aprender a receber quem vem de fora. Existe o estigma dos miúdos que só vêm vandalizar... torna se difícil a receção

por parte da comunidade. Certos comportamentos têm de ser mudados para que a relação comunidade-festivaleiros seja melhor” (Ent29).

“Promover o envolvimento com as tradições locais” (Ent36).

Por último, destaca-se a opinião de um entrevistado que não acredita que um festival de música possa contribuir para a região da Ericeira devido à proximidade com a capital e ao facto da região depender do turismo e da modalidade do *surf*:

“Sinceramente, não estou a ver que exista nada que se possa fazer ou mudar para que um festival de música consiga contribuir para uma região que vive do surf e do turismo e que está localizada a menos de 50km de Lisboa” (Ent5).

5.4 - Apresentação e Análise dos Dados: Entrevistas Não Estruturadas

No presente subcapítulo apresenta-se e analisa-se os dados sistematizados na tabela do apêndice 7, resultantes das entrevistas não estruturadas realizadas aos elementos pertencentes à Câmara Municipal de Mafra, nomeadamente, à Dirigente da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Mafra (DUTCMM) e à Vereadora da Câmara Municipal de Mafra (VCMM).

Neste sentido, quando questionadas sobre a importância do festival para a região e respetiva comunidade e quais os seus principais contributos e impactes, as entrevistadas destacaram aspetos dos diversos âmbitos – económico, sociocultural e ambiental.

Na sua entrevista, a Vereadora revela que o maior contributo que o festival proporciona à região, centra-se no aumento da notoriedade da imagem e da marca da Ericeira para o exterior, uma vez que reforça a associação da região ao *surf*, ao turismo e a uma imagem positiva do território: *“eu acho que, principalmente, a importância do festival é a notoriedade da Ericeira relativamente aquilo que é a dinâmica associada ao turismo, ao surf, no fundo, como se costuma dizer, a uma «boa onda» que está associada à Ericeira”.*

Para além disso, reforça que pelo facto de a Ericeira receber muitos turistas estrangeiros, ter sido consagrada Reserva Mundial de *Surf*, entre outros aspetos, encontra-se posicionada num patamar internacional e por isso, o festival funciona como um reforço e um complemento dessa imagem e do ambiente que se vive na região, complementando, assim, a dinâmica local: *“o festival Sumol Summer Fest é, digamos, um complemento ao espírito da vila, da reserva mundial de surf, do surf, de todo este ambiente, que atrai jovens aqui para a costa (...) é uma perspetiva de reconhecimento internacional da marca Ericeira (...) é importante para dar resposta aos nossos visitantes, turistas ou*

locais, ou seja, se nos posicionamos num patamar internacional, temos de ter eventos de nível internacional”.

Desta forma, o festival parece possuir um papel importante como um ativo cultural e que complementa o espírito associado à modalidade do *surf* sendo também importante na vertente de animação e dinamização da região: *“o festival é um complemento cultural (...) tem um peso importante na animação cultural, na animação de verão (...) por isso, é importante que exista o Sumol, ou um festival desta natureza, para dar corpo a esta festa que é vir para a Ericeira, isso é o mote, ou seja, a Ericeira é sempre associada a uma festa”* (VCMM).

Ainda no âmbito sociocultural, a DUTCMM realça que, inicialmente, o tipo de público atraído pelo festival podia causar determinados constrangimentos para a comunidade local, porém, na atualidade, percebe-se que a população se encontra aberta às dinâmicas provenientes da realização deste evento: *“se de início estranhou um bocadinho o fluxo de jovens, julgo que agora já acolhe bem o festival”*. Ao mesmo tempo, destaca o barulho proveniente do festival como um dos impactes mais negativos para a comunidade local da Ericeira: *“apesar de sabermos que a população está muito aberta a este tipo de iniciativas porque cria uma dinâmica muito grande na vila, também sabemos que cria alguns constrangimentos como o barulho e com tudo o que um festival deste género envolve”* e ainda, exalta a importância de se gerir o aumento do número de pessoas na vila de forma a que não provenham impactes negativos desse aumento acentuado que acontece nos dias da realização do festival. Também a Vereadora corrobora estas questões salientando que estes efeitos são inerentes à atividade turística e aos eventos, comparando as duas atividades: *“o desgaste que o turismo traz, é igual ao que um festival traz, porque tem ruído, tem movimento”*.

No que respeita aos impactes económicos e apesar de ser realçado que os participantes circulam pela freguesia, dinamizando economicamente o comércio local: *“o festival não fica cingido ao parque de campismo “Ericeira camping”, as pessoas vão saindo, vão circulando, cria-se aqui uma dinâmica de economia interessante para todas os negócios ali da vila”* (DUTCMM), também é referido que o festival *Sumol Summer Fest* não gera alterações económicas significativas para a região: *“não se pode dizer que o festival provoca alterações grandiosas relativamente àquilo que é a dinâmica económica, a atividade do surf sim (...) podemos dizer que o turismo da Ericeira é bem acolhido pelos locais, é, porque é a principal fonte de receita, mas mais festival menos festival continua a haver essa fonte de receita”* (VCMM).

Ainda em relação à dinâmica económica que o festival cria na região, ao nível do alojamento e à exceção do parque de campismo da vila, não existe perceção de o festival conseguir aumentar de forma expressiva a procura por alojamento, já que, o público acaba por ficar hospedado no parque de campismo onde o festival decorre: *“a maior parte dos participantes fica no parque de campismo”* (DUTCMM).

No que concerne aos impactes económicos positivos provenientes do festival com relação ao turismo, destaca-se que este evento acontece num período que antecede a época alta na região e que por isso ajuda a atenuar a sazonalidade: *“o festival ocorre numa época que ainda não é considerada a época muito alta na Ericeira, estamos a falar ali quando terminam as aulas, é logo ali naquela altura, portanto é uma ótima altura para trazer gente à Ericeira, porque ainda não há muita afluência (...) tentamos sempre promover este tipo de iniciativas de maior dimensão fora da época balnear (...) precisamente de forma a combater um bocadinho a sazonalidade e permitir que os negócios também vão gerando e tendo alguma dinâmica durante todo o ano”* (DUTCMM).

No que respeita aos impactes ambientais, é ainda referido que o lixo é um dos principais impactes do festival sendo necessário uma gestão adequada, porém, também se salienta que essa é uma questão que tem vindo a ser melhorada ao longo dos anos: *“nos últimos anos a organização do festival tem tido mais atenção e mais iniciativas, por exemplo, recolha de copos, redução da utilização do plástico, o próprio festival tem ganho esta sensibilidade e transmitido esta sensibilidade a quem vai ao festival”* (DUTCMM).

Para além disso, o local onde o festival se realiza, o parque de campismo “Ericeira Camping”, possui um certificado “Green Key” sendo este um distintivo que comprova a implementação das boas práticas ambientais e sociais e que é renovado todos os anos: *“o próprio caderno de encargos do Sumol tem de estar em consonância com as práticas ambientais recomendadas”* (VCMM). Para além disso, é relatado que existe uma grande preocupação com as questões relacionadas com o aumento da produção de lixo nos dias de realização do festival e por isso, como forma de minimizar estes efeitos, é calculado, em estimativa, a quantidade de lixo que será produzido, efetuando-se *“um reforço adequado nesse sentido para que não tenha impacto na vila”* (VCMM).

Em relação ao envolvimento da Câmara Municipal de Mafra perante os eventos que decorrem no concelho, a Dirigente afirma que existe uma monitorização dos eventos tendo como intuito *“perceber realmente o impacto que cada um dos eventos tem e se faz sentido voltarem a acontecer ou se não faz”* e especificamente em relação ao festival Sumol Summer Fest, este evento é considerado uma mais-valia para a região: *“a Câmara continua a apoiar a realização do festival (...) temos muito gosto em continuar a receber o festival”* (DUTCMM) e por isso, ao nível dos apoios providenciados a este evento, a Câmara assegura todos os aspetos relacionados com a parte logística, como por exemplo: *“limpeza pós evento isso tudo é a Câmara e a Freguesia que asseguram. Depois há toda a parte logística que também é com a ajuda da Câmara, coordenação com as forças de segurança por exemplo, articulamos entre as duas entidades, trabalhamos muito em conjunto, até porque é importante o nosso envolvimento, não é só ceder o espaço, a nossa ideia é fazer um acompanhamento, e pronto, temos esta parceria”* (DUTCMM).

À semelhança do que já foi previamente destacado, a Vereadora acrescenta ainda que a Câmara Municipal de Mafra se encontra muito envolvida nas questões relacionadas com a componente ambiental e que por isso, existe uma grande preocupação e um trabalho rigoroso antes, durante e após o festival por parte da Câmara, garantindo que a organização cumpre os procedimentos exigidos no que diz respeito às questões ambientais, gerindo também diversas ações de limpeza e tentando garantir que os efeitos mais negativos ligados a esta temática são minimizados: *“naquilo que é a separação dos lixos, durante o próprio evento e é uma exigência que fazemos ao organizador de não deixar lixo no chão durante o evento (...) e também em termos daquilo que é a operação da limpeza de praias na envolvente, o município toma essa responsabilidade, havendo sempre a preocupação neste evento, reduzir a pegada ambiental e muito pelo contrário, contribuir para que haja algum benefício”*.

Quanto à integração da comunidade local da Ericeira no festival Sumol *Summer Fest*, este evento parece não representar o melhor exemplo de integração da comunidade, porém, nos restantes eventos, é procurada essa relação, existindo um esforço por parte da Câmara Municipal de Mafra assim como da Junta de Freguesia para que a comunidade faça parte dos eventos.

Similarmente, a VCMM, reforça que ao nível do festival Sumol *Summer Fest*, não é possível afirmar com total certeza se a comunidade se envolve no evento, porém, é destacado que existem diversas iniciativas como forma de estimular a comunidade da Ericeira a participar no festival, existindo, um trabalho de integração com a própria comunidade, nomeadamente iniciativas com as faixas etárias mais jovens e ainda parcerias com alguns agentes do território, nomeadamente, o corpo de bombeiros e com o grupo de escuteiros: *“no caso do Sumol Summer Fest como acontece num espaço que não é aberto ao público e aí não lhe posso dizer se a comunidade da Ericeira propriamente dita vai ao festival, mas eu acredito que sim até porque temos uma quota de oferta e os bilhetes são distribuídos pelos jovens do nosso concelho (...) já tivemos por exemplo, a ajuda dos bombeiros a gerir o estacionamento e o produto do estacionamento revertia para os bombeiros, os escuteiros associarem-se também para gerir o estacionamento e o produto também reverter para os escuteiros. Ou seja, quando há disponibilidade, porque nem sempre há disponibilidade do associativismo, tentamos sempre que o associativismo esteja presente nas atividades que nós promovemos. Outra parte também importante do Sumol, é que envolvemos muitos jovens, normalmente há sempre uma ação de responsabilidade social, uma ação de limpeza de praia, um evento de jogos numa ativação da própria marca Sumol, nas praias mais próximas”*.

Para além disso, é referido que a comunidade se encontra muito envolvida com todos os programas culturais da região e que é privilegiada em todos os processos que envolvem os eventos: *“a comunidade está 100% envolvida com a programação cultural do concelho (...) nas atividades de animação de verão da Ericeira (...) e inclusive na estrutura e operação dos eventos, o*

município privilegia sempre as empresas locais para dar suporte, quer seja som etc., e é por essa via que tentamos sempre fazer a integração” (VCMM).

Não obstante, é evidenciado que, por vezes, ainda existe a perceção por parte da comunidade de que os eventos são realizados para os turistas o que pode constituir um entrave ao seu envolvimento, porém, a Câmara Municipal encontra-se empenhada em contornar esta situação: *“noto é que em muitas das atividades a comunidade local não participa, ou seja, é difícil chamá-los, mas ainda não há muito o sentimento de «isto é feito para nós, é para os que vêm de fora». Mas também este é um dos nossos objetivos, envolvê-los cada vez mais e terem a sua participação ativa nos eventos que vamos fazendo. O convite direto à população é muito eficaz e pronto é um trabalho na área da comunicação que está a ser feito” (DUTCMM).*

Em relação à pandemia COVID-19, procurou-se compreender se foram sentidas diferenças pelo facto do festival *Sumol Summer Fest* não se ter realizado nos últimos dois anos. Neste sentido, realça-se que esta situação veio comprovar que o presente festival representa um complemento para a vila e não um evento fulcral que altera a dinâmica da região, já que, não foram sentidas diferenças significativas para o desenvolvimento da região: *“eu acho que na verdade, este ano é um bom teste. Ou seja, por causa da pandemia o festival não se realizou e nada mudou (...) a Ericeira continuou com o alojamento ao rubro, com as esplanadas completamente cheias, com uma grande vida noturna... ou seja, não é o festival, o festival é um complemento cultural” (VCMM).*

Por fim, procurou-se também compreender como é que a região da Ericeira se conseguiu adaptar durante os primeiros anos de pandemia, no que diz respeito aos diversos eventos e atividades na freguesia. Desta forma, é destacado que apesar de terem existido períodos restritivos gerais e semelhantes ao resto do país, a Ericeira não perdeu a sua dinâmica e apesar de em menor número, os turistas continuaram igualmente a visitar o território: *“tentámos ir sempre criando alguma dinâmica e nestes últimos dois verões, portanto, os verões da pandemia, claro que houve um grande decréscimo de turismo e de atividades, mas mesmo assim, a Ericeira foi conseguindo ter alguma dinâmica, não só turistas nacionais, mas também turistas estrangeiros” (DUTCMM).*

Assim, existe perceção por parte de ambas as entrevistadas que a região da Ericeira tem conseguido adaptar-se convenientemente ao panorama pandémico, uma vez que, foi sendo realizado um trabalho continuado e ajustado à nova realidade como forma de manter o dinamismo e a atividade na região. Assim, para além da atividade do *surf* nunca ter parado, outros eventos foram mantidos, mas adaptados às novas circunstâncias: *“nós fomos sempre trabalhando, por exemplo, o ano passado, campeonatos de surf, fomos fazendo na mesma, claro que não com as mesmas dimensões, com muitas restrições... e o mesmo aconteceu com a animação de verão (...) por exemplo, nós fazemos o Portuguese surf film festival há 10 anos e o ano passado não fizemos, mas conseguimos fazer um drive in, foi uma forma de nos adaptarmos” (DUTCMM), “tentámos fazer um trabalho de casa e*

adequar à situação que estamos a passar, ou seja, se só se pode estar na rua e não posso ter o auditório aberto, fez-se uma exposição de rua” (VCMM).

5.5 - Discussão dos Resultados

Como observado na revisão da literatura, os eventos, e especificamente os festivais de música, representam uma experiência singular e geram impactes que alteram o desenvolvimento de um local, sendo por isso relevante observar a atuação de um evento de média/grande dimensão numa pequena vila, como é o caso do festival Sumol *Summer Fest* e da região da Ericeira.

Neste ponto do trabalho pretende-se explicar e comparar as perceções extraídas dos discursos dos inquiridos pertencentes à comunidade local da Ericeira (entrevistas semiestruturadas) com as perspetivas de elementos pertencentes à Câmara Municipal de Mafra (entrevistas não estruturadas), tendo por base diversos autores e percebendo quais as matérias que são verificadas na literatura e quais os aspetos diferenciadores que emergem do presente estudo e que podem contribuir para um maior conhecimento da relação dos eventos com o desenvolvimento dos territórios. Para o efeito, recorreu-se a métodos qualitativos, em que a exploração dos dados é baseada na extração do conteúdo proveniente dos discursos dos entrevistados e que expõe experiências, emoções e perceções que são difíceis de serem traduzidas quantitativamente.

Neste seguimento, emergem impactes positivos e negativos que foram segmentados em três âmbitos distintos – económicos, socioculturais e ambientais – e que se encontram contemplados na tabela 12, sendo que, a segmentação efetuada adequa-se, exclusivamente, à presente investigação e aos dados extraídos do estudo de caso pertencente ao festival de música Sumol *Summer Fest*.

No caso dos impactes económicos, diversos autores referem, como um dos impactes mais relevantes para as regiões, as receitas provenientes da atividade turística que são geradas antes, durante e após o evento (Bowdin, et al., 2006; Etiosa, 2012; Getz, 2007; Marujo, 2015). Os autores Page & Connell (2014), apesar de corroborarem o assunto, também referem que, por vezes, os eventos representam um papel pouco significativo para a economia local e geram poucos empregos.

Em relação à presente investigação e analisando os dados relativos à comunidade local da Ericeira, verificou-se que existem, efetivamente, áreas de negócio específicas que lucram com o festival Sumol *Summer Fest*, porém, de uma forma geral e na perspetiva dos entrevistados, não se verifica que este evento detenha um papel significativo no desenvolvimento económico da

região, sendo a principal razão apontada, o facto de o festival atrair uma faixa etária muito jovem e específica que detém pouco poder de compra. Esta situação é corroborada também através das entrevistas não estruturadas onde se refere a fraca dinamização económica proveniente do segmento jovem atraído pelo festival, constatando que a principal fonte de receita para a região não provém do turismo atraído pelo festival.

Sob outra perspetiva, existem efeitos associados ao turismo que são economicamente positivos para as regiões, nomeadamente, a capacidade dos eventos em estimular visitas ao destino após a participação no evento, acabando por aumentar a permanência no território para outros fins e ainda a possibilidade de superar a sazonalidade, aumentando assim as receitas nos meses de menor procura (Derrett, 2009; Page & Connell, 2014; Raj, et al., 2017).

Deste modo, verifica-se, através das entrevistas semiestruturadas, que o festival Sumol *Summer Fest*, possui a capacidade de atrair turistas e “fidelizá-los” à região. Para além disso, nas entrevistas não estruturadas compreende-se que o festival se realiza antes da época alta e por isso, ajuda a atenuar a sazonalidade, dinamizando assim a vila e aumentando o turismo nesse período.

O aumento da visibilidade da região e consequentemente o aumento do turismo, parecem impactar de forma positiva diversos aspetos económicos, todavia, também se observa estes impactes em aspetos pertencentes ao âmbito sociocultural. Deste modo, no caso da presente investigação e segundo os discursos das interlocutoras pertencentes à Câmara Municipal de Mafra, o grande contributo do festival Sumol *Summer Fest* centra-se na sua capacidade em gerar maior notoriedade para a região da Ericeira sendo que através dessa visibilidade, vincula e fortalece a imagem e marca da freguesia a elementos positivos.

No que concerne ao grupo de entrevistados da comunidade local, verifica-se a mesma perceção, considerando-se vantajoso que a imagem da região seja exposta para o exterior, pois, para além de gerar sentimentos de orgulho associados à notoriedade do seu território, também foi percecionado o aumento das oportunidades de convívio e trocas de ideias e ainda o facto de o festival representar uma alternativa cultural diferente e complementar ao *surf*. Por fim, observou-se, através dos discursos resultantes dos dois tipos de entrevistas, que o festival é bastante relevante para a animação cultural e na animação de verão trazendo mais diversão para a região tanto pelo próprio festival como pelo aumento do número de pessoas na vila.

Os impactes socioculturais positivos usualmente espelhados na literatura, centram-se no facto de os eventos desempenharem um papel significativo na vida social e cultural das comunidades (Arcodia & Whitford, 2007; McHenry, 2011), de aumentarem a participação local e revitalizarem tradições, gerando fortes vínculos e oportunidades de partilhar crenças, valores, novas ideias e

experiências, desenvolvendo ao mesmo tempo, identidade local e sentimentos de orgulho (Bowdin, et al., 2006; Etiosa, 2012; Mair, 2019; Gibson & Connell, 2005; 2012; Page & Connell, 2014). No caso da presente investigação e à exceção do festival Sumol *Summer Fest* conseguir estimular sentimentos de orgulho e promover novas experiências e ideias, não houve qualquer referência aos restantes impactes.

Noutros estudos sobre os impactes socioculturais, questões como aumento do tráfego, sobrelotação, comportamentos desadequados, excessos (álcool e drogas), aumento da criminalidade e da insegurança sentida, assim como, sentimentos de exclusão da comunidade (Bowdin, et al., 2006; Etiosa, 2012; Getz, 2007; Gibson & Connell, 2012; Yeoman, et al., 2004), são identificados frequentemente como consequências negativas da realização de eventos.

Através das entrevistas semiestruturadas, identificou-se que todos estes efeitos foram extensamente mencionados pela comunidade, sendo vistos como problemas sérios, que necessitam de ser geridos. Para além disso, as opiniões mais frequentes atribuem as responsabilidades de tais ocorrências à faixa etária jovem que o festival atrai e ainda ao estilo musical, que segundo alguns interlocutores, tem vindo a alterar-se e a piorar ao longo dos anos, atraindo consigo comportamentos menos adequados.

Os autores Gibson & Connell (2012) mencionam ainda a problemática do ruído, especialmente em ambientais rurais e o facto de os eventos atraírem pessoas de várias partes do mundo com culturas e comportamentos distintos, criando choques culturais.

No contacto obtido com a comunidade e com as interlocutoras pertencentes à Câmara, verifica-se que a problemática do barulho causado pelo festival encontra-se destacado entre os aspetos mais negativos, sendo ao mesmo tempo, referido pela Dirigente da Unidade de Turismo, como algo próprio e natural dos festivais de música. Por outro lado, não se averiguou a existência de choques culturais, já tendo sido referido que a comunidade da Ericeira está muito habituada ao turismo, todavia, verifica-se a existência de choques geracionais entre a comunidade local e os participantes do festival, verificando-se que a rotina da população e dos trabalhadores locais é afetada pelos comportamentos dos jovens festivaleiros.

Assim, e como forma de resumir estes aspetos, observa-se seis indicadores aplicados num estudo realizado por Small (2007), que expressam os impactes socioculturais mais destacados pelas comunidades locais em relação aos festivais e averigua-se, se existem semelhanças com os impactes socioculturais provenientes do festival Sumol *Summer Fest*. Por conseguinte, no caso da presente investigação, verificam-se os indicadores:

- «Inconveniência»: tendo-se apurado problemas de congestionamento de tráfego, falta de estacionamento, estradas inacessíveis, aumento do barulho, entre outros;
- «Frustração Pessoal»: verificou-se, por exemplo, que a comunidade local tem a percepção de que os participantes do festival ocupam a sua região e que alteram as suas rotinas diárias;
- «Oportunidades de Entretenimento e Socialização»: aferiu-se que o festival proporciona, por exemplo, mais animação e oportunidades de interação social;
- «Consequências Comportamentais»: constatou-se, o aumento de consumos abusivos de álcool e drogas, aumento da criminalidade e vandalismo.

Deste modo, não se verificou a variável «Identidade e Coesão da Comunidade», não tendo sido percecionado que o festival promove sentimentos de união e coesão ao exhibir as singularidades culturais da sua comunidade e ainda a variável «Crescimento e Desenvolvimento da Comunidade», dado que também não se aferiu que tivessem sido desenvolvidas novas competências por parte da comunidade em relação a trabalhos e processos relacionados com o festival *Sumol Summer Fest*.

Relativamente aos impactes ambientais e de acordo com os dados extraídos das entrevistas não estruturadas, nos últimos anos, a organização do festival tem realizado mais iniciativas ambientalmente sustentáveis e redobrado a atenção para essas mesmas questões, transmitido uma maior sensibilidade aos participantes do festival, existindo ainda, uma preocupação na remoção e separação do lixo produzido, para que ajude a reduzir a pegada ambiental e não tenha grande impacto na vila. A literatura corrobora este assunto, sublinhando que os festivais podem ter um impacto positivo na remoção do lixo e que atuam como instrumentos de sensibilização para o desenvolvimento sustentável e para a preservação do património natural e cultural, aumentando a consciência pública e a educação sobre as questões ambientais (Cumming, 2014; Oh & Lee, 2012; Richards & Palmer, 2010).

Porém, por parte dos entrevistados pertencentes à comunidade da Ericeira, conclui-se que não se perceciona a existência destes benefícios, uma vez que, o lixo e a sujidade foram os aspetos mais mencionados por este grupo, evidenciando-se nos seus discursos uma preocupação relacionada com as praias da região, sendo ainda sublinhado que não parece existir grande sensibilidade para estas questões nem por parte da organização do festival nem dos próprios participantes.

Também estas questões são corroboradas na literatura, apontando-se que os principais problemas a nível ambiental gerados pelos eventos estão relacionados com a poluição e com o acréscimo de resíduos (Getz, 2007; Yeoman, et al., 2004).

No seguimento destas conclusões, sintetizou-se na tabela 12 todos os impactes provenientes da realização do festival de música Sumol *Summer Fest* que foram mencionados tanto nas entrevistas semiestruturadas como nas entrevistas não estruturadas.

Tabela 12- Síntese dos impactes provenientes do festival Sumol *Summer Fest*

	Positivos	Negativos
Económicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lucros para alguns setores/negócios ✓ Desenvolvimento económico ✓ Mais oferta de emprego ✓ Mais parcerias locais ✓ Mais Turismo ✓ Retorno à região pós evento ✓ Atenuação da sazonalidade 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Público sem poder de compra que não dinamiza economicamente a região ✓ Lucros do festival não ficam para a comunidade local ✓ A confusão do festival afasta potenciais clientes ✓ Falta de atrativos e meios para que o público do festival se desloque pela vila
Socioculturais	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Animação ✓ Dinamismo ✓ Mais oportunidades de convívio e interações culturais ✓ Oferta cultural para além do <i>surf</i> ✓ Complementa o espírito da vila ✓ Segurança rodoviária ✓ Proximidade geográfica a um grande festival ✓ Possibilidade de mostrar os atributos da região aos visitantes ✓ Notoriedade e divulgação da região ✓ Reconhecimento internacional da marca Ericeira 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comportamentos inapropriados dos festivaleiros ✓ Consumo de álcool ✓ Consumo de drogas ✓ Aumento da criminalidade e insegurança ✓ Barulho/ ruído ✓ Desrespeito pela comunidade e pela região ✓ Confusão ✓ Sentimento de ocupação do território ✓ Choques geracionais entre festivaleiros e a comunidade local ✓ Perturbação da rotina e alteração do estilo de vida e dos hábitos da população local ✓ Hostilidade entre os festivaleiros e a comunidade ✓ Fuga da região na altura em que se realiza o festival ✓ Infraestruturas insuficientes e/ou sobrelotadas ✓ Acessos condicionados e/ou inacessíveis ✓ Festival pouco adequado e enquadrado nas características da vila ✓ Falta de meios de assistência/falta de policiamento ✓ Descaracterização da vila ✓ Danos e estragos nos espaços públicos ✓ Trânsito e filas ✓ Excesso de divulgação da região
Ambientais	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Incentivo para a melhoria da limpeza da região 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estragos e utilização dos espaços públicos de forma incorreta e inapropriada ✓ Lixo e sujidade ✓ Falta de sensibilização para questões ambientais por parte dos participantes do festival

Fonte: Elaboração Própria

Em relação a outros indicadores, nomeadamente, no que respeita ao apoio da comunidade nos eventos e à sua aceitação, a literatura refere que a comunidade possui uma grande influência no seu território e que as suas perceções irão influenciar a forma como reagem perante os turistas. Por isso, se a comunidade perceber positivamente o evento, encontrar-se-á mais disponível para receber pessoas de fora da região, o que acaba por influenciar a atratividade do destino. No entanto, estas perceções dependem da gestão efetuada ao nível dos impactes e, claro, se o evento gera vantagens para a comunidade (Fredline & Faulkner, 2000; Richards & Palmer, 2010).

Page & Connell (2014) sublinham ainda que, os festivais podem excluir determinados indivíduos que não se identificam com o género musical em que o festival se centra, podendo este aspeto influenciar a sua opinião. No presente estudo, é visível uma certa resistência à realização do festival por parte de alguns entrevistados que não se identificam com o conceito, apurando-se que 59% dos interlocutores pertencentes à comunidade não se identificam com o conceito do festival *Sumol Summer Fest* (apêndice 4: gráfico G). Apesar de não se ter observado uma predominância desta opinião num determinado género ou faixa etária específica, constata-se que, grande parte dos entrevistados que mencionam não se identificar com o festival, são a favor de alterações no género musical e no tipo de público que frequenta o festival.

No que concerne a outros indicadores, verifica-se que a idade tem influência no grau de aceitação e de apoio para com o festival pois os discursos dos interlocutores mais jovens tendem a ser mais positivos. Para além disso, quando questionados sobre se concordam ou discordam, que o festival representa um veículo importante para o desenvolvimento da região da Ericeira (apêndice 4: gráfico H), os mais jovens tendem a concordar com a afirmação e as faixas etárias mais velhas tendem a considerar o contrário. Destaca-se ainda que, nenhum indivíduo abaixo dos vinte e sete anos discordou desta afirmação e que acima dos quarenta e nove anos nenhum entrevistado concordou com a afirmação.

Outro indicativo revelador desta situação, afere-se, através das palavras que os entrevistados associam ao festival (apêndice 4: tabela J), assim, de uma forma geral, os mais jovens destacaram palavras mais positivas, entre as quais, “Alegria”, “Diversão”, “Verão” e as faixas etárias mais velhas tendem a caracterizar o festival de forma mais depreciativa, destacando-se, a título de exemplo, as palavras “Distúrbios”, “Destruição” e “Confusão”.

No que diz respeito ao envolvimento da comunidade no festival *Sumol Summer Fest*, (apêndice 4: gráfico I), percebe-se que, de uma forma geral, grande parte dos entrevistados nunca estiveram envolvidos em trabalhos relacionados com o evento. Para além disso, verificou-se diversas referências ao facto de ser necessário um maior envolvimento da comunidade, observando-se, a título de exemplo, a opinião de dois entrevistados destacados no subcapítulo

5.3.5, que referem ser importante a “*contratação de locais para apoio à produção do festival*” (Ent8) e “*haver parcerias com as empresas locais e envolver os locais na organização do festival*” (Ent24).

Ainda na vertente do envolvimento da comunidade local da Ericeira, é destacado através dos discursos extraídos das entrevistas não estruturadas, que este evento não representa o melhor exemplo de integração da comunidade, mas ainda assim, existem diversas iniciativas como forma de envolver a população e tentar que a mesma participe no festival existindo parcerias com diversos *stakeholders* como forma de construir essa integração. Esta perceção transcende-se para os restantes eventos, sendo referido que a Câmara Municipal de Mafra privilegia sempre a população e grupos locais para a participação nos diversos eventos, dando-se também prioridade as empresas locais, em vez de contratações exteriores.

Desta forma, os autores Richards & Palmer (2010) corroboram a importância da integração da comunidade nos processos que envolvem os eventos não só porque a população local é indispensável como um possível público principal, mas também como impulsionadores do evento já que podem utilizar a sua influência enquanto *stakeholder* para restringir eventos que causam problemas para a região e criar uma imagem positiva ou negativa para os turistas.

Por fim, no que respeita às mudanças geradas pela pandemia COVID-19, foi possível compreender através da literatura, que ao nível dos destinos e do turismo, têm existido novas formas de adaptação a uma nova realidade, garantindo, nomeadamente, a segurança dos intervenientes e a procura constante por novas formas de atuação que vão ao encontro dos comportamentos exigidos pela pandemia, privilegiando, por exemplo, procedimentos de limpeza e de higiene mais rigorosos e novas formas de interação e contacto (Sigala, 2020).

Neste seguimento, verifica-se que apesar da diminuição do número de turistas na região e, consequentemente, existir mais calma e sossego na vila, trazendo, ao mesmo tempo, menos animação e diversão, parece ser consensual que o facto do festival não se ter realizado não alterou de forma significativa a dinâmica na Ericeira. Para além disso, esta região foi estando sempre ativa devido à atividade do *surf* e procurou realizar um trabalho de adaptação, sendo referido, como exemplos, o facto de determinados eventos que aconteciam no interior de infraestruturas terem sido transpostos para as ruas da vila e ainda, o caso do festival português de cinema de *surf*, que alterou a sua forma de realização, tendo decorrido através de um *drive-in*, ou seja, no interior de veículos como forma de promover o distanciamento.

Capítulo 6

6 - Conclusões, Limitações e Sugestões

6.1- Conclusões do estudo

Embora já existam diversas investigações sobre o impacto dos eventos no desenvolvimento das regiões, compreende-se que, ainda assim, existem inúmeros territórios por explorar, nomeadamente, no que respeita ao território português. Para além disso, também se verificou que muitos estudos estão centrados apenas num âmbito específico, principalmente no campo económico e por isso, o objetivo da presente investigação passa por averiguar os diversos contributos e impactos de um evento de música de média/grande dimensão, nomeadamente, o festival Sumol *Summer Fest* e perceber de que forma é que contribui para o desenvolvimento económico, ambiental e sociocultural da região da Ericeira.

Para isso, procurou-se recorrer a uma análise que não limitasse as opiniões dos entrevistados e que pelo contrário, permitisse compreender a fundo as perspetivas de um grupo que habita e/ou trabalha na região e ainda as interpretações de elementos pertencentes à Câmara Municipal de Mafra.

O levantamento do estado da arte constituiu uma base importante e essencial à comparação com os resultados obtidos para se compreender que dinâmicas são comuns a outros eventos já estudados e quais os aspetos mais relevantes e característicos da investigação em estudo.

Assim, a revisão da literatura baseou-se em entender o universo dos eventos e as suas particularidades, com foco na definição dos festivais e mais especificamente nos festivais de música, compreendendo o que estes representaram e continuam a representar ao longo da história de Portugal e do mundo. Também a literatura associada aos eventos e ao turismo permitiu compreender a sua intrínseca relação, que se verificou ser efetivamente indissociável, já que, grande parte dos impactos extraídos das entrevistas estão direta ou indiretamente associados à atividade turística.

Observou-se ainda através da bibliografia, a influência dos eventos no desenvolvimento de uma região através dos mais diversos impactos e a importância dos *stakeholders*, nomeadamente, da comunidade local para o sucesso dos eventos. Por fim, foi ainda relevante compreender as mudanças e adaptações em curso devido à pandemia COVID-19, principalmente, no que respeita a duas das áreas mais vulneráveis e suscetíveis a este tipo de acontecimentos, como é o caso da área dos eventos e do turismo.

Seguidamente, efetuou-se, no terceiro capítulo, uma descrição das principais características do concelho de Mafra e mais pormenorizadamente da freguesia da Ericeira e apresentou-se, por fim, a história do festival *Sumol Summer Fest* ao longo das suas edições. Conhecer as características deste festival e a sua evolução ao longo dos anos a par com as singularidades da região, demonstrou-se importante para melhor se entender os resultados obtidos.

Para além disso, como forma de orientar a presente investigação e responder à pergunta de partida, estabeleceram-se seis objetivos no segmento inicial deste estudo, que foram sendo respondidos ao longo da investigação e que se sintetizam no presente capítulo.

O primeiro objetivo delineado, pretende identificar os principais efeitos provenientes da atuação do festival para a região, através da ótica da comunidade local da Ericeira e das entrevistadas pertencentes à Câmara Municipal de Mafra para que se compreenda quais os aspetos que mais contribuem para o desenvolvimento do local e aqueles que necessitam de uma melhor gestão.

Para a sua concretização, diversas questões presentes nos guiões das entrevistas (apêndice 2 e 3) tinham como intuito obter resposta a este objetivo, porém, como as entrevistas tiveram um carácter semiestruturado e não estruturado, as respostas recolheram apenas a informação que os entrevistados consideraram pertinente mencionar, não tendo existido, por exemplo, uma lista pré-definida com potenciais impactes resultantes da atuação do festival.

Neste sentido, foi possível concluir que os principais contributos provenientes do festival *Sumol Summer Fest*, centram-se na divulgação que proporciona à região da Ericeira e ainda na capacidade de atrair turismo para a vila. Ambos os efeitos proporcionam uma série de contributos positivos que se subdividem tanto a nível económico como sociocultural. Assim, o festival aumenta a visibilidade da região e, conseqüentemente, aumenta o turismo na vila, proporcionando mais desenvolvimento económico através de lucros para o comércio local ainda que seja apenas para setores de atividade muito específicos. Para além disso, este evento de música projeta e promove a freguesia a nível nacional e internacional, contribui para uma melhoria da imagem da região, constitui uma oferta cultural complementar à atividade do *surf* e representa um papel importante na vertente de animação e dinamização da própria região.

Por outro lado, realça-se como aspetos menos positivos ao desenvolvimento, o facto do público do festival deter pouco poder de compra, não existindo, por isso, benefícios económicos significativos para diversos negócios locais. Conclui-se também que o festival gera bastante confusão para a vila, tendo sido, inclusive, a palavra que mais inquiridos associam ao evento. Este aspeto pode estar diretamente relacionado com outros efeitos sentidos e realçados pela

comunidade local, nomeadamente, a insuficiência de infraestruturas e sobrelotação das mesmas, especialmente, no que respeita ao estacionamento e aos acessos na estrada principal que corresponde à entrada no recinto do festival e que gera congestionamento de tráfego e outros problemas indiretamente associados à confusão sentida, por exemplo, alterações na rotina da comunidade.

Em relação ao campo ambiental, constata-se que apesar de existir um trabalho árduo por parte do município como forma de combater o aumento do lixo e a sujidade na vila, existe um grande indicativo destes efeitos constituírem um entrave a um desenvolvimento sustentável da região.

Estas conclusões, levam-nos ao segundo objetivo, já que, segundo a literatura, a forma como as comunidades locais percecionam o evento e os seus impactes, terá influência no seu envolvimento, disponibilidade e apoio ao evento podendo criar uma boa aceitação ou rejeição do mesmo. Deste modo, o segundo objetivo pretende perceber o envolvimento da comunidade local da Ericeira no festival Sumol *Summer Fest* e se este evento é aceite e reconhecido como um acontecimento benéfico para a região.

Assim, observou-se que apesar de existir uma preocupação por parte do município em integrar a comunidade através de iniciativas ligadas ao festival como forma de aumentar o seu apoio e participação no evento, também é realçado que o festival Sumol *Summer Fest* não representa o melhor exemplo de um evento em que a comunidade se envolva de forma significativa. Para além disso, em nenhum momento, foi mencionado pela comunidade local, a envolvência da mesma no festival e pelo contrário, quando questionados sobre quais as mudanças que podiam contribuir para otimizar a atuação do festival na região, foi mencionado que seria benéfico um maior envolvimento da comunidade nos processos relacionados com o evento.

Constata-se também que, no universo dos entrevistados pertencentes à comunidade, são mais os inquiridos que não se identificam com o conceito do que aqueles que se identificam (apêndice 4: gráfico G), o que pode influenciar a sua aceitação, apreciação e até apoio ao festival. No entanto, mesmo existindo elementos jovens que expressam não se identificar com o conceito do festival, percebe-se que, ao contrário da população mais velha, as faixas etárias mais jovens consideram que o evento constitui um veículo importante para o desenvolvimento da Ericeira, exprimindo nos seus discursos aspetos mais positivos em relação ao festival, demonstrando um maior apoio e apreciação relativamente ao mesmo.

Seguidamente, o terceiro objetivo foi delineado como forma de dar voz às ideias e opiniões da comunidade local e averiguar se, na sua ótica, existem aspetos que devem ser alterados ou melhorados para que o festival tenha um melhor desempenho no desenvolvimento da região.

Por conseguinte, conclui-se que não existem muitas discrepâncias nesta opinião, tendo sido extensamente mencionado que devia alterar-se o estilo musical e os artistas escolhidos e, consequentemente, o tipo de público que participa no festival. Os argumentos para esta alteração baseiam-se no facto do género musical ser do agrado apenas de um grupo muito reduzido e específico que não agrada à maioria das pessoas, sendo ainda acrescentado que, alterando o tipo de público, alteravam-se muitos dos problemas associados.

Estes aspetos devem ser revistos pelas entidades competentes porque, apesar de não ter sido possível explorar e analisar a fundo todas as informações presentes nas entrevistas, observou-se um padrão de respostas em que se referia que o festival há uns anos era melhor e que continha estilos musicais mais apreciados por um maior grupo de pessoas.

Também outras sugestões foram referidas, sabendo que são um reflexo de alguns dos impactos negativos já expostos anteriormente, mas que os entrevistados consideraram importante voltar a evidenciar. Deste modo, para que o festival tenha um melhor desempenho no desenvolvimento da região, salientou-se a importância de uma maior sensibilização para as questões ambientais, mais estacionamento, melhores meios de transporte e ainda um maior envolvimento da comunidade.

O quarto objetivo foi formulado por se ter considerado que o facto de o festival Sumol *Summer Fest*, que se realiza desde 2009, ter sido cancelado durante dois anos consecutivos (2020 e 2021) devido à pandemia COVID-19, representa um momento distinto e uma oportunidade de averiguar determinadas perceções que até ao momento não eram possíveis. Esta situação peculiar abre espaço para que se consiga perceber se a dinâmica na região se alterou e se sim, quais as principais diferenças sentidas.

Através do trabalho desenvolvido pode concluir-se que existem semelhanças tanto nos relatos obtidos através das entrevistas semiestruturadas como das entrevistas não estruturadas. Nota-se que tanto pelo facto de o festival não se ter realizado, mas também pelos períodos restritivos que inibiram o volume de atividades e eventos, percebeu-se menor movimento, tendo-se verificado mais sossego e calma na vila e que em contrapartida, existiu menos animação e diversão na região.

Por fim, e apesar destas perceções, constata-se que, o festival não se ter realizado por dois anos consecutivos, não alterou significativamente a dinâmica da Ericeira, tendo-se compreendido através deste e de outros objetivos, que o seu maior contributo para o desenvolvimento da região reside no facto de constituir um complemento cultural.

O quinto objetivo pretende identificar o envolvimento e o papel da Câmara Municipal de Mafra em relação ao festival Sumol *Summer Fest*, pois tal como já se observou na literatura, é

relevante que os agentes que gerem os territórios estejam em sintonia com os eventos realizados na região e que estando envolvidos nos mesmos possuem uma maior consciência dos seus impactes podendo mais facilmente gerir os problemas e arranjar soluções.

Assim, constata-se, através dos dados obtidos nas entrevistas não estruturadas que a Câmara Municipal de Mafra, para além de monitorizar os seus eventos de forma a tomar conhecimento dos impactes averiguando assim a sua pertinência, constitui um apoio fulcral ao bom funcionamento do festival, envolvendo-se em diversos campos, principalmente, nas questões relacionadas com a componente ambiental existindo um trabalho constante antes, durante e após a realização do festival e também no que respeita a todas as componentes logísticas e de coordenação com diversos agentes.

O sexto objetivo e último, pretende analisar se existe perceção de que o festival *Sumol Summer Fest* acentua a procura e oferta turística na região. Através dos discursos dos entrevistados não foi possível verificar a 100% este objetivo, porém, do que se pôde constatar, compreendeu-se que o festival atrai turismo para a Ericeira o que podia constituir um indicativo de existir mais procura por diversos serviços, aumentando assim a oferta na região, todavia, como já observado diversas vezes, o facto do público não deter grande poder de compra origina que procure apenas por serviços muito específicos e por isso, na sua globalidade, não aumenta significativamente a oferta na região.

Deste modo, ao nível do alojamento, verificou-se que o parque de campismo onde o festival decorre, assiste a um aumento da procura durante os dias da sua realização, mas não existe a perceção de o festival aumentar a procura por outros tipos de alojamento já que os participantes ficam hospedados no parque de campismo.

Por não ter sido mencionado mais nenhum aspeto que indique que nos dias em que o festival decorre existe um aumento da procura e da oferta, entende-se que não se verificam alterações significativas a este nível na região, porém, ressalva-se que o festival poderá ser um elemento importante para a criação de valor na região a longo prazo, uma vez que foi mencionado que o festival tem a capacidade de atrair turistas que regressam posteriormente à Ericeira com outros propósitos.

Concluída a verificação dos objetivos, considera-se que, nesta fase e depois de todo o trabalho desenvolvido, já é possível dar resposta à pergunta de partida: “O festival *Sumol Summer Fest* acrescenta contributos para o desenvolvimento local da região da Ericeira?”.

Por conseguinte e apesar de terem sido percecionados efeitos que constituem um entrave ao desenvolvimento e que devem ser devidamente geridos, conclui-se que o festival acrescenta

contributos para o desenvolvimento da região da Ericeira nos diversos âmbitos, porém, a sua principal importância reside em termos socioculturais. Desta forma, verifica-se, que o festival Sumol *Summer Fest* contribui para o aumento da notoriedade da região expondo a sua imagem a nível nacional e internacional, reforçando a marca associada à Ericeira e contribui como um importante ativo cultural para o território, ativo este que dinamiza a região, promove animação e diversão, contribui para um intercâmbio cultural e complementa o espírito que se vive na vila.

Recorda-se ainda que o objetivo central da presente investigação consiste em “contribuir para o melhor conhecimento da relação entre os eventos e os locais onde são desenvolvidos, investigando, especificamente, quais os contributos do festival Sumol *Summer Fest* para a freguesia da Ericeira”. Neste sentido pode afirmar-se que o objetivo foi alcançado e que o presente estudo constitui uma base relevante para os diversos *stakeholders* pertencentes à região que acolhe o evento. Através de todo o trabalho desenvolvido nesta investigação conseguiu-se identificar ainda os efeitos que constituem um maior entrave ao desenvolvimento da região e por isso será, certamente mais fácil encontrar soluções mais adequadas.

Em suma, através de todo o trabalho desenvolvido e envolto numa confluência entre a análise teórica e empírica tornou-se possível conhecer melhor o festival Sumol *Summer Fest*, adquirir conhecimentos sobre os mais variados temas que englobam a temática dos eventos, compreendendo o seu contributo para os territórios onde se inserem e para as respetivas comunidades. O presente estudo permitiu também a utilização de métodos qualitativos, revelando-se muito adequado aos objetivos da presente investigação e importante para dar corpo e voz a uma comunidade que representa um *stakeholder* ativo e importante no desenvolvimento local. Também se considerou relevante incluir as perspetivas de elementos pertencentes à Câmara Municipal de Mafra, uma vez que, pelas funções que exercem, possuem, inevitavelmente, uma visão mais alargada do funcionamento da região, sendo importante para abranger um maior espectro de perspetivas e interessante na comparação com as opiniões de elementos pertencentes à comunidade local.

Por fim, finaliza-se o presente estudo com a convicção de que os objetivos iniciais foram alcançados e que se geraram linhas sólidas e orientadoras como forma de contribuir para o fascinante mundo dos eventos.

6.2 - Dificuldades, Limitações e Pistas para Futuras Investigações

Tal como qualquer outro estudo, a presente investigação conteve, em determinados momentos, certas dificuldades e limitações, que se explanam no presente subcapítulo.

Desta forma, surgiram algumas dúvidas e dificuldades mesmo antes de se iniciar a investigação. A ideia de realizar um estudo que contribuísse para aumentar o conhecimento sobre um determinado território de Portugal esteve sempre presente, porém, devido à abrangência das temáticas existentes na área dos eventos, foi inicialmente difícil perceber, concretamente, que caminho seguir. Dificuldade esta, ampliada pela pandemia COVID-19, que pela natureza da sua incerteza, aumentou as dúvidas sobre que estudo poderia ser concretizado, sem que, posteriormente, pudesse ser condicionado pelas restrições impostas tanto no contacto com as pessoas como nas questões da circulação.

Como forma de precaver eventuais cenários mais restritivos que constituíssem um entrave à conclusão do presente estudo, optou-se por estudar uma área relativamente perto da residência da investigadora, conjuntamente com um evento do interesse da mesma. Assim, estabelecidos estes elementos e tal como os autores Quivy & Campenhoudt (2005) aconselham, formulou-se a pergunta de partida, traçou-se objetivos e a partir daí o processo foi fluindo.

A segunda dificuldade prendeu-se com a desatualização e falta de dados estatísticos relativos a diversos indicadores pertencentes à freguesia da Ericeira e, principalmente, pelo facto de não existirem dados sobre a atividade turística no território.

No que respeita às limitações, apesar de se constatar diversas vezes a adequabilidade do método qualitativo no presente estudo, tendo permitido recolher informações que através de outros métodos não seria possível, também se salienta que o facto da amostra ser de pequena dimensão (em comparação à metodologia quantitativa), não permite generalizar os resultados obtidos para toda a população.

A pandemia COVID-19 gerou também algumas limitações, uma vez que, o facto do festival *Sumol Summer Fest* ter sido cancelado originou que não fosse possível explorar outras vertentes, por exemplo, incluir uma análise por observação direta. Para além disso, notou-se também que apesar da realização das entrevistas terem acontecido entre os meses de agosto e setembro, muitos estabelecimentos encontravam-se fechados, nomeadamente os *hosteis*, em que só era possível obter contacto via telefónica, não sendo esse o intuito do presente estudo.

Acrescentando a estas limitações, o facto de se ter proposto realizar as entrevistas através de um processo aleatório que consistia em entrevistar quem se ia encontrando ao longo da vila, originou que se incluisse os estabelecimentos que estavam abertos nos dias das entrevistas e possivelmente os mais centrais. Por isso, para futuras investigações, considera-se interessante analisar de forma mais equitativa as diversas áreas de negócio, aumentando a representatividade, por exemplo, ao nível dos restaurantes, bares, cafés, hotéis e *hosteis*.

Por fim e nesta ótica das pistas para futuras investigações, foi possível identificar de forma muito breve que a distância não pareceu constituir um fator determinante na perceção de diferenças entre os estabelecimentos que se encontram mais perto ou mais longe do local do festival, sendo o tipo de atividade um fator mais relevante e determinante para a obtenção dessas diferenças, porém, seria interessante analisar mais detalhadamente estas questões.

6.3 - Recomendações para Futuras Edições do Festival

Através do presente estudo ficou esclarecido que os eventos possuem a capacidade de contribuir através de inúmeras formas para o desenvolvimento dos territórios onde se inserem, afetando de forma positiva e negativa a comunidade local. Todavia, como observado, a comunidade constitui uma peça fundamental e interventiva na dinâmica local pelo que a forma como percebe os impactes provenientes do evento, pode definir como irá cooperar e reagir perante a realização do mesmo. Desta forma, conhecer estas perceções torna-se importante na medida em que mais facilmente se consegue o seu apoio e uma melhor gestão do evento no futuro.

Assim, através da análise das perceções dos entrevistados explanadas no presente estudo, foi possível compreender quais os efeitos provenientes do festival Sumol *Summer Fest* que mais impactam negativamente a comunidade local, podendo contribuir para que a sua promotora, “Música no Coração”, tenha conhecimento dos mesmos, procurando minimizá-los em futuras edições.

Para além disso, a presente investigação também pode servir de base a que a promotora explore a fundo o facto de muitos entrevistados não se identificarem com o conceito do festival e de expressarem que o mesmo tem vindo a piorar ao longo dos anos. Do que se pôde concluir, considera-se vantajoso incluir géneros musicais menos específicos como forma de conseguir agradar a um maior espectro populacional e assim atrair um público mais diversificado que possa ajudar a contrabalançar os impactes negativos.

Também se sugere a existência de projetos mais integradores da comunidade, principalmente, nos processos relacionados com os eventos. Por exemplo, integrar a comunidade na formulação de políticas que tenham em vista a prevenção e minimização de determinados impactos pode ser uma medida importante tanto para o desenvolvimento da região como para que a comunidade se sinta parte dos processos, podendo traduzir-se num aumento da eficiência da gestão no território.

Por fim, espera-se que a presente investigação constitua uma base importante para as entidades envolvidas tanto no planeamento do território como na gestão do festival e que possa servir como um ponto de partida relevante para futuros estudos.

Referências

Abreu, P., 2004. *Músicas em movimento. Dos contextos, tempos e geografias da performance musical em Portugal*. [Online]

Available at: <https://journals.openedition.org/rccs/1055>

Aldskogius, H., 1993. Festivals and meets: the place of music in 'Summer Sweden'. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 75(2), pp. 55-72.

Almeida, S., 2018. *Na Ericeira, a onda do surf está a expulsar os residentes*. [Online] Available at: <https://www.publico.pt/2018/11/12/local/reportagem/alojamento-ericeira-provisorio-1850520>

[Acedido em 29 08 2021].

Andersson, T. D. & Getz, D., 2008. Stakeholder management strategies of festivals. *In Journal of Convention & Event Tourism*, 9(3), pp. 199-220.

Anderton, C., 2008. Commercializing the carnivalesque: The V festival and image/risk management. *Event Management*, 12(1), pp. 39-51.

APORFEST, 2019. *ANNUAL REPORT | FESTIVAIS DE MÚSICA EM PORTUGAL*, Lisboa: s.n.

Arcodia, C. & Whitford, M., 2007. Festival attendance and the development of social capital. *Journal of Convention and Event Tourism*, 8(2), pp. 1-18.

Associação PédeXumbo, 2018. *Andanças*. [Online]

Available at: <http://pedexumbo.com/page-80/>

[Acedido em 10 04 2021].

Bagiran, D. & Kurgun, H., 2016. A research on social impacts of the Foça Rock Festival: The validity of the Festival Social Impact Attitude Scale. *Current Issues in Tourism*, Volume 19(9), pp. 930-948.

Bakhtin, M., 1984. *Rabelais and his World*. s.l.:Indiana University Press..

Barros, R., 2015. *A importância da metodologia no processo de formação do pesquisador*. [Online]

Available at: <https://pt.linkedin.com/pulse/import%C3%A2ncia-da-metodologia-processo-de-forma%C3%A7%C3%A3o-do-rosa-barros>

- Beech, J., Kaiser, S. & Kaspar, R., 2014. *The business of events management*. s.l.:Pearson.
- Berridge, G., 2007. *Events design and experience*. s.l.:Routledge.
- Bladen, C., Kennell, J., Abson, E. & Wilde, N., 2012. *Events management: An introduction*. s.l.:Routledge.
- Blitz, 2014. *Luís Montez, da Música no Coração, entre os mais poderosos do país*. [Online] Available at: <https://blitz.pt/principal/update/luis-montez-da-musica-no-coracao-entre-os-mais-poderosos-do-pais=f93064> [Acedido em 03 09 2021].
- Bowdin, G. et al., 2006. *Events management*. s.l.:Routledge .
- Bramão, R. & Azevedo, M., 2015. *Festivais de Música em Portugal*. Lisboa: Chiado .
- Bryman, A., 2012. *Social research methods*. s.l.:Oxford university press.
- Bull, C. & Lovell, J., 2007. The impact of hosting major sporting events on local residents: An analysis of the views and perceptions of Canterbury residents in relation to the Tour de France 2007. *Journal of Sport & Tourism*, 12(3-4), pp. 229-248.
- Business School, 2020. *How the Event Industry Is Tackling the Impact of COVID-19*. [Online] Available at: <https://www.euruni.edu/blog/event-industry-impact-covid-19/> [Acedido em 15 04 2021].
- Caetano, J., Portugal, M. N. & Portugal, J. P., 2018. *Gestão de eventos*. Lisboa: Escolar.
- Câmara Municipal de Mafra , s.d. *Hotelaria*. [Online] Available at: <https://www.cm-mafra.pt/pages/1375>
- Câmara Municipal de Mafra, 2016. *Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil*, s.l.: s.n.
- Câmara Municipal de Mafra, 2017. *Plano Estratégico Para a Criação e Desenvolvimento do Cluster do Turismo Outdoor do Concelho de Mafra*. [Online] Available at: <https://docplayer.com.br/48208102-Plano-estrategico-para-a-criacao-e-desenvolvimento-do-cluster-do-turismo-outdoor-do-concelho-de-mafra.html> [Acedido em 02 09 2021].
- Câmara Municipal de Mafra, 2018. *Centro Histórico de Ericeira*. [Online] Available at: https://www.e-cultura.pt/patrimonio_item/10391

Câmara Municipal de Mafra, 2021. [Online]
Available at: https://www.cm-mafra.pt/pages/1144?news_id=2025

Câmara Municipal de Mafra, 2021. *Ericeira*. s.l.:s.n.

Câmara Municipal de Mafra, s.d. *As 12 Praias*. [Online]
Available at: <https://www.cm-mafra.pt/pages/901>
[Acedido em 12 11 2021].

Câmara Municipal de Mafra, s.d. *Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surf da Ericeira*. [Online]
Available at: https://www.cm-mafra.pt/pages/1577?poi_id=1189
[Acedido em 28 07 2021].

Câmara Municipal de Mafra, s.d. *Festas, Feiras e Romarias*. [Online]
Available at: <https://www.cm-mafra.pt/pages/898>
[Acedido em 28 08 2021].

Câmara Municipal de Mafra, s.d. *Parque de Santa Marta - Ericeira*. [Online]
Available at: https://www.cm-mafra.pt/pages/972?poi_id=33

Câmara Municipal de Mafra, s.d. *Parque Urbano de S. Sebastião - Ericeira*. [Online]
Available at: https://www.cm-mafra.pt/pages/1307?poi_id=34

Câmara Municipal de Mafra, s.d. *Peixes e Mariscos*. [Online]
Available at: <https://www.cm-mafra.pt/pages/851>
[Acedido em 22 08 2021].

Campos, A., 2020. *Expresso*. [Online]
Available at: <https://expresso.pt/economia/2020-02-14-Altice-compra-51-da-Blueticket-a-Arena-Atlantico-de-Luis-Montez>
[Acedido em 04 09 2021].

Campos, R., 2019. *SUMOL SUMMER FEST: o festival que “É O QUE ÉS”*. [Online]
Available at: <https://newsroom.lift.com.pt/79693-sumol-summer-fest-o-festival-que-e-o-que-es>
[Acedido em 04 09 2021].

Carita, A., 2009. *Expresso*. [Online]
Available at: https://expresso.pt/verao/dossie_festivais_de_verao/os-donos-da-musica=f528198
[Acedido em 03 09 2021].

Carvalho, N., 2020. Turismo e recursos endógenos como catalizadores do desenvolvimento local sustentável nos territórios de baixa densidade populacional. *Turismo, Sociedade e Ambiente*, pp. 23-30.

Censos, 2021. *Resultados Preliminares*. [Online]
Available at: https://censos.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html

Cerejo, D., 2014. *Sumol Summer Fest 2014: Protoje e Cidade Negra vêm à Ericeira*. [Online]
Available at: <https://www.jpn.up.pt/2014/01/30/sumol-summer-fest-2014-ptoje-e-cidade-negra-vem-a-ericeira/>
[Acedido em 01 09 2021].

Conselho Local de Ação Social e Câmara Municipal de Mafra, 2015. *Diagnóstico Social Concelho de Mafra - 2015*, s.l.: s.n.

Coutinho, C. P., 2011. *Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática*. Coimbra : Edições Almedina .

Cumming, J., 2014. The Greening of the Music Festival Scene: An Exploration of Sustainable Practices and Their Influence on Youth Culture. Em: *The Festivalization of Culture* . s.l.:Ashgate Publishing limited, pp. 169-186.

Dawson, C., 2009. *Introduction to Research Methods: A practical guide for anyone undertaking a research project*. UK: Howtobooks .

Derrett, R., 2009. How festivals nurture resilience in regional communities. Em: *International Perspectives of Festivals and Events: Paradigms of Analysis*. Uk: Elsevier, pp. 107-124.

Desenvolvendo-Práticas, D., 1997. *Pistas para o Desenvolvimento Local no Alentejo*. s.l.:Esdime–Agência para o Desenvolvimento do Alentejo Sudoeste.

Dwyer, L., Mellor, R. & Mistilis, N. & M. T., 2000. A framework for assessing “tangible” and “intangible” impacts of events and conventions. *Event management*, 6(3), pp. 175-189.

Ericeira, 2020. *Devoções - Património religioso Ericeira*. s.l.:s.n.

Etiosa, O., 2012. The impacts of event tourism on host communities, Case: the City of Pietarsaari.

Event MB, 2021. *FUTURE OF THE EVENT INDUSTRY: 2021 OUTLOOK*, s.l.: s.n.

Falassi, A., 1987. *Festival: Definition and morphology. Time out of Time: Essays on the Festival*. 1 ed. s.l.:University of New Mexico Press.

Ferdinand, N. & Williams, N. L., 2013. International festivals as experience production systems. *Tourism Management*, Volume 34, pp. 202-210.

Fernandes, M., 2018. *TSF Rádio Notícias*. [Online] Available at: <https://www.tsf.pt/cultura/musica/festa-do-hip-hop-chega-a-ericeira-9554061.html> [Acedido em 03 09 2021].

Fredline, E., 2000. *Host Community Reactions to Major Sporting Events: The Gold Coast Indy and the Australian Formula One Grand Prix in Melbourne*, s.l.: Griffith University.

Fredline, E. & Faulkner, B., 2000. Host community reactions: A cluster analysis. *Annals of tourism research*, 27(3), pp. 763-784.

Fredline, L., Jago, L. & Deery, M., 2003. The development of a generic scale to measure the social impacts of events. *Event Management*, 8(1), pp. 23-37.

Freeman, R. E., 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. s.l.:Boston: Pitman.

Gajanan, M., 2019. *TIME*. [Online] Available at: <https://time.com/5651255/business-of-music-festivals/> [Acedido em 20 03 2021].

Garcia, P., 2018. *Forbes Portugal*. [Online] Available at: <https://www.forbespt.com/ao-sabor-da-musica-2/> [Acedido em 05 09 2021].

Gavinho, E., 2014. Doutoramento em Turismo. *Turismo no Ait Bouguemmez (Alto Atlas Central, Marrocos): representações sociais do turismo e dos seus impactes na perspetiva da comunidade local*.

Getz, D., 1991. *Festivals, special events, and tourism*. s.l.:Van Nostrand Reinhold.

Getz, D., 1997. *Event Management and Event Tourism*. s.l.:Nova Iorque: Cognizant.

Getz, D., 2005. *Event management and event tourism*. New York: Cognizant.

Getz, D., 2007. *Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events*. 1º ed. s.l.:Oxford: Butterworth-Heinemann.

Getz, D., 2008. Event tourism: Definition, evolution, and research. *Tourism management*, 29(3), pp. 403-428.

- Getz, D., 2009. Policy for sustainable and responsible festivals and events: Institutionalization of a new paradigm. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 1(1), pp. 61-78.
- Getz, D., Andersson, T. D., Armbrrecht, J. & Lundberg, E., 2019. The value of festivals. Em: J. Mair, ed. *The Routledge Handbook Of Festivals*. NY: Routledge, pp. 22-30.
- Getz, D. & Page, S. J., 2016. Progress and prospects for event tourism research. *Tourism Management*, Volume 52, pp. 593-631.
- Gibson, C., 2014. Music festivals and regional development policy: towards a festival ecology. *Perfect Beat*, 14(2), pp. 140-157.
- Gibson, C. & Connell, J., 2005. *Music and Tourism: On the Road Again*. s.l.:Channel View Publications.
- Gibson, C. & Connell, J., 2012. Music festivals and regional development in Australia. *Ashgate Publishing*.
- Gil, A. C. & dos Reis Neto, A. C., 2020. Survey de Experiência como Pesquisa Qualitativa Básica em Administração. *Revista de Ciências da Administração*, pp. 125-137 .
- Glam Magazine , 2019. *Sumol Summer Fest...Um fim de semana inesquecível*. [Online] Available at: <https://glam-magazine.pt/sumol-summer-fest-um-fim-de-semana-inesquecivel/> [Acedido em 03 09 2021].
- Goeldner, C. R. & Ritchie, J. B., 2012. *Tourism principles, practices, philosophies*. s.l.:John Wiley & Sons.
- Guerra, I. C., 2006. *Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos e formas de uso*. Lucerna: s.n.
- Guerreiro, M. I. A., 2008. Associações de Desenvolvimento Local: Que contributo para o desenvolvimento local? O estudo de caso da ADPM. *Dissertação de Mestrado*.
- Gursoy, D., Kim, K. & Uysal, M., 2004. Perceived impacts of festivals and special events by organizers: an extension and validation. *Tourism Management*, 25(2), pp. 171-181.
- Hall, C. M., 1989. The definition and analysis of hallmark tourist events. *GeoJournal*, pp. 19(3), 263-268.
- Hall, C. M., 1992. *Hallmark tourist events: impacts, management and planning*. s.l.:Belhaven Press.

Hall, C. M., 1997. *Hallmark Tourist Events: Impacts, Management and Planning*. s.l.:Chichester, John Wiley & Sons.

Hall, C. M., Scott, D. & Gössling, S., 2020. Pandemics, transformations and tourism: be careful what you wish for. *Tourism Geographies*, 22(3), pp. 577-598.

Hemeroteca Municipal de Lisboa, 2005. *Efemérides | Lisboa e o Turismo: um Congresso há 100 anos...* [Online]
Available at: <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/EFEMERIDES/Turismo/Turismo.htm>
[Acedido em 18 02 2021].

IFEA, 2009. *The Power of Celebration*. s.l., s.n.

Jago, L., Chalip, L., Brown, G. & Mules, T. & A. S., 2003. Building events into destination branding: Insights from experts. *Event management*, Volume 8(1), pp. 3-14.

Jago, L. K. & Shaw, R. N., 1998. Special events: A conceptual and definitional framework. *Festival management and event tourism*, pp. 5(1-2), 21-32.

Janiskee, B., 1980. South Carolina's harvest festivals: Rural delights for day tripping urbanites. *Journal of cultural geography*, Volume 1(1), pp. 96-104.

Jornal de Mafra, 2019. *Tudo sobre o Sumol Summer Fest 2019- Cartaz, horário e informação útil*. [Online]
Available at: <https://jornaldemafra.pt/2019/07/05/tudo-sobre-o-sumol-summer-fest-2019-cartaz-horarios-e-informacao-util/>
[Acedido em 03 09 2021].

Junta de Freguesia da Ericeira, s.d. *História e Fotos- JUNTA DE FREGUESIA DA ERICEIRA*. [Online]
Available at: <https://jfericeira.weebly.com/histoacuteria-e-fotos.html>
[Acedido em 30 04 2021].

Lashua, B., Spracklen, K. & Long, P., 2014. Introduction to the special issue: Music and tourism. *Tourist Studies*, 14(1), pp. 3-9.

Lift Consulting , 2019. *Sumol Summer Fest 2019 | Party Animals estiveram à solta na Ericeira*. [Online]
Available at: <https://newsroom.lift.com.pt/65316-sumol-summer-fest-2019-party-animals-estiveram-a-solta-na-ericeira>
[Acedido em 03 09 2021].

Loots, I., Ellis, S. & Slabbert, E., 2012. Factors predicting community support: The case of a South African arts festival. *Tourism and Management Studies*, Volume 7, pp. 121-130.

Lourido, R., 2017. Festivais de Música e Desenvolvimento Local: O estudo de caso do Festival MEO Sudoeste. *Dissertação de Mestrado*, 12.

Luonila, M. & J. T., 2015. The role of festivals and events in the regional development of cities: Cases of two Finnish cities. *Event Management*, 19(2), pp. 211-226.

Luonila, M. & Johansson, T., 2015. The role of festivals and events in the regional development of cities: Cases of two Finnish cities. *Event Management*, 19(2), pp. 221-226.

Madray, J. S., 2020. The Impact of COVID-19 on Event Management Industry. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, 5(3), pp. 533-535.

Mafra, C. M. d., 2019. *Ericeira Camping distinguido novamente com galardão "Green Key"*. [Online]
Available at: https://www.cm-mafra.pt/pages/1144?news_id=364
[Acedido em 20 08 2021].

Mair, J., 2019. *The Routledge handbook of festivals*. s.l.:Routledge.

Mair, S., 2020. *What will the world be like after coronavirus? Four possible futures*. [Online]
Available at: <https://theconversation.com/what-will-the-world-be-like-after-coronavirus-four-possible-futures-134085>
[Acedido em 10 04 2021].

Markteer, 2016. *25 mil pessoas passaram pelo Sumol Summer Fest*. [Online]
Available at: <https://marketeer.sapo.pt/25-mil-pessoas-passaram-pelo-sumol-summer-fest>
[Acedido em 02 09 2021].

Marujo, N., 2015. O contributo do turismo de eventos para o desenvolvimento turístico de uma região. *Desarrollo Local Sostenible*.

McHenry, J. A., 2011. Rural empowerment through the arts: The role of the arts in civic and social participation in the Mid West region of Western Australia. *Journal of Rural Studies*, 27(3), pp. 245-253.

Minayo, M. & Costa, A., 2018. Fundamentos Teóricos das Técnicas de Investigação Qualitativa. *Revista Lusófona de Educação*, pp. 139-153.

Moscardo, G., 2007. Analyzing the role of festivals and events in regional development. *Event Management*, 11(1-2), pp. 23-32.

Música no Coração, 2021. *Música no Coração*. [Online] Available at: <https://www.musicanocoracao.pt/> [Acedido em 08 09 2021].

Niland, K., 2021. *Hospitalitynet*. [Online] Available at: <https://www.hospitalitynet.org/opinion/4103386.html> [Acedido em 20 04 2021].

Oh, M. J. & Lee, T. J., 2012. How local festivals affect the destination choice of tourists. *Event Management*, 16(1), pp. 1-9.

Page, S. J. & Connell, J., 2012. *The Routledge Handbook*. s.l.:Routledge.

Page, S. J. & Connell, J., 2014. *The Routledge handbook of events*. s.l.:Routledge.

Palco das Artes, 2016. *Palco das Artes*. [Online] Available at: <https://palcodasartes.com/sumol-summer-fest-o-be-a-ba-do-festival/> [Acedido em 10 12 2021].

Pavlukovic, V., Armenski, T. & Alcantara-Pilar, J. M., 2017. Social impacts of music festivals: Does culture impact locals' attitude toward events in Serbia and Hungary?. *Tourism Management*, Volume 63, pp. 42-53.

PCMA, 2020. *How is COVID-19 changing the business events industry?*, s.l.: PCMA Convene editors.

Pereira, A. R., 2002. *Património Litoral na Estremadura - Actas do III Curso de Verão da Ericeira*. Lisboa: Mar de letras.

Peruzzo, C. M. K. & de Oliveira Volpato, M., 2009. Conceitos de comunidade, local e região: inter-relações e diferença.. *Líbero – São Paulo* –, 12(24), pp. 139-152.

Pinto, I., 2018. *SUMOL SUMMER FEST: O Regresso do Hip-Hop à Ericeira é já amanhã*. [Online] Available at: <https://www.juonline.pt/cultura/artigo/27443/sumol-summer-fest-o-regresso-do-hip-hop-a-ericeira-e-ja-amanha.aspx> [Acedido em 01 09 2021].

PORDATA, s.d. *O que são NUTS?* [Online]
Available at: <https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS>

Portugal em Destaque, 2017. *Freguesia da Ericeira, na onda do turismo sem perder identidade.* [Online]
Available at: <https://www.portugalemdestaque.pt/na-onda-do-turismo-sem-perder-identidade/>

Prezenza, A. & Iocca, S., 2012. The weight of stakeholders on festival management. The case of music festivals in Italy. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 10(2), pp. 25-35.

PRESSTURE, 2020. *MAFRA COM 20 MILHÕES DE EUROS EM INVESTIMENTOS TURÍSTICOS EM CURSO.* [Online]
Available at: <https://www.presstur.com/mercados/mafra-com-20-milhoes-de-euros-em-investimentos-turisticos-em-curso/>
[Acedido em 22 08 2021].

Quatenaire Portugal, 2015. *Revisão do Plano Estratégico de Turismo de Mafra*, s.l.: s.n.

Quintas, C., 2000. O Mito da Interioridade: desenvolvimento local no Alentejo. *In Comunicação apresentada no IV Congresso Português de Sociologia-Coimbra*, pp. 1-6.

Quivy, R. & Campenhoudt, L. V., 2005. *Manual de Investigação em Ciências Sociais*. s.l.:Gradiva.

Raj, R., Walters, P. & Rashid, T., 2017. *Events Management. Principles & Practice.* London: Sage.

Ramos, P., 2014. Dissertação de Mestrado em Estudos Ingleses e Estudos Americanos. *Woodstock: Community and Legacy*.

Reed Exhibitions, 2020. *COVID-19 and How it's Changing the Event Industry*, s.l.: s.n.

Revez, J., 2014. Papel das associações de desenvolvimento local e regional, como estrutura organizacional e funcional inovadora de gestão no desenvolvimento local: a experiência portuguesa do Alentejo. *DRd-Desenvolvimento Regional em debate*, 4(2), pp. 115-139.

Ribeiro, J. C., Vareiro, L. C., Fabeiro, C. P. & de Blas, X. P., 2006. Importância da celebração de eventos culturais para o turismo do Minho-Lima: um estudo de caso. *Revista portuguesa de estudos regionais*, Volume 11, pp. 61-76.

Richards, G. & Palmer, R., 2010. *Eventful cities: Cultural Management and Urban Revitalisation*. s.l.:Routledge.

Rocha, S., 2015. As marcas e o patrocínio de festivais de música em Portugal – análise conceptual e influência nos consumidores. *Dissertação de Mestrado*.

RTP Arquivos., s.d. *Expo 98*. [Online]
Available at: <https://arquivos.rtp.pt/colecoes/expo-98/>
[Acedido em 21 04 2021].

Santo, M., 2020. *Eco*. [Online]
Available at: <https://eco.sapo.pt/2020/01/06/houve-287-festivais-de-musica-no-ano-passado-impacto-na-economia-chegou-aos-18-mil-milhoes-de-euros/>
[Acedido em 20 março 2021].

Sarmiento, J., 2007. Festivais de Música de Verão: Artes Performativas, Turismo e Território. *Universidade do Minho : GEO – Working Papers, Instituto de Ciências*.

Severino, A., 2014. *Metodologia do Trabalho Científico*. São Paulo : Cortez .

Shone, A. & Parry, B., 2010. *Successful Event Managment*. s.l.:SOUTH-WESTERN.

Sigala, M., 2020. Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. *Journal of business research*, Volume 117, pp. 312-321.

Sines Município , s.d. *Festival Músicas do Mundo*. [Online]
Available at: <https://www.sines.pt/pages/725>
[Acedido em 10 04 2021].

Small, K. E., 2007. Understanding the social impacts of festivals on communities. *Tese de Doutoramento*.

Stake, R., 2010. *Qualitative Research: Studying How Things Work*. s.l.:s.n.

Sumol Kit Estudante, s.d. *Sumol Kit Estudante*. [Online]
Available at: <https://www.sumol.com/wp-content/uploads/2015/04/KIT-ESTUDANTE-2018-versao-BO.pdf>
[Acedido em 01 09 2021].

Sumol Summer Fest, 2020. *Parceiros*. [Online]
Available at: <https://sumolsummerfest.com/parceiros/>
[Acedido em 05 09 2021].

Sumol Summer Fest, s.d. *Sumol Summer Fest Ericeira*. [Online]
Available at: <https://sumolsummerfest.com/>
[Acedido em 21 09 2021].

Theobald, W. F., 2005. *Global tourism*. 3 ed. s.l.:Routledge.

Thompson, B. J., 2005. Sponsorship as a form of fundraising in the arts: a bilateral perspective involving relationship marketing.. 07, pp. 1-16.

Thrane, C., 2002. Jazz Festival Visitors and Their Expenditures: Linking Spending. *Journal of travel research*, 40(3), pp. 281-286.

Travel BI - Turismo de Portugal, 2020. *Turismo de Negócios – mudanças em tempo de pandemia*. [Online]
Available at: <https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/Turismo-de-neg%C3%B3cios-mudan%C3%A7as-em-tempo-de-pandemia.aspx>
[Acedido em 27 04 2021].

Turco, D. M., Swart, K. & Bob, U. & M. V., 2003. Socio-economic Impacts of Sport tourism in the Durban Unicity, South Africa. *Journal of Sport Tourism*, 8(4), pp. 223-239.

Turismo de Lisboa Visitors & Convention Bureau, s.d. *Parque de Santa Marta*. [Online]
Available at: <https://www.visitlisboa.com/pt-pt/locais/parque-de-santa-marta>

Turismo de Portugal, 2011. “*Turismo. Um congresso há 100 anos*”. [Online]
Available at: <https://www.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/media/notas-de-imprensa-2011/11-05-2011-passado-presente-futuro-turismo-debate.pdf>
[Acedido em 23 02 2021].

Turismo de Portugal, 2020. *Visão Geral*. [Online]
Available at: http://www.turismodeportugal.pt/pt/Turismo_Portugal/visao_geral/Paginas/default.aspx
[Acedido em 02 03 2021].

Umbelino, J., 2017. Planeamento e Desenvolvimento Turístico. Em: *O Turismo: Caracterização e Prospetiva*. Lisboa: Lidel, pp. 3-18.

UNWTO, 2020. *IMPACT ASSESSMENT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON INTERNATIONAL TOURISM*. [Online]
Available at: <https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on->

international-tourism

[Acedido em 27 04 2021].

UNWTO, 2021. 2020: *A year in review*. [Online]
Available at: <https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020>

[Acedido em 27 04 2021].

Vachon, B., 1993. *Le développement local: théorie et pratique: réintroduire l'humain dans la logique de développement*.

Valente, J., 2011. *Marinheiro é arte, Pescador é ofício, Surfista é outra coisa... A transformação das relações entre o homem e o mar na região da reserva*. [Online]
Available at: https://www.savethewaves.org/wp-content/uploads/2020/07/Ericeira_WorldSurfingReserve_Booklet.pdf

Van Niekerk, M., 2017. Contemporary issues in events, festivals and destination management. *International Journal of Contemporary Hospitality Management* .

Veal, A. J., 2018. *Research Methods for Leisure and Tourism*. s.l.:Pearson.

Vieira, J. M., 2015. *Eventos e turismo-Planeamento e organização - Da teoria à prática..* s.l.:Sílabo.

Yeoman, I., Robertson, M., Ali-Knight, J. & Drummond, S. & M.-B. U., 2004. *Festival and Events Management: An international arts and culture*. s.l.:Elsevier Butterworth-Heinemann.

APÊNDICES

Apêndice 1 - Concelho de Mafra e Freguesia da Ericeira

Fotografia A e B – Casas da Ericeira com as suas cores características

Fonte: A Autora

Fotografia C - Posto de Turismo da Ericeira

Fonte: A Autora

Tabela D - Descrição das Praias da Ericeira

Praia de Ribeira D'Ilhas	Praia muito conhecida do público devido às múltiplas provas nacionais e internacionais que acolhe pelo facto das suas ondas serem as mais mediáticas e concorridas da Reserva Mundial de <i>Surf</i> . Esta praia encontra-se situada num vale onde desagua a ribeira que lhe dá o nome. Possui arribas altas que servem como miradouro, proporcionando excelentes locais de observação durante os campeonatos. Esta praia possui todas as infraestruturas necessárias (ex.: parque de estacionamento, bar, restaurante, espaços para as escolas de <i>surf</i> , passadiços de acesso, entre outros).
Praia da Empa	Praia de pequena dimensão, situada a escassos metros do Parque de campismo da Ericeira, distingue-se pela oferta de serviços no âmbito do campismo e caravanismo.
Praia do Matadouro	Situada não muito longe do Ericeira <i>Camping</i> , está envolvida por uma paisagem rochosa e é bastante movimentada pelas escolas de <i>surf</i> devido ao seu enquadramento formar uma piscina natural durante a maré baixa.
Praia de São Sebastião	Velada pela ermida que lhe dá o nome, possui acesso através de uma escadaria de calçada portuguesa. As suas ondas são também muito procuradas por surfistas e <i>bodyboarders</i> .
Praia Norte (Algodio)	Possui acesso direto ao centro da Ericeira e é limitada a sul pelo molhe do porto de pesca e a Norte por um esporão rochoso que a separa da praia de S. Sebastião.
Praia dos Pescadores	Trata-se da mais histórica praia do concelho pelo facto de ter sido neste local que se deu o embarque da Família Real Portuguesa para o exílio. Esta praia possui uma larga baía com águas calmas sendo uma das mais movimentadas pela sua centralidade, pela sua extensão e por ser abrigada dos ventos.
Praia do Sul (Baleia)	Situa-se perto do centro da vila, é uma praia de fácil acesso sendo por isso um espaço familiar. O hotel Vila Galé é um dos seus ícones paisagísticos.

Fonte: Elaboração Própria baseada em (Câmara Municipal de Mafra, s.d.)

Tabela E - Património Religioso da Freguesia da Ericeira

Igreja de São Pedro	Foi uma capela que ascendeu a igreja matriz em 1530 e conserva uma cantaria Manuelina que constitui o elemento mais antigo do edifício. Anualmente celebra-se no seu adro a festa de Nossa Senhora da Conceição e o arraial de São Pedro.
Igreja da Misericórdia	Monumento Barroco onde se destacam as pinturas ‘Visitação’ e ‘Virgem da Misericórdia’, da autoria de Manuel António de Góis.
Capela de São Sebastião	Possui uma planta hexagonal e encontra-se isolada sobre as falésias a norte da vila, remontando aos séculos XV/XVI. Desde há muitos anos que no final de janeiro se realizam junto à capela as Festas em Honra de S. Sebastião e S. Vicente, em tempos a maior celebração da Ericeira e arredores.
Arquivo Museu da Misericórdia	Fundado a 1 de junho de 1937 tem como objetivo ser um espaço de memória da Ericeira. Salienta-se um espólio com nove telas seiscentistas do ciclo da paixão de Cristo.
Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem e de Santo António	Localiza-se num pequeno pátio com vista privilegiada sobre o Atlântico, no centro da Ericeira. É o local de celebração anual das festas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira dos pescadores da Ericeira.
Igreja de Santa Marta	Encontra-se documentada deste o século XV e foi consagrada à senhora da Saúde pela proximidade das nascentes de água que brotavam das rochas a sul da vila.
Registos de azulejos	São padrões espalhados pelas ruas da Ericeira que invocam a proteção divina em caso de catástrofes naturais. Este era um medo constante de uma comunidade que desde sempre lida com as fortes marés. Os azulejos podem encontra-se no centro histórico e nas fachadas brancas que ilustram devoções particulares dos antigos moradores.

Fonte: Elaboração própria baseada em (Ericeira, 2020; Portugal em Destaque , 2017)

Apêndice 2 - Guião das Entrevistas Semiestruturadas e Associação aos Objetivos Específicos do Trabalho de Investigação

Questão 1- Idade

Questão 2- Género

Questão 3- Nível de escolaridade

Questão 4- Trabalha na região da Ericeira?

Questão 5- Habita na região da Ericeira? Há quanto tempo?

Questão 6- Qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando pensa no festival *Sumol Summer Fest*? Obj1/Obj2

Questão 7- Identifica-se com o conceito do festival? Obj2

Questão 8- Já trabalhou ou conhece alguém da região que tenha trabalhado no festival? Obj2

Questão 9- Através de uma escala de 1 a 5 sendo que Discordo totalmente = 1; Discordo = 2; Indiferente = 3; Concordo = 4; Concordo Totalmente = 5 qual o seu nível de concordância em relação à seguinte afirmação: “O festival *Sumol Summer Fest* é importante para o desenvolvimento da região da Ericeira” Obj1/Obj2

Questão 10- O que sente devido ao facto do festival *Sumol Summer Fest* se realizar na sua região?
Obj1/ Obj2

Questão 11- Na sua opinião, quais são os efeitos mais negativos que provêm do festival *Sumol Summer Fest* para a região da Ericeira e para a sua comunidade? Obj1/ Obj2/ Obj3/ Obj6

Questão 12- E quais são os contributos mais positivos que este festival proporciona à região da Ericeira e respetiva comunidade? Obj1/ Obj2/ Obj6

Questão 13- Devido à pandemia COVID-19, quais foram as principais diferenças que sentiu nestes últimos dois anos (2020 e 2021) comparativamente aos anos anteriores facto do festival *Sumol Summer Fest* não se ter realizado? Obj4

Questão 14- Sente que o festival pode contribuir de melhor forma para o desenvolvimento da região? Se sim, que mudanças é que podem ser implementadas a esse respeito? Obj3

Apêndice 3 - “Guião” das Entrevistas Não Estruturadas e Associação aos Objetivos Específicos do Trabalho de Investigação

1. O festival *Sumol Summer Fest* é um festival de média/grande dimensão que atua na pequena região da Ericeira. Considera que este evento é importante para a freguesia da Ericeira? E quais são os contributos e impactes que o festival proporciona ao desenvolvimento da região e à sua comunidade? Obj1/Obj2/Obj6
2. A Câmara Municipal de Mafra costuma realizar alguma avaliação sobre os impactes dos seus eventos no desenvolvimento local da Ericeira? E que apoios proporciona ao festival *Sumol Summer Fest*? Obj5
3. Como funciona a relação da comunidade da Ericeira com os eventos que decorrem na região? A comunidade é envolvida de alguma forma, ou possui algum papel na organização dos eventos? Obj2 /Obj5
4. Considera que o festival tem contribuído para dar a conhecer a região da Ericeira proporcionando-lhe mais visibilidade quer a nível nacional e internacional? Se sim, de que forma? Obj1/ Obj6
5. Considera que as infraestruturas turísticas locais se têm procurado adaptar ao evento e se sim de que forma vê essa adaptação? Obj1/ Obj6
6. Aproveitando o facto de não ter sido realizado o festival *Sumol Summer Fest* e outros eventos na região devido à pandemia COVID-19, de que forma é que a inexistência de eventos afetou a região, quais foram as principais diferenças sentidas do ano 2020 em relação aos anos anteriores e como é que a vila se tem adaptado a esta nova realidade? Obj4
7. Pós pandemia, a comunidade poderá ser um parceiro essencial para os eventos e para o desenvolvimento da Ericeira? Obj2/ Obj4

Apêndice 4 - Entrevistas Semiestruturadas: Transcrição, Tratamento e Análise dos Dados

Tabela A - Transcrição da questão 1 à questão 9: Caracterização dos entrevistados pertencentes à comunidade local da Ericeira

Ent	Q1- Idade	Q2- Gênero	Q3- Nível de Escolaridade	Q4- Trabalha na Ericeira?	Q5- Habita na Ericeira?	Q6- 1ª palavra que pensa sobre o festival	Q7- Identifica-se com o conceito do Festival?	Q8- Já trabalhou ou conhece alguém que tenha trabalhado no Festival?	Q9- Concordância sobre a importância do Festival
1	47	Feminino	Até ao ensino secundário	Sim	Não habito	Adolescentes	Não	Não trabalhei nem conheço	Discordo
2	57	Masculino	Até ao 9ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Não tem valor	Não	Não trabalhei, mas conheço	Discordo
3	39	Masculino	Licenciatura	Não	Sim, há mais de 20 anos	Confusão	Sim	Não trabalhei, mas conheço	Indiferente
4	42	Masculino	Até ao 12ºano	Não	Sim, há mais de 10 anos e menos de 20 anos	Problemas	Não	Não trabalhei nem conheço	Indiferente
5	38	Masculino	Mestrado	Não	Sim, há mais de 20 anos	Caos	Não	Não trabalhei nem conheço	Discordo totalmente
6	22	Feminino	Licenciatura	Sim	Sim, há mais de 5 anos e menos de 10 anos	Alegria	Sim	Já trabalhei e conheço	Concordo
7	43	Masculino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Música má	Não	Já trabalhei e conheço	Discordo totalmente
8	48	Feminino	MBA	Não	Sim, há mais de 20 anos	Liberdade	Sim	Não trabalhei, mas conheço	Indiferente
9	18	Feminino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Música	Sim	Não trabalhei, mas conheço	Indiferente
10	45	Masculino	Licenciatura	Não	Sim, há mais de 10 anos e menos de 20 anos	Confusão	Sim	Não trabalhei, mas conheço	Discordo
11	21	Feminino	Curso Superior Técnico	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Dinamismo	Não	Não trabalhei, mas conheço	Concordo
12	71	Feminino	Até ao 9ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Barafunda	Sim	Não trabalhei, mas conheço	Indiferente
13	35	Feminino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Brutal	Sim	Já trabalhei e conheço	Concordo totalmente
14	22	Feminino	Licenciatura	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Diversão	Sim	Não trabalhei nem conheço	Concordo
15	20	Feminino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Verão	Sim	Não trabalhei nem conheço	Concordo
16	49	Feminino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Confusão	Não	Não trabalhei nem conheço	Indiferente
17	26	Feminino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há menos de 5 anos	Confusão	Não	Não trabalhei nem conheço	Indiferente
18	58	Feminino	Licenciatura	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Contraproducente	Não	Não trabalhei, mas conheço	Discordo totalmente
19	24	Feminino	Licenciatura	Sim	Não habito	Bom	Não	Não trabalhei, mas conheço	Concordo
20	39	Feminino	Licenciatura	Sim	Sim, há mais de 10 anos e menos de 20 anos	Confusão	Sim	Já trabalhei e conheço	Discordo totalmente

21	28	Masculino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há mais de 10 anos e menos de 20 anos	Confusão	Não	Já trabalhei e conheço	Discordo totalmente
22	24	Feminino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há menos de 5 anos	Confusão	Não	Não trabalhei nem conheço	Concordo totalmente
23	61	Feminino	Até ao 9ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Crianças	Não	Não trabalhei, mas conheço	Discordo totalmente
24	39	Feminino	Licenciatura	Sim	Sim, há mais de 5 anos e menos de 10 anos	Diversão	Sim	Não trabalhei, mas conheço	Concordo totalmente
25	45	Masculino	Mestrado	Sim	Sim, há mais de 10 anos e menos 20 anos	Animação	Sim	Não trabalhei nem conheço	Concordo
26	40	Masculino	Mestrado	Sim,	Sim, há mais de 20 anos	Destruição	Não	Não trabalhei, mas conheço	Discordo totalmente
27	44	Feminino	Mestrado	Não	Sim, há mais de 20 anos	Confusão	Não	Não trabalhei, mas conheço	Discordo totalmente
28	40	Masculino	Licenciatura	Não	Sim, há mais de 10 anos e menos de 20 anos	Delinquência	Não	Não trabalhei, mas conheço	Discordo totalmente
29	36	Masculino	Licenciatura	Sim	Sim, há mais de 5 anos e menos de 10 anos	Música	Não	Não trabalhei nem conheço	Indiferente
30	41	Masculino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Reggae	Não	Não trabalhei, mas conheço	Concordo
31	42	Masculino	Até ao 12ºano	Sim	Não habito	Confusão	Não	Não trabalhei nem conheço	Discordo totalmente
32	27	Feminino	Licenciatura	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Multidão	Não	Não trabalhei, mas conheço	Concordo
33	46	Masculino	Licenciatura	Não	Sim, há mais de 10 anos e menos de 20 anos	Música	Sim	Não trabalhei, mas conheço	Concordo
34	64	Masculino	Até ao 12ºano	Não	Sim, há mais de 20 anos	Distúrbios	Não	Não trabalhei nem conheço	Discordo totalmente
35	47	Masculino	Mestrado	Sim	Sim, há mais de 5 anos e menos de 10 anos	Jovens	Sim	Não trabalhei nem conheço	Concordo totalmente
36	33	Feminino	Até ao 12ºano	Sim	Sim, há mais de 20 anos	Música	Não	Não trabalhei nem conheço	Indiferente
37	19	Masculino	Até ao 12ºano	Não	Sim, há mais de 20 anos	Bebedeira	Sim	Não trabalhei nem conheço	Concordo totalmente

Fonte: Elaboração Própria (Excel)

Gráfico B - Distribuição dos entrevistados por género

Fonte: Elaboração própria (Excel)

Gráfico C- Distribuição dos entrevistados por grupo etário

Fonte: Elaboração própria (Excel)

Gráfico D - Nível de escolaridade dos entrevistados por grupos etários

Fonte: Elaboração Própria (Excel)

Gráficos E - Distribuição dos entrevistados segundo o seu período de residência na região da Ericeira

Fonte: Elaboração Própria (Excel)

Gráfico F- Respostas dos entrevistados em relação à pergunta “Trabalha na região da Ericeira?”

Fonte: Elaboração Própria (Excel)

Gráfico G - Respostas dos entrevistados em relação à questão: “Identifica-se com o conceito do Festival Sumol *Summer Fest*?”

Fonte: Elaboração Própria (Excel)

Gráfico H - Respostas do grupo de entrevistados sobre o seu grau de concordância em relação à importância do festival Sumol *Summer Fest* para o desenvolvimento da região da Ericeira

Fonte: Elaboração Própria (Excel)

Gráfico I - Respostas do grupo de entrevistados em relação à questão: “Já trabalhou ou conhece alguém da região que tenha trabalhado no festival?”

Fonte: Elaboração Própria (Excel)

Tabela J- Palavras que os entrevistados associam ao festival Sumol *Summer Fest*

Palavras	Nº	Palavras	Nº	Palavras	Nº	Palavra	Nº
Adolescentes	1	Alegria	1	Barafunda	1	Bom	1
Não tem valor	1	Música má	1	Brutal	1	Crianças	1
Confusão	9	Liberdade	1	Diversão	2	Animação	1
Problemas	1	Música	4	Verão	1	Destruição	1
Caos	1	Dinamismo	1	Contraproducente	1	Delinquência	1
<i>Reggae</i>	1	Multidão	1	Distúrbios	1	Jovens	1
Bebedeira	1						

Fonte: Elaboração própria

Tabela K - Transcrição da questão 10 até à questão 14: opiniões dos entrevistados pertencentes à comunidade local da Ericeira

Ent	Q10- O que sente	Q11- Impactes Positivos	Q12- Impactes Negativos	Q13- Covid-19	Q14- Alterações no Festival
Entp1	<p>“Sinto mais confusão, mais movimento, mas não é um movimento bom. Este festival possui um tipo de música muito específico e o tipo de público que atrai é um público jovem, mas dentro deste segmento é um grupo muito restrito”</p>	<p>“Acredito que para os hosteis, para a restauração e principalmente para o parque de campismo e para o supermercado que está lá dentro seja positivo”</p>	<p>“Atrai muitos jovens que utilizam as casas de banho para se lavarem, utilizam as tomadas dos centros comerciais para secar o cabelo e carregar os telemóveis, sentam-se no chão em frente às lojas, estão com as colunas ligadas, fazem barulho (...) O Sumol está muito virado para o público adolescente, pessoal novo, um tipo de música e grupo muito restrito, as pessoas que o festival chama são maioritariamente jovens estudantes, atrai poucos estrangeiros, na sua maioria chama jovens portuguesas que não têm poder económico em que os pais já lhes pagaram o bilhete, mais a estadia no parque de campismo e ainda têm de lhes dar dinheiro para eles se alimentarem nesses dias. Por isso, vêm com o dinheiro contado, não quer dizer que sejam todos assim, mas a maioria é. Por isso o festival não dinamiza a região. Dando um exemplo específico do meu negócio, num grupo de sete jovens que aqui aparece, só um é que compra e por norma é o mais barato. Traz muita gente sim, mas gente com pouco dinheiro para gastar na vila (...) para nós (comércio) não acrescenta nada e até pode afugentar potenciais compradores (...) Para além de tudo isto, muito perto do recinto, encontra-se uma grande superfície que pratica preços mais acessíveis e por isso o público nem pensa duas vezes onde ir fazer as suas compras (...) e tem outro problema, antes o terminal dos autocarros era mais para estes lados, havia muita gente que saía da paragem e vinham a pé para o parque de campismo e tinham de passar por aqui, tanto na vinda como na ida e então acabavam por explorar mais esta zona, agora nem isso”</p>	<p>“Sentiu-se menos confusão no fim de semana em que o festival se costuma realizar, mas a nível de vendas não senti diferenças significativas nestes dois anos. Talvez a restauração tenha sentido diferenças, ou seja, alguém que vende cachorros ou pizzas se calhar sentiu falta, porque os miúdos não foram lá, eles não passam sem comida, mas o resto não vende. Mas ao nível do resto não, o público do festival Sumol Summer Fest não tem poder de compra”</p>	<p>“A Ericeira precisa de atrações e eventos que tragam famílias ou pessoas com mais poder económico, podia por exemplo, ser um festival com cabeças de cartaz mais conhecidos do público geral, e sendo mais abrangente se calhar atraía outros grupos que não apenas os jovens”</p>
Ent2	<p>“Sinto que vem mesmo muita gente de fora da</p>	<p>“Lucros só para os supermercados”</p>	<p>“Quando é aí a festa do Sumol há sempre aqui muitos jovens que depois os que não têm entradas lá</p>	<p>“Sinto a vila mais calma”</p>	<p>“Acho que pode haver um festival destas dimensões, mas para outro tipo de</p>

	<i>Ericeira, não tanto estrangeiros, mas sim jovens portugueses de várias zonas do país, mas jovens esses que durante os dias do festival deixam muitos estragos aqui na região”</i>		<i>dentro ficam a acampar na relva, nos jardins, deixam lixo por todo o lado, é uma coisa por demais (...) juventude que só faz estragos durante a noite, é garrafas partidas, é sinais da estrada partidos, é bancos partidos, é tudo à base dos estragos, eles não respeitam ninguém (...) bebem, drogam-se” (...) o público deste festival não tem poder de compra, os jovens não vão a restaurantes, não compram vestuário, vêm com o dinheiro contado, não deixam cá nada”</i>		<i>público que não faça tantos estragos”</i>
Ent3	<i>“Penso que foi uma boa escolha, não sou fã, mas acho bem”</i>	<i>“O festival expõe na comunicação social o nome da Ericeira a nível nacional e internacional, o que é ótimo e ainda traz pessoas de fora e a oferta de emprego aumenta durante uns dias”</i>	<i>“São dias em que é impossível circular e estacionar na Ericeira (...) muita malta jovem que vem para cá longe dos pais e aproveita para fazer excessos, principalmente no álcool, bebem muito e depois arranjam confusão por aí. Faz parte da idade quererem divertir-se, mas acabam por prejudicar a calma de quem cá vive ou vem de férias”</i>	<i>“Por um lado, mais sossego, mas por outro lado houve menos policiamento nas estradas”</i>	<i>“As melhorias deviam passar pelo cartaz que podia ser mais apelativo, para público mais velho, com mais poder económico que efetivamente contribua para o desenvolvimento da vila, melhorar os acessos nessa altura, mais cuidado com o ambiente e mais policiamento”</i>
Ent4	<i>“Sinto que é bom pela publicidade que proporciona à região, mas mau pelo comportamento dos participantes principalmente no que diz respeito ao lixo”</i>	<i>“Dá a conhecer a nossa vila (...) uma parte do comércio lucra com o festival, mais os cafés e os supermercados (...) também é a altura em que os condutores andam mais devagar devido ao policiamento existente e por isso acho que a segurança está reforçada nesses dias”</i>	<i>“O lixo que fica nas ruas e no parque de campismo quando acaba o festival. É vergonhoso porque é um festival com um conceito ligado à sustentabilidade e ao surf, está inclusive inserido na Reserva Mundial de Surf como deve saber e é um festival que não tem atenção aos seus impactos para o meio ambiente, assim como os festivaleiros que não estão sensibilizados para as questões ambientais onde deviam ser os primeiros a dar o exemplo uma vez que participam num festival com uma temática supostamente ligada ao ambiente e que se não fosse a rápida resposta dos meios de limpeza ia tudo para o mar”</i>	<i>“Território mais limpo”</i>	<i>“Sensibilizar os participantes para as questões da sustentabilidade ambiental, um cartaz mais apelativo porque nos últimos anos não houve grande destaque e há muita necessidade de melhor e mais estacionamento e transportes desde o terminal dos autocarros até ao parque de campismo”</i>
Ent5	<i>“É um festival que não se adequa nem às características da região, nem à sua comunidade. O público-alvo foi mal escolhido, são adolescentes e por isso tudo o que um festival podia trazer de</i>	<i>“Não vejo nenhum contributo positivo”</i>	<i>“Muito barulho, roubos (...) ocupam a vila como se fosse tudo deles, não respeitam a comunidade, não respeitam o património, bebem em excesso, drogam-se, enfim, é um festival que traz efeitos significativamente negativos para a Ericeira”</i>	<i>“Mais sossego, menos roubos e menos vandalismo”</i>	<i>“Sinceramente, não estou a ver que exista nada que se possa fazer ou mudar para que um festival de música consiga contribuir muito para uma região a menos de 40km de Lisboa, região essa que vive do surf o ano inteiro (...) apesar de não contribuir de forma alguma para a região, já que o festival existe,</i>

	<i>bom à região, este não traz”</i>				<i>então que sejam tomadas medidas, para melhorar os danos que causa por aqui (...) pelo menos mais policiamento para se acabar com alguns destes comportamentos”</i>
Ent6	<i>“Sinto-me lisonjeada pelo facto de escolherem a Ericeira para a realização de um dos maiores festivais de Portugal”</i>	<i>“Acredito que venha muita gente de fora da Ericeira de propósito para o festival e que depois voltam com a família e com os amigos, acho que o Sumol é uma forma de aumentar a imagem da Ericeira para o exterior”</i>	<i>“Muita confusão numa vila pacata e também toda a sujidade deixada durante e após o festival”</i>	<i>“Mais calma e menos confusão, sem dúvida”</i>	<i>“Apesar de achar que algumas pessoas voltam à região porque vieram ao festival e gostaram, acho que o próprio festival podia ter um papel mais acentuado nessa questão. Ou seja, aproveitar a vinda das pessoas ao festival para as agarrar à vila... existirem formas de guiar os visitantes numa experiência para lá do festival como forma de os fazer regressar com outros propósitos”</i>
Ent7	<i>“Sinto desagrado, já trabalhei no festival algumas edições e foi piorando ano após ano”</i>	<i>“A exposição mediática que o festival traz à região”</i>	<i>“A vila não se encontra devidamente preparada para um festival tão grande, não há boas infraestruturas para tanta gente e isso nota-se bem no caos que fica a vila nesses dias (...) os contributos económicos ficam para as entidades promotoras e não para a região”</i>	<i>“Não notei diferenças nenhuma”</i>	<i>“Alargar o festival a outro tipo de pessoas, mais dias e com outros géneros musicais”</i>
Ent8	<i>“Fico feliz por se realizar na Ericeira, é uma mais-valia para o nosso concelho pois divulga a região ao exterior, mas acho que podem ser tomadas mais medidas para aumentar o contributo deste festival para o desenvolvimento local”</i>	<i>“Grande quantidade de visitantes concentrados nessa altura devido ao festival e por isso mais oportunidades para trazer benefícios económicos à Ericeira”</i>	<i>“Acho que o festival traz muita gente como disse e isso pode ser visto de duas formas, ou seja, pode ser aproveitado o facto de haver muita gente e a região e o comércio lucrar com isso, porque em três dias vêm milhares e milhares de pessoas até à Ericeira, mas não é o que acontece porque grande parte do público é jovem e não tem dinheiro. Por outro lado, esta concentração de pessoas também cria muita confusão na região e desagrado porque a Ericeira já tem tanto turismo que mais pessoas causam muita pressão na vila, a não ser lá está, que seja melhor aproveitada esta situação”</i>	<i>“A grande diferença é que a vila esteve mais calma e mais sossegada, mas os eventos e o festival fizeram muita falta para animar e para trazer entretenimento musical à Ericeira”</i>	<i>“Contratação de locais para apoio à produção do festival, incentivos ao comércio local e aumentar a vigilância e patrulhamento na vila durante o festival”</i>
Ent9	<i>“Acho que é giro haver estes festivais cá na Ericeira”</i>	<i>“Conheço muita gente que vem de propósito para o festival, tenho amigos meus de outras zonas que vêm à Ericeira por causa do Festival</i>	<i>“Eu não sei a 100%, mas já ouvi dizer que antes era melhor, que era um festival de reggae, mas que agora é um estilo muito específico que só traz jovens e parece-me que as pessoas aqui da vila não gostam muito por causa do barulho, da música muito alta</i>	<i>“É assim, para mim fez falta, como tenho 18 anos e nestes últimos dois anos não pude ir, senti falta de ter assim um festival aqui na minha zona</i>	<i>Não Respondeu</i>

		(...) vejo muita gente nos supermercados, estão sempre cheios nessa altura”	e da confusão que traz (...) Acho que é um público que não vem para gastar, vêm mesmo só para se divertir sem grandes gastos”	para me divertir, para poder ir com os meus amigos sem ter de me deslocar até Lisboa, por exemplo, mas por outro lado, para a região em si, acho que está tudo igual com ou sem festival, acho que não é o Sumol que faz a diferença na Ericeira”	
Entp10	“Indiferença, aceitação, até ao ponto em que vejo os efeitos pós festival que são algo negativos para a região”	“Antes do 'boom' turístico pelo qual estamos a passar, o festival era muito relevante para dinamizar algum comércio local, rejuvenescer a vila e dar visibilidade à região, presentemente, acredito que continue a ser economicamente interessante para algum comércio local, mas muito menos do que antes, o festival já não se adequa tão bem como há uns anos”	“Fica muito lixo espalhado pela vila, custa ver o quão sujas ficam as praias, os jardins, os parques... São muitos jovens, é um festival que só está vocacionado para uma faixa etária que infelizmente faz muito lixo, deixam muitas garrafas de cerveja, papeis de comidas descartáveis, beatas, enfim e na nossa vila nota-se muito porque é uma vila pequena, as pessoas têm as suas casas mesmo ao lado do festival e como fica tudo muito concentrado nos mesmos sítios, nota-se muito a poluição e o lixo e isso mexe com as pessoas que aqui vivem (...) Durante o festival a rotina das pessoas fica completamente alterada pelo facto de verem o seu local descaracterizado, pelo facto de terem de lidar com pessoas com as quais não se identificam, por terem de assistir a certos comportamentos que chocam, principalmente entre os jovens que participam no festival e as pessoas mais velhas... Claro que há quem goste e até lide bem, mas a maioria sente que este festival vem destabilizar e que não traz benefícios para a comunidade”	“Menos confusão concentrada nos dois dias do festival, mas a Ericeira nunca para verdadeiramente, o turismo de surf tem um impacto muito grande durante o ano inteiro”	“Maior proatividade na limpeza e outras faixas etárias para que os problemas não sejam tao profundos em certas situações, havendo uma maior abrangência de idades, há outro tipo de problemas, claro, mas não são tão acentuados em certos aspetos e traz também outro tipo de benefícios que com um público jovem os efeitos positivos são muito restritos, obviamente que os há, mas são poucos”
Entp11	“Sinto mais confusão”	“Traz mais alegria e dinamismo para a Ericeira, atrai pessoas, é bom para o turismo daqui da zona”	“Às vezes não atrai as melhores pessoas, não digo que são todos, mas alguns jovens são problemáticos não respeitam o património e deixam muito lixo (...) Há sempre muita confusão por todo o lado nessa altura, muito trânsito nas estradas, filas (...) Não faz diferença em termos de clientes, claro que há sempre mais movimento, mas em termos de lucros não é significativo, até acaba por ser mais “caótico” porque nessa altura há mais jovens e eles não respeitam as	“Não senti muitas diferenças, por exemplo, para aqui em termos de lucros está tudo igual porque mesmo com a pandemia, o surf é uma atração turística mesmo muito forte que quase nunca parou e por isso o movimento manteve-se mais ou menos constante,	“Um festival com um público menos definido e mais abrangente”

			regras nem os nossos equipamentos, nós dizemos que é só para usufruir dos equipamentos numa zona e levam para outra, ou estragam, partem”	diria que houve talvez menos lixo e menos barulho”	
Entp12	“Para mim é bom, não me estorva, não me incomoda nada”	“Há muita preocupação em manter tudo limpo nessa altura (...) apesar de haver muita barafunda faz falta para animar a malta (...) o barulho não me incomoda nada, a mim não me chateia nada, o chão até estremece, mas eu até gosto (...) o Sumol traz muita gente de fora, vêm carregados de coisas”	“São miúdos, eles vêm mais para a praia e assim (...) muita gente, mas não se reflete nos lucros porque são maioritariamente jovens que não consomem nos restaurantes, vão comprar a comida aos supermercados ou mesmo dentro do recinto porque lá dentro têm tudo à venda. Há uns anos era permitido fazer cá fora barraquinhas a vender cerveja e assim, agora já nem isso podemos fazer, não temos lucros com o festival (...) Fazem muitas compras de comida e bebida (...) eles têm tudo ali a vender, é mais caro, mas é mais perto (...) muita confusão na parte exterior do meu restaurante o que acaba por afastar alguns clientes que poderiam vir consumir. Tem de se estar sempre a tomar conta, são muitos miúdos, entram por aí adentro (...) Não há casas de banho suficientes, ou por exemplo, estão ali horas à espera para entrar ao sol, até faz confusão, devia ser de outra maneira”	“Fez falta para animar”	“Mais apoios para nós (comércio local), melhor organização das filas e mais casas de banho”
Entp13	“Acho brutal porque desenvolve muito a região em termos turísticos e ao nível do comércio e a Ericeira precisa disso”	“O Sumol traz muitas pessoas, temos sempre mais clientes nesses dias e claro mais lucros, é muito bom”	“A confusão e o lixo”	“Senti uma quebra gigante, em termos de lucros, visitantes etc., pela falta do Sumol, mas também por todos os eventos que não existiram”	“Penso que a única coisa seja só ao nível da limpeza, talvez existir um reforço maior na recolha do lixo durante o festival e nos dias seguintes”

<p>Entp14</p>	<p>“Acho que é bom, sinto que é uma boa oportunidade para virem mais pessoas conhecer a nossa vila, a Ericeira é um local muito turístico por isso acho que faz sentido existir aqui um festival de verão”</p>	<p>“O festival faz parceria com o parque de campismo, o que é excelente. Acho que faz todo o sentido existir aqui na vila um festival deste género, eu já participei em várias edições e gosto de ter a oportunidade de participar num festival tão grande e conhecido sem ter de me deslocar até Lisboa ou outro sítio mais longe. Para além disso, traz mais visibilidade para a Ericeira e faz com que haja mais afluência na vila o que se traduz em mais lucros principalmente para os cafés”</p>	<p>“Há muito mais confusão (...) a Ericeira tem um problema de estacionamento, acho que é o que se sente mais de quem é de cá, deixamos de ter estacionamento para vir trabalhar, por exemplo (...) não há praticamente transportes entre o local onde o Sumol se realiza e o resto da vila, mesmo que o público do festival queira deslocar-se pela vila toda, tem de fazê-lo grande parte das vezes a pé e depois é muita gente nos passeios, perto da estrada principal, alguns jovens já bêbados o que pode comprometer a segurança. Ou por exemplo, quem não fica a dormir no parque de campismo, não tem transportes até ao seu alojamento, só se pagar a Uber, mas há uns anos nem isso havia (...) Eu acho que as pessoas mais velhas que habitam na região, se calhar retraem-se um bocadinho e sentem-se incomodados porque é muita gente nova nesses dias”</p>	<p>“A Ericeira como vive muitos dos eventos e do turismo ficou a perder um bocadinho com a diminuição dos mesmos, mas o surf não parou totalmente por isso a vila não esteve totalmente parada. Mas foi uma adaptação que teve de ser feita e que ainda se nota, por exemplo, o aniversário do ouriço, um evento que também traz muita gente, não se realizou e tal como nos dias do Sumol, sentiu-se muito menos movimento e afluência”</p>	<p>“Implementação de um autocarro que faça a ligação do recinto ao resto da vila era importante para os participantes do Sumol e até para o comércio no centro da vila, acho que muita gente ia aderir”</p>
<p>Entp15</p>	<p>“Eu nunca fui ao festival, mas acho bem, acho fixe, não me incomoda nada”</p>	<p>“É bom para a região dado que a Ericeira é uma vila pequena, apesar de existir muitos campeonatos de surf, é diferente existir aqui um evento de música tão grande, para além de que traz mais animação e as vendas aumentam um pouco para a minha loja naqueles dias”</p>	<p>“Já aconteceu, há dois anos, num dos dias do Sumol sermos roubados aqui na loja devido à confusão criada pelo festival, há muita gente nesses dias e acontecem situações destas por causa disso”</p>	<p>“Um pouco menos de movimento e pessoas nesses dias que o festival se devia ter realizado, mas não notei grandes diferenças, a Ericeira tem sempre muito movimento”</p>	<p>“Não estou a ver nada, acho que de uma forma geral o festival está bem enquadrado na região”</p>
<p>Entp16</p>	<p>“Sempre ouvi dizer bem, o meu filho gosta muito. O público do festival é malta nova, há muitas pessoas aqui, já mais velhas, que não acham graça nenhuma, mas também a Ericeira não pode ser ‘um lar de idosos’, eu não me identifico, mas</p>	<p>“É bom para a Ericeira porque fica mais conhecida, mais pessoas visitam porque vêm ao festival, ficam cá uns dias, gastam o seu dinheiro aqui na região, gostam de estar por cá e muitas vezes acabam por voltar (...) Também chama muita gente dentro e fora do</p>	<p>“Deixam as praias muito sujas, garrafas e lixo por todo o lado principalmente porque muitos jovens dormem nas praias na altura do Sumol. É sempre bom ter mais pessoas na vila, mas as medidas têm de ser proporcionais a esse aumento, porque depois fica tudo estragado e sujo...isto é uma terra que vive das praias, se estragarem as praias, acaba o interesse pela terra, há que pensar um bocadinho nessas coisas. O turismo da Ericeira está muito virado para o público jovem, seja o surf ou a maior</p>	<p>“Notou-se menos gente, embora, tenha estado na mesma muito movimento na região, principalmente a partir do final de julho”.</p>	<p>“Uma parte do lucro do festival podia ser utilizado para aumentar a limpeza da região durante e após o festival, as ruas ficam cheias de lixo e a organização do Sumol podia ter iniciativas focadas nestas questões, por exemplo, caso as pessoas reciclassem ou apanhassem o lixo que vão encontrando, podiam ganhar alguns prémios por mais insignificantes</p>

	<i>percebo que a juventude goste e que para eles faça falta”</i>	<i>país (...) é bom para os supermercados, os hosteis, cafés e bares e aumenta o número de postos de trabalho nessa altura porque no verão a Ericeira fica cheia e também porque o festival atrai muitas pessoas”</i>	<i>parte dos eventos que aqui existem. Quem beneficia são os hosteis, cafés, supermercados, mas só os que estão perto do recinto, o resto do comércio não lucra com este festival porque o público mais jovem tem pouco poder de compra (...) para além disso no caso do Sumol, eles ficam ali muito centrados naquela zona naqueles dias e não circulam para o resto da vila (...) ficam ali concentrados sem falar que se gera ali muito trânsito na estrada nacional”.</i>		<i>que fossem ou arranjar formas dinâmicas de diminuir o lixo que fica nas praias e assim (...) devia existir mais sensibilização para estas causas, as organizações destes grandes eventos deviam ter um papel mais importante nestas matérias e ajudar inclusive as regiões onde atuam”</i>
Entp17	<i>“Pelo lado pessoal não gosto, pelo lado profissional talvez um pouco”</i>	<i>“Mais pessoas, mais visitantes (...) posso dizer que as vendas aumentam um pouco nos dias do festival”</i>	<i>“Muito do público do festival vem para a Ericeira fazer a festa e não se preocupa com mais nada, é muito lixo mesmo por todo o lado, bebem por aí, fazem estragos (...) há uns anos na praia de Ribeira D’Ilhas roubaram alguns equipamentos e materiais que devem ter utilizado para dormir e que foram depois encontrados ao longo da praia nos dias seguintes (...) Eu acho diferente fazerem um festival na Ericeira ou um festival em Lisboa, em Lisboa tem estrutura maior para isso, aqui não, eles querem colocar uma coisa muito grande aqui na Ericeira, tudo bem que chama mais gente, chama mais o comércio, chama mais pessoas para cá, mas não tem estrutura para isso (...) Eu moro numa zona antes do festival e trabalho na zona oposta ao festival, então, vir trabalhar e voltar para casa nos dias do festival é insuportável, são centenas de carros e fica tudo parado e condicionado porque como o público do festival são só miúdos, quem os vem trazer de carro são os pais”</i>	<i>“Sinceramente senti alívio, menos trânsito, menos stress, menos lixo nas ruas e praças e um ambiente mais calmo”</i>	<i>“A localização do festival podia ser mais afastada para não prejudicar a rotina e o dia-a-dia das pessoas. Se o recinto estivesse num local menos central não era tão incomodativo para as pessoas da vila, mesmo que viessem dormir ao parque de campismo, a confusão não ficava tão centrada nos acessos principais, por exemplo na zona de Santo Isidoro podia ser uma opção (...) e mudar o tipo de público ou os géneros musicais já mudava alguns dos problemas”</i>
Entp18	<i>“Nem dou pelo festival. Está fora da vila. Não gosto, por mim o festival não existia aqui na vila. Há uns anos, quando eu era mais nova, a Ericeira era uma vila cujo turismo era um turismo rico, vinha para aqui o turista rico, depois, o surf começou a</i>	<i>“Lucros para as empresas de transportes, para o parque de campismo, para a organização, para os stands no recinto e para os cafés e bares”</i>	<i>“As pessoas que vêm ou ficam no parque de campismo, ou dormem nas praias ali à volta, não vêm para aqui (lado mais a sul da vila) (...) No lado da vila mais afastado não há nada de atrativo para eles terem de se deslocar (...) Quem vem para o festival não traz dinheiro, desculpe a expressão, mas quem vem para o festival é o típico ‘pé descalço’. Para o meu tipo de alojamento e por não se localizar nas imediações do festival, não beneficiamos em nada. Como disse, eles não vêm para estes lados e não têm poder</i>	<i>“Não há diferenças, nem me lembrei da existência do Sumol estes anos”</i>	<i>“Trazer outro tipo de artistas e bandas, grupos com algum nome para atrair outro tipo de público”</i>

	<p>chamar um tipo de turista com menos capacidade económica e o festival acentua essa questão, já que o seu público é maioritariamente jovem que ainda menos poder económico tem”</p>		<p>de compra, temos quartos a rondar os 30/40euros e isso para eles é caro (...) os custos e o lado negativo do festival ficam para a vila e os lucros ficam para empresas que não contribuem para a mesma (...) a vila fica muito suja, não têm cuidado nenhum, o acréscimo de lixo é imenso. Não dá para frequentar as praias nesses dias porque dormem lá, deixam garrafas por todo o lado, beatas, restos de charros, preservativos, fazem as necessidades... estão se a marimbar, pensam que isto é o Woodstock”</p>		
<p>Entp19</p>	<p>“Acho que é uma mais-valia. Não me identifico com o estilo musical, se calhar se fosse outro género de música iria para estar com os meus amigos, mas acho que apesar de tudo é uma boa iniciativa para a vila”</p>	<p>“O festival dá bastante visibilidade aos nossos espaços e às praias através de toda a publicidade que tem o que acaba por trazer muita gente para a Ericeira e muitos turistas (...) como o nosso hotel tem um preço até acessível, apesar de não ser uma diferença enorme e muito significativa, como há mais afluência, acaba sempre por se refletir num ligeiro aumento das reservas durante os dias do festival e também mais afluência para o nosso café/restaurante”</p>	<p>“Comportamentos desadequados por parte dos participantes do festival, não sabem divertir-se sem fazer estragos e incomodar”</p>	<p>“Sentiu-se muito a diferença do festival naqueles dias, menos jovens pela vila, menos confusão, principalmente nas zonas perto do Ericeira Camping”</p>	<p>“Outro género musical”</p>
<p>Entp20</p>	<p>“Sinto que o festival está mal localizado e que isso traz alguns efeitos negativos”</p>	<p>“Talvez a malta mesmo daqui ter algo diferente a acontecer e de certeza que as vendas aumentam para os cafés, a restauração e todo o comércio de bens essenciais”</p>	<p>“Eu só tenho uma coisa contra, eu adoro festivais, a única coisa é que eu acho é que é um festival muito dentro da vila, a vila é pequena e o festival está muito inserido dentro da vila, ou seja, podiam afastá-lo um pouco mais, porque depois o que se nota é muita confusão na vila, vila muito suja. Acaba por ser isso, realmente a sujidade, garrafas partidas, epa pronto, aquelas coisas de festivais tradicionais, mas que em qualquer outro festival que nós vemos são sempre num terreno mais afastado e aqui está muito dentro. Se repararmos, quase todos os festivais</p>	<p>“Estão sempre a acontecer coisas aqui, ainda agora tivemos um campeonato de surf... A Ericeira tem sempre muito movimento durante o ano inteiro e nunca chegou a parar totalmente mesmo durante a pandemia, claro que se sentiu um ambiente mais calmo, mas não houve grandes diferenças”</p>	<p>“Claramente afastá-lo, para terrenos mais longínquos e também talvez uma aposta noutros géneros musicais que atraia um público mais diversificado”</p>

			<p>espalhados pelo país realizam-se em locais menos centrais e que pouco perturbam a rotina da população local, o que não acontece com este festival (...) Podia dizer que o festival divulga a Ericeira o que é verdade, mas sinceramente eu acho que nós não precisamos propriamente de muita divulgação, temos tido um crescimento muito grande nestes últimos anos, acho mesmo que a Ericeira não precisa de mais divulgação, temos turismo o ano todo, aliás, com o festival até fica tudo mais confuso, já existe muito turismo aqui” “é muita malta jovem, o público do festival não é propriamente o nosso cliente chave e como cada vez é mais frequentado por malta que está dependente dos pais vêm ali com o dinheiro contado”</p>		
Entp21	<p>“É um festival fixe, mas mudou muito, a música já não é o que era (...) acaba por ser um ‘parque infantil’ onde os pais deixam os miúdos durante três dias para terem um descanso”</p>	<p>“Não há nenhum contributo”</p>	<p>O festival deixa muito lixo e dá mau aspeto à vila (...) não muda grande coisa para o comércio local porque o público que assiste ao festival são só jovens. Para a minha loja não traz nada, é um festival que para o comércio local não traz, são miúdos. Isto há uns anos era completamente diferente, hoje em dia, epa, acho que mudou muito para pior (...) roubos nas lojas porque vem malta que se aproveita um bocado do festival, seja para vender droga, para vir arranjar conflitos na vila. Eu já sei que quando há o festival estou sempre mais alerta. Para além disso a entrada do Sumol é péssima porque concentra ali muitas pessoas ao mesmo tempo, cria desacatos e depois não há meios suficientes para impedir esses conflitos”</p>	<p>“Nada. Sentiu-se mais tranquilidade, mas a Ericeira tem muito turismo e movimento o ano inteiro, mesmo durante a pandemia as coisas pararam um bocadinho, mas houve sempre eventos e alguma agitação por aqui”</p>	<p>“Existir um festival do género do Sumol, mas com música e artistas diferentes”</p>
Entp22	<p>“Acima de tudo acho que é positivo porque junta os jovens e temos a oportunidade de conhecer diferentes pessoas, mas a Ericeira é uma vila muito turística e com o festival é o caos”</p>	<p>“Traz muita gente para a Ericeira, muito turismo, muito mais movimento, traz gente que não é daqui, tem gente que vem de outras partes mesmo só para o festival. Temos a oportunidade de conhecer diferentes pessoas (...) nos dias do festival, os supermercados têm</p>	<p>“Muito lixo no chão, tudo muito mais sujo, nas praias, as garrafas de vidro das cervejas, as beatas... Há uns anos o Sumol passava música reggae, o público era um pouco menos jovem e mais “zen”, não havia tanta confusão nem tantos estragos, entretanto apareceu o Rap, as drogas também começaram a ser mais notórias por aqui... os comportamentos mudaram para pior de uma maneira geral”</p>	<p>“A COVID-19 não veio mudar grande coisa na vila, no período de restrições teve tudo parado, mas tirando isso a Ericeira nunca parou propriamente, há sempre turistas estrangeiros. Para mim, senti menos trabalho, porque trabalho num sítio muito concorrido</p>	<p>“Voltar ao estilo musical anterior”</p>

		<p> muito movimento e muito lucro principalmente as bebidas, é o que mais se vende. O Sumol traz muita gente para a Ericeira que vem de propósito para assistir ao festival e que acaba por voltar à Ericeira ou até ficar mesmo cá a viver, porque através do festival ficaram a conhecer a região, gostaram do clima, de ter o mar perto e do ambiente e acabam por ficar, pelo menos já falei com muitos clientes estrangeiros que me deram esse feedback”</p>		<p> pelos participantes do Sumol e aí sim senti a diferença, no resto da região, não”</p>	
Entp23	<p>“O festival não chega aqui (lado sul da vila) é um festival mais para a noite, para a borga. O problema não é do festival em si, é das pessoas que o frequentam, é um evento de crianças, os pais deixam aqui os filhos e vão-se embora”</p>	<p>“Não devo ser a pessoa indicada para responder a isso porque realmente não vejo pontos positivos (...) Lucros só para alguns. O que se vê nesses dias é os supermercados cheios... bares que lucram por causa do álcool, talvez os talhos porque fazem não sei quantos hambúrgueres especificamente para o festival e pronto”</p>	<p>“A vila não tem praticamente estacionamento, não tem acessos fáceis, logo na altura do festival gera-se imenso trânsito. É um festival de jovens, sem dinheiro. Eles vêm ver as coisas, olham, perguntam o preço, mas não compram. Eles ficam pelo parque de campismo e ainda bem que ficam para lá para não fazerem porcaria para estes lados. Nem movimento sinto, a vila fica quase deserta porque vai tudo para o outro lado. O público que vem, vem só para aquilo mesmo, para assistir ao festival. Eles não vêm fazer nada à vila. Aqui pelo menos não sinto muita diferença nas vendas, quem lucra é o continente, o ‘Aldi’, o ‘Lidl’, esses supermercados, não são os supermercados locais que lucram sequer (...) De manhã vê-se as garrafas e o lixo no chão quando se chega”</p>	<p>“Não noto diferenças com ou sem festival”.</p>	<p>“Precisávamos de mais espetáculos que atraíssem pessoas com mais poder económico, turistas de outra faixa etária. Um festival ou um evento que atraísse outro tipo de pessoas, que venham à vila passear e gastar (...) Se atraísse um grupo de pessoas com poder monetário era bom para a vila, a Ericeira é uma vila muito específica, muito característica, e nos precisamos de turismo, não precisamos de pseudoturismo”</p>
Ent24	<p>“Sinto orgulho e privilégio pelo facto do Sumol se realizar na Ericeira porque o festival traz alegria e música à vila durante uns dias e remete-me sempre ao verão</p>	<p>“O festival traz alegria e música à vila. De uma forma geral acho que o festival traz desenvolvimento para a região, desenvolvimento através de mais vendas e lucros do comércio local, traz</p>	<p>“É um evento muito grande que deixa rasto pela vila toda, vê-se muito lixo no chão nessa altura, garrafas partidas por todo o lado (...) há sempre muito trânsito nesses dias, são uns dias que é mesmo muito difícil circular na Ericeira”</p>	<p>“Menos confusão, houve menos pessoas no início do verão que é a altura em que o Sumol se realiza, menos alegria e juventude, as ruas estavam mais vazias, senti uma Ericeira mais triste”</p>	<p>“Ser mais dias era ótimo, eu gostava (...) haver parcerias com as empresas locais e envolver os locais na organização do festival, também acho que era uma boa forma de melhorar alguns efeitos negativos porque a comunidade podia ajudar</p>

	<i>e a coisas boas (...) É o único festival do género que acontece na Ericeira, para mim ótimo”</i>	<i>mais turismo, mais visibilidade e promoção exterior da nossa região, no fundo diria que o festival traz mais crescimento económico”</i>			<i>nas questões do lixo por exemplo”</i>
Ent25	<i>“Sinto orgulho, sinto que há muita diversão por cá durante os dias do festival (...) a Ericeira é muito mais falada e publicitada antes e durante o festival”</i>	<i>“Sinto que há muita diversão por cá durante os dias do festival e claro, o festival dá a conhecer a Ericeira para o exterior”</i>	<i>“Demasiadas pessoas durante os três dias de festival com tudo o que isso provoca em termos de pressão e confusão, ainda por cima o público do festival são maioritariamente miúdos que têm mais propensão para beber e depois não se sabem controlar (...) fazem estragos principalmente durante a noite”</i>	<i>“Houve menos miúdos nestes últimos dois anos e também menos publicidade para a região”.</i>	<i>“Levar a que mais empresas da região possam ter mais facilidade de acesso para a venda dos seus produtos nos dias de festival e até dentro do festival, não sei bem como, mas haver formas de a comunidade ter prioridade em vender os seus produtos em vez das grandes empresas e assim os lucros ficam mais concentrados na região e nos habitantes da Ericeira”</i>
Ent26	<i>“Um festival que traz muita agitação, barulho, e no fundo não traz nada de bom para a zona para além de que o conceito foi piorando ao longo dos anos”</i>	<i>“Não há nenhum contributo”</i>	<i>“A economia local tem pouco benefício com este evento(...) É um festival que traz muita agitação, muito barulho... muita instabilidade para a vila porque são jovens que não têm nenhum respeito pela nossa vila, destroem tudo, deixam tudo sujo, beatas por todo o lado, garrafas partidas, deixam as praias sujas, os parques...”</i>	<i>“Foi excelente não ter havido festival, mais sossego, menos lixo, tudo mais calmo (...) a região ficou mais preservada”</i>	<i>“Mais segurança e mudar o público-alvo e o estilo de música para atrair visitantes com mais poder económico, que se alojem em hotéis e que frequentem os restaurantes da zona”</i>
Ent27	<i>“Acho que o festival não acrescenta nada, não faz cá falta nenhuma até fujo da Ericeira nos dias do festival (...) A nossa vila cada vez esta mais descaracterizada por causa desse tipo de eventos”</i>	<i>“Maior afluência de pessoas”</i>	<i>“Durante os dias do festival é impossível descansar-se na vila. O público deste festival é muito jovem e mal-educado. Não têm civismo, não foram ensinados a viver em comunidade. Deixam a terra de pernas para o ar, claro há exceções nos grupos que vem para a festa, não são todos vândalos (...) Só gera é estragos, não traz quase nada de bom, eles partem os carros, deixam lixo por todo o lado tanto na via pública como nas praias. A nossa vila cada vez esta mais descaracterizada por causa desse tipo de eventos. Até fujo da Ericeira nos dias do festival... há filas por todo lado, é muito difícil circular nesses dias, as estradas já são o que são então nesses dias nem se fala”</i>	<i>“Havia outros eventos por isso não senti grandes diferenças (...) menos destruição e mais tranquilidade”</i>	<i>“Ou mudar o local ou mudarem novamente o conceito do Sumol, dando abertura para envolver várias faixas etárias, evitaria imensos problemas que têm surgido nestes últimos anos”</i>
Ent28	<i>“Não gosto. Não gosto de ver</i>	<i>“Apenas proveitos financeiros para os</i>	<i>“Como disse, traz gente que não interessa, são miúdos que vêm</i>	<i>“Não senti falta nem diferenças</i>	<i>“Para mim a única mudança era não existir</i>

	<i>tanta destruição e delinquência na Ericeira. É só miudagem bêbeda que só sabe arranjar confusão. São uns porcos que sujaram tudo e que não têm respeito nenhum por quem cá vive, pessoas mesmo malformadas”</i>	<i>organizadores, nada mais”</i>	<i>para cá e aproveitam que estão fora das saias dos pais para consumir álcool e drogas. Quantos roubos não há por aí nessa altura? É muita confusão, muito barulho (...) Temos uma vila tão pacata e nesses dias é uma confusão, só vem gente que não interessa, causam mau ambiente e insegurança a quem cá vive e trabalha (...) São uns porcos que sujaram tudo. Não têm respeito nenhum por quem cá vive, pessoas mesmo malformadas”</i>	<i>nenhumas, a vila esteve muito mais calma e limpa, acabaram-se as concentrações de bêbados e drogados nesses dias (...) Acho que estes anos deviam ter servido para pensarem mudar o festival para outro lado”</i>	<i>mais, sinceramente. Ou então, mudar de região”</i>
Ent29	<i>“Acho que é um ótimo festival, mas com coisas que têm de ser melhoradas. É um ponto a favor ter a possibilidade de poder ir a um festival de Verão tão perto de casa, mas ao mesmo tempo isso traz situações menos agradáveis”</i>	<i>“É um ponto a favor ter a possibilidade de poder ir a um festival de Verão tão perto de casa. Divulga a terra para as pessoas de fora, no fundo está-se a promover um evento cultural e isso é obviamente positivo. Acho que estimula o turismo... tem muitos pontos positivos ou melhor, podia ter ainda mais, não estão é potenciados”</i>	<i>“Acho que não há uma boa organização, acho que não foi muito bem estudado este festival aqui na zona faz falta sim, mas devia estar mais adequado às características da vila, devia haver mais coordenação entre os vários agentes e as pessoas que vêm ao festival (...) Nessa altura há pouca polícia a controlar ou pelo menos, existe menos do que deveria dado o número de pessoas que vêm para o festival nesses dias, são demasiadas pessoas durante esse período na Ericeira torna a vila quase “inacessível”</i>	<i>“Senti alguma frustração porque apesar de tudo acho que o festival é uma mais-valia e também senti falta do dinamismo na Ericeira no que diz respeito a outros eventos que não puderam ser realizados”</i>	<i>“Devia estar mais adequado às características da vila, devia haver mais coordenação entre os vários agentes e as pessoas que vêm ao festival” - “Mais polícia na zona do festival e na vila” “Melhorar o transporte público permanentemente e existir uma maior coordenação de autocarros para transporte para o festival de vários pontos estratégicos do país ou redondezas da Ericeira para evitar que existam carros em demasia e mal-estacionados, para além disso, o festival parece ser algo exclusivo do parque de campismo que só recebe as pessoas, mas depois não há qualquer envolvimento ou indicação sobre o que ver ou fazer na vila. Seria interessante promover o convívio com quem cá está, e aprender a receber quem vem de fora. Existe o estigma dos miúdos que só vêm vandalizar... torna se difícil a receção por parte da comunidade. Certos comportamentos têm de ser mudados para que a relação comunidade-festivaleiros seja melhor”</i>
Ent30	<i>“Sinto que é importante para</i>	<i>“Julgo que dá mais conhecimento ao</i>	<i>“O facto de serem jovens não contribui para a vila porque só</i>	<i>“Até senti saudades porque houve</i>	<i>“Melhorar a qualidade dos artistas e do</i>

	divulgação da terra e fico contente por levar o nome da Ericeira mais longe”	exterior da nossa região (...) O melhor do festival é partilhar o que há de melhor na Ericeira com quem cá vem (...) acho que a nossa terra é que proporciona contributos positivos a quem vem para o festival, temos um ótimo ambiente e muita paz (...) o festival traz mais turismo e acaba por ser bom para o comercio local, mas acredito que não seja para todos, os supermercados e cafés devem ser quem mais lucra”	vêm para o festival, não têm dinheiro para gastar, não aproveitam os dias do festival para fazer atividades, para comer em bons restaurantes, sei lá, essas coisas, nada, ficam ali pelo parque de campismo e tudo o que fazem é lá dentro ou nas redondezas. E alguns jovens que vêm ao festival são problemáticos, mas é assim, são só alguns, a maioria sabe comportar-se, mas há sempre problemas nesses dias, ou descalços, ou roubos...”	menos movimento, menos divertimento, nós aqui já estamos habituados a ter muito movimento e penso que isso foi o que se notou mais, apesar de a Ericeira não ter ficado deserta, nem de perto, mas houve menos vida na vila sim”	programa do festival, um estilo de música diferente. Preços mais elevados para também trazer outro tipo de pessoas que não só jovens. Atividades durante o dia a decorrer nas praias e nos espaços perto do festival para envolver os participantes no espirito pacato da Ericeira... quem tem o bilhete podia ter descoltos em restaurantes na proximidade e em alojamentos locais caso não queira acampar”
Ent31	“Sinto que é um tipo de festival desnecessário”	“Mais publicidade para a Ericeira uma vez que o festival sendo conhecido promove a região, mas se depois essa promoção é benéfica para a região é outro assunto”	“É capaz de dar algum alento à economia local, mas não muito, porque a maioria vem com o dinheiro contado, traz o que pode de casa, é o turismo típico de pé descalço (...) O festival é frequentado maioritariamente por jovens que economicamente nada trazem à região, não têm poder de compra (...) Há um barulho excessivo durante esses dias, muita sujidade por todo o lado, garrafas e copos no chão, vandalizam as paredes com tintas...”	“Menos ruído, as ruas menos sujas, sem tendas nos passeios e na relva, sem garrafas nos passeios, sem cheiro a erva... é isso, a inexistência do festival só veio trazer coisas boas, só vejo diferenças mais positivas nestes anos que o festival não se realizou”	“Melhores bandas, ultimamente as músicas são muito más”
Ent32	“Acho que é bom para não ser só surf, mas o festival em si já foi melhor... hoje em dia só serve para os miúdos se embebedarem e fazerem estragos. Para mim é um pouco indiferente, não sigo o género musical que passa no Sumol, mas noto que alguns habitantes ficam mais chateados”.	“Acho que o lado positivo é sem dúvida a divulgação que o festival traz para a vila”.	“Só serve para os miúdos se embebedarem e fazerem estragos. O facto se ser um festival que atrai muita população jovem acaba por estragar a experiência de quem está lá mesmo para aproveitar os concertos (...) não há estacionamento para tanta gente, gera-se uma confusão nesses dias que mais vale nem tentar chegar perto (...) o festival promove a região sim, mas a Ericeira já é muito conhecida, já tem muito turismo, talvez até demasiado muito honestamente. O facto de haver tantos turistas na região já começa a ser um problema, principalmente porque agora muitos turistas estrangeiros vêm para aqui e ocupam a região, compram casas para alugar, têm muito mais capacidade económica do que nós	“Nada, sossego só”	“Devia existir mais parques de estacionamento, melhor organização nesse sentido e um maior controlo e fiscalização nas entradas e saídas do recinto assim como por toda a vila (...) um cartaz para outras faixas etárias, talvez muitos destes problemas diminuíssem e outras pessoas também pudessem e gostassem mais de ir ao festival”

			<i>e honestamente é muito bom o turismo sim, mas em excesso vai trazer problemas”</i>		
Ent33	<i>“Acho que o festival é bom, mas com controle porque não sei se os lucros que deixa são superiores ao lixo e aos distúrbios que existem. Estas questões deviam ser avaliadas (...) É um festival mais para os jovens, faz sentido existir, mas deviam ter em conta quem mora perto ou mesmo na Ericeira (...) O tema do festival também mudou muito ao longo dos anos, quando era um festival de reggae acho que era muito melhor”</i>	<i>“Traz mais visitantes, cria um nome para a Ericeira e ao menos há assim um evento grande que não é só ligado ao surf e traz outro tipo de jovens que não são só surfistas e estrangeiros, o Sumol traz jovens portugueses e isso também é bom e diferente para a Ericeira”</i>	<i>“Muita confusão e desorganização à entrada do recinto, muito trânsito, é impossível circular nesses dias. A Ericeira já quase não tem estacionamento no dia-a-dia e principalmente aos fins de semana quanto mais para os milhares de carros que se concentram nesses dias (...) Têm pouco cuidado com o meio ambiente... Acho que tem de ser feito um trabalho mais rigoroso com a população alvo deste festival, sensibilizar mais porque os jovens deviam ser os primeiros a dar o exemplo porque estão mais despertos para as questões do ambiente, ou pelo menos deviam estar (...) há muitos setores que não lucram nada porque são só jovens que vêm ao festival”</i>	<i>“Não houve cortes de trânsito e confusão na estrada (...) Sossego para alguns e tristeza para os jovens principalmente”</i>	<i>“A entrada gera muita confusão porque encontra-se mesmo ao pé da estrada por isso criar um espaço para receber os festivaleiros mais longe da estrada e também mais transportes até ao recinto porque assim evitava-se as confusões do trânsito e a falta de estacionamento (...) Mais preocupações com o ambiente, por exemplo, promover dentro do festival atitudes ecológicas e responsáveis, dado que a Ericeira se tornou numa reserva mundial de surf essa preocupação devia ser muito superior para além de que há um património cultural e de natureza a preservar para as gerações atuais e futuras”</i>
Ent34	<i>“Não traz nenhuma mais-valia para a Terra. É só uma dor de cabeça para quem reside na região. Sinceramente, nos dias do festival nem venho cá perto”</i>	<i>“Não há contributos”</i>	<i>“É um festival só para miúdos. Drogam-se, dormem na rua, nas praias, deixam lixo por todo o lado (...) Não têm possibilidade de compra e por isso não são sequer relevantes para o comércio, por exemplo”</i>	<i>“Muito mais descanso na altura do Sumol, um sossego para todos”</i>	<i>“Deixar de ser um festival só para crianças, captar públicos de faixas etárias mais altas (...) mudarem a localização para uma zona menos perto da vila que já por si tem muita afluência, talvez um descampado ou então ser realizado em Mafra”</i>
Ent35	<i>“Faz falta algo desse género”</i>	<i>“O festival ajuda a divulgar a vila, ajuda a elevar o nome da Ericeira e isso é muito bom, para além disso é uma oferta alternativa ao surf, penso que os jovens gostam muito (...) dinamiza a economia, penso que as estadias nos alojamentos e unidades hoteleiras aumentam”</i>	<i>“O lado negativo é o lixo que fica pela vila e também se vê nessa altura muitos estragos, paredes riscadas, bancos partidos...”</i>	<i>“Houve menos gente nessa altura”</i>	<i>“Mais controlo policial, reforçar as vedações à volta do parque de campismo, para evitar a entrada de bebidas alcoólicas e drogas (...) mais áreas para colocar o lixo, de preferência reciclagem e limpeza imediata e eficaz durante o festival”</i>

<p>Ent36</p>	<p><i>“Orgulho em ser na minha terra, mas mudou muito, antigamente era um festival calmo de música de reggae, a maioria apreciava e tinha orgulho, gostava-se de estar associado ao festival, nos últimos anos passou a ser um festival de chungaria, muito específico, só interessante para um tipo de público muito específico que não agrada à maioria da população da Ericeira, é um festival para os que vêm de fora e é pena porque há uns anos não era assim”</i></p>	<p><i>“Mais visitantes”</i></p>	<p><i>“Demasiadas pessoas e poucas condições para acolher tanta gente, o parque de campismo não tem condições para o número de festivaleiros (...) Este festival traz muitos jovens que fazem muito barulho à noite perto da casa das pessoas, deixam lixo no chão, têm comportamentos menos adequados e aqui na vila tudo se sabe”</i></p>	<p><i>“Não vieram os jovens criar problemas por isso houve mais tranquilidade”</i></p>	<p><i>“Melhorar a recolha de lixo deixado pelos visitantes e promover o envolvimento com as tradições locais”</i></p>
<p>Ent37</p>	<p><i>“Fico muito feliz, estou perto de casa e tenho um festival perto para me divertir, já fui duas vezes ao festival com os meus amigos e foi bué fixe”</i></p>	<p><i>“Acho que nesses dias toda a gente está mais animada, há muita gente, tenho a possibilidade de conhecer novas pessoas de vários sítios de Portugal e até de outras partes do mundo (...) Acho que mais pessoas ficam a conhecer a Ericeira e depois voltam noutras alturas”</i></p>	<p><i>“Vejo bastante lixo no chão, mas também é um bocado inevitável”</i></p>	<p><i>“Infelicidade pelo facto de o festival não ter sido realizado”</i></p>	<p><i>Não Respondeu</i></p>

Tabela L - Impactes económicos segmentados por categorias

Impactes Económicos Positivos	
Lucros para setores específicos	<p><i>“Acredito que para os hosteis, para a restauração e principalmente para o parque de campismo e para o supermercado que está lá dentro seja positivo” -Entp1.</i></p> <p><i>“Lucros só para os supermercados” -Ent2.</i></p> <p><i>“Uma parte do comércio lucra com o festival, mais os cafés e os supermercados” -Ent4.</i></p> <p><i>“Vejo muita gente nos supermercados, estão sempre cheios nessa altura” -Ent9.</i></p> <p><i>“Antes do 'boom' turístico pelo qual estamos a passar, o festival era muito relevante para dinamizar algum comércio local (...) acredito que continue a ser economicamente interessante para algum comércio local, mas muito menos do que antes” -Ent10.</i></p> <p><i>“Mais lucros principalmente para os cafés” -Entp14.</i></p> <p><i>“É bom para os supermercados, os hosteis, cafés e bares” -Entp16.</i></p> <p><i>“Lucros para as empresas de transportes, para o parque de campismo, para a organização, para os stands no recinto e para os cafés e bares” -Entp18.</i></p> <p><i>“De certeza que as vendas aumentam para os cafés, a restauração e todo o comércio de bens essenciais” -Entp20.</i></p> <p><i>“Nos dias do festival, os supermercados têm muito movimento e muito lucro principalmente as bebidas, é o que mais se vende” -Entp22.</i></p> <p><i>“Lucros só para alguns. O que se vê nesses dias é os supermercados cheios (...) bares que lucram por causa do álcool, talvez os talhos porque fazem não sei quantos hambúrgueres especificamente para o festival e pronto” -Entp23.</i></p> <p><i>“O festival traz mais turismo e acaba por ser bom para o comercio local, mas acredito que não seja para todos, os supermercados e cafés devem ser quem mais lucra” -Ent30.</i></p>

<p>Desenvolvimento económico para a região</p>	<p><i>“Grande quantidade de visitantes concentrados nessa altura devido ao festival e por isso mais oportunidades para trazer benefícios económicos à Ericeira” -Ent8</i></p> <p><i>“Lucros para o comércio local” -Entp13.</i></p> <p><i>“As vendas aumentam um pouco para a minha loja naqueles dias” -Entp15.</i></p> <p><i>“Aumenta um pouco mais as vendas na minha loja nesses dias” -Entp17.</i></p> <p><i>“Como o nosso hotel tem um preço até acessível, apesar de não ser uma diferença enorme e muito significativa, como há mais afluência, acaba sempre por se refletir num ligeiro aumento das reservas durante os dias do festival e também mais afluência para o nosso café/restaurante” -Entp19.</i></p> <p><i>“Desenvolvimento através de mais vendas e lucros do comércio local (...) no fundo diria que o festival traz mais crescimento económico” -Ent24.</i></p> <p><i>“Dinamiza a economia, penso que as estadias nos alojamentos e unidades hoteleiras aumentam” -Ent35.</i></p>
<p>Mais oferta de emprego/ Criação de novos empregos (temporários)</p>	<p><i>“A oferta de emprego aumenta durante uns dias”- Ent3.</i></p> <p><i>“Aumenta o número de postos de trabalho nessa altura porque no verão a Ericeira fica cheia e também porque o festival atrai muitas pessoas” -Entp16.</i></p>
<p>Parcerias locais</p>	<p><i>“O festival faz parceria com o parque de campismo, o que é excelente” -Entp14.</i></p>
<p>Aumento do turismo</p>	<p><i>“Sinto que vem mesmo muita gente de fora da Ericeira, não tanto estrangeiros, mas sim jovens portugueses de várias zonas do país” -Ent2.</i></p> <p><i>“Acredito que venha muita gente de fora da Ericeira de propósito para o festival” -Ent6.</i></p> <p><i>“Conheço muita gente que vem de propósito para o festival (...) tenho amigos meus de outras zonas que vêm à Ericeira por causa do Festival” -Ent9.</i></p> <p><i>“Atrai pessoas, é bom para o turismo da região” -Entp11.</i></p> <p><i>“Vem muita gente de fora, vêm carregados de coisas” -Entp12.</i></p> <p><i>“Desenvolve muito a região em termos turísticos” -Entp13.</i></p>

	<p><i>“Mais afluência na vila” -Entp14.</i></p> <p><i>“Chama muita gente dentro e fora do país” -Entp16.</i></p> <p><i>“Mais pessoas, mais visitantes” -Entp17</i></p> <p><i>“Acaba por trazer muita gente para a Ericeira e muitos turistas” -Entp19.</i></p> <p><i>“Traz muita gente para a Ericeira, muito turismo, muito mais movimento, traz gente que não é daqui, tem gente que vem de outras partes mesmo só para o festival” -Entp22.</i></p> <p><i>“Traz mais turismo” -Ent24.</i></p> <p><i>“Maior afluência de pessoas -Ent27.</i></p> <p><i>“Acho que estimula o turismo... tem muitos pontos positivos ou melhor, podia ter ainda mais, não estão é potenciados” -Ent29.</i></p> <p><i>“Traz mais visitantes” -Ent33.</i></p> <p><i>Mais visitantes -Ent36.</i></p>
<p>Retorno á região pós evento</p>	<p><i>“Depois voltam com a família e com os amigos” -Ent6.</i></p> <p><i>“É bom para a Ericeira, fica mais conhecida, mais pessoas visitam, gostam e talvez voltem” -Entp16.</i></p> <p><i>“O Sumol traz muita gente para a Ericeira que vem de propósito para assistir ao festival e que acaba por voltar à Ericeira ou até ficar mesmo cá a viver, porque através do festival ficaram a conhecer a região, gostaram do clima, de ter o mar perto e do ambiente e acabam por ficar, pelo menos já falei com muitos clientes estrangeiros que me deram esse feedback” -Entp22.</i></p> <p><i>“Acho que mais pessoas ficam a conhecer a Ericeira e depois voltam noutras alturas” -Ent37.</i></p>
<p>Impactes Económicos Negativos</p>	
<p>Público sem poder de compra</p>	<p><i>“O Sumol está muito virado para o público adolescente, pessoal novo, um tipo de música e grupo muito restrito, as pessoas que o festival chama são jovens portugueses que não têm poder económico em que os pais já lhes pagaram o bilhete, mais a estadia no parque de campismo e ainda têm de lhes dar dinheiro para eles se alimentarem nesses dias. Por isso, vêm com o dinheiro contado, não quer dizer que sejam todos assim, mas a maioria é. Por isso o festival</i></p>

não dinamiza a região. Dando um exemplo específico do meu negócio, num grupo de sete jovens que aqui aparece, só um é que compra e por norma é o mais barato. Por isso, traz muita gente sim, mas gente com pouco dinheiro para gastar na vila” -Entp1.

“O público deste festival não tem poder de compra, os jovens não vão a restaurantes, não compram vestuário, vêm com o dinheiro contado, não deixam cá nada” -Ent2.

“Grande parte do público é jovem e não tem dinheiro” -Ent8.

“Acho que é um público que não vem para gastar, vêm mesmo só para se divertir sem grandes gastos” -Ent9.

“Não faz diferença em termos de clientes, claro que há sempre mais movimento, mas em termos de lucros não é significativo, até acaba por ser mais “caótico” porque nessa altura há mais jovens e eles não respeitam as regras nem os nossos equipamentos, nós dizemos que é só para usufruir dos equipamentos numa zona e levam para outra, ou estragam, partem” -Entp11.

“Muita gente, mas não se reflete nos lucros porque são maioritariamente jovens que não consomem nos restaurantes, vão comprar a comida aos supermercados ou mesmo dentro do recinto porque lá dentro têm tudo à venda (...) não temos lucros com o festival” -Entp12.

“O turismo da Ericeira está muito virado para o público jovem, seja o surf ou a maior parte dos eventos que aqui existem. Quem beneficia são os hosteis, cafés, supermercados, mas só os que estão perto do recinto, o resto do comércio não lucra com este festival porque o público mais jovem tem pouco poder de compra” -Entp16.

“Quem vem para o festival não traz dinheiro, desculpe a expressão, mas quem vem para o festival é o típico ‘pé descalço’ (...) Para o meu tipo de alojamento e por não se localizar nas imediações do festival, não beneficiamos em nada. Como disse, eles não vêm para estes lados e não têm poder de compra, temos quartos a rondar os 30/40euros e isso para eles é caro” -Entp18.

“É muito malta jovem, o público do festival não é propriamente o nosso cliente chave e como cada vez é mais frequentado por malta que está dependente dos pais vêm ali com o dinheiro contado” -Entp20.

	<p><i>“Não muda grande coisa para o comércio local porque o público que assiste ao festival são só jovens (...) Para a minha loja não traz nada, é um festival que para o comércio local não traz, são miúdos” -Entp21.</i></p> <p><i>“É um festival de jovens, sem dinheiro. Eles vêm ver as coisas, olham, perguntam o preço, mas não compram” -Entp23.</i></p> <p><i>“A economia local julgo que tem pouco benefício com este evento” -Ent26.</i></p> <p><i>“O facto de serem jovens não contribuem para a vila porque só vêm para o festival, não têm dinheiro para gastar, não aproveitam os dias do festival para fazer atividades, para comer em bons restaurantes, para comprar lembranças, sei lá, essas coisas, nada, ficam ali pelo parque de campismo e tudo o que fazem é lá dentro ou nas redondezas” -Ent30.</i></p> <p><i>“É capaz de dar algum alento à economia local, mas não muito, porque a maioria vem com o dinheiro contado, traz o que pode de casa, é o turismo típico de pé descalço (...) O festival é frequentado maioritariamente por jovens que economicamente nada trazem à região, não têm poder de compra” -Ent31.</i></p> <p><i>“Há muitos setores que não lucram nada porque são só jovens que vêm ao festival” -Ent33.</i></p> <p><i>“Não têm possibilidade de compra e por isso não são sequer relevantes para o comércio, por exemplo” -Ent34.</i></p>
<p>Os lucros não ficam para a região</p>	<p><i>“Muito perto do recinto, encontra-se uma grande superfície de comércio (pingo doce) pelo que devido aos preços competitivos, o público nem pensa duas vezes onde ir fazer as suas compras” - Entp1.</i></p> <p><i>“Os contributos económicos ficam para as entidades promotoras e não para a região” - Ent7.</i></p> <p><i>“Fazem muitas compras de comida e bebida (...) eles têm tudo ali a vender [Supermercados à volta e dentro do próprio parque de campismo] é mais caro, mas é mais perto” -Entp12.</i></p> <p><i>“Os custos e o lado negativo do festival ficam para a vila e os lucros ficam para empresas que não contribuem para a mesma” -Entp18.</i></p>

	<p><i>“Aqui pelo menos não sinto muita diferença nas vendas, quem lucra é o continente, o ‘Aldi’, o ‘Lidl’, esses supermercados, não são os supermercados locais que lucram sequer -Entp23.</i></p> <p><i>“Apenas proveitos financeiros para os organizadores, nada mais” -Ent28</i></p>
<p>A confusão do festival afasta potenciais clientes</p>	<p><i>“Para nós (comércio geral) não acrescenta nada e até pode afugentar potenciais compradores” -Entp1.</i></p> <p><i>“Muita confusão na parte exterior do meu restaurante o que acaba por afastar alguns clientes que poderiam vir consumir” -Entp12.</i></p>

Tabela M - Impactes socioculturais segmentados por categorias

Impactes Socioculturais Positivos	
Divulgação e visibilidade da região	<p><i>“Exposição na comunicação social do nome da Ericeira a nível nacional e internacional, traz pessoas de fora” -Ent3.</i></p> <p><i>“É bom pela publicidade (...) Dá a conhecer a nossa vila” -Ent4.</i></p> <p><i>“Acho que o Sumol é uma forma de aumentar a imagem da Ericeira para o exterior”-Ent6.</i></p> <p><i>“Exposição mediática” -Ent7.</i></p> <p><i>“Divulga a região ao exterior” -Ent8.</i></p> <p><i>“Traz mais visibilidade para a Ericeira” -Entp14.</i></p> <p><i>“É bom para a Ericeira, fica mais conhecida” -Entp16.</i></p> <p><i>“O festival dá bastante visibilidade aos nossos espaços e às praias através de toda a publicidade que tem o que acaba por trazer muita gente para a Ericeira e muitos turistas” -Entp19.</i></p> <p><i>“Traz mais visibilidade e promoção exterior da nossa região” -Ent24.</i></p> <p><i>“O festival dá a conhecer a Ericeira para o exterior” -Ent25.</i></p> <p><i>“Divulga a terra para as pessoas de fora, no fundo está-se a promover um evento cultural e isso é obviamente positivo” -Ent29.</i></p> <p><i>“Julgo que dá mais conhecimento ao exterior da nossa região” -Ent30.</i></p> <p><i>“Mais publicidade para a Ericeira uma vez que o festival sendo conhecido promove a região, mas se depois essa promoção é benéfica para a região é outro assunto” -Ent31</i></p> <p><i>“Acho que o lado positivo é sem dúvida a divulgação que o festival traz para a vila” -Ent32.</i></p> <p><i>“Cria um nome para a Ericeira” -Ent33.</i></p> <p><i>“O festival ajuda a divulgar a vila, ajuda a elevar o nome da Ericeira” -Ent35.</i></p>

<p>Mais animação, diversão e dinamismo na vila</p>	<p><i>“Traz mais alegria e dinamismo para a Ericeira” -Entp11.</i></p> <p><i>“Faz falta para animar a malta (...) o barulho não me incomoda nada, a mim não me chateia nada, o chão até estremece, mas eu até gosto” – Entp12.</i></p> <p><i>“Traz mais animação” -Entp15.</i></p> <p><i>“Sinto que há muita diversão por cá durante os dias do festival” -Ent25.</i></p> <p><i>“Acho que nesses dias toda a gente está mais animada” -Ent37</i></p>
<p>Oportunidade de interações culturais/convívio</p>	<p><i>“Temos a oportunidade de conhecer diferentes pessoas” -Ent22.</i></p> <p><i>“Há muita gente, tenho a possibilidade de conhecer novas pessoas de todos os sítios de Portugal e até de outras partes do mundo” -Ent37.</i></p>
<p>Aumento da oferta de atividades</p>	<p><i>“É bom para a região dado que a Ericeira é uma vila pequena, apesar de existir muitos campeonatos de surf, é diferente existir aqui um evento de música tão grande” -Entp15.</i></p> <p><i>“Talvez a malta mesmo daqui ter algo diferente a acontecer” -Entp20</i></p> <p><i>“É uma oferta alternativa ao surf, penso que os jovens gostam muito” -Ent35.</i></p>
<p>Mais segurança rodoviária</p>	<p><i>“É a altura em que os condutores andam mais devagar devido ao policiamento existente e por isso acho que a segurança está reforçada nesses dias” -Ent4.</i></p>
<p>Proximidade de um grande evento perto da residência</p>	<p><i>“Eu já participei em várias edições e gosto de ter a oportunidade de participar num festival tão grande e conhecido sem ter de me deslocar até Lisboa ou outro sítio mais longe” -Entp14.</i></p> <p><i>“É um ponto a favor ter a possibilidade de poder ir a um festival de Verão tão perto de casa” -Ent29.</i></p> <p><i>“Estou perto de casa e tenho um festival perto para me divertir” -Ent37.</i></p>
<p align="center">Impactes Socioculturais Negativos</p>	

<p>Comportamentos inapropriados dos festivaleiros</p>	<p><i>“Utilizam as casas de banho para se lavarem, utilizam as tomadas dos centros comerciais para secar o cabelo e carregar os telemóveis, sentam-se no chão em frente às lojas, estão com as colunas ligadas, fazem barulho...” – Entp1.</i></p> <p><i>“Arranjam confusão por aí” -Ent3.</i></p> <p><i>“Às vezes não atrai as melhores pessoas, não digo que são todos, mas alguns jovens são problemáticos não respeitam o património” -Entp11.</i></p> <p><i>“Comportamentos desadequados por parte dos participantes do festival, não sabem divertir-se sem fazer estragos e incomodar” -Entp19.</i></p> <p><i>“Malta que se aproveita um bocado do festival (...) para vir arranjar conflitos na vila” -Entp21.</i></p> <p><i>“Os comportamentos mudaram para pior de uma maneira geral” -Entp22.</i></p> <p><i>“Alguns jovens que vêm ao festival são problemáticos, mas é assim, são só alguns, a maioria sabe comportar-se, mas há sempre problemas nesses dias ou desacatos, ou roubos...” -Ent30.</i></p> <p><i>“Têm comportamentos menos adequados e aqui na vila tudo se sabe” Ent-36.</i></p>
<p>Consumo de álcool e drogas</p>	<p><i>“Bebem, drogam-se” - Ent2.</i></p> <p><i>“Excessos, principalmente no álcool, bebem muito” - Ent3.</i></p> <p><i>“Bebem em excesso, drogam-se” -Ent5</i></p> <p><i>“Bebem por aí” -Entp17.</i></p> <p><i>“Malta que se aproveita um bocado do festival seja para vender droga” - Entp21</i></p> <p><i>“Há uns anos (...) não havia tanta confusão nem tantos estragos, entretanto apareceu o Rap, as drogas também começaram a ser mais notórias por aqui” -Entp22.</i></p> <p><i>“Ainda por cima o público do festival são maioritariamente miúdos que têm mais propensão para beber e depois não se sabem controlar” -Ent25.</i></p> <p><i>“Como disse, traz gente que não interessa, são miúdos que vêm para cá e aproveitam que estão fora das saias dos pais para consumir álcool e drogas” -Ent28</i></p>

	<p><i>“Só serve para os miúdos se embebedarem” -Ent32.</i></p> <p><i>“Drogam-se” -Ent34</i></p>
<p>Aumento do crime (roubos), insegurança e instabilidade na vila</p>	<p><i>“Roubos” - Ent5</i></p> <p><i>“Já aconteceu, há dois anos, num dos dias do Sumol sermos roubados aqui na loja devido à confusão criada pelo festival, há muita gente nesses dias e acontecem situações destas por causa disso” -Entp15.</i></p> <p><i>“Há uns anos na praia de Ribeira D’Ilhas roubaram alguns equipamentos e materiais que foram depois encontrados ao longo da praia nos dias seguintes” -Entp17.</i></p> <p><i>“Roubos nas lojas porque vem malta que se aproveita um bocado do festival, seja para vender droga, para vir arranjar confusão na vila (...) Eu já sei que quando há o festival estou sempre mais alerta” -Ent21.</i></p> <p><i>“Instabilidade para a vila” -Ent26.</i></p> <p><i>“Quantos roubos não há por aí nessa altura? (...) Temos uma vila tão pacata e nesses dias é uma confusão, só vem gente que não interessa, causam mau ambiente e insegurança a quem cá vive e trabalha” -Ent28.</i></p> <p><i>“Há sempre problemas nesses dias (...) roubos...” -Ent30.</i></p>
<p>Barulho</p>	<p><i>“Muito barulho” -Ent5.</i></p> <p><i>“Um festival que traz muita agitação, barulho” -Ent26.</i></p> <p><i>“Muito barulho” -Ent28.</i></p> <p><i>“Há um barulho excessivo durante esses dias” -Ent31.</i></p> <p><i>“Muitos jovens que fazem muito barulho à noite perto da casa das pessoas” -Ent36.</i></p>
<p>Desrespeito pela comunidade e pela região</p>	<p><i>“Eles não respeitam ninguém” - Ent2.</i></p> <p><i>“Não respeitam a comunidade, não respeitam o património” -Ent5.</i></p> <p><i>“Jovens que não têm nenhum respeito pela nossa vila” -Ent26.</i></p> <p><i>“O público deste festival é muito jovem e mal-educado. Não têm civismo, não foram ensinados a viver em comunidade (...) Deixam a terra de pernas para o ar, claro há exceções nos grupos que vem para a festa, não são todos vândalos” -Ent27.</i></p>

	<p><i>“Não têm respeito nenhum por quem cá vive, pessoas mesmo malformadas” -Ent28.</i></p>
<p>Choques geracionais entre os festivaleiros e a comunidade local</p>	<p><i>“Durante o festival a rotina das pessoas fica completamente alterada pelo facto de verem o seu local descaracterizado, pelo facto de terem de lidar com pessoas com as quais não se identificam, por terem de assistir a certos comportamentos que chocam, principalmente entre os jovens que participam no festival e as pessoas mais velhas... Claro que há quem goste e até lide bem, mas a maioria sente que este festival vem destabilizar e que não traz benefícios para a comunidade” -Entp10.</i></p> <p><i>“Eu acho que as pessoas mais velhas que habitam na região, se calhar retraem-se um bocadinho e sentem-se incomodados porque é muita gente nova nesses dias” -Entp14.</i></p>
<p>Perturbação na rotina e estilo de vida da população local</p>	<p><i>“Acabam por prejudicar a calma de quem cá vive ou vem de férias”-Ent3.</i></p> <p><i>“Durante o festival a rotina das pessoas fica completamente alterada” -Entp10.</i></p> <p><i>“Se repararmos, quase todos os festivais espalhados pelo país realizam-se em locais menos centrais e que pouco perturbam a rotina da população local, o que não acontece com este festival -Entp20.</i></p> <p><i>“Durante os dias do festival é impossível descansar-se na vila” -Ent27.</i></p>
<p>Hostilidade por parte da comunidade local para com os festivaleiros</p>	<p><i>“Ocupam a vila como se fosse tudo deles” -Ent5</i></p> <p><i>“Acaba por ser um “parque infantil” onde os pais deixam os miúdos durante três dias para terem um descanso” -Ent21.</i></p> <p><i>“O problema não é do festival em si, é das pessoas que o frequentam” -Ent23.</i></p> <p><i>“O facto se ser um festival que atrai muita população jovem acaba por estragar a experiência de quem está lá mesmo para aproveitar os concertos” -Ent32.</i></p>
<p>Deslocação para fora da região como forma de evitar o festival</p>	<p><i>“Até fujo da Ericeira nos dias do festival” -Ent27.</i></p> <p><i>“Sinceramente, nos dias do festival nem venho cá perto” -Ent34.</i></p>

<p>Danos e estragos nos espaços públicos</p>	<p><i>“Juventude que só faz estragos durante à noite, é garrafas partidas, é sinais da estrada partidos, é bancos partidos, é tudo à base dos estragos” -Ent2.</i></p> <p><i>“Fazem estragos” -Entp17.</i></p> <p><i>“Há uns anos (...) não havia tanta confusão nem tantos estragos” -Entp22</i></p> <p><i>“Fazem estragos principalmente durante a noite” -Ent25.</i></p> <p><i>“Destroem tudo” -Ent26.</i></p> <p><i>“Só gera é estragos, não traz quase nada de bom, eles partem os carros” -Ent27.</i></p> <p><i>“Vandalizam as paredes com tintas” -Ent31.</i></p> <p><i>“Fazerem estragos” -Ent32.</i></p> <p><i>“Paredes riscadas, bancos partidos” -Ent35.</i></p>
<p>Inacessibilidade, insuficiência e sobrelotação dos espaços e infraestruturas</p>	<p><i>“São dias em que é impossível (...) estacionar na Ericeira” -Ent3.</i></p> <p><i>“A vila não se encontra devidamente preparada para um festival tão grande, não há boas infraestruturas para tanta gente e isso nota-se bem no caos que fica a vila nesses dias-Ent7.</i></p> <p><i>“Não há casas de banho suficientes (...) estão ali horas à espera para entrar ao sol, até faz confusão, devia ser de outra maneira” -Entp12.</i></p> <p><i>“A Ericeira tem um problema de estacionamento, acho que é o que se sente mais de quem é de cá, deixamos de ter estacionamento para vir trabalhar, por exemplo (...) Não há praticamente transportes entre o local onde o Sumol se realiza e o resto da vila, mesmo que o público do festival queira deslocar-se pela vila toda, tem de fazê-lo grande parte das vezes a pé e depois é muita gente nos passeios, perto da estrada principal, alguns jovens já bêbados pois pode comprometer a segurança. Ou por exemplo, quem não fica a dormir no parque de campismo, não tem transportes até ao seu alojamento, só se pagar a Uber, mas há uns anos nem isso havia” -Entp14.</i></p> <p><i>“Eu acho diferente fazerem um festival na Ericeira ou um festival em Lisboa, em Lisboa tem estrutura maior para isso, aqui não, eles querem colocar uma coisa muito grande aqui na Ericeira, tudo bem que chama mais gente,</i></p>

	<p><i>chama mais o comércio, chama mais pessoas para cá, mas não tem estrutura para isso” -Entp17.</i></p> <p><i>“É difícil circular nesses dias” -Ent27</i></p> <p><i>“São demasiadas pessoas durante esse período na Ericeira torna a vila quase inacessível” -Ent29</i></p> <p><i>“Não há estacionamento para tanta gente, gera-se uma confusão nesses dias que mais vale nem tentar chegar perto” -Ent32.</i></p> <p><i>“A Ericeira já quase não tem estacionamento no dia-a-dia e principalmente aos fins de semana quanto mais para os milhares de carros que se concentram nesses dias” -Ent33.</i></p> <p><i>“Demasiadas pessoas e poucas condições para acolher tanta gente, o parque de campismo não tem condições para o número de festivaleiros” -Ent36.</i></p>
Trânsito/ Filas	<p><i>“São dias em que é impossível circular (...) na Ericeira” -Ent3.</i></p> <p><i>“Muito trânsito nas estradas, filas...” -Entp11.</i></p> <p><i>“Gera ali muito trânsito na estrada nacional” -Entp16.</i></p> <p><i>“Eu moro numa zona antes do festival e trabalho na zona oposta ao festival, então, vir trabalhar e voltar para casa nos dias do festival é insuportável, são centenas de carros e fica tudo parado e condicionado porque como o público do festival são só miúdos, quem os vem trazer de carro são os pais” -Entp17.</i></p> <p><i>“A vila não tem praticamente estacionamento, não tem acessos fáceis, logo na altura do festival gera-se imenso trânsito” -Entp23.</i></p> <p><i>“São uns dias que é mesmo muito difícil circular na Ericeira” -Ent24.</i></p> <p><i>“Há filas por todo lado, é difícil circular nesses dias, as estradas já são o que são então nesses dias nem se fala” -Ent27.</i></p> <p><i>“Muito trânsito, impossível circular nesses dias” -Ent33.</i></p>
Falta de meios de assistência	<p><i>“A entrada do Sumol é péssima porque concentra ali muitas pessoas ao mesmo tempo, cria descatos e depois não há meios suficientes para impedir esses conflitos” -Ent21.</i></p>

	<p><i>“Nessa altura há pouca polícia a controlar ou pelo menos, existe menos do que deveria dado o número de pessoas que vêm para o festival nesses dias” -Ent29.</i></p>
Descaracterização da vila	<p><i>“Pelo facto de verem o seu local descaracterizado” -Entp10.</i></p> <p><i>“A nossa vila cada vez esta mais descaracterizada por causa desse tipo de eventos” -Ent27.</i></p>
Desconexão entre o local do festival e o resto da vila	<p><i>“Antes o terminal dos autocarros era mais para estes lados, havia muita gente que saía da paragem e vinham a pé para o parque de campismo e tinham de passar por aqui, tanto na vinda como na ida e então acabavam por explorar mais esta zona, agora nem isso” -Entp1.</i></p> <p><i>“Para além disso no caso do Sumol, eles ficam ali muito centrados naquela zona naqueles dias e não circulam para o resto da vila” -Entp16.</i></p> <p><i>“Nem dou pelo festival. Está fora da vila (...) As pessoas que vêm ou ficam no parque de campismo, ou dormem nas praias ali à volta, não vêm para aqui” (lado mais a sul da vila). (...) No lado da vila mais afastado não há nada de atrativo para eles terem de se deslocar” -Entp18.</i></p> <p><i>“O festival não chega aqui (...) “Não noto diferenças com ou sem festival. Eles ficam pelo parque de campismo e ainda bem que ficam para lá para não fazerem porcaria para estes lados (...) Nem movimento sinto, a vila fica quase deserta porque vai tudo para o outro lado. O público que vem, vem só para aquilo mesmo, para assistir ao festival. Eles não vêm fazer nada à vila” -Entp23.</i></p>
Festival não se enquadra nas características da vila	<p><i>“É um festival que não se adequa nem às características da região, nem à sua comunidade” -Ent5.</i></p> <p><i>“Eu só tenho uma coisa contra, eu adoro festivais, a única coisa é que eu acho é que é um festival muito dentro da vila, a vila é pequena e o festival está muito inserido dentro da vila, ou seja, podiam afastá-lo um pouco mais” -Ent20.</i></p> <p><i>“Acho que não há uma boa organização, acho que não foi muito bem estudado este festival aqui na zona (...) devia estar mais adequado às características da vila, devia haver mais coordenação entre os vários agentes e as pessoas que vêm ao festival” -Ent29.</i></p>
Confusão	<p><i>“Sinto mais confusão, mais movimento, mas não é um movimento bom” -Entp1.</i></p>

	<p><i>“Muita confusão numa vila pacata” -Ent6.</i></p> <p><i>“Cria muita confusão na região e desagrado porque a Ericeira já tem tanto turismo que mais pessoas causam muita pressão na vila” – Ent8.</i></p> <p><i>“A confusão que traz” -Ent9.</i></p> <p><i>“Há sempre muita confusão por todo o lado nessa altura” -Entp11.</i></p> <p><i>“Muita confusão na parte exterior do meu restaurante” -Entp12.</i></p> <p><i>“Confusão” -Entp13.</i></p> <p><i>“Há muito mais confusão” -Entp14.</i></p> <p><i>“Confusão criada pelo festival” -Entp15.</i></p> <p><i>“A vila é pequena e o festival está muito inserido dentro da vila, ou seja, podiam afastá-lo um pouco mais”; “porque depois o que se nota é muita confusão na vila” -Entp20.</i></p> <p><i>“Há uns anos (...) não havia tanta confusão” -Entp22.</i></p> <p><i>“Demasiadas pessoas durante os três dias de festival com tudo o que isso provoca em termos de pressão e confusão” -Ent25.</i></p> <p><i>“É muita confusão” -Ent28.</i></p>
<p>Excesso de divulgação da vila</p>	<p><i>“Podia dizer que o festival divulga a Ericeira o que é verdade, mas sinceramente eu acho que nós não precisamos propriamente de muita divulgação, temos tido um crescimento muito grande e por isso não é através do festival... não vejo grandes benefícios, acho mesmo que a Ericeira não precisa de mais divulgação, alias até fica tudo mais confuso, já existe muito turismo” -Ent20.</i></p> <p><i>“Mas também essa promoção do território já não é assim tão necessária hoje em dia. A Ericeira já é muito conhecida, já tem muito turismo, talvez até demasiado” -Ent32.</i></p>

Tabela N - Impactes ambientais segmentados por categorias

Impactes Ambientais Positivos	
Incentivo para a melhoria da limpeza da região	<i>“Há muita preocupação em manter tudo limpo nessa altura” -Entp12.</i>
Impactes Ambientais Negativos	
Utilização dos espaços públicos de forma incorreta e inapropriada	<p><i>“Quando é aí a festa do Sumol há sempre aqui muitos jovens que depois os que não têm entradas lá dentro ficam a acampar na relva, nos jardins, ficam a acampar na relva” - Ent2.</i></p> <p><i>“Não dá para frequentar as praias nesses dias porque dormem lá, (deixam garrafas por todo o lado, beatas, restos de charros, preservativos), fazem as necessidades... estão se a marimbar, pensam que isto é o Woodstock” - Entp18.</i></p> <p><i>“Dormem na rua, nas praias” -Ent34.</i></p>
<u>Lixo e Sujidade</u>	<p><i>“Deixam lixo por todo o lado, é uma coisa por demais” – Ent2.</i></p> <p><i>“O lixo que fica nas ruas e no parque de campismo quando acaba o festival. É vergonhoso porque é um festival com um conceito ligado à sustentabilidade e ao surf, está inclusive inserido na Reserva Mundial de Surf como deve saber e é um festival que não tem atenção aos seus impactos para o meio ambiente, assim como os festivaleiros que não estão sensibilizados para as questões ambientais onde deviam ser os primeiros a dar o exemplo uma vez que participam num festival com uma temática supostamente ligada ao ambiente e que se não fosse a resposta dos meios de limpeza, ia tudo para o mar”- Ent4.</i></p> <p><i>“Toda a sujidade deixada durante e após o festival” -Ent6.</i></p> <p><i>“Fica muito lixo espalhado pela vila, custa ver o quão sujas ficam as praias, os jardins, os parques (...) deixam muitas garrafas de cerveja, papeis de comidas descartáveis, beatas, enfim, não se preocupam com o ambiente” -Entp10.</i></p>

“Deixam muito lixo” -Entp11.

“Lixo” -Entp13

“Deixam as praias muito sujas, garrafas e lixo por todo o lado principalmente porque muitos jovens dormem nas praias na altura do Sumol (...) É sempre bom ter mais pessoas na vila, mas as medidas têm de ser proporcionais a esse aumento, porque depois fica tudo estragado e sujo...isto é uma terra que vive das praias, se estragarem as praias, acaba o interesse pela terra, há que pensar um bocadinho nessas coisas” -Entp16.

“Muito do público do festival vem para a Ericeira fazer a festa e não se preocupa com mais nada, é muito lixo mesmo por todo o lado” -Entp17.

“A vila fica muito suja, não têm cuidado nenhum, o acréscimo de lixo é imenso (...) deixam garrafas por todo o lado, beatas, restos de charros, preservativos” -Entp18.

“vila muito suja. Acaba por ser isso, realmente a sujidade, garrafas partidas” -Entp20.

“O festival deixa muito lixo e dá mau aspeto à vila” -Entp21.

“Muito lixo no chão, tudo muito mais sujo, nas praias, as garrafas de vidro das cervejas, as beatas...” -Entp22.

“De manhã vê-se as garrafas e o lixo no chão quando se chega” -Ent23.

“É um evento muito grande que deixa rasto pela vila toda, vê-se muito lixo no chão nessa altura, garrafas partidas por todo o lado” -Ent24.

“Deixam tudo sujo, beatas por todo o lado, garrafas partidas, deixam as praias sujas, os parques...” -Ent26.

“Deixam lixo por todo o lado tanto na via pública como nas praias” -Ent27.

“Muita sujidade por todo o lado (...) garrafas e copos no chão” -Ent31.

“Têm pouco cuidado com o meio ambiente” -Ent33.

Tabela O - Diferenças sentidas devido à pandemia COVID-19 nos anos de 2020 e 2021

Entp1	- <i>“Sentiu-se menos confusão no fim de semana em que o festival se costuma realizar”</i> - <i>“A nível de vendas não senti diferenças significativas (...) Talvez a restauração tenha sentido diferenças, ou seja, alguém que vende cachorros ou pizzas se calhar sentiu falta, porque os miúdos não foram lá, eles não passam sem comida, mas o resto não vende. Mas ao nível do resto não, o público do festival Sumol Summer Fest não tem poder de compra”</i>
Ent2	<i>“Sinto a vila mais calma”</i>
Ent3	<i>“Por um lado, mais sossego, mas por outro lado houve menos policiamento nas estradas”</i>
Ent4	<i>“Território mais limpo”</i>
Ent5	<i>“Mais sossego, menos roubos e menos vandalismo”</i>
Ent6	<i>“Mais calma e menos confusão, sem dívida”</i>
Ent7	<i>“Não notei diferenças nenhuma”</i>
Ent8	<i>“A vila esteve mais calma e mais sossegada, mas os eventos e o festival fizeram muita falta para animar e para trazer entretenimento musical à Ericeira”</i>
Ent9	<i>“É assim, para mim fez falta, como tenho 18 anos e nestes últimos dois anos não pude ir, senti falta de ter assim um festival aqui na minha zona para me divertir, para poder ir com os meus amigos sem ter de me deslocar até Lisboa, por exemplo, mas por outro lado, para a região em si, acho que está tudo igual com ou sem festival, acho que não é o Sumol que faz a diferença na Ericeira”</i>
Ent10	<i>“Menos confusão concentrada nos dois dias do festival, mas a Ericeira nunca para verdadeiramente, o turismo de surf tem um impacto muito grande durante o ano inteiro”</i>
Entp11	<i>“Não senti muitas diferenças, por exemplo, para aqui em termos de lucros está tudo igual porque mesmo com a pandemia, o surf é uma atração turística mesmo muito forte que quase nunca parou e por isso o movimento manteve-se mais ou menos constante, diria que houve talvez menos lixo e menos barulho”</i>
Entp12	<i>“Fez falta para animar”</i>
Entp13	<i>“Senti uma quebra gigante, em termos de lucros, visitantes etc., pela falta do Sumol, mas também por todos os eventos que não existiram”</i>
Entp14	<i>“A Ericeira como vive muitos dos eventos e do turismo ficou a perder um bocadinho com a diminuição dos mesmos, mas o surf não parou totalmente por isso a vila não</i>

	<i>esteve totalmente parada. Mas foi uma adaptação que teve de ser feita e que ainda se nota, por exemplo, o aniversário do ouriço, um evento que também traz muita gente, não se realizou e tal como nos dias do Sumol, sentiu-se muito menos movimento e afluência”</i>
Entp15	<i>“Um pouco menos de movimento e pessoas nesses dias que o festival se devia ter realizado, mas não notei grandes diferenças, a Ericeira tem sempre muito movimento”</i>
Entp16	<i>“Notou-se menos gente, embora, tenha estado na mesma muito movimento na região, principalmente a partir do final de julho”</i>
Entp17	<i>“Sinceramente senti alívio, menos trânsito, menos stress, menos lixo nas ruas e praças e um ambiente mais calmo”</i>
Entp18	<i>“Não há diferenças, nem me lembrei da existência do Sumol estes anos”</i>
Entp19	<i>“Sentiu-se muito a diferença do festival naqueles dias, menos jovens pela vila, menos confusão, principalmente nas zonas perto do Ericeira Camping”</i>
Entp20	<i>“Estão sempre a acontecer coisas aqui, ainda agora tivemos um campeonato de surf... A Ericeira tem sempre muito movimento durante o ano inteiro e nunca chegou a parar totalmente mesmo durante a pandemia, claro que se sentiu um ambiente mais calmo, mas não trouxe grandes diferenças”</i>
Entp21	<i>“Nada. Sentiu-se mais tranquilidade, mas a Ericeira tem muito turismo e movimento o ano inteiro, mesmo durante a pandemia as coisas pararam um bocadinho, mas houve sempre eventos e alguma agitação por aqui”</i>
Entp22	<i>“A COVID-19 não veio mudar grande coisa na vila, no período de restrições teve tudo parado, mas tirando isso a Ericeira nunca parou propriamente, há sempre turistas estrangeiros. Para mim, senti menos trabalho, porque trabalho num sítio muito concorrido pelos participantes do Sumol e aí sim senti a diferença, no resto da região, não”</i>
Entp23	<i>“Não noto diferenças com ou sem festival”</i>
Entp24	<i>“Menos confusão, houve menos pessoas no início do verão que é a altura em que o Sumol se realiza, menos alegria e juventude, as ruas estavam mais vazias, senti uma Ericeira mais triste”</i>
Entp25	<i>“Houve menos miúdos nestes últimos dois anos e também menos publicidade para a região”</i>
Entp26	<i>“Foi excelente não ter havido festival, mais sossego, menos lixo, tudo mais calmo, a região ficou mais preservada”</i>

Ent27	<i>“Havia outros eventos por isso não senti grandes diferenças (...) menos destruição e mais tranquilidade”</i>
Ent28	<i>“Não senti falta nem diferenças nenhuma, a vila esteve muito mais calma e limpa, acabaram-se as concentrações de bêbados e drogados nesses dias (...) Acho que estes anos deviam ter servido para pensarem mudar o festival para outro lado”</i>
Ent29	<i>“Senti alguma frustração porque apesar de tudo acho que o festival é uma mais-valia e também senti falta do dinamismo na Ericeira no que diz respeito a outros eventos que não puderam ser realizados”</i>
Ent30	<i>“Até senti saudades porque houve menos movimento, menos divertimento, nós aqui já estamos habituados a ter muito movimento e penso que isso foi o que se notou mais, apesar de a Ericeira não ter ficado deserta, nem de perto, mas houve menos vida na vila sim”</i>
Ent31	<i>“Menos ruído, as ruas menos sujas, sem garrafas nos passeios, sem cheiro a erva... É isso, a inexistência do festival só veio trazer coisas boas, só vejo diferenças mais positivas nestes dois anos que o festival não se realizou”</i>
Ent32	<i>“Nada, sossego só”</i>
Ent33	<i>“Não houve cortes de trânsito e confusão na estrada (...) Sossego para alguns e tristeza para os jovens principalmente”</i>
Ent34	<i>“Muito mais descanso na altura do Sumol, um sossego para todos”</i>
Ent35	<i>“Houve menos gente nessa altura”</i>
Ent36	<i>“Não vieram os jovens criar problemas por isso houve mais tranquilidade”</i>
Ent37	<i>“Infelicidade pelo facto de o festival não ter sido realizado”</i>

Tabela P - Alterações no festival Sumol Summer Fest

Entp1	<i>“A Ericeira precisa de atrações e eventos que tragam famílias ou pessoas com mais poder económico, podia por exemplo, ser um festival com cabeças de cartaz mais conhecidos do público geral, e sendo mais abrangente se calhar atraía outros grupos que não apenas os jovens”</i>
Ent2	<i>“Um festival destas dimensões, mas para outro tipo de público que não faça tantos estragos”</i>
Ent3	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“As melhorias deviam passar pelo cartaz que podia ser mais apelativo, para público mais velho, com mais poder económico que efetivamente contribua para o desenvolvimento da vila”</i> - <i>“Melhorar os acessos nessa altura”</i> - <i>“Mais cuidado com o ambiente”</i> - <i>“Mais policiamento”</i>
Ent4	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Sensibilizar os participantes para as questões da sustentabilidade ambiental”</i> - <i>“Cartaz mais apelativo porque nos últimos anos não houve grande destaque”</i> - <i>“Necessidade de melhor e mais estacionamento e transportes desde o terminal dos autocarros até ao parque de campismo”</i>
Ent5	<i>“Sinceramente, não estou a ver que exista nada que se possa fazer ou mudar para que um festival de música consiga contribuir muito para uma região a menos de 40km de Lisboa, região essa que vive do surf o ano inteiro (...) apesar de não contribuir de forma alguma para a região, já que o festival existe, então que sejam tomadas medidas, para melhorar os danos que causa por aqui (...) pelo menos mais policiamento para se acabar com alguns destes comportamentos”</i>
Ent6	<i>“Apesar de achar que algumas pessoas voltam à região porque vieram ao festival e gostaram, acho que o próprio festival podia ter um papel mais acentuado nessa questão. Ou seja, aproveitar a vinda das pessoas ao festival para as agarrar à vila... existirem formas de guiar os visitantes numa experiência para lá do festival como forma de os fazer regressar com outros propósitos”</i>
Ent7	<i>“Alargar o festival a outro tipo de pessoas, mais dias e com outros géneros musicais”</i>

Ent8	<i>“Contratação de locais para apoio à produção do festival; incentivos ao comércio local e aumentar a vigilância e patrulhamento na vila durante o festival”</i>
Ent9	Não Respondeu
Entp10	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Maior proatividade na limpeza”</i> - <i>“Outras faixas etárias para que os problemas não sejam tao profundos em certas situações, havendo uma maior abrangência de idades há outro tipo de problemas, claro, mas não são tão acentuados em certos aspetos e traz também outro tipo de benefícios que com um público jovem os efeitos positivos são muito restritos, obviamente que os há, mas são poucos”</i>
Entp11	<i>“Um festival com um público menos definido e mais abrangente”</i>
Entp12	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Mais apoios para nós (comércio local)”</i> - <i>“Melhor organização de filas”</i> - <i>“Mais casas de banho”</i>
Entp13	<i>“Penso que a única coisa seja só ao nível da limpeza, talvez existir um reforço maior na recolha do lixo durante o festival e nos dias seguintes”</i>
Entp14	<i>“Implementação de um autocarro que faça a ligação do recinto ao resto da vila era importante para os participantes do Sumol e até para o comercio no centro da vila, acho que muita gente ia aderir”.</i>
Entp15	<i>“Não estou a ver nada, acho que de uma forma geral o festival está bem enquadrado na região”</i>
Entp16	<i>“Uma parte do lucro do festival podia ser utilizado para aumentar a limpeza da região durante e após o festival (...) por exemplo, caso as pessoas reciclassem ou apanhassem o lixo que vão encontrando, podiam ganhar alguns prémios por mais insignificantes que fossem ou arranjar formas dinâmicas de diminuir o lixo que fica nas praias e assim (...) Devia existir mais sensibilização para estas causas, as organizações destes grandes eventos deviam ter um papel mais importante nestas matérias e ajudar inclusive as regiões onde atuam”</i>
Entp17	- <i>“A localização do festival podia ser mais afastada para não prejudicar a rotina e o dia-a-dia das pessoas. Se o recinto estivesse num local menos central não era tão incomodativo para as pessoas da vila, mesmo que viessem dormir ao parque de</i>

	<p><i>campismo, a confusão não ficava tão centrada nos acessos principais, por exemplo na zona de Santo Isidoro podia ser uma opção”</i></p> <p><i>- “E mudar o tipo de público ou os géneros musicais já mudava alguns dos problemas”</i></p>
Entp18	<i>“Trazer outro tipo de artistas e bandas, grupos com algum nome para atrair outro tipo de público”</i>
Entp19	<i>“Outro género musical”</i>
Entp20	<i>“Claramente afastá-lo para terrenos mais longínquos e também talvez uma aposta noutros géneros musicais que atraia um público mais diversificado”</i>
Entp21	<i>“Existir um festival do género do Sumol, mas com música e artistas diferentes”</i>
Entp22	<i>“Voltar ao estilo musical anterior”</i>
Entp23	<i>“Precisávamos de mais espetáculos que atraíssem pessoas com mais poder económico, turistas de outra faixa etária. Um festival ou um evento que atraísse outro tipo de pessoas, que venham à vila passear e gastar (...) Se atraísse um grupo de pessoas com poder monetário era bom para a vila, a Ericeira é uma vila muito específica, muito característica, e nos precisamos de turismo, não precisamos de pseudoturismo”</i>
Ent24	<p><i>- “Ser mais dias era ótimo, eu gostava”</i></p> <p><i>- “Haver parcerias com as empresas locais e envolver os locais na organização do festival, também acho que era uma boa forma de melhorar alguns efeitos negativos porque a comunidade podia ajudar nas questões do lixo por exemplo”</i></p>
Ent25	<i>“Levar a que mais empresas da região possam ter mais facilidade de acesso para venda dos seus produtos nos dias de festival e até dentro do festival, não sei bem como, mas haver formas de a comunidade ter prioridade para vender os seus produtos em vez de ser as grandes empresas e assim os lucros ficarem mais concentrados na região e nos habitantes da Ericeira”</i>
Ent26	<i>“Mais segurança e mudar o público-alvo e o estilo de música para atrair visitantes com mais poder económico, que se alojem em hotéis e que frequentem os restaurantes da zona”</i>

Ent27	<i>“Ou mudar o local ou mudarem novamente o conceito do Sumol, dando abertura para envolver várias faixas etárias, evitaria imensos problemas que têm surgido nestes últimos anos”</i>
Ent28	<i>“Para mim a única mudança era não existir mais, sinceramente. Ou então, mudar de região”</i>
Ent29	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Devia estar mais adequado às características da vila, devia haver mais coordenação entre os vários agentes e as pessoas que vêm ao festival”</i> - <i>“Mais polícia na zona do festival e na vila”</i> - <i>“Melhorar o transporte público permanentemente e existir uma maior coordenação de autocarros para transporte para o festival de vários pontos estratégicos do país ou redondezas da Ericeira para evitar que existam carros em demasia e mal-estacionados”</i> - <i>“O festival parece ser algo exclusivo do parque de campismo que só recebe as pessoas, mas depois não há qualquer envolvimento ou indicação sobre o que ver ou fazer na vila. Seria interessante promover o convívio com quem cá está, e aprender a receber quem vem de fora. Existe o estigma dos miúdos que só vêm vandalizar... torna se difícil a receção por parte da comunidade. Certos comportamentos têm de ser mudados para que a relação comunidade-festivaleiros seja melhor”</i>
Ent30	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Melhorar a qualidade dos artistas e do programa do festival, um estilo de música diferente”</i> - <i>“Preços mais elevados para também trazer outro tipo de pessoas que não só jovens”</i> - <i>“Atividades durante o dia a decorrer nas praias e nos espaços perto do festival para envolver os participantes no espírito pacato da Ericeira”</i> - <i>“Quem tem o bilhete podia ter descontos em restaurantes na proximidade e em alojamentos locais caso não queira acampar”</i>
Ent31	<i>“Melhores bandas, ultimamente as músicas são muito más”</i>
Ent32	- <i>“Devia existir mais parques de estacionamento, melhor organização nesse sentido e um maior controlo e fiscalização nas entradas e saídas do recinto assim como por toda a vila”</i>

	<p>- <i>“Um cartaz para outras faixas etárias, talvez muitos destes problemas diminuíssem e outras pessoas também pudessem e gostassem mais de ir ao festival”</i></p>
Ent33	<p>- <i>“A entrada gera muita confusão porque encontra-se mesmo ao pé da estrada por isso criar um espaço para receber os festivaleiros mais longe da estrada e também mais transportes até ao recinto porque assim evitava-se as confusões do trânsito e a falta de estacionamento”</i></p> <p>- <i>“Mais preocupações com o ambiente, por exemplo, promover dentro do festival atitudes ecológicas e responsáveis, dado que a Ericeira se tornou numa Reserva Mundial de Surf essa preocupação devia ser muito superior para além de que há um património cultural e de natureza a preservar para as gerações atuais e futuras”</i></p>
Ent34	<p>- <i>“Deixar de ser um festival só para crianças, captar públicos de faixas etárias mais altas”</i></p> <p>- <i>“Mudarem a localização para uma zona menos perto da vila que já por si tem muita afluência, talvez um descampado ou então ser realizado em Mafra”</i></p>
Ent35	<p><i>“Mais controlo policial, reforçar as vedações à volta do parque de campismo, para evitar a entrada de bebidas alcoólicas e drogas”</i></p> <p><i>“Mais áreas para colocar o lixo, de preferência reciclagem e limpeza imediata e eficaz durante o festival”</i></p>
Ent36	<p>- <i>“Melhorar a recolha de lixo deixado pelos visitantes”</i></p> <p>- <i>“Promover o envolvimento com as tradições locais”</i></p>
Ent37	Não Respondeu

Apêndice 5 - Entrevistas Não Estruturadas: Transcrição da Entrevista realizada à Dirigente da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Mafra a 28/09/2021

No momento da entrevista, o processo de recolha de dados consistiu a partir de perguntas que não possuíam uma ordem específica tendo sido adequadas ao desenrolar da conversa através de uma entrevista não estruturada e de carácter, de certa forma, informal.

A entrevista foi transcrita na íntegra, contudo, considerou-se por bem não ficar transcrito o momento inicial e introdutório que consistiu numa breve apresentação de ambas as partes, do tema da investigação e mais uma vez garantindo que a conversa tinha o consentimento da entrevistada para ser gravada. Para além disso, optou-se também por não transcrever algumas palavras, expressões, onomatopeias e explicações utilizadas entre o entrevistador e o entrevistado, consideradas não necessárias ao entendimento da mesma, mas sempre com o cuidado de não modificar o conteúdo e o sentido e a direção da entrevista e dos assuntos em causa.

Ana (A): O festival Sumol *Summer Fest* é um festival de média/grande dimensão que atua na pequena região da Ericeira. Qual considera ser a importância deste festival para a freguesia da Ericeira? E quais são os contributos ou efeitos que o festival proporciona ao desenvolvimento da região e à sua comunidade?

Dirigente da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Mafra (DUTCMM): *A nível de impacto e como qualquer coisa de grande dimensão que se faz tem sempre os aspetos positivos e os aspetos negativos. O aumento do número de pessoas naquela altura numa vila como a Ericeira, claro que tem sempre as questões do lixo que é preciso saber gerir, as questões do aumento de pessoas na vila, também é preciso saber gerir, apesar de sabermos que a população está muito aberta a este tipo de iniciativas porque cria uma dinâmica muito grande na vila, também sabemos que cria alguns constrangimentos como o barulho e com tudo o que um festival deste género envolve, mas no geral eu julgo que é sempre muito positivo, até porque o festival não fica cingido ao parque de campismo, “Ericeira camping”, as pessoas vão saindo, vão circulando, cria-se aqui uma dinâmica de economia interessante para todas as negócios ali da vila. Portanto acho que sim, claro que há sempre as queixas do barulho, mas faz parte. No que diz respeito por exemplo, às questões do lixo, nos últimos anos a organização do festival tem tido mais atenção e mais iniciativas, por exemplo, recolha de copos, redução da utilização do plástico,*

o próprio festival tem ganho esta sensibilidade e transmitido esta sensibilidade a quem vai ao festival.

A: Claro. E considera que este festival é uma mais-valia para a região e para a comunidade?

DUTCMM: *Sim, claro que sim. Até porque a Câmara continua a apoiar a realização do festival, se achasse que não seria uma mais valia deixávamos de apoiar por isso claro que consideramos que o festival é importante. Temos muito gosto em continuar a receber o festival.*

A: Neste seguimento e sabendo que um evento desta dimensão pode em alguns casos não se integrar e articular no conjunto da oferta turística de uma pequena freguesia podendo provocar efeitos negativos na qualidade de vida da população, sente que isso pode acontecer em algum momento com o festival Sumol Summer Fest na freguesia da Ericeira?

DUTCMM: *Acho que não é o caso. Para já a oferta turística do concelho é vista como uma congregação da oferta, não se limita a vila da Ericeira, ou a Carvoeira por exemplo, tratamos da promoção do concelho como um todo. Claro que a Ericeira é a parte mais fácil de promover, pelas praias, pelo surf e por toda a sua dinâmica, é o mais fácil, por isso eu julgo que o festival é uma mais-valia e traz mais valias ao concelho e mesmo a população, se de início estranhou um bocadinho o fluxo de jovens, julgo que agora já acolhe bem o festival. Tendo ainda outra vantagem, o festival ocorre numa época que ainda não é considerada a época muito alta na Ericeira, estamos a falar ali quando terminam as aulas, é logo ali naquela altura, portanto é uma ótima altura para trazer gente à Ericeira, porque ainda não há muita afluência. Se me dissesse em pleno agosto “vamos fazer isto”, se calhar não, não faz sentido, mas ali naquela altura faz.*

A: Pois a região da Ericeira é uma vila muito turística, principalmente no verão...

DUTCMM: *Exato, por isso tentamos sempre promover este tipo de iniciativas de maior dimensão fora da época balnear, por exemplo, vamos ter um campeonato de surf agora em outubro, ou seja, tentamos que seja sempre fora da época balnear, precisamente de forma a combater um bocadinho a sazonalidade e permitir que os negócios também vão gerando e tendo alguma dinâmica durante todo o ano. O festival Sumol Summer Fest podia até ser ali no início de junho, mas não dá porque é muito focado num público mais jovem que ainda está em aulas e por isso é acontece logo após o término das aulas.*

A: Por falar no tipo de público, considera que o público que o festival traz é um público adequado à dinâmica da vila?

DUTCMM: *Sim, a Ericeira tem a vantagem de ter diferentes tipos de públicos não é, o surf traz outro tipo de público que não é o público que vai ao festival, a parte da praia também traz um*

outro público que não é um público que vai ao festival, portanto eu acho que sim, acho que é um público adequado, também o Sumol já teve várias fases e várias edições, já lá vão onze anos, já teve um público muito jovem, já teve um público mais intermédio...

A: Como funciona a relação da comunidade da Ericeira com o festival Sumol *Summer Fest* e com os eventos que decorrem na região? A comunidade é envolvida de alguma forma, ou possui algum papel na organização dos eventos?

DUTCM: *É assim, não é um envolvimento se calhar direto, mas sim eu julgo que a comunidade normalmente está muito envolvida, o Sumol não é um bom exemplo de envolvimento da comunidade, mas por exemplo, nós temos um evento grande de surf e é importante para nós que haja um papel mais social, claro que envolvemos as instituições, envolvemos as escolas, em ações de recolha de lixo na praia, por exemplo. Tentamos sempre que as organizações tratem com os estabelecimentos locais, não faz sentido para nós que venha, por exemplo, uma empresa de catering de fora, tentamos sempre que isto aconteça. Claro que não conseguimos obrigar, mas é este o caminho, é envolver as empresas locais, a comunidade local e instituições nos eventos, não conseguimos sempre, não é perfeito, mas é um caminho, sempre foi um bocadinho a nossa ideia, se há alguma coisa acontecer no nosso território tem que trazer alguma mais-valia para o território, não deve se só usá-lo.*

A: Considera que o festival tem contribuído para dar a conhecer a região da Ericeira proporcionando-lhe mais visibilidade quer a nível nacional e internacional? Se sim, de que forma?

DUTCMM: *A nível internacional honestamente não sei se o festival tem assim uma intervenção tão grande na promoção mas a nível nacional claro que sim, quando há o Sumol Summer fest vemos o nome da Ericeira nas televisões, na rádio, em diversas plataformas, portanto julgo que sim, claro que não é o festival que faz o nome à Ericeira como acontece, por exemplo, com o MEO Sudoeste e com a Zambujeira do Mar, acho que não tem essa dinâmica tão grande, porque a Ericeira, felizmente acho que temos feito aqui um bom trabalho na sua promoção também a outros níveis, mas sim, claro que sim, é um acrescento.*

A: Considera que os estabelecimentos locais se têm procurado adaptar ao evento e se sim de que forma vê essa adaptação?

DUTCMM: *Por causa do festival não... A maior parte dos participantes fica no parque de campismo, este festival tem o camping associado e por isso a maior parte das pessoas que vêm ao festival ficam no camping. A dinâmica na Ericeira tem vindo a alterar-se ao longo dos tempos, mas não creio que seja por causa do festival, mas esta é a minha perceção.*

A: A Câmara Municipal de Maфра costuma realizar alguma avaliação sobre os impactos dos seus eventos no desenvolvimento local da Ericeira?

DUTCMM: *Nós estamos agora num processo de certificação como destino sustentável e isso é um dos nossos objetivos é perceber realmente o impacto que cada um dos eventos tem e se faz sentido voltarem a acontecer ou se não faz, é um trabalho que estamos a começar a desenvolver, não tenho dados para trás.*

A: E relativamente ao festival Sumol *Summer Fest*, qual é a dinâmica/relação da Câmara para com o festival?

DUTCMM: *A Câmara trata de toda a parte de logística, toda a envolvente por exemplo na limpeza pós evento isso tudo é a Câmara e a Freguesia que asseguram. Depois há toda a parte logística que também é com a ajuda da Câmara, coordenação com as forças de segurança por exemplo, articulamos entre as duas entidades, trabalhamos muito em conjunto, até porque é importante o nosso envolvimento, não é só ceder o espaço, a nossa ideia é fazer um acompanhamento, e pronto, temos esta parceria.*

A: Dado que o festival Sumol *Summer Fest* e outros eventos na região não se realizaram devido à pandemia COVID-19, de que forma é que a inexistência ou a diminuição da realização de eventos afetou a região e a comunidade, quais foram as principais diferenças sentidas nos anos de 2020 e 2021 em relação aos anos anteriores e como é que a vila se tem adaptado a esta nova realidade?

DUTCMM: *A pandemia trouxe efeitos nefastos para a economia se bem que nós tentámos que fossem acontecendo sempre algumas atividades, não durante aquele “blackout” total não é, essa altura foi nefasta para toda a gente, mas tentámos ir sempre criando alguma dinâmica e nestes últimos dois verões, portanto, os verões da pandemia, claro que houve um grande decréscimo de turismo e de atividades, mas mesmo assim, a Ericeira foi conseguindo ter alguma dinâmica, não só turistas nacionais, mas também turistas estrangeiros. Ou seja, nós fomos sempre trabalhando, por exemplo, o ano passado, campeonatos de surf, fomos fazendo na mesma, claro que não com as mesmas dimensões, com muitas restrições... e o mesmo aconteceu com a animação de verão, este ano fizemos na mesma os espetáculos da animação de verão no parque de Santa Marta com as limitações todas, mas tentámos que não acabasse tudo, tentámos ajudar o comércio e que houvesse alguma coisa que mexesse com as pessoas da vila. Foi terrível, mas o nosso papel como Câmara foi também ajudar aqui um bocadinho a que tudo não morresse e tentar continuar a fazer coisas. Por exemplo, nós fazemos o Portuguese surf film festival há 10 anos e o ano passado não fizemos, mas conseguimos fazer um drive in, foi uma forma de nos adaptarmos.*

A: Após pandemia, a comunidade poderá ser um parceiro essencial para os eventos e no desenvolvimento do concelho e mais especificamente na Ericeira?

DUTCMM: *O papel da comunidade é de extrema importância, noto é que em muitas das atividades a comunidade local não participa, ou seja, é difícil chamá-los, mas ainda não há muito o sentimento de “isto é feito para nós”, é para os que vêm de fora. Mas também este é um dos nossos objetivos, envolvê-los cada vez mais e terem a sua participação ativa nos eventos que vamos fazendo. O convite direto à população é muito eficaz e pronto é um trabalho na área da comunicação que está a ser feito. Nós temos os concelhos municipais de turismo e a da reserva mundial de surf, em que tentamos ter sempre um representante de cada comunidade para os envolver e para termos a perceção daquilo que todos os envolvidos têm sobre determinada matéria e isto também já é um passo para conseguirmos melhorar nesse sentido e conseguirmos abranger uma maior diversidade de pessoas.*

Apêndice 6 - Entrevistas Não Estruturadas: Transcrição da Entrevista realizada à Vereadora da Câmara Municipal de Mafra, 28/09/2021

No momento da entrevista, o processo de recolha de dados consistiu a partir de perguntas que não possuíam uma ordem específica tendo sido adequadas ao desenrolar da conversa, através de uma entrevista não estruturada e de carácter, de certa forma, informal.

A entrevista foi transcrita quase na íntegra, contudo, considerou-se por bem não ficar transcrito o momento inicial e introdutório que consistiu numa breve apresentação de ambas as partes, do tema da investigação e mais uma vez garantindo que a conversa tinha o consentimento da entrevistada para ser gravada. Para além disso, optou-se também por não transcrever algumas palavras, expressões, onomatopeias e explicações utilizadas entre o entrevistador e o entrevistado, consideradas não necessárias ao entendimento da mesma, mas sempre com o cuidado de não modificar o conteúdo e o sentido e a direção da entrevista e dos assuntos em causa.

A: O festival Sumol *Summer Fest* é um festival de média/grande dimensão que atua na pequena região da Ericeira. Qual considera ser a importância deste festival para a freguesia da Ericeira? E quais são os contributos ou efeitos que o festival proporciona ao desenvolvimento da região e à sua comunidade?

VCMM: *Eu acho que, principalmente, a importância do festival é a notoriedade da Ericeira relativamente aquilo que é a dinâmica associada ao turismo, ao surf, no fundo, como se costuma dizer, a uma “boa onda” que está associada à Ericeira. Ou seja, a Ericeira está associada àquilo que era tradicionalmente um destino de veraneantes da grande Lisboa e com o surf é fundamental começar a capitalizar também outros ativos e os ativos que se partem não só do desporto, mas também do complemento com a música. E é muito focado num segmento jovem, num segmento que não está ainda introduzido nas bebidas alcoólicas porque é um festival álcool free, é algo que as famílias teoricamente acham que é uma boa iniciativa para introduzir o jovem na atividade festiva, ambiente muito controlado e efetivamente é, porque temos um dispositivo interior, um local que dá tranquilidade porque temos um dispositivo de segurança muito grande, o parque está vedado e esse controlo por essa via é agradável para as famílias, por isso quando comunicamos o festival comunicamos o festival com uma perspetiva muito dada aquilo que é a faixa etária dos jovens, associada a um estilo de vida que é mais do reggae, do pop, que vai de encontro aquilo que é a linha do surfista, da tendência musical que gosta de ouvir e que está*

muito associada a esse espírito de festa de aproveitar a natureza e a costa. Não se pode dizer que o festival provoca alterações grandiosas relativamente aquilo que é a dinâmica económica, a atividade do surf sim. O festival Sumol Summer Fest é digamos, um complemento ao espírito da vila, da reserva mundial de surf, do surf, de todo este ambiente, que atrai jovens aqui para a costa e por isso é um bocadinho a tendência, o culto, faz sentido que também exista este tipo de eventos para dar corpo à dinâmica local. À vila propriamente dita, não é tão importante, no sentido que é mais uma atividade, um evento que se centra dentro do Ericeira Camping. Eu acho que na verdade, este ano é um bom teste. Ou seja, por causa da pandemia o festival não se realizou e nada mudou, não aconteceu nada para a Ericeira, a Ericeira continuou com o alojamento ao rubro, com as esplanadas completamente cheias, com uma grande vida noturna... ou seja, não é o festival, o festival é um complemento cultural, numa perspetiva de um ativo cultural, porque um destino muito característico como a Reserva Mundial de Surf, tem de ter também várias componentes, a parte da história, a parte da cultura, no fundo de preencher e recheiar a vida de quem vem cá passar uma temporada ou de quem cá vive e trazer os amigos, confraternização, por isso, é importante que exista o Sumol, ou um festival desta natureza, para dar corpo a esta festa que é vir para a Ericeira, isso é o mote, ou seja, a Ericeira é sempre associada a uma festa. Uma coisa é dizer que a Zambujeira do Mar é falada pelo festival, a Ericeira é uma marca internacional com muito peso com muito valor em termos económicos por via das grandes marcas, foi crescendo em termos de notoriedade, é um sítio onde os investidores querem vir, não é o que acontece com a vila da Zambujeira que ficou conhecida pelo festival.

A: Mas há espaço para o festival Sumol e para eventos deste género na Ericeira?

VCMM: *Sim, porque sendo um local de grande atratividade faz sentido que haja esse evento. Ou seja, não faz sentido frustrar as expectativas de quem vem para completar e enriquecer o seu tempo, enquanto o gasta cá, tem de ouvir boa música, temos de ter nomes internacionais num destino que é internacional para dar corpo a toda atividade.*

A: A Ericeira é uma pequena freguesia que possui cada vez mais residentes, considera que um festival desta dimensão pode chocar com a rotina dos seus habitantes e de quem trabalha na região ou é bem aceite pela comunidade no que diz respeito às alterações que possam provir da sua realização?

VCMM: *Sim, dizer em primeiro lugar que temos dados de rotina, dos contadores da água, consumos etc., e percebemos que nestes censos, o crescimento da população na Ericeira não espelha a realidade porque, tradicionalmente, há muitas habitações que eram as segundas casas mas que hoje passaram a ser a primeira habitação, isto já acontece há alguns anos, até pela crise, mas agora acentuou-se imenso, durante e pós pandemia, muita gente decidiu viver na*

Ericeira, estando por isso a residir a tempo inteiro nesta região, mas depois nos censos registam a sua primeira habitação por Lisboa ou noutra cidade onde têm teoricamente a sua primeira habitação mas estão cá, por isso há muito mais pessoas a habitar na Ericeira do que os números que os Censos mostram. E em segundo lugar, para os locais choca, isto tem a ver com a gentrificação, ou seja, nós temos destinos como Veneza e que o local odeia o turista, porque mesmo vivendo do turismo é desagradável abrir a porta e ter ali alguém que mexe com a nossa rotina. Ou seja, o desgaste que o turismo traz, é igual ao que um festival traz, porque tem ruído, tem movimento, ou seja o que é que podemos dizer o que é bem acolhido, é bem acolhido quando há uma atividade económica muito dependente, ou seja, podemos dizer que o turismo da Ericeira é bem acolhido pelos locais, é, porque é a principal fonte de receita, mas mais festival menos festival continua a haver essa fonte de receita. É uma perspetiva de reconhecimento internacional da marca Ericeira, ter também eventos que saiam fora de portas, que saiam das fronteiras, com um nome que faz cartaz internacional. É importante para dar resposta aos nossos visitantes, turistas ou locais, ou seja, se nos posicionamos num patamar internacional, temos de ter eventos de nível internacional, temos o Sumol porque é um destino muito ligado ao surf assim como o conceito do festival, porque o destino assim o pede, a atração deste destino pede uma programação que assim acompanhe. O Sumol foi desenhado e criado para a Ericeira. Nasceu pela necessidade de se ouvir um determinado estilo de música e satisfazer os gostos de determinado grupo de pessoas que estava mais ligado ao surf. No entanto o estilo musical mudou nos últimos anos porque também o surfista mudou o seu estilo musical e por isso o intuito é acompanhar essas mudanças nesse público tanto de surfistas e jovens. É uma oferta que temos de ter, nunca vai agradar a toda a gente. Por isso, o Sumol tem um peso importante na animação cultural, na animação de verão. Depois na vila propriamente dita, existem outras noites com artistas mais nacionais, mais locais para garantir esse bem-estar. Porque tem de existir um complemento, “se eu venho à praia durante o dia, depois à noite o que fazer?”, o município tem o dever de garantir esse equilíbrio entre quem nos procura para não desonrar essa expectativa. Os próprios investidores destes festivais têm de se agarrar a alguma coisa que seja economicamente viável, ou seja, eu posso vender bilhetes cá e no estrangeiro, porque o meu público é um público estrangeiro, por exemplo, o festival de cinema de surf, o público é quase 100% estrangeiro e que espelha bem o público que temos na Ericeira e tem de haver oferta nesse sentido.

A: Como funciona a relação da comunidade da Ericeira com os eventos que decorrem na região? A comunidade é envolvida de alguma forma, ou possui algum papel na organização dos eventos?

VCMM: *Sim, nós fazemos sempre esse trabalho de integração da comunidade, no caso do Sumol Summer Fest como acontece num espaço que não é aberto ao público e aí não lhe posso dizer se a comunidade da Ericeira propriamente dita vai ao festival mas eu acredito que sim até porque temos um quota de oferta e os bilhetes são distribuídos pelos jovens do nosso concelho, fazemos até alguns eventos, temos a geração ON, que é uma ocupação para os mais velhos dos 14 aos 18, várias atividades, jogos e conseguimos um quota de bilhetes para depois irem assistir ao festival. Ou seja, reservamos sempre uma quota de bilhetes para premiar numa atividade desportiva para que consigam ir ao festival de forma gratuita. Depois, fora do festival, nas atividades de animação de verão da Ericeira, procuramos ter por exemplo, um programa de músicos locais, se for uma noite de fado vamos buscar fadistas locais, ou por exemplo, a banda filarmónica da Ericeira, ou um grupo local de coro composto por jovens da Ericeira estão no nosso programa. Ou seja, tentamos não só contratar de fora, externos, mas também incluir nos nossos programas sempre locais. E inclusive na estrutura e operação dos eventos, o município privilegia sempre as empresas locais para dar suporte, quer seja som etc., e é por essa via que tentamos sempre fazer a integração. Mas ainda no que diz respeito ao Sumol, já tivemos por exemplo, a ajuda dos bombeiros a gerir o estacionamento e o produto do estacionamento revertia para os bombeiros, os escuteiros associarem-se também para gerir o estacionamento e o produto também reverter para os escuteiros. Ou seja, quando há disponibilidade, porque nem sempre há disponibilidade do associativismo, tentamos sempre que o associativismo esteja presente nas atividades que nós promovemos. Outra parte também importante do Sumol, é que envolvemos muitos jovens, normalmente há sempre uma ação de responsabilidade social, uma ação de limpeza de praia, um evento de jogos numa ativação da própria marca Sumol, nas praias mais próximas, Ribeira d'Ilhas, Matadouro ou até na Foz do Lizandro e mobilizamos o que é os movimentos jovens para participar e para estar presente, por exemplo essa ação de limpeza de praia tem direito a uma entrada no Sumol, é algo que acontece muitas vezes.*

A: Já que mencionou a questão da limpeza da região, pode falar um bocadinho mais da relação do festival com as questões ambientais? Quem trata dos processos ligados a essa componente?

VCMM: *A Câmara trata durante todo o período, antes, durante e depois, eu diria que é quase um eco evento se quisermos ter esse rótulo, temos um trabalho muito rigoroso, naquilo que é a separação dos lixos, durante o próprio evento e é uma exigência que fazemos ao organizador de não deixar lixo no chão durante o evento, há sempre iniciativas por exemplo, se os festivaleiros apanharem muitos copos recebem uma bebida grátis, isso faz com que o recinto esteja sempre limpo e que esse lixo seja encaminhado e que depois na central recetora dos lixos faz se as contagens de todo o lixo que é produzido e também em termos daquilo que é a operação da*

limpeza de praias na envolvente, o município toma essa responsabilidade, havendo sempre a preocupação neste evento, reduzir a pegada ambiental e muito pelo contrário, contribuir para que haja algum benefício. Mas o Sumol e todos os eventos, por exemplo, vamos agora ter o campeonato do mundo, o “Meo Vissla Ericeira” e vai ter também várias ações de responsabilidade social que até passa pela plantação de árvores, ou seja, não atuamos só nas próprias limpezas mas existe varias ativações de projeto nesse sentido de responsabilidade social até porque estamos num processo do concelho de Mafra como destino turístico sustentável, processo que dura há dois anos, a certificação vai ser distinguida pela Biosfera Portugal, pelo Instituto Espanhol de Turismo Responsável. Por isso, estando a Câmara neste processo, que envolve parceiros neste processo que envolve todas as áreas, consumos de água, qualidade do ar, eficiência energética, construção de edifícios... todas estas práticas orientadas numa perspectiva responsável. E também já está em processo um manual de turista responsável, ou seja, quando o turista chega ao território conhece um código de conduta que deve obedecer de modo que o nosso destino não fique sobrecarregado. O próprio Ericeira camping que acolhe o festival é, em termos de alojamento turístico, um destino green key, possui a certificação toda e que tem de ser renovada todos os anos e acolhe o Sumol e por isso o próprio caderno de encargos do Sumol tem de estar em consonância com as práticas ambientais recomendadas.

A: *É mais difícil controlar essas questões ao longo da vila?*

VCMM: *É mais difícil, mas é controlável. Temos a junta de freguesia a trabalhar num esforço muito superior para que esse impacto não se note, é verdade que desde o centro da vila da Ericeira até ao espaço do festival produz-se mais lixo, até os próprios carros, não é só o lixo que o festival em si provoca, mas isso é minimizado porque sabemos mais ou menos a quantidade de lixo em estimativa que é produzido e temos um reforço adequado nesse sentido para que não tenha impacto na vila.*

A: *Claro. E já que mencionou o festival Sumol Summer Fest, mas também deu outros exemplos de eventos que têm um grande impacte para a vila, gostaria de perguntar se a Câmara Municipal de Mafra costuma realizar alguma avaliação sobre os impactes dos seus eventos no desenvolvimento local da Ericeira?*

VCMM: *Sim, nós temos um plano estratégico para o desenvolvimento do turismo no concelho de Mafra, estes eventos estão mapeados no plano estratégico, estávamos a trabalhar no plano 20/30 mas entretanto está suspenso porque estamos a avaliar os impactos da Covid-19 e convém que o que se for publicar agora já absorva um bocadinho as novas tendências mas todos estes eventos são eventos que são linhas estratégicas da atuação do município e aquilo que é recomendável de acordo com a avaliação que é feita, ou seja faz-se a avaliação dos eventos que*

nós temos e depois as linhas estratégicas vão determinar afinações de determinados conteúdos e de determinados eventos. Não preconizamos eventos soltos, mas sim eventos que façam calendário, que sejam continuados e que se repitam ao longo dos anos, por ser muito importante na perspectiva de que uma pessoa que veio cá uma vez sabe que todos os anos terá esse evento. É importante que as pessoas tenham métricas de eventos de forma a fazerem o seu calendário, todos os eventos que fizemos, tanto desportivos como culturais são eventos que garantem continuidade. Na parte do plano estratégico do turismo de Mafra temos uma parte para o plano estratégico de turismo outdoor, isto é muito importante porque a vila da Ericeira é uma vila muito pequena e o crescimento do surf foi exponencial e chegamos a um ponto que mudámos a comunicação do destino, estamos sim a comunicar “Mafra-Ericeira” como um destino turístico de outdoor, ou seja, a mensagem é venha conhecer todo o nosso território e não só o surf, todo o marketing que estamos a fazer é para dar a conhecer as rotas, os percursos cicláveis e culturais, com o objetivo de mostrar todas as potencialidades do concelho, pretende-se fazer esse equilíbrio de forma a que os turistas não se desloquem só para a costa.

A: Já temos vindo a falar um bocadinho deste tema e já se compreendeu que a Ericeira é uma vila com muito dinamismo e muito virada para o turismo. Mas de que forma é que a inexistência do Sumol e a diminuição dos eventos devido à pandemia COVID-19 afetou a região e a comunidade? Quais foram as principais diferenças sentidas nos anos de 2020 e 2021 em relação aos anos anteriores e como é que a vila se tem adaptado a esta nova realidade?

VCMM: *Tentámos fazer um trabalho de casa e adequar à situação que estamos a passar, ou seja, se só se pode estar na rua e não posso ter o auditório aberto, fez-se uma exposição de rua. Depois, outra coisa importante perceber é, por que razão é que a Ericeira teve sempre tanta gente e com isso também comércio? Porque o surf foi a única atividade autorizada durante a pandemia, por isso, um destino que é um destino de surf sempre conseguimos fazer com que houvesse essa atividade. Por isso, ao contrário de muitos outros destinos em que o comércio fechou, a Ericeira renovou-se com lojas novas, restaurantes novos que abriram este verão com novas ofertas que estiveram abertos toda a época etc., por isso a Ericeira esteve muito forte, temos uma grande oferta de restauração e bebidas que funcionou muito bem e por isso, acessoriamente as outras áreas de negócio também funcionaram bem. Os grandes polos estavam mais fechados e com mais restrições e por isso, os pequenos locais, com menos focos de Covid como foi a Ericeira não sofreram tanto existindo permissão para se continuar e manter minimamente a atividade económica. Vamos ter agora, por exemplo, o campeonato do mundo o “Meo Vissla Pro Ericeira” que vai encher a Ericeira e que aí sim, os grandes eventos de surf em termos de papel como motor da economia é muito importante para o destino porque a marca é*

vendida, em termos de marca publicitária, o valor que tem, mas também aquilo que deixa no território.

A: Após a pandemia, a comunidade poderá ser um parceiro essencial para os eventos e no desenvolvimento do concelho e mais especificamente na Ericeira?

VCMM: *Sim, tem sido sempre. Temos muitos eventos de calendário na programação cultural que são eventos feitos por locais. Principalmente na parte cultural e musical temos uma comunidade muito forte, por exemplo, a “culture cut” é uma companhia de teatro local. A comunidade está 100% envolvida com a programação cultural do concelho. Temos agora uma tenda no parque de Santa Marta para fazer a animação de verão em que toda a programação cultural teve noites destinadas aos locais.*

Apêndice 7 - Síntese das Entrevistas Não Estruturadas

Categoria	Subcategoria	Impactes	Unidades de Contexto
Importância do Festival Sumol Summer Fest para o Desenvolvimento Local	Impactes económicos positivos	Aumento das receitas	<i>“O festival não fica cingido ao parque de campismo, “Ericeira Camping”, as pessoas vão saindo, vão circulando, cria-se aqui uma dinâmica de economia interessante para todas os negócios ali da vila” (DUTCMM).</i>
		Combate à sazonalidade	<i>“Tendo ainda outra vantagem, o festival ocorre numa época que ainda não é considerada a época muito alta na Ericeira, estamos a falar ali quando terminam as aulas, é logo ali naquela altura, portanto é uma ótima altura para trazer gente à Ericeira, porque ainda não há muita afluência. Se me dissesse em pleno agosto “vamos fazer isto”, se calhar não, não faz sentido, mas ali naquela altura faz (...) por isso tentamos sempre promover este tipo de iniciativas de maior dimensão fora da época balnear (...) precisamente de forma a combater um bocadinho a sazonalidade e permitir que os negócios também vão gerando e tendo alguma dinâmica durante todo o ano” (DUTCMM).</i>
	Impactes económicos negativos	Fraca dinamização económica	<i>“Podemos dizer que o turismo da Ericeira é bem acolhido pelos locais, é, porque é a principal fonte de receita, mas mais festival menos festival continua a haver essa fonte de receita” (VCMM).</i> <i>Não se pode dizer que o festival provoca alterações grandiosas relativamente aquilo que é a dinâmica económica, a atividade do surf sim” (VCMM).</i> <i>“Por causa da pandemia o festival não se realizou e nada mudou, não aconteceu nada para a Ericeira, a Ericeira continuou com o</i>

			<i>alojamento ao rubro, com as esplanadas completamente cheias, com uma grande vida noturna... ou seja, não é o festival, o festival é um complemento cultural” (VCMM).</i>
	Impactes ambientais positivos	Redução do lixo através de iniciativas e maior sensibilização para as questões ambientais	<i>“No que diz respeito por exemplo, às questões do lixo, nos últimos anos a organização do festival tem tido mais atenção e mais iniciativas, por exemplo, recolha de copos, redução da utilização do plástico, o próprio festival tem ganho esta sensibilidade e transmitido esta sensibilidade a quem vai ao festival” (DUTCMM).</i>
	Impactes ambientais negativos	Gestão de lixo e resíduos	<i>“As questões do lixo que é preciso saber gerir” (DUTCMM).</i>
	Impactes Socioculturais positivos	Promoção a nível nacional e internacional da região devido ao festival	<i>“A nível internacional honestamente não sei se o festival tem assim uma intervenção tão grande na promoção, mas a nível nacional claro que sim, quando há o Sumol Summer Fest vemos o nome da Ericeira nas televisões, na rádio, em diversas plataformas, portanto julgo que sim” (DUTCMM).</i> <i>“É uma perspetiva de reconhecimento internacional da marca Ericeira, ter também eventos que saiam fora de portas, que saiam das fronteiras, com um nome que faz cartaz internacional. É importante para dar resposta aos nossos visitantes, turistas ou locais, ou seja, se nos posicionamos num patamar internacional, temos de ter eventos de nível internacional (VCMM).</i>
Complemento cultural relevante		<i>“O festival Sumol Summer Fest é, digamos, um complemento ao espírito da vila, da reserva mundial de surf, do surf, de todo este ambiente, que atrai jovens aqui para a costa” (VCMM).</i>	
Notoriedade		<i>Eu acho que, principalmente, a importância do festival é a notoriedade da Ericeira relativamente aquilo que é a dinâmica associada ao turismo, ao</i>	

			<i>surf, no fundo, como se costuma dizer, a uma “boa onda” que está associada à Ericeira (VCMM).</i>
	Impactes Socioculturais negativos	Aumentos dos níveis de ruído	<i>“Apesar de sabermos que a população está muito aberta a este tipo de iniciativas porque cria uma dinâmica muito grande na vila, também sabemos que cria alguns constrangimentos como o barulho e com tudo o que um festival deste género envolve (...) claro que há sempre as queixas do barulho, mas faz parte” (DUTCMM).</i>
		Gestão do aumento do número de pessoas na região	<i>“As questões do aumento de pessoas na vila, também é preciso saber gerir” (DUTCMM).</i>

Categoria	Unidades de Contexto
<p align="center">Envolvimento por parte da Câmara Municipal de Mafra com o Festival Sumol Summer Fest e os eventos da região</p>	<p><i>“A Câmara trata de toda a parte de logística, toda a envolvente por exemplo na limpeza pós evento isso tudo é a Câmara e a Freguesia que asseguram. Depois há toda a parte logística que também é com a ajuda da Câmara, coordenação com as forças de segurança por exemplo, articulamos entre as duas entidades, trabalhamos muito em conjunto, até porque é importante o nosso envolvimento, não é só ceder o espaço, a nossa ideia é fazer um acompanhamento, e pronto, temos esta parceria” (DUTCMM).</i></p> <p><i>“Nós estamos agora num processo de certificação como destino sustentável e isso é um dos nossos objetivos é perceber realmente o impacte que cada um dos eventos tem e se faz sentido voltarem a acontecer ou se não faz, é um trabalho que estamos a começar a desenvolver, não tenho dados para trás” (DUTCMM).</i></p> <p><i>“A Câmara trata durante todo o período, antes, durante e depois eu diria que é quase um eco evento se quisermos ter esse rótulo, temos um trabalho muito rigoroso, naquilo que é a separação dos lixos, durante o próprio evento e é uma exigência que fazemos ao organizador de não deixar lixo no chão durante o evento, há sempre iniciativas por exemplo, se os festivaleiros apanharem muitos copos recebem uma bebida grátis, isso faz com que o recinto esteja sempre limpo e que esse lixo seja encaminhado e que depois na central recetora dos lixos faz se as contagens de todo o lixo que é produzido e também em termos daquilo que é a operação da limpeza de praias na envolvente, o município toma essa responsabilidade, havendo sempre a preocupação neste evento, reduzir a pegada ambiental e muito pelo contrário, contribuir para que haja algum benefício” (VCMM).</i></p>
<p align="center">Envolvimento da comunidade local com os eventos</p>	<p><i>“É assim, não é um envolvimento se calhar direto, mas sim eu julgo que a comunidade normalmente está muito envolvida, o Sumol não é um bom exemplo de envolvimento da comunidade, mas por exemplo, nós temos um evento grande de surf e é importante para nós que haja um papel mais social, claro que envolvemos as instituições, envolvemos as escolas, em ações de recolha de lixo na praia, por exemplo. Tentamos sempre que as organizações tratem com os estabelecimentos locais, não faz sentido para nós que venha, por exemplo, uma empresa de catering de fora, tentamos sempre que isto aconteça” (DUTCMM).</i></p>

“O papel da comunidade é de extrema importância, noto é que em muitas das atividades a comunidade local não participa, ou seja, é difícil chamá-los, mas ainda não há muito o sentimento de “isto é feito para nós”, é para os que vêm de fora. Mas também este é um dos nossos objetivos, envolvê-los cada vez mais e terem a sua participação ativa nos eventos que vamos fazendo. O convite direto à população é muito eficaz e pronto é um trabalho na área da comunicação que está a ser feito. Nós temos os concelhos municipais de turismo e a da reserva mundial de surf, em que tentamos ter sempre um representante de cada comunidade para os envolver e para termos a perceção daquilo que todos os envolvidos têm sobre determinada matéria e isto também já é um passo para conseguirmos melhorar nesse sentido e conseguirmos abranger uma maior diversidade de pessoas” (DUTCMM).

“Fazemos sempre esse trabalho de integração da comunidade, no caso do Sumol Summer Fest como acontece num espaço que não é aberto ao público e aí não lhe posso dizer se a comunidade da Ericeira propriamente dita vai ao festival mas eu acredito que sim até porque temos um quota de oferta e os bilhetes são distribuídos pelos jovens do nosso concelho (...) já tivemos por exemplo, a ajuda dos bombeiros a gerir o estacionamento e o produto do estacionamento revertia para os bombeiros, os escuteiros associarem-se também para gerir o estacionamento e o produto também reverter para os escuteiros. Ou seja, quando há disponibilidade, porque nem sempre há disponibilidade do associativismo, tentamos sempre que o associativismo esteja presente nas atividades que nós promovemos. Outra parte também importante do Sumol, é que envolvemos muitos jovens, normalmente há sempre uma ação de responsabilidade social, uma ação de limpeza de praia, um evento de jogos numa ativação da própria marca Sumol, nas praias mais próximas, Ribeira d’Ilhas, Matadouro ou até na Foz do Lizandro e mobilizamos o que é os movimentos jovens para participar e para estar presente, por exemplo essa ação de limpeza de praia tem direito a uma entrada no Sumol, é algo que acontece muitas vezes” (VCMM).

“Fora do festival, nas atividades de animação de verão da Ericeira, procuramos ter por exemplo, um programa de músicos locais, se for uma noite de fado

	<p><i>vamos buscar fadistas locais, ou por exemplo, a banda filarmónica da Ericeira, ou um grupo local de coro composto por jovens da Ericeira estão no nosso programa. Ou seja, tentamos não só contratar de fora, externos, mas também incluir nos nossos programas sempre locais. E inclusive na estrutura e operação dos eventos, o município privilegia sempre as empresas locais para dar suporte, quer seja som etc., e é por essa via que tentamos sempre fazer a integração” (VCMM).</i></p> <p><i>“Temos muitos eventos de calendário na programação cultural que são eventos feitos por locais. Principalmente na parte cultural e musical temos uma comunidade muito forte, p., ex a culture cut é uma companhia de teatro local. A comunidade está 100% envolvida com a programação cultural do concelho. Temos agora uma tenda no parque de Santa Marta para fazer a animação de verão em que toda a programação cultural teve noites destinadas aos locais” (VCMM).</i></p>
<p>Diferenças sentidas pelo facto do festival não se ter realizado devido à pandemia COVID-19 em relação aos anos anteriores</p>	<p><i>“Claro que houve um grande decréscimo de turismo e de atividades, mas mesmo assim, a Ericeira foi conseguindo ter alguma dinâmica. Não só de turistas nacionais, mas também turistas estrangeiros. Ou seja, nós fomos sempre trabalhando, por exemplo, o ano passado, campeonatos de surf, fomos fazendo na mesma, claro que não com as mesmas dimensões, com muitas restrições... e o mesmo aconteceu com a animação de verão, este ano fizemos na mesma os espetáculos da animação de verão no parque de Santa Marta com as limitações todas, mas tentámos que não acabasse tudo, tentámos ajudar o comércio e que houvesse alguma coisa que mexesse com as pessoas da vila (...) Por exemplo, nós fazemos o Portuguese surf film festival há 10 anos e o ano passado não fizemos, mas conseguimos fazer um drive in, foi uma forma de nos adaptarmos” (DUTCMM).</i></p> <p><i>“Eu acho que na verdade, este ano é um bom teste. Ou seja, por causa da pandemia o festival não se realizou e nada mudou, não aconteceu nada para a Ericeira, a Ericeira continuou com o alojamento ao rubro, com as esplanadas completamente cheias, com uma grande vida noturna... ou seja, não é o festival, o festival é um complemento cultural” (VCMM).</i></p> <p><i>“Tentámos fazer um trabalho de casa e adequar à situação que estamos a passar, ou seja, se só se pode estar na rua e não posso ter o auditório aberto, fez-se uma exposição de rua. Depois, outra coisa importante</i></p>

	<p><i>perceber é, por que razão é que a Ericeira teve sempre tanta gente e com isso também comércio? Porque o surf foi a única atividade autorizada durante a pandemia, por isso, um destino que é um destino de surf sempre conseguimos fazer com que houvesse essa atividade. Por isso, ao contrário de muitos outros destinos em que o comércio fechou, a Ericeira renovou-se com lojas novas, restaurantes novos que abriram este verão com novas ofertas que estiveram abertos toda a época etc., por isso a Ericeira esteve muito forte, temos uma grande oferta de restauração e bebidas que funcionou muito bem e por isso, acessoriamente as outras áreas de negócio também funcionaram bem. Os grandes polos estavam mais fechados e com mais restrições e por isso, os pequenos locais, com menos focos de Covid como foi a Ericeira não sofreram tanto existindo permissão para se continuar e manter minimamente a atividade económica” (VCMM).</i></p>
<p>Procura e oferta turística na região</p>	<p><i>“A maior parte dos participantes fica no parque de campismo, este festival tem o camping associado e por isso a maior parte das pessoas que vêm ao festival ficam no camping. A dinâmica na Ericeira tem vindo a alterar-se ao longo dos tempos, mas não creio que seja por causa do festival, mas esta é a minha perceção” (DUTCMM).</i></p>

ANEXOS

Anexo 1- Enquadramento Teórico

Tabela A - COVID-19 e o turismo em três fases: principais impactes

	Impactes		
	Fase de Resposta	Fase de Recuperação	Fase de Redefinição
Procura Interna	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelamento de viagens • Perda de dinheiro pago por viagens/turismo • Interrupções e restrições nas viagens • Perda de pontos e benefícios em viagens • Quarentena e distanciamento social 	<ul style="list-style-type: none"> • Confinamento • Trabalho remoto e comportamentos sociais virtuais • Entretenimento virtual • Eventos/festivais virtuais • Experiências turísticas virtuais 	<ul style="list-style-type: none"> • Passaportes de saúde digitais • Novos padrões de higiene • Turistas mudam as prioridades: novos critérios na tomada de decisão, reavaliação de comportamentos etc. • Procura por um menor contacto físico nas viagens
Oferta Turística	<ul style="list-style-type: none"> • Gestão da segurança dos funcionários e turistas • Cancelamentos de reservas • Reembolsos e compensações 	<ul style="list-style-type: none"> • Inovação por necessidade: virtualização de experiências, trabalho remoto, inovação de modelos de negócio • Aceleração da adoção digital • Requalificação dos funcionários • Reconstrução da confiança do cliente através de novas estratégias 	<ul style="list-style-type: none"> • Novos protocolos de higiene • Novas práticas de gestão de multidões • Repensar a viagem do cliente para minimizar contactos físicos • Repensar das experiências turísticas
Governo e	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir a saúde e segurança dos turistas • Gerir a repatriação de cidadãos • Intervenções para apoiar funcionários e empresas de turismo vulneráveis • Comunicação da crise 	<ul style="list-style-type: none"> • Manter os turistas interessados e informados • Prestação de serviços de formação e consultoria empresarial a operadores turísticos • Intervenções para apoiar a indústria do turismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Capturar nova procura • Definição de regulamentos de segurança e saúde • Desenvolver estratégias para a reabertura em etapas

Decisores Políticos	<ul style="list-style-type: none">• Proteger e construir a imagem do destino	<ul style="list-style-type: none">• Promover uma mensagem positiva e edificante	<ul style="list-style-type: none">• Novas formas de promover o destino e incentivar os turistas• Passaportes de saúde• Redesenho da previsão de reservas e sistemas de preços• Soluções de tecnologia para controle de higiene e segurança
--------------------------------	--	---	---

Fonte: Elaboração própria adaptado de Sigala (2020).

Anexo 2- Concelho de Mafra, Freguesia da Ericeira e Festival Sumol
Summer Fest

Figura A - Localização do concelho de Mafra

Fonte: Elaboração Própria (Google Earth)

Gráfico B - Evolução da população residente no concelho de Mafra

Fonte: (Conselho Local de Ação Social e Câmara Municipal de Mafra, 2015, p. 8)

Tabela C - Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros na região de Lisboa (2010-2015)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PORTUGAL	37.391.291	39.440.315	39.681.040	41.569.716	48.711.366	53.074.176
LISBOA	8.620.423	9.027.432	9.439.853	10.040.808	12.279.422	13.468.659
Amadora	66.435	58.007	--	58.965	95.423	103.061
Cascais	1.079.462	1.190.605	1.202.055	1.206.730	1.310.461	1.347.352
Lisboa	6.190.588	6.419.256	6.789.166	7.237.915	9.008.523	9.999.851
Loures	-	-	95.183	105.103	105.499	110.382
Mafra	88.184	86.636	90.059	109.033	129.081	144.164
Odivelas	0	0	0	0	-	-
Oeiras	219.726	215.644	228.822	280.291	331.645	340.419
Sintra	220.992	241.747	250.677	280.326	361.283	405.710
Vila Franca de Xira	-	-	-	-	-	49.624

Fonte: (Câmara Municipal de Mafra, 2017, p. 30)

Figura D - Cartaz do festival Sumol *Summer Fest* no ano de 2019

Fonte: (Jornal de Mafra, 2019; Sumol Summer Fest, s.d.)

Figura E - Mapa do recinto do festival Sumol *Summer Fest*

Fonte: (Palco das Artes, 2016).

Figura F - Patrocinadores e parceiros do festival Sumol *Summer Fest*

Fonte: (Sumol Summer Fest, 2020).

Anexo 3- Metodologia

Figura A - Modelo de Investigação Proposto pelos Autores Quivy & Campenhoudt

Fonte: (Quivy & Campenhoudt, 2005, p. 24).